

2019 • číslo 4

KNIZNICA

Ročník 20

Revue pre knihovníctvo
a bibliografiu
knižnú kultúru
informačné systémy
a technológie
ochranu dokumentov
biografistiku
archív a múzeum knihy
knižnej grafiky
a literárnych pamiatok

Jakub Fázik

Ludmila Hrdináková

Ludmila Rohoňová

Rozália Cenigová

Darina Janovská

Juraj Valko

Emília Lačná

Jacek Wojciechowski

Peter Cabaďaj

Mária Pitáková

Klára Komorová

Eva Augustínová

Ivana Weissová

Eva Pástorová

Zuzana Stančíková

Mária Rapošová

Zábery z medzinárodného seminára CASLIN 2019 s podtitulom *(Ne)uveriteľná knižnica* (6. – 10. október 2019, Železná Ruda, ČR), ktorý bol tematicky venovaný tvorbe komunikačných stratégií knižníc pre vybrané cieľové skupiny a pre účastníkov bol jedinečnou príležitosťou interagovať s expertmi z rozličných línií knihovnícko-informačného odboru. Podrobnú správu o tomto odbornom podujatí si môžu čitatelia prečítať v príspevku Mgr. Juraja Valka na s. 39 – 41. (Zdroj: caslin2019.svkpk.cz)

Na prvej strane obálky podobizeň **Rudolfa Jašíka**. Pripomenutím spisovateľa ako nadčasového autora, ktorý má potenciál osloviť každú ďalšiu generáciu, pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia je príspevok *Jašíkove zbrane neboli slepé, slovom triafal presne. Osobné hľadanie človeka preložil do literárnej reči* z pera Mgr. Zuzany Stančíkovej, PhD., na s. 81 – 85. (foto zo zbierok LA SNK)

REVUE PRE KNIHOVNÍCTVO

Vydáva Slovenská národná knižnica
www.snk.sk
ISSN: 1336-0965

Šéfredaktor

Mgr. Juraj Valko
e-mail: juraj.valko@snk.sk
tel.: +421 43/2451 304

Výkonná redaktorka

PhDr. Eva Hatarová
e-mail: eva.hatarova@snk.sk
tel.: +421 43/2451 277

Návrh zrkadla časopisu

Mgr. Igor Štrbík

Počítačové spracovanie, technická redakcia

Ing. Milan Novák

Adresa redakcie

Slovenská národná knižnica
Nám. J. C. Hronského 1
036 01 Martin
e-mail: kniznica@snk.sk
tel.: +421 43/2451 304, 277

Redakčná rada

Ing. Katarína Krištofová, PhD.
Mgr. Katarína Buzová, PhD.
Mgr. Szabolcs Dancs
PhDr. Jana Huňová
Mgr. Iveta Hurná
Katarzyna Ślaska
Mgr. Michal Sliacky
Ing. Silvia Stasselová
Mgr. Norbert Végh

Časopis vychádza 4-krát ročne v elektronickej verzii. <http://www.snk.sk>
Imprimované: 24. 1. 2020

Uverejnené názory vyjadrujú stanoviská autorov, ktorí sú garantom obsahovej správnosti príspevku. Redakcia si vyhradzuje právo robiť v texte stylistické úpravy a jazykové korektúry a v prípade potreby krátiť príspevky. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia.

Pokyny pre autorov príspevkov

Rukopisy príspevkov zasielajte na adresu redakcie v elektronickej podobe e-mailom alebo doneste osobne na USB kľúči vo formáte doc, docx, prípadne rtf. Autorov štúdií a odborných článkov prosíme poslať spolu s textom abstrakt v slovenskom a anglickom jazyku (cca 8 – 10 riadkov) a názov článku v slovenskom a anglickom jazyku.

Za úplným menom autora príspevku uvádzajte kontaktnú adresu pre čitateľov časopisu (adresa súčasného pracoviska, e-mail, resp. iné).

Používajte font Times Roman, Arial alebo Courier. V texte môžete vyznačiť dôležité pojmy tučným písmom alebo kurzívou.

Na odlišenie nadpisov a názvov stačí použiť tučné písmo alebo písmo inej veľkosti tak, aby bola jasná hierarchia tituliek. Na vytvorenie nového odseku použite klávesu ENTER.

Fotografie, obrázky a grafy nekladajte do textu, v texte iba vyznačte miesta, kde majú byť zaradené (napr. odkazom tabuľka 1, obrázok 1). Fotografie, obrázky, grafy (s rovnakým označením ako v texte) zasielajte osobitne vo formáte tif alebo jpg s rozlíšením aspoň 300 dpi. Texty pod obrázky a názvy grafov (s rovnakým označením ako v texte) priložte osobitne ako textové súbory.

ŠTÚDIE

Jakub Fázik, Ľudmila Hrdináková / Perspektívy elektronického veku v kontexte sekundárnej orality. Vplyv komunikačných modalít na jednotlivca a spoločnosť. 1. časť 3

BIBLIOGRAFIA

Ľudmila Rohoňová / Tvorba autorizovaných selekčných údajov v Národnej bibliografii SNK a v katalógu Slovenská knižnica 14

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE

Rozália Cenigová / Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. 13. medzinárodná konferencia, máj 2019 24

SLUŽBY

Darina Janovská / Súborné katalógy frankofónnych krajín. 3. časť 31

ODBORNÉ PODUJATIA

Juraj Valko / CASLIN 2019 39

AKTUALITY

Darina Janovská / 150. výročie pohľadnice a Postcrossing 42

Emília Lačná / Knižnica roka 2018. Výsledky 1. ročníka súťaže o najlepšiu slovenskú verejnú knižnicu 46

ZO ZAHRANIČIA

Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 48

KNIŽNÁ KULTÚRA

Peter Cabadaj / Krátke rozprávanie o zakázanej literatúre (1948 – 1989). 30. výročie pádu komunistického režimu 57

Mária Pitáková / Detská literatúra Martina Hranka 60

Klára Komorová / Stredoveké rukopisné fragmenty na tlačiach 16. storočia .. 64

Eva Augustínová / Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku 66

ARCHÍV

Ivana Weissová / Kúpele Slovenska na pohľadniciach Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 68

Eva Pástorová / Odievanie v Martine v polovici 18. storočia. Na príklade archívneho dokumentu z Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 76

BIOGRAFISTIKA

Peter Cabadaj / Tvorca jedinečných vrchárskych próz. Sto rokov od narodenia Pavla Hrtusa Jurinu 78

Zuzana Stančíková / Jašíkove zbrane neboli slepé, slovom triafal presne. Osobné hľadanie človeka preložil do literárnej reči 81

Peter Cabadaj / Viliam Ján Gruska (1936 – 2019) 85

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO

Zuzana Stančíková, Mária Rapošová / Živý aj mŕtvy Kukučín precestoval kus sveta. Jeden Kukučín „cestuje“ i v kozme (rozhovor) 88

STUDIES	
Jakub Fázik, Ľudmila Hrdináková / Perspectives of the Electronic Age in the Context of Secondary Orality. Part 1	3
BIBLIOGRAPHY	
Ľudmila Rohoňová / Creating the Authorized Access Points in the National Bibliography of the SNL and for the Purposes of the Slovak Library Catalogue	14
SCHOOL LIBRARIES	
Rozália Cenigová / School Libraries as Information and Cultural Centres at Schools. Analysis of the State of School Libraries	24
SERVICES	
Darina Janovská / Union Catalogues in French-speaking Countries. Part 3	31
EVENTS	
Juraj Valko / CASLIN 2019	39
NEWS	
Darina Janovská / 150 Years of Postcards and Postcrossing ..	42
Emília Lačná / Results of the First Year of the Library of the Year Award	46
FOREIGN COVERAGE	
Jacek Wojciechowski / Foreign Specialized Literature Summary	48
BOOK CULTURE	
Peter Cabadaj / A Short Narration on Prohibited Literature (1948 – 1989)	57
Mária Pitáková / Martin Hranko's Children's Literature	60
Klára Komorová / Medieval Manuscript Fragments in a Set of 16th-century Prints	64
Eva Augustínová / Bibliography of Almanacs, Yearbooks and Annuals in Slovakia	66
ARCHIVES	
Ivana Weissová / Postcards from the Literary Archive of the SNL Showing Slovak Spas	68
Eva Pástorová / Fashion in Mid-Eighteenth Century Martin ..	76
BIOGRAPHY	
Peter Cabadaj / The Writer of Unique Prose Works Associated with Mountain-dwelling People. The 100th Anniversary of Pavol Hrtus Jurina's Birth	78
Zuzana Stančíková / Jašík's Weapons Were Not Blind. He Shot Words Accurately	81
Peter Cabadaj / Viliam Ján Gruska (1936 – 2019)	85
LITERARY MUSEUMS	
Zuzana Stančíková, Mária Rapošová / Interview: Martin Kukučín Traveled Throughout the World During His Life and After His Death	88

FÁZIK, Jakub, HRDINÁKOVÁ, Ľudmila. **Perspectives of the Electronic Age in the Context of Secondary Orality**. 1. časť. In: *Knižnica*, 2019, vol. 20, no. 4, p. 3.

Based on the papers of selected authors, the article acquaints the reader with the electronic era. The authors define it as an epoch of history which has caused fundamental changes in human information behaviour at both cognitive and socio-cultural levels as a result of the introduction of electronic media and new forms of information transfer. They emphasize some pitfalls of the advent of the Internet and audiovisual forms of information and communication. In particular, there is a threat of the passage or fall of civilization into a period that would be too similar to the period before the invention of the script, in which the information was transmitted solely by the speech and image. The example of the transition from orality to literacy shows the threatening impact of audiovisual communication means on reading habits.

ROHOŇOVÁ, Ľudmila. **Creating the Authorized Access Points in the National Bibliography of the SNL and for the Purposes of the Slovak Library Catalogue**. In: *Knižnica*, 2019, vol. 20, no. 4, p. 14.

The paper informs readers about the current state of the creation of authorized access points of all types of records as they are required by the National Bibliography (Slovak National Library), the Slovak National Library online catalogue and the Slovak Library Catalogue. The author explains why it was necessary to introduce changes in cataloguing practice and staffing (together with the level of their authorities) within the National Bibliography. She also deals with the problem of cooperative creation of authorized access points both at the level of the Slovak Library Catalogue and at the level of a heterogeneous environment of libraries located in the Slovak Republic.

CENIGOVÁ, Rozália. **School Libraries as Information and Cultural Centres at Schools**. In: *Knižnica*, 2019, vol. 20, no. 4, p. 24.

The paper outlines and evaluates – on the basis of selected statistical indicators (data on the number of schools and the number school libraries, school library collections, numbers of users, library loans, events organized for the public, staff and management related data) – the state of school libraries in Slovakia in 2018. In addition, it informs about Slovak and international projects aimed at supporting reading and the development of reading literacy, and reports on the activities of the Methodological Centre for School Libraries, a centre within the Slovak Pedagogical Library which provides school libraries with recommendations and expert advice.

JANOVSKÁ, Darina. **150 Years of Postcards and Postcrossing**. In: *Knižnica*, 2019, vol. 20, no. 4, p. 42.

The contribution dedicated to postcards, which are celebrating their 150th anniversary in 2019. Their history is connected with the development of postal services and with innovations in the fields of polygraphy and photography. A postcard is not only an important document for historians, architects and restorers, as it faithfully captures the atmosphere of each period, but also an object of collecting. In connection with the development of information and communication technologies, the author mentions the emergence of digital postcards and new ways of getting postcards. As one of the ways of collecting postcards, she presents the so-called Postcrossing, an online platform that allows registered members to send and receive postcards from around the world, regardless of their country of origin or location, age, gender, race and belief.

CABADAJ, Peter. **A Short Narration on Prohibited Literature (1948 – 1989)**. In: *Knižnica*, 2019, vol. 20, no. 4, p. 57.

The paper follows the commemoration titled *30 Years of Freedom*, which has been organized and developed by the Slovak National Library. The author briefly summarizes courageous efforts of writers active during the period before 17 November 1989 with emphasis on prohibited, i. e. dissent literature. He shows that not all Slovak poets, writers or publicists collaborated with the totalitarian power and its ideology. The article is supplemented with examples of selected unofficial (samizdat) literature written by representatives of religious and civil literary dissent.

Translated by Mgr. Juraj Valko

ŠTÚDIE

PERSPEKTÍVY ELEKTRONICKÉHO VEKU V KONTEXTE SEKUNDÁRNEJ ORALITY

Vplyv komunikačných modalít na jednotlivca a spoločnosť

1. časť

Mgr. Jakub Fázik, PhD., PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.*

Éra elektronických médií a príslušných foriem prenosu informácií a komunikácie spôsobila zásadné zmeny v informačnom správaní človeka na kognitívnej i sociokultúrnej úrovni. Mnohí odborníci (najmä z oblasti literárnej vedy a príbuzných disciplín) tieto zmeny zaznamenali a upozorňujú na nástrahy, ktoré obrazovo-zvukové formy komunikovaných informácií, pôvodne prenášaných rozhlasom a televíziou, predstavujú. Ide predovšetkým o hrozbu prechodu či prepadu civilizácie do obdobia až príliš podobného obdobiu pred vynájdením písma, v ktorom sa informácie prenášali výhradne zvukom (rečou) a obrazom. Proces urýchlil nástup internetu – platformy, ktorá prenos informácií kódovaných audiovizuálnymi výrazovými prostriedkami významne podporuje.

Pod pojmom **komunikačná modalita** rozumieme spôsob, akým sa komunikácia (prenos informácií prostredníctvom rôznych médií) realizuje. Môže byť verbálna písomná, verbálna auditívna, zvuková neverbálna, obrazová, audiovizuálna a pod.

Jednotliví autori pomenúvajú obdobie elektronickej komunikácie odlišne, podľa toho, akými kritériami sa riadia. Napríklad americký filológ, profesor humanitných vied, literárny teoretik a jezuitský kňaz Walter Jackson Ong ho vo svojom diele *Orality and Literacy* z roku 1982 označuje pojmom **sekundárna oralita**. Ong pôvodne skúmal rozdiely medzi spoločnosťami nezasiahnutými gramotnosťou (orálnymi) a spoločnosťami gramotnými. Na základe tohto porovnania identifikoval dve protikladné historické obdobia – obdobie **primárnej orality** a následné obdobie **gramotnosti**. V závere svojho diela analogicky odvodil aj existenciu tretieho, moderného (súčasného) obdobia – obdobie sekundárnej orality, ktoré chronologicky nasleduje až po období gramotnosti a má veľa spoločných črt s epochou primárnej orality. Podrobnejšie sa však charakteristike sekundárnej orality venuje vo svojom diele iba okrajovo, preto môže byť jej interpretácia nejednoznačná. V rozličných významoch totiž používajú uvedený pojem aj ďalší autori. Z tohto dôvodu – vychádzajúc z diela Onga a ďalších vybraných odborníkov – chceme v príspevku predstaviť jeho dve možné významové roviny (perspektívy), a to v kontexte koexistencie či pomyselného súboja niekoľkých diametrálne odlišných foriem kódovania a prenosu informácie

(komunikačných modalít). Zároveň chceme na príklade analógie prechodu od orality k výdobytkom gramotnosti poukázať na riziká, ktoré môže predstavovať ústup čítania zapríčinený konkurenciou audiovizuálnych komunikačných modalít.

PREHLAD VÝCHODISKOVÝCH KONCEPCIÍ

Ako sme už uviedli, jedným z popredných autorov, ktorí sa zaoberajú danou problematikou, je Walter Jackson Ong, ktorý člení dejiny civilizácie na obdobie charakterizované oralitou, t. j. obdobie primárnej orality, obdobie gramotnosti a obdobie sekundárnej orality. V rámci obdobia gramotnosti Ong (2006) rozlišuje ešte obdobie *chirografickej kultúry* (kultúry rukopisov) a neskoršie *typografické* obdobie (obdobie tlači). Podľa neho gramotnosť (v pôvodnom význame) vznikla až s vynájdením písma, rozširovala sa však veľmi pomaly, a tak i samotný autor priznáva, že chirografické obdobie predstavuje prechod od negramotnosti ku gramotnosti (keď existovala gramotná elita a negramotné masy) a gramotným obdobím v pravom zmysle slova je až obdobie typografickej kultúry.

Podobným spôsobom člení dejiny Herbert Marshall McLuhan, kanadský literárny a kultúrny historik, kritik, filozof a teoretik médií, ktorý vo svojej koncepcii ľudskej genézy identifikuje z hľadiska využívania médií tiež tri samostatné obdobia. Prvé obdobie nazýva rovnako ako Ong obdobím orality. Je to obdobie, v ktorom prevažuje ústna komunikácia, väčšina ľudí je negramotná a informácie sa zaznamenávajú najmä rôznymi *predabecednými* formami písma. Za zlom považuje vynájdenie fonetickej abecedy, ktorá výrazne ovplyvnila formálne aspekty komunikácie a myslenie ľudí. Toto obdobie nazýva obdobím *typografickým* a *mechanickým*, resp. obdobím *Gutenbergovskej galaxie*, ktorému predchádzalo obdobie *rukopisov* (to, čo Ong nazýva chirografickou kultúrou). Obdobie 20. storočia nazýva *elektronickým vekom* – vekom médií, ktoré „predlžujú“ ľudské zmysly; vrcholom by mala byť extenzia mysle, ktorú však vo svojom diele *Understanding Media* (1964) a ani neskôr presne neidentifikoval (McLuhan 2011). Aj on vidí určité spoločné znaky medzi obdobím pred vynájdením fonetickej abecedy a elektronickým vekom (nazýva ho tiež *vizuálnou galaxiou*). Kým Ong vo svojej koncepcii delí spoločnosť podľa dominujúcej formy verbálnej komunikácie (hovorená verus písaná reč), McLuhan sa zaujíma

* Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta
Univerzity Komenského, Bratislava
e-mail: jakub.fazik@gmail.com; ludmila.hrdinakova@uniba.sk

skôr o spôsob fixovania informácií na rôzne nosiče – médiá (rukopisné, tlačené, elektronické).

Vilém Flusser, filozof a teoretik komunikácie česko-nemeckého pôvodu, skúma v diele *Komunikologie* (1996) vývoj civilizácie v dvoch rovinách – v rovine výrazovej formy kódovania informácií a v rovine typológie (schém) komunikácie, pričom medzi obidvoma hľadá súvislosti (Flusser 2002). V prvej rovine rozlišuje tri obdobia – obdobie *predabecedy*, obdobie *abecedy* a obdobie *postabecedy*. Predabecedné obdobie nazýva aj obdobím *obrazov* a postabecedné obdobie obdobím *technických obrazov*. Takisto vidí analógiu medzi prvým a tretím (súčasným) obdobím (predabeceda verus abeceda, resp. obrazy verus technické obrazy).

V druhej rovine sa Flusser zaoberá samotným procesom komunikácie, predovšetkým jeho štruktúrou, pričom identifikuje šesť typov diskurzu – *divadelný*, *pyramídový*, *stromový* a *amfiteátrový* a dva dialogické typy – *kruhový* a *sieťový*. Divadlo a kruh sú typické pre obdobie predabecedy, resp. pre obdobie obrazov, pyramída a strom pre obdobie abecedy a amfiteáter a sieť (ako dokonalejšie formy divadla a kruhu) pre obdobie postabecedy – technických obrazov.

Stredobodom pozornosti slovenského literárneho teoretika Petra Valčeka (2000) je písmo. Etapy ľudskej existencie rozdeľuje na obdobie pred písmom a po jeho vzniku. Obdobie pred vynájdением písma nazýva *predskriptuálnou*, resp. *predgrafematickou kultúrou*, obdobie písma *skriptuálnou* alebo *grafematickou kultúrou*. Všimá si aj aspekt vnímania času jednotlivými kultúrami (podobne ako Ong), no najmä semiotické účinky písma na človeka (napr. na jeho pamäť). Hoci nedefinuje výslovne súčasné, postmoderné obdobie, obdobie elektrického veku (to, čo Ong nazýva sekundárnou oralitou alebo McLuhan vizuálnou galaxiou), mohli by sme ho prirovnať k jeho konceptu *protoskriptuálnej kultúry*, ktorá stojí na rozmedzí predskriptuálnej a skriptuálnej kultúry.

Trochu odlišný, no inšpiratívny a užitočný je prístup českého literárneho vedca a kritika Jiřího Trávnička venovaný rozdielom medzi knihou a internetom, ktorý prezentuje vo svojej štúdii *Čtenáři a internauti* (Trávniček 2011). Jednotlivé obdobia neidentifikuje priamo, ale prostredníctvom významných „revolúcií“ v oblasti čitateľskej kultúry; prvou bolo vynájdение písma (7. – 6. tisícročie pred n. l.), druhou vynález kníhtlače v 15. storočí a zatiaľ poslednou je digitalizácia (digitálna revolúcia). Na základe toho môžeme vymedziť obdobie pred vynájdением písma, ktoré autor nazýva orálnou kultúrou, následne obdobie rukopisov (podobné Ongovej chirografickej kultúre) a po ňom obdobie tlače (korešponduje s Ongovým obdobím typografickej kultúry); posledným obdobím je zatiaľ obdobie digitálnych technológií.

Nórsky filozof a literárny vedec Jostein Gaarder, medzinárodne známy najmä ako spisovateľ pre deti a mládež, prezentuje v práci *The Books for World without Readers* (2003) vlastnú koncepciu spoločenskej genézy, v ktorej vychádza z foriem existencie literatúry. Gaarder vymedzuje štyri základné epochy – *predliterárnu kultúru*,

predmodernú literárnu kultúru, *modernú národnú kultúru* a napokon *postmodernú globalizovanú* a na *internetovej sieti postavenú civilizáciu*. Aj jeho pohľad na vývoj civilizácie je špirálovitý, prvé a štvrté obdobie sú principiálne veľmi podobné.

POROVNANIE VÝCHODISKOVÝCH KONCEPCIÍ

Podobnosť prezentovaných koncepcií vidíme predovšetkým v prelome, ktorým bol prechod od kultúry **slova** (negratotnosti) ku kultúre **písma** (gramotnosti). Všetci uvedení autori vidia v novej forme prenosu informácií zásadný zlom, pre niektorých je však podstatný vynález abecedy (McLuhan, Flusser, Trávniček), prípadne abecedy v kontexte so vznikom a s rozvojom gramotnosti (Ong), pre iných písomný spôsob zaznamenávania informácií (Gaarder, Valček). Autori sa nezhodujú ani v presnom vymedzení tejto hranice; niektorí z nich dokonca konštatujú, že presná hranica sa stanoviť nedá a dlho existovalo prechodné obdobie súbežného fungovania obidvoch kultúr, ktoré sa skončilo až alfabetizovaním negramotných mäs.

To, čo Ong (či McLuhan alebo Trávniček) nazýva obdobím primárnej orality, Gaarder nazýva obdobím predliterárnej kultúry (v rámci ľudovej slovesnosti existovali jedine ústne diskurzy) a charakterizuje ho ako „*zlatý vek rozprávania*“ (Gaarder 2002, s. 52). Títo autori sa zameriavajú viac na verbálny spôsob komunikácie, nie obrazový, ktorý v danom čase tiež existoval. Rozdiel je len v tom, že Ong skúma komunikačnú stratégiu, t. j. ako sa komunikovalo (orálne alebo písomne), a Gaardera zaujíma skôr forma komunikovanej informácie, t. j. čím sa komunikovalo (jazyk, kultúra, žánre). Vychádzajúc z Onga a McLuhana môžeme toto obdobie analogicky označiť ako predgramotné, resp. predgramotnostné (angl. *preliteracy*).

S vynájdением hláskového písma a rozvojom gramotnosti spája Gaarder dve ďalšie obdobia. Prvé ních nazýva predmodernou literárnou kultúrou, ktorú by sme mohli prirovnať k Ongovej chirografickej kultúre alebo k McLuhanovej rukopisnej kultúre. V Gaarderovej koncepcii sa toto obdobie vyznačuje písomným zaznamenávaním predliterárneho (orálneho) bohatstva ľudovej slovesnosti. Keďže v tomto období sa zaznamenávali iba obsahy orálnych kultúr, svedčí to (podobne ako u Onga či McLuhana) o jeho prechodnom charaktere, keď v podvedomí ľudí, napriek existencii písma, pretrvávali prvky charakteristické pre orálne kultúry.

Gaarderovo obdobie predmodernej literárnej kultúry môžeme zároveň interpretovať ako medzistupeň obdobia orálnej kultúry a kultúry s rozvinutou gramotnosťou, ktoré nazval *modernou národnou kultúrou*. Tá korešponduje s Ongovou typografickou kultúrou a s McLuhanovou Guttenbergovou galaxiou a mechanickým vekom.

Krátko po všeobecnom rozšírení gramotnosti nastáva rozvoj moderných (neknižných elektronických) komunikačných prostriedkov, čím sa začalo nové obdobie, podľa mnohých autorov podobné tomu prvému. Aj tu však panuje nejednotnosť v otázke jeho vyhranení.

Starší autori (Ong, McLuhan) ho spájajú s nástupom prvých elektronických médií (internet v ich čase ešte neexistoval), súčasní autori (Gaarder, Trávniček) s nástupom internetu; Flusser sa k tomuto problému stavia nejednoznačne – na jednej strane ho označuje jediným pojmom postabeceda, na druhej strane v ňom identifikuje dva diametrálne odlišné komunikačné módy, z ktorých jeden je typický pre staršiu vlnu elektronických médií (rozhlas, televízia) a druhý pre počítačové systémy (dnes internet).

Koncepcie Onga, McLuhana a Flussera sa výrazne odlišujú od koncepcie Trávnička, ktorý považuje za zlom už vynájdenie predabecedných (obrázkových) písmen; ostatní autori ich spájajú s obdobím primárne orálnych kultúr. Za druhý zlomový bod považuje vynález kníhtlače, ktorá umožnila rozšírenie knihy, zbavila ju závislosti od miesta a zvýšila jej tematickú, autorskú i žánrovú rozmanitosť.

Valček svojím konceptom predskriptuálnej kultúry akoby integroval koncepty Onga (o dominantnom postavení reči) a McLuhana s Flusserovou koncepciou obrazov, ktoré v orálnych kultúrach plnili významnú úlohu. Prechod od orálnej (predskriptuálnej) kultúry ku kultúre fonetického písma bol podľa neho dlhodobý proces, ktorý však priniesol ochudobnenie ľudstva o určité prednosti orálneho sveta. Aj Valčekova teória je v silnom protiklade s koncepciou Trávnička, podľa ktorej „neplatí [...], že čím viac bolo kultúry písomnej, tým menej bolo orálnej“ (Trávniček 2011, s. 31).

PRECHOD OD ORALITY KU GRAMOTNOSTI – DÔSLEDKY FONETICKEJ ABECEDY A PÍSANIA

Ako sme už naznačili, prechod od obdobia negramotnosti do „gramotného obdobia“ sa nedá presne vymedziť. Isté je len to, že nešlo o jednorazovú záležitosť a že obidva typy kultúr – orálna i gramotná – dlho fungovali popri sebe, a to aj v rámci jedného národa. Kým Ong a McLuhan venujú pozornosť predovšetkým prechodu od sluchového vnemu k vnemu zrakovému, Flusser analyzuje rozklad nelineárnych obrazov na lineárnu abecedu, Gaarder delí obdobia podľa literárnej produkcie, Valček podľa existencie písma a Trávniček sa zaoberá predovšetkým čítaním a knižnou produkciou.

ZRAK VERZUS SLUCH

Orálne, resp. negramotné kultúry boli kultúrami zvuku a sluchového vnemu. Sluchový vnem výrazne dominoval a determinoval myslenie. Ong píše, že „nielen komunikácia, ale i samotné myslenie súvisí so zvukom“ (Ong 2006, s. 15) a na ďalšom mieste dodáva, že „už veľmi mierny stupeň gramotnosti spôsobuje obrovské rozdiely v procesoch myslenia“ (Ong 2006, s. 63). Písanie považuje Ong za najdrastickejšiu zo všetkých technológií, pretože dala do pohybu to, čo tlač a počítače len ďalej rozvíjajú. Písmo „zredukovalo dynamický zvuk na nehybný priestor a oddelilo slovo od živej prítomnosti, v ktorej môže hovorené slovo jedine existovať“ (Ong 2006, s. 97).

Podľa Onga je pre človeka rozprávanie prirodzené (zakotvené v jeho nevedomí) a písanie umelé. Na druhej strane tvrdí, že písanie nie je iba pomôckou, ale „povznáša vedomie“ (Ong 2006, s. 98). „Zvuk existuje len vo chvíli, keď prestáva existovať“ (Ong 2006, s. 107). Spojitosť obidvoch techník, najmä to, že písanie sa vyvinulo z reči, však uznáva: „Písanie je vždy tak trocha imitácia hovoru“ (Ong 2006, s. 120).

Hoci jednotliví autori považujú v procese prechodu od orálneho do gramotného sveta za zlom rozdielne udalosti, zhodne uznávajú, že významným medzníkom v tomto procese je vynájdenie systému fonetickej abecedy. Ong považuje abecedu za kľúč k zrodu gramotnosti, za jej najvýznamnejšiu vlastnosť však pokladá redukciu zvuku na priestor, ktorý je odolný voči plynutiu času. Píše, že abeceda „zvuk redukuje na priestorové ekvivalenty“ (Ong 2006, s. 107). Fonetická abeceda podľa neho ukazuje, že zvuk nie je iba udalosťou, ale vecou, ktorú možno rozdeliť na menšie časti. Obrázky zastupujú predmet, nie zvuk. Až fonetická abeceda umožnila transformovať zvuk na priestor. Vec teda môže byť reprezentovaná zvukom, abeceda ho premieňa na „trvalý svet priestoru“ (Ong 2006, s. 108).

McLuhan charakterizuje fonetickú abecedu ako najdokonalejší systém zaznamenávania informácií. Abeceda „oddeľuje význam od zvuku a zvuk transformuje do zrkovitého kódu“ (McLuhan 2000, s. 126). Existenciu predchádzajúcich systémov písma síce nevyvracia, keď tvrdí, že „... abecedné písmo nie je iba jedinečné, ale i neskoré. Už pred ním sa mnoho písalo“ (McLuhan 2000, s. 148), no až vynájdenie a zavedenie fonetickej (hláskovej) abecedy pokladá za zlom v prechode od negramotnosti ku gramotnej kultúre. Napríklad systému ideogramov vyčíta, že „ideogram nedovoľuje oddelenie a špecializáciu zmyslov, nepripúšťa oddelovanie zraku, zvuku a významu“ (McLuhan 2000, s. 139).

Podľa McLuhana písmo predstavuje „extenziu zraku, ktorá ukladá ľudskú skúsenosť a urýchľuje k nej prístup“ (McLuhan 2011, s. 100). Podobne ako ostatní autori aj on považuje za východiskový stav orálnu kultúru; podľa neho sú všetky vtedajšie písomné formy len „obrazovým výrazom orálnych významov“ (McLuhan 2011, s. 100). Zamýšľa sa, ako konkrétne vynález fonetickej abecedy – univerzálnej formy písma, použiteľnej na zaznamenávanie väčšiny jazykov, ovplyvnil vnútornú štruktúru spoločnosti a jej myslenie. Za najvýznamnejšiu úlohu fonetickej abecedy považuje oddelenie sluchových a vizuálnych skúseností, oddelenie znakov a zvukov od ich sémantického významu: „Fonetická abeceda je jedinečnou technológiou. Existovalo mnoho spôsobov písania – znakových i slabičných, no existuje len jediná fonetická abeceda, v ktorej sú sémanticky neutrálne písmená použité tak, aby zodpovedali sémanticky neutrálnym zvukom. Toto výrazné rozdelenie a paralela medzi vizuálnym a sluchovým svetom boli z kultúrneho hľadiska kruté a bezohľadné“ (McLuhan 2011, s. 96). Paradoxne sa ľudia odtrhnutím zraku od sluchu stali „schizofrenickými a rozštiepenými“ (McLuhan 2000, s. 126). Oddelenie zraku, sluchu a vý-

znamu, charakteristické pre fonetickú abecedu, má aj psychologické účinky: „V živote literárneho človeka dochádza k značnému oddeľovaniu imaginatívneho, emocionálneho a zmyslového života“ (McLuhan 2011, s. 101). To znamená, že ľudia orálnych kultúr príliš nerozlišovali medzi snom a skutočnosťou, všetkému pripisovali rovnakú dôležitosť.

Všetci autori sa s fázou koexistencie obidvoch typov kultúr (negratnej i gramotnej) po vynájdení písma stotožňujú. Ong v tejto súvislosti píše, že „ľudia dávali prednosť sluchovému spracovaniu pred viditeľným tlačeným textom ešte pomerne dlho po vynájdení kníhtlače“ (Ong 2006, s. 138). Podľa neho „je zjavné, že človek v 16. storočí, ktorý chcel spracovať text, aby v ňom našiel význam, sa v oveľa menšej miere sústredil na zrakový vnem a viac sa spoliehal na svoj sluch“ (Ong 2006, s. 138). Takisto tvrdí, že zatiaľ čo my vnímame čítanie ako vizuálnu činnosť nahrádzajúcu zvuky, v čase vzniku kníhtlače to bolo naopak; bola to činnosť primárne sluchová, uvádzajúca do pohybu aj zrak. Orálne tendencie vnímania písaného textu tak pretrvávali v ľudoch celé stáročia.

K celospoločenskému rozšíreniu gramotnosti prispelo až vynájdenie kníhtlače: „Tlač vplyv písania na myslenie a vyjadrovanie do istej miery posilňuje a transformuje“ (Ong 2006, s. 135). Na inom mieste Ong uvádza, že „tlač vymanila slová zo sveta zvuku [...] a definitívne ich presunula do vizuálnej oblasti“ (Ong 2006, s. 150). Až vynájdením kníhtlače teda nastal útlm orálnych tendencií, ktoré fungovali popri gramotnosti elit (kňazov a vzdelancov).

Aj McLuhan, ktorý považuje vynájdenie kníhtlače za jednu z troch revolúcií, rozlišuje obdobie gramotnosti pred jej vynájdením (nazýva ho vekom rukopisov, podobne ako ho Ong nazýva chirografickou kultúrou) a obdobie gramotnosti po jej vynájdení (túto fázu nazýva mechanickým vekom a Ong typografickou kultúrou). O rukopisnej kultúre píše, že „v porovnaní s tlačovou kultúrou je výrazne hmatovo-sluchová“ (McLuhan 2000, s. 132). Dôsledky písma a abecedy sa naplno prejavili až neskôr: „S tlačou sa oko zrýchlilo a hlas sa stíšil“ (McLuhan 2000, s. 148).

Prechodu z orálneho sveta do sveta textov sa venuje aj Peter Valček (2000), podľa ktorého išlo o dlhodobý, postupný proces: „Nasadením písma, zdalo by sa, mneumonický a kryptofonický (dátový a obrazový) rozmer reči zosilnie, kryptograficky sa akcentuje. No stal sa opak: Nasadením písma (neskôr sa to isté v menšej miere stalo pri nasadení tlače) sa ľudstvo muselo zrieknuť určitej časti kompetencií v oblasti verbálneho prejavu. Fonéma ustupuje graféme, tak ako život v drevenici, ktorú možno postaviť kdekolvek, neskôr definitívne ustupuje životu uprostred vymedzenej architektúry“ (Valček 2000, s. 35).

ANALÝZA VERZUS SYNTÉZA PRI VNÍMANÍ INFORMÁCIÍ (PRIESTOR VERZUS ČAS)

Flusser charakterizuje abecedu ako prekódovanie pôvodných obrazov negramotných kultúr na písmená.

Keďže obrazy kódujú entity reálneho sveta, abecedu považuje za dvojnásobný kód. Obrazmi sú podľa neho, podobne ako v interpretácii McLuhana, nielen nástenné maľby v jaskyniach, ale aj rôzne primitívne a obrázkové formy písma (napr. piktogramy ako dohodnuté zobrazenie predmetu, ideogramy, ktoré nekódujú predmet, ale situáciu, hieroglyfy, ktoré označujú slová jazyka). Obrazy takisto chápe ako redukciu štvordimenzionálneho reálneho sveta do dvoch dimenzií: „Abeceda síce vznikla z obrázkového písma, stratila však svoj dvojrozmerný charakter“ (Flusser 2001, s. 185). Prekódovaním obrazov na abecedu sa znova čiastočne obnovovali aj časopriestorové vlastnosti. Texty predstavujú podľa Flussera „opisy, vysvetlenia, rozkladanie obrazov“ (Flusser 2001, s. 89).

Aj Ong považuje za najvýznamnejšiu vlastnosť abecedy redukciu, v jeho poňatí však ide o redukciu zvuku na priestor, ktorý je odolný voči plynutiu času. Príjem zvuku je podľa neho syntetizujúci vnem, príjem obrazov je vnem analytický: „Zrak izoluje, zvuk začleňuje“ (Ong 2006, s. 85). Zvuk dokáže podľa neho zachytiť vnútro bez porušenia. Zrak totiž umiestňuje čitateľa (pozorovateľa) mimo rámca toho, čo vidí, no zvuk sa na neho priam „valí“ zo všetkých strán. „Zvukový vnem, na rozdiel od zraku, teda zmyslu, ktorý svet rozčleňuje, má zjednocujúci charakter“ (Ong 2006, s. 86). „Pre zrak je ideálom svet rozložiť na viaceré časti, sluchovým ideálom je oproti tomu harmónia – teda možnosť zložiť veci dohromady“ (Ong 2006, s. 86).

PAMÄŤ A MYSLENIE

Lineárna štruktúra záznamu slov vo fonetickej abecede výrazne ovplyvnila aj myslenie, ktoré sa stalo vďaka tomu lineárnym. Práve vplyv písma na myslenie je u Onga doménou, ktorej venoval najväčšiu pozornosť nielen vo svojom diele *Orality and Literacy*, ale počas celého profesionálneho života: „Písanie presúva reč zo sveta orality a sluchu do sveta nového ľudského zmyslu – zraku; nepremieňa len reč, ale aj myslenie“ (Ong 2006, s. 100). Pre kognitívne účinky na človeka považuje písma za najdokonalejší vynález ľudstva: „Písanie premenilo ľudské vedomie viac než akýkoľvek iný vynález“ (Ong 2006, s. 93).

Aby sme dokonale pochopili rozdiel medzi orálnymi a gramotnými kultúrami, pokúsime sa bližšie analyzovať zmenu myslenia ľudí. Ong označuje prechod od orality ku gramotnosti ako prechod od prelogického myslenia k mysleniu racionálnemu, od primitívneho myslenia k mysleniu domestikovanému: „Písanie a čítanie sú činnosti, ktoré človek vykonáva samostatne [...] a ľudskú psychiku zapája do takého namáhavého, zvnútorneného a individuálneho myslenia, aké je ľuďom žijúcim v orálnych kultúrach celkom neprístupné“ (Ong 2006, s. 172). Gramotní ľudia, u ktorých nastalo zvnútornenie písma, „gramotne nielen píšú, ale i rozprávajú, čo znamená, že v rozličnej miere organizujú dokonca i svoje ústne vyjadrovanie do myšlienkových a verbálnych schém“ (Ong 2006,

s. 69). Písmo tak mení aj vzťah reči a myslenia, premieňa štruktúru reči.

V antickom Grécku sa stretávali obidve kultúry – kým rétorika predstavovala orálny svet, filozofia svet chirografický. Napokon sa však aj rétorika prispôsobila dominantnému zraku. „*Samotná rétorika sa presunula z orálneho do chirografického sveta*“ (Ong 2006, s. 134) a začala sa mu prispôsobovať. „*Počiatky gréckej filozofie súvisia so zmenou štruktúry myslenia, ktorú písanie spôsobilo*“ (Ong 2006, s. 37). Zavedením samohlások do abecedy začali Gréci analyticky myslieť: „*Gréci zaviedli samohlásky, a tým dosiahli novú úroveň abstraktného, analytického a vizuálneho kódovania prchavého sveta znakov*“ (Ong 2006, s. 37). „*Logika má chirografický základ,*“ dodáva autor (Ong 2006, s. 66).

V orálnych kultúrach musel človek myslieť tak, aby si informácie čo najľahšie zapamätal. Na to využíval mnemotechnické pomôcky: „*Aby človek v primárne orálnej kultúre úspešne vyriešil problém, ako uchovať svoje starostlivo formulované myšlienky a ako ich znova vyvolať v pamäti, musel myslieť v mnemotechnických schémach, ktoré mali takú podobu, že sa dali v hovorenej forme okamžite zopakovať*“ (Ong 2006, s. 45). Medzi takéto mnemotechnické pomôcky patrili verše, epitetá, rytmus a pod. Mnemotechnika dokonca určovala samotnú syntax.

Nový spôsob uchovávanía znalostí už „*nebol založený na mnemotechnických formulách, ale na písaných textoch*“ (Ong 2006, s. 33). Aj Platón vylúčil zo svojej republiky básnikov ústnej tradície, pretože používali formuly a klišé, ktoré brzdili rozvoj novej chirografickej kultúry (tým odmietol starý, kumulatívny orálny štýl myslenia). Ako Ong ďalej uvádza, vďaka tomu „*získal intelekt slobodu a začal smerovať k originálnejšiemu a abstraktnejšiemu mysleniu*“ (Ong 2006, s. 33).

Z Ongovho diela môžeme odvodiť aj ďalšie charakteristiky orálnych kultúr. V prvom rade poukazuje na to, že negramotní ľudia *neštudovali*. Študovať sa totiž dalo až vtedy, keď existoval jazyk v písanej podobe: „*Jednou z prvých vecí, ktorú gramotný človek študuje, je samotný jazyk a jeho využitie*“ (Ong 2006, s. 17). Študovať znamená neustále sa vracieť k myšlienkam zachyteným písmom, vyhľadávať v textoch. Ľudia orálnych kultúr teda *neštudovali*, poznatky *len memorovali*.

V gramotnej kultúre sa človek učí veci naspamäť prostredníctvom textu, negramotní sa učili z formúl – ich naučené texty preto neboli nikdy identické. „*Čisto orálny jazyk má všeobecný výraz pre reč, pre rytmickú jednotku piesne, pre prehovor alebo tému, ale neexistuje v ňom výraz pre slovo ako izolovanú položku*“ (Ong 2006, s. 73).

Poňatie slov ako samostatných jednotiek pomáha rozvíjať až písanie, ktoré je vždy dieretické, t. j. vždy oddeľuje. Prvé rukopisy však ešte nemali dierézy, čo podľa Onga znamená, že napriek existencii písma stále prevládalo orálne myslenie (Ong 2006, s. 74).

V jazykoch orálnych kultúr jednoznačne *prevažujú priradovacie súvetia* nad zložitejšími podradovacími súvetiami. Podľa Onga to súvisí nielen s neschopnosťou

negramotného človeka myslieť analyticky, ale aj s charakteristickou kumuláciou, ktorú podporujú mnemotechnické pomôcky (klišé, formuly, epitetá) – vďaka nim si negramotný človek mohol pamätať mnoho informácií. Hoci negramotní „*nedokážu analyticky usporiadať detailné reťazce príčin do lineárnych postupností, ktoré umožňujú vytvoriť jedine text*“ (Ong 2006, s. 70), neznamená to, že by negramotní nechápali príčinné vzťahy.

Príbehy orálnych kultúr nemali lineárny dej, ten sa začínal *in medias res*: „*V orálnych kultúrach sa rozprávanie príliš nezaoberalo presnou sekvenčnou analógiou medzi sledom udalostí v rozprávaní a referenčným sledom udalostí vo svete mimo rozprávania*“ (Ong 2006, s. 166). Lineárnu štruktúru diel (a tým aj myslenia a vedomia času) pomohlo vybudovať až lineárne fonetické písmo.

Dôležitým znakom orálnych kultúr je *redundancia textov*, ktorá je potrebná na to, aby poslucháči nestratili kontext. „*Pre výrazné obmedzenie redundantného vyjadrovania je nevyhnutná technológia, ktorá obmedzí pôsobenie času*“ (Ong 2006, s. 51). Touto technológiou je písmo. V písomných dielach je síce nadbytočnosť slov tiež potrebná, ale v menšej miere. „*Myslenie si vyžaduje kontinuitu. Písanie ustanovuje v texte akúsi líniu kontinuity mimo ľudskej mysle. Pokiaľ človek stratí pozornosť a v mysli sa mu popletie alebo zastrie kontext, z ktorého vychádza práve čítaný materiál, môže tento kontext znova získať tak, že sa v texte vráti späť a opätovne si ho selektívne prečíta [...]. V orálnom diskurze nastáva odlišná situácia: Mimo ľudskej mysle neexistuje nič, k čomu by sa dalo vrátiť*“ (Ong, 2006, s. 51). K tomu Ong dodáva: „*Nadbytočnosť charakterizuje orálne myslenie a v hlbšom zmysle je pre reč a myslenie prirodzenejšia než striedma lineárnosť. Striedme lineárne či analytické myslenie a reč sú umelými výtvormi, ktorých štruktúra je daná technológiou písania.*“

K ďalším charakteristikám orality patrí *prevaha konzervatívnosti a tradicionalizmu*. Tú pomáha odbúrať až písmo: „*Písaný text oslobodzuje myslenie od konzervatívnych úloh, pretože ho zbavuje nevyhnutnosti stále si niečo pamätať a umožňuje mu obrátiť sa k novým úvahám*“ (Ong 2006, s. 53).

Pre orálne kultúry je typická aj *blízkosť prirodzenému svetu*: „*V orálnych kultúrach chýbajú prepracované analytické kategórie, ktorých existencia závisí od písaných textov (tie im pomáhajú usporiadať poznatky). Orálne kultúry tak musia konceptualizovať a formulovať všetky poznatky v tesnej spojitosti s prirodzeným svetom*“ (Ong 2006, s. 54). Orálny svet silno polarizuje (napr. delí svet na dobro a zlo a pod.).

Pre negramotných ľudí je typická aj prevaha empatie nad objektívnym prístupom a situačnosť nad abstraktnosťou, neschopnosťou kategorizovať znalosti, čo súvisí s myslením.

Zmenám myslenia sa venujú i ďalší spomínaní autori, najmä Flusser a Valček. McLuhan tiež vidí spojitost medzi lineárnou štruktúrou fonetickej abecedy a lineárnym myslením človeka. Podľa neho abstrakciu myslenia spôsobila lineárna štruktúra abecedy, pretože tá rozbíja

nelineárne obrazy („*diachronizuje ich synchróniu*“), vďaka čomu získavame pojem o čase a historické vedomie. Abeceda programuje naše vedomie: „*Abecedný kód kodifikuje svet na kontext lineárnych, kauzálnych a historických procesov a usporadúva myslenie*“ (Flusser 2001, s. 169). Podobne uvažuje Valček, namiesto abecedy však tento úspech prisudzuje písmu.

Valček venuje veľkú pozornosť Platónovmu dieľu *Faidros*, v ktorom Sokrates odmietal písmo. Podľa Sokrata je písmo iba prostriedkom na pripomínanie, nie na pamäť; písmo poskytuje zdanie múdrosti, ale nie pravú múdrosť: „*V skutočnosti písmo neprinieslo len nový ‚prostriedok‘ na pripomínanie (Sokrates), ale predovšetkým prevrat v chápaní: Prézennú ‚pravú‘ múdrosť [...] nahradilo ‚zdanie múdrosti‘, fikcia pravdy minulej a budúcej, nedosažiteľnosť, nehmatateľnosť akejkoľvek inej pravdy trvale prezენტnej*“ (Valček 2000, s. 68). Kým pamäť ľudí ovplyvnených písmom sa podľa Valčeka opiera o interpretáciu minulosti a prognózu budúcnosti (Valček 2000, s. 15), pamäť predskriptuálnych kultúr musela byť zameraná na prítomnosť (Valček 2000, s. 24). Vyplýva to z charakteru daných kultúr, pre ktoré je čas nelineárny – cyklický: „*Čas neletí, neplynie, ale koluje v uzavretom rituálnom cykle tejto kultúry*“ (Valček 2000, s. 93). Pamäť civilizácií ovplyvnených písmom je už ovplyvnená linearitou textu, možnosťou chronologicky zaznamenať minulosť. To ovplyvňuje aj naše vnímanie prítomnosti a času všeobecne (Valček 2000).

KOLEKTIVIZÁCIA VERZUS INDIVIDUALIZÁCIA

Primárne orálne spoločnosti, ktoré boli založené na *kmeňovom systéme spoluzitia*, neumožňovali existenciu samostatného jedinca či „oddeleného“ občana. K osamostatneniu jednotlivcov prispel až rozvoj gramotnosti, ktorý priniesol kultúru písma: „*Ústna komunikácia spája ľudí do skupín*“ (Ong 2006, s. 82). Zatiaľ čo primárna oralita rozvíja osobnostné štruktúry orientované na spoločenstvo a vonkajšie prostredie, „*písanie a čítanie sú osamelé činnosti, ktoré obracajú myseľ k sebe samému*“ (Ong 2006, s. 82). To sa napokon prejavuje aj neschopnosťou sebaanalýzy negramotných ľudí, pretože pozornosť upierajú na okolie a kolektív.

Oddelením sluchových a vizuálnych skúseností fonetická abeceda umožnila uvoľniť jedinca z kmeňového zväzku: „*Ludia získavali informácie hovoreným slovom, čo ich vťahovalo do kmeňovej siete*“ (McLuhan 2000, s. 220). Práve fonetická abeceda má za následok individualizáciu človeka: „*Jedine fonetická abeceda oddeľuje zrak a sluch a má moc, sémantický význam a vizuálny kód; a takisto jedine fonetické písanie má silu previesť človeka od kmeňovej k civilizovanej sfére a dať mu zrak namiesto sluchu*“ (McLuhan 2000, s. 131).

Čo sa týka zmeny spoločenských štruktúr, zaujímavé je zistenie, že hoci čítanie umožnilo individualizáciu, po masovom rozšírení gramotnosti výrazne podporilo sociokultúrnu integráciu a prispelo napríklad aj k zníženiu kriminality a poklesu chorobnosti (Graff 1991).

ELEKTRONICKÝ VEK – VEK SEKUNDÁRNEJ ORALITY

„*Elektronické technológie nás prostredníctvom telefónu, rádia, televízie a rôznych druhov zvukov preniesli do veku sekundárnej orality*“ (Ong 2006, s. 155).

POHLAD McLUHANA

Podľa McLuhana existujú tri základné technologické zlomy: „*Vynález fonetickej abecedy, ktorý vytrhol kmeňového človeka z rovnováhy zmyslov a priniesol dominanciu zraku; zavedenie ručného písma v polygrafii v 16. storočí, ktoré tento proces urýchlilo; vynález telegrafu v roku 1844, zvestujúci elektronickú revolúciu, ktorá človeka konečne vráti ku kmeňovosti a obnoví jeho zmyslovú rovnováhu*“ (McLuhan 2000, s. 214).

Guttenbergovská galaxia, ako označil obdobie existencie fonetickej abecedy, bola „*rekonfigurovaná*“ (McLuhan 2008, s. 265), nahradila ju „*vizuálna galaxia*“ (Eco 2000). Podľa McLuhana elektronické médiá priniesli návrat ku kmeňovosti a obnovenie sluchového zmyslu.

V elektronickom veku „*médiá nahrádzajú roztrieštenosť celistvosťou. Pohyb informácií dosahujúci zhruba rýchlosť svetla sa stáva najrozšírenejším svetovým prímyslom a spotreba informácií sa adekvátne stáva najrozšírenejšou spotrebnou funkciou. Zem sa stáva učeným spoločenstvom a zároveň, vzhľadom na pevnú previazanosť vzájomných vzťahov, malou dedinou*“ (McLuhan 2000, s. 159).

Túto „*dedinu*“, na rozdiel od primárne orálnych spoločenstiev, nazýva McLuhan „*globálnou dedinou*“: „*Uzavreté spoločnosti sú produktom reči, bubna a sluchových technológií, čo nás na počiatku elektronického veku privádza k uzavretiu celej ľudskej rodiny do jednej globálnej dediny*“ (McLuhan 2000, s. 113).

ONGOVA KONCEPCIA

Walter J. Ong sa stotožňuje s McLuhanovou teóriou obnovenia kmeňovosti a elektronický vek nazýva obdobím sekundárnej orality: „*Elektronická transformácia jazykového vyjadrenia prehĺbila proces prenášania slova do priestoru, ktorý sa začal písaním a posilnil kultúrou tlače, a zároveň posunula ľudské vedomie do nového veku sekundárnej orality*“ (Ong 2006, s. 154). Podľa neho tak vzniká nový okruh vzťahov medzi elektronicky spracovaným slovom a polaritou oralita verzus gramotnosť. Ako píše, primárna oralita „*je primárnou v porovnaní so sekundárnou oralitou súčasnej technologicky vyspelej kultúry podporovanej elektronickými médiami – telefónom, rozhlasom, televíziou atď., ktorých existencia a funkčnosť závisia od existencie písma a tlače*“ (Ong 2006, s. 19).

Sekundárna oralita v Ongovom poňatí spája dve tendencie. Na jednej strane podporuje typografickú produkciu textov (tlačených, ale najmä elektronických), na druhej strane umožňuje zaznamenávať zvuk, zachytiť ho vo svojej orálnej podobe.

Elektronické zariadenia, predovšetkým počítač, napomáhajú sekvenčné spracovanie slov, ktoré sa začalo v chirografickej kultúre a ktoré typografická kultúra posilnila. Počítač umožňuje v najvyššej možnej miere presúvať slová do priestoru a „*optimalizuje analytickú postupnosť tým, že umožňuje, aby bola prakticky okamžitá*“ (Ong 2006, s. 154). Sekundárna oralita má však aj svoju druhú stránku. Sú ňou technológie telefónu, rozhlasu a televízie, ktoré umožňujú zaznamenať rozličné zvuky, vďaka čomu Ong charakterizoval elektronické obdobie znova ako orálne. Keďže týmto zariadeniam vždy predchádza text – či už na báze technologickej (keď si každá konštrukcia takéhoto zariadenia vyžaduje textovú predlohu), alebo na úrovni obsahovej (obsahom, ktoré tieto zariadenia sprostredkujú a ktoré vnímame vo zvukovej a v obrazovej podobe, takmer bez výnimky predchádzajú písomné texty, transformované do zvukovo-obrazovej formy až sekundárne), sekundárna oralita je podľa Onga „*oveľa zámernejšia a vedomejšia, neustále vychádza z používania písaných a tlačенých textov, potrebných na výrobu a fungovanie uvedených zariadení a na ich použitie*“ (Ong 2006, s. 155).

Sekundárna oralita je v Ongovom poňatí výrazne podobná primárnej oralite tým, že prebudila silné skupinové cítenie spôsobené orientáciou na počúvanie zvuku, ktorý obracia vedomie publika na skupinu (pri čítaní sa pozornosť čitateľa sústreďuje na vlastný subjekt, na svoje vnútro). No kým v primárne orálnych kultúrach ľudia nemali inú možnosť, než patriť k nejakej skupine, dnes, v ére sekundárnej orality je príslušnosť ku skupine celkom vedomá a programová.

Ong upozorňuje na mnoho súvislostí a analógií nového obdobia s negramotnými kultúrami: „*Táto nová oralita sa až nápadne podobá tej starej tým, že podporuje vedomie spoločenstva, sústredenia na súčasný okamih a dokonca používa formuly*“ (Ong 2006, s. 155). Táto oralita je však, ako sme už uviedli, oveľa zámernejšia a vedomejšia – vychádza z písaných a tlačенých textov.

Ong nachádza medzi obidvoma oralitami nielen spoločné znaky, ale i viaceré rozdiely:

- V primárnej oralite sa ľudia nepodrobujú sebaanalýze, pretože na to nemajú príležitosť, v sekundárnej oralite sa ľudia obracajú na okolie, pretože do seba sa už obrátili.
- Spontánnosť je v primárnej oralite prirodzená, k spontánnosti v sekundárnej oralite ľudia dospeli analytickým uvažovaním.
- Médiá prezentujú významné osobnosti ako rečníkov.
- V primárnej oralite boli slovné prejavy redundantné, starostlivo vyvážené a vysoko agonistické (bojovno-súťaživé), v sekundárnej oralite je to iné – publikum už nie je prítomné, rečníci sa prispôbujú psychologiii médií, duch gramotnosti je všadeprítomný.
- Ong si všimá určitú analógiu aj v príbehoch – prechodom typografickej kultúry do kultúry elektronickej príbeh s uzavretým dejom stráca obľubu. Dej sa musí „znejasniť“ alebo úplne stratiť. Štruktúra je vo forme spomienok a impresionistických pohľadov.

- Elektronické zariadenia tlačенé knihy nelikvidujú, naopak, produkujú ich ešte viac; to znamená, že nové médium posilňuje staré médium, ale zároveň ho transformuje. Počítač stupňuje na najvyššiu mieru presun slova do priestoru a jeho ekonomické využitie (Ong 2006).

O všetko, čo ľudstvo získalo zavedením písma a gramotnosťou, dnes paradoxne práve vďaka analytickému uvažovaniu dobrovoľne a vedome prichádza. Podľa Onga ľudia akoby túžili prežívať opäť vzrušujúce chvíle tak, ako to bolo v časoch primárnej orality.

FLUSSEROV PRÍSTUP

Flusser tvrdí, že hoci je väčšina z nás programovaná abecedne, „*abecedný kód sa ocitol v zjavnejšom úpadku než všetky ostatné*“ (Flusser 2001, s. 94) a prebieha návrat k obrazom.

Tentoraz hovorí o technických obrazoch: „*Do našich abecedných programov nevnikajú obrazy tak, ako to bolo pred kníhtlačou, ale technické obrazy. A našou úlohou nie je rovnako ako vtedy prekladať z obrazov do abecedy, ale z abecedy do technických obrazov*“ (Flusser 2001, s. 68).

Flusser vidí v technických obrazoch veľkú perspektívu. Nazýva ich „*spisovnými jazykmi budúcnosti*“ (Flusser 2001, s. 101) a oceňuje ich objektivitu, pretože sú „*priamym následkom scény*“ (Flusser 2001, s. 96). Ironicky však dodáva, že „*skok z textu do technického obrazu sa podaril dosť pochybným spôsobom*“ (Flusser 2001, s. 109) – pritom mal ľudstvo zachrániť pred samotou – a tým z nás robí „*analfabetov druhého stupňa*“ (Flusser 2001, s. 109). Opäť vidíme analógiu s Ongovou koncepciou sekundárnej orality aj s McLuhanovým pohľadom, ktorý píše, že „*moderná fyzika nielenže opúšťa špecializovaný vizuálny priestor Descarta a Newtona, ale znova vstupuje do sluchového priestoru negramotného sveta*“ (McLuhan 2000, s. 135). Toto riziko je podľa Flussera spôsobené našou neschopnosťou zladit' nelineárne kódy technických obrazov s linearitou abecedy, ktorou je súčasná populácia stále podvedome programovaná.

„*Ešte nevieme zladit' nové kódy s lineárnymi. Zostáva otvorenou otázkou, či svet bude vďaka mnohým obrazom, ktoré nás obklopujú, predstaviteľnejší než predtým, lebo zatiaľ nevieme, ako technicko-imaginárne obrazy fungujú epistemologicky. Nateraz máme dojem, že nám skôr zatarasujú cestu k svetu a zapletajú nás do ilúzií*“ (Flusser 2001, s. 187).

Dokonca túto neschopnosť nazýva krízou. Technické obrazy nás „*programujú, hoci sme ich podstatu neodhalili, a ohrozujú nás ako nepriehľadné steny namiesto toho, aby nás ako viditeľné mosty spájali so skutočnosťou. V tom je naša kríza*“ (Flusser 2001, s. 73).

Flusser skúma vývoj spoločnosti aj prostredníctvom štruktúr komunikácie. V rámci obdobia primárnej orality identifikuje dve štruktúry – *divadelný diskurz* a *kruhový dialóg*, ktorých analógiu je v období sekundárnej orality *amfiteátrový diskurz* (podobný divadelnému diskurzu)

a sieťový dialóg (podobný kruhovému dialógu). Amfiteátróvu štruktúru však odmieta a za správnu považuje sieťovú podobu komunikácie. Kritizuje predovšetkým jednostrannosť komunikácie od média k príjemcovi: „Princípom amfiteátrových médií je vysielať správy bez adresáta a ich motívom je zjednocovanie všetkých dosiahnuteľných pamätí s vysielačom – vytvoriť totálnu komunikáciu medzi vysielačom a prijímačom pri absolútnej nemožnosti komunikácie medzi jednotlivými prijímačmi“ (Flusser 2001, s. 198). Príkladom je televízia, rozhlas a tlač.

„Ľudia sú čoraz viac spätí s amfiteátrovými diskurzmi, aby mohli byť stereotypne programovaní“ (Flusser 2001, s. 156). Amfiteátrové médiá predstavujú nielen riziko pasívneho konzumu, ale aj intelektuálnej degradácie, čo znamená, že ľudstvo by sa podľa neho vrátilo do predabecedného obdobia: „Vysielajúce amfiteátre nás svojimi technickými obrazmi programujú do odcudzeného, konzumného správania ani nie preto, že by slúžili záujmom nejakých skrytých mocností alebo boli technicky perfektné, ale najmä preto, že veľmi usilovne spolupracujeme na tejto funkcii“ (Flusser 2001, s. 157).

Vo svojej kritike amfiteátrových diskurzov Flusser varuje pred hrozbou mentálnej degradácie: „Hroziace všeobecné zhlúpnutie, utvorené synchronizáciou amfiteátróv a sietí (televíziou a verejnou mienkou), nedovoľuje čoraz osamelejším ľudským masám pochopiť, aké jednoduché by bolo rozbiť bariéru medzi elitou a masovou kultúrou“ (Flusser 2001, s. 158).

Vrcholom jeho kritického postoja k amfiteátrovým médiám je narážka na McLuhanovu myšlienku globálnej dediny: „Je jasné, že McLuhan sa mylí, keď sa domnieva, že amfiteátrové médiá – tlač, televízia – by mohli premeniť ľudstvo na svetovú dedinu; premieňajú ho na svetový cirкус“ (Flusser 2001, s. 192).

Pozitívne sa však vyjadruje o existencii sieťových médií, ktoré zaraďuje takisto do obdobia postabecedy či technických obrazov. Hoci v jeho dobe internet neexistoval, predvídal jeho nástup. K sieťovým médiám zaradil poštovú službu a vtedajšie počítačové systémy, v ktorých videl veľkú budúcnosť: „So zreteľom na demografickú explóziu je jasné, že len sieťové systémy môžu čeliť masmédiám“ (Flusser 2001, s. 202). Podľa neho je základom komunikácie dialóg, ktorý amfiteátrové médiá neumožňujú: „Človek sa prostredníctvom dialogického poznávania... pokúša prekonať svoju osamelosť, a to je existenciálny motív každej komunikácie“ (Flusser 2001, s. 209). Rozdiel oproti analogickej kruhovej štruktúre (typickej pre predabecedné obdobie) vidí v tom, že kruhový dialóg mal stred, ktorý v sieti chýba, a tým umožňuje bezprostredné dialógy medzi partnermi.

Popredný francúzsky odborník v oblasti kinematografie a vizuálneho umenia Jacques Aumont (2010) podporuje Flusserove názory konštatovaním, že „v poslednom storočí došlo k podstatnému zmnôženiu obrazov a táto tendencia je stále silnejšia“ (Aumont 2010, s. 316). A ďalej píše: „V súčasnosti sme svedkami istého návratu obrazu... napriek tomu naša civilizácia naďalej ostáva – či chceme,

alebo nechceme – civilizáciou jazyka“ (Aumont 2010, s. 317). To znamená, že jazyk dotvára kontext, v ktorom je obraz zasadený.

Tak ako sa prekrýval vek primárnej orality s obdobím písma, tak sa podľa McLuhana prekrýva elektronický vek s vekom mechanickým. Zrejme ide opäť o prechodné obdobie koexistencie kultúry písma a elektronickej kultúry. A rovnako ako Ong a McLuhan identifikovali v období abecedy, resp. v období gramotnosti dve fázy, aj súčasná éra má fázu prechodnú, pre ktorú sú typické masmédiá (rozhlas, televízia) a v ktorej dominuje amfiteátrová štruktúra komunikácie, a fázu, v ktorej bude dominovať štruktúra sieťová. Flusser upozorňuje, že to nemusí automaticky znamenať koniec tradičných masmédií: „Väčšina technicko-imaginárnych médií bola pôvodne myslená ako dialogické médiá“ (Flusser 2001, s. 201). A ďalej vyjadruje nádej, že to sa napokon môže stať: „Súčasná diskurzívna funkcia technických médií, ich premena na masmédiá, nie je teda otázkou spôsobu ich výstavby, ale rozhodnutia ich vlastníkov“ (Flusser 2001, s. 201).

McLuhan vo svojom diele len implicitne naznačil vznik sieťovej komunikácie a hoci sa internetu nedožil, videl perspektívu rozvoja sieťovej komunikácie prostredníctvom počítačových systémov. Ong sa na sklonku života síce internetu dožil, ale nevenoval mu osobitnú pozornosť a ponechal ho na úrovni svojho konceptu sekundárnej orality. Ére internetu sa začala venovať až mladšia generácia autorov.

TRÁVNIČKOV KONCEPT

Jiří Trávniček považuje za tretiu informačnú revolúciu (za druhú revolúciu pokladá vynájdenie knižnice) zdroj digitálnej kultúry, predovšetkým internetu. Vo svojej koncepcii si tradičné masmédiá (rozhlas, televízia) nevšima, zaoberá sa predovšetkým vzťahom knihy a internetu a tvrdí, že digitálne médiá podporujú čítanie. Hoci priznáva, že sa čítajú kratšie texty, podľa neho to s nástupom internetu nesúvisí: „Tendencia čítať stále viac za čoraz kratší čas sa objavuje už od 80. rokov 20. storočia. Ba dokonca môžeme ísť ešte ďalej“ (Trávniček 2011, s. 29). Zrejme tým predsa len naznačuje istý vplyv rozhlasu a televízie na čítanie.

V digitálnom veku existujú tri typy kníh – tradičné tlačené (ako pozostatok typografickej kultúry), zvukové a digitálne. Práve v existencii zvukových kníh vidí určitú paralelu súčasného veku s vekom orálnych kultúr: „Optikou historického vývoja je novým formátom len kniha elektronická, pretože kniha zvuková nás paradoxne vracia pred začiatky knižnej kultúry – k oralite“ (Trávniček 2011, s. 33).

Trávniček sa nazdáva, že nie digitálne médiá začali virtualizovať svet, ale virtualizáciu začala už samotná kniha, ktorá nás „uzatvára do umelého sveta, vytíha od užitočnejších činností, jednoducho nás virtualizuje“ (Trávniček 2011, s. 37). V digitálnej dobe sme už „virtualizovaní takpovediac dokonale – nič pevné v ruke nedržíme“ (Trávniček 2011, s. 37).

GAARDEROV KONCEPT

Súčasný vek, presnejšie súčasnú spoločnosť charakterizuje Gaarder vo svojej koncepcii ako „*postmodernú globalizovanú a na internetovej sieti postavenú civilizáciu, ktorej občania rýchlo upadajú do sveta ľahko získanej zábavy. Kultúra sa stáva tovarom*“ (Gaarder 2002, s. 52). Podľa neho spoločnosť ešte úplne neprešla do tejto fázy, väčšina ľudí sa nachádza niekde na rozmedzí s predchádzajúcou fázou, ktorú nazval *etapou modernej literatúry*: „*Mnohí z nás žijú niekde medzi treťou a štvrtou etapou tohto vývoja. Stále však objavujeme kultúry, ktoré z prvej etapy skočili rovno do štvrtej*“ (Gaarder 2002, s. 52).

Gaarder zároveň upozorňuje na nástrahy, v ktorých môžu súčasní ľudia uviaznuť, a tak sa dostať do stavu počiatočného štádia primárnej orality, čo – na rozdiel od sekundárnej orality – nie je podmienené gramotnosťou: „*Ľudia ako výtvor prírody sa rodia určitým spôsobom nedokončení. Ak príroda stvorila základ, my ho musíme dokončiť. Problém je v tom, že to nemôžeme uskutočniť, ak zostaneme nekultúrni alebo dokonca negramotní. Potom žijeme v stave primitívnosti, čo nás môže priviesť do vážneho nebezpečenstva. Takýto stav ľahko dosiahne digitalizovaná masová spoločnosť, alebo, ako my hovoríme, cementová džungľa*“ (Gaarder 2002, s. 56).

NIEKOLKO ĎALŠÍCH POSTREHOV

V modernom veku je zreteľná tendencia spájania ľudí. Trávniček to manifestuje na príklade práce: „*Zatiaľ čo si priemyselná revolúcia vynútila oddelenie domova a pracoviska, digitálna revolúcia ich opäť spája*“ (Trávniček 2011, s. 27). Priemyselná revolúcia je priamo spojená s rozšírením gramotnosti.

Zmeny medzi Gaarderovým súčasným a predchádzajúcim obdobím sa výrazne dotkli kultúry. Dnes sa kultúra stala tovarom, nástrojom zisku. V minulosti však primárnym cieľom kultúry nebol zisk (Gaarder 2002).

Obdobie modernej národnej literatúry, ktoré je späté s masovým rozšírením gramotnosti a so zvýšenou produkciou kníh, sa vyznačuje rozvinutou literárnou tvorbou a rozvojom národných jazykov (Gaarder 2002). Rozvoj národných jazykov súvisel s vlnou národných obrození, ktoré sa odohrávali po celej Európe. Je významné, že Gaarder považuje práve literatúru za jeden z formotvorných prostriedkov národnej suverenity. Prostredníctvom literatúry sa totiž ustálili a aj kodifikovali národné jazyky. To znamená, že písomne zaznamenaná národná literatúra formovala národné povedomie prostredníctvom národných jazykov. V súčasnosti sa deje pravý opak. Proces formovania národov nahradila globalizácia, ktorú súčasné komunikačné modalít a moderné médiá výrazne podporujú.

IDEA TERCIÁRNEJ ORALITY

Ong predstavil koncept sekundárnej orality v roku 1982, teda v čase, keď už naplno fungovali médiá sekundárnej

orality, predovšetkým rozhlas a televízia. A hoci Ong zažil aj prvé desaťročie internetu, počas ktorého publikoval mnoho ďalších diel, sekundárna oralita predstavovala v jeho koncepcii spoločenskej genézy vrchol. Rovnako Flusser stotožňuje sieťový diskurz s vekom postabecedy a technických obrazov.

V súvislosti s možnosťami elektronickej komunikácie, ktoré priniesol internet, John D e c e m b e r už v roku 1993 v článku *Characteristics of Oral Culture in Discourse on the Net* vyslovil myšlienku, že takáto forma komunikácie nás presunula do obdobia **terciárnej orality** (December 1993). Ongov koncept sekundárnej orality, na ktorý sa vo svojom článku odvoláva, však chápal zrejme iba z chronologického hľadiska. Podľa neho bola primárna oralita primárnou preto, že bola historicky prvá, a sekundárna oralita sekundárnou zasa preto, že v historickom kontinuu bola druhá. Obdobie internetovej komunikácie, v ktorom videl určité podobnosti s predchádzajúcimi typmi orality, nazval terciárnou oralitou, pretože je v poradí tretia (Šušol 2003).

Takýto chronologický prístup však nekorešponduje s Ongovým pôvodným chápaním sekundárnej orality. Podľa neho je totiž sekundárna oralita sekundárnou preto, lebo elektronické komunikačné prostriedky sú závislé od existencie písma, resp. aj preto, že audiovizuálnemu či auditívnemu obsahu predchádza jeho textová verzia (predloha).

Decembrov prístup je napriek tomu užitočný v tom zmysle, že pôvodnému významu (pôvodnej perspektíve) Ongovej sekundárnej orality dodáva novú, historickú (chronologickú) perspektívu, podľa ktorej možno interpretovať sekundárnou oralitu na *makroúrovni ako historickú epochu*.

V roku 2013 sa Deborah T u r n e r o v á a Warren A l e n v článku *Documents, dialogue and the emergence of tertiary orality* tiež zmieňovali o terciárnej oralite. Ich koncepcia sa už viac približuje k Ongovej idei: „*Rozdiel medzi primárnou a sekundárnou gramotnosťou je v zavedení gramotnosti a písma*“ (Turner a Allen 2013). Títo autori ďalej tvrdia, že „*súčasná technológia podporujú prezentáciu informácií novými spôsobmi – stimulujú myseľ – predovšetkým nápady a oblasť vzdelávania*“ (Turner a Allen 2013), a kladú si otázku, či skutočne vzniká nový typ orality, resp. nové obdobie gramotnosti. Svoj článok uzatvárajú konštatovaním, že „*sú potrebné ďalšie výskumy, či technologický pokrok naozaj vedie k vzniku novej orality*“ (Turner a Allen 2013).

Je zrejmé, že internet spôsobil radikálnu zmenu v chápaní sekundárnej orality. Práve to inšpirovalo zmienených autorov (December, Turner, Aleen) a možno i ďalších k myšlienke novej paradigmy, ktorú nazvali terciárnou oralitou. Z chronologického hľadiska to naozaj môže byť tretí (terciárny) spôsob orality, z hľadiska Ongovho konceptu (keď je sekundárna oralita sekundárnou preto, že jej orálnym formám výrazu predchádza písomný text) je to však diskutabilné.

Internet a sieťová forma komunikácie sú pre mnohých vedcov výzvou na ďalšie skúmanie, pretože internet vý-

razne mení sociálne štruktúry spoločnosti, podporuje ich integráciu do sociálnych skupín a znova mení kognitívne štruktúry. Napríklad Nicholas Carr vo svojom diele *The shallows: what the Internet is doing to our brains* (2010), v českom preklade *Nebezpečná mēlčina. Jak internet mění náš mozek* (2017), analyzuje z rôznych psychologických a neuropsychologických aspektov, akým spôsobom modifikuje využívanie internetu ľudské poznávanie. Faktom je, že internet ponúka nové možnosti komunikácie, a tak sa „z konzumenta, ako je to napríklad pri sledovaní televízie, stáva prozument – konzument, ktorý aj niečo tvorí“ (Trávniček 2011, s. 59).

KONCEPTUÁLNO-DOMÉNOVÝ MODEL SEKUNDÁRNEJ ORALITY

Vývojový konceptuálno-doménový model (obr. 1), ktorý prezentuje sekundárnu oralitu z historickej perspektívy (makroúrovne), pozostáva z troch základných prvkov, pričom každý z nich predstavuje koncept jedného histo-

rického obdobia – obdobia orality, gramotnosti a sekundárnej orality. Model síce načrtáva historické kontinuum, no jeho dizajn zámerne nezodpovedá časovej kontinuite. To znamená, že hoci koncept sekundárnej orality chronologicky nasleduje až po období gramotnosti, v modeli sme ho umiestnili na rozmedzie konceptov gramotnosti a primárnej orality, pretože má veľa spoločných prvkov s primárnou oralitou.

Model identifikuje prvé dve obdobia na makroúrovni – každé v rámci sociokultúrnej a kognitívnej domény. Sekundárnej oralite sme priradili len tie vlastnosti, ktoré sú pre ňu jedinečné, pretože viaceré aspekty prevzala z obidvoch predchádzajúcich epoch.

Zvýrazneným aspektom v modeli je *lingvistický obrat*, ktorý sa vzťahuje na vrcholné obdobie čítania, nazývané obdobím gramotnosti (Guttenbergovská galaxia). Ako sme už uviedli, od 18. storočia do začiatku 20. storočia prebiehala po celej Európe vlna kodifikácie národných jazykov a významne bol rozpracovaný odbor lingvistiky. To umožnila existencia písaného jazyka – textov.

Obr.1 Konceptuálno-doménový model sekundárnej orality

S nástupom nových elektronických médií v 20. storočí nastal zlom – ľudia začali uprednostňovať vizuálne formy informácií pred jazykovými. Tento zlom označujeme ako *vizuálny obrat* (Hrdináková 2013). Zvuková verbalita nanajvýš dotvára kontext, do ktorého sú obrazy zasadené. Konceptu vizuálneho obratu podporuje najmä Flusserov prístup, no nie je v rozpore ani s koncepciou Onga či McLuhana o orálnom charaktere modernej kultúry.

ZÁVER

V prvej časti príspevku sme sa pokúsili prostredníctvom prác vybraných autorov predstaviť sekundárnu oralitu na *makroúrovni* (z perspektívy histórie) ako epochu dejín, ktorá umožňuje existenciu audiovizuálnych komunikačných modalít. Problematike vzťahov orálnych a gramotných kultúr, ktoré by mohli byť inšpiratívne pri hľadaní charakteristík sekundárnej orality, sa však venovali aj ďalší autori (napr. Jack J. R. Goody, 1987; Roy Harris, 1986). Podrobné prehľady prác venovaných uvedenej problematike publikovali James P. Gee (1986) a Eric A. Havelock (1991).

V ďalšej časti príspevku sa pokúsime charakterizovať sekundárnu oralitu na *mikroúrovni*, v pôvodnej Ongovej významovej rovine. V rámci nej ju môžeme interpretovať ako spôsob zaznamenania a prenosu informácií, ktorý vzniká transformáciou pôvodného písaného textu do rôznych (sekundárnych) foriem audiovizuálnych komunikačných modalít.

Príspevok bol vytvorený v rámci riešenia výskumnej úlohy APVV-15-0508 HIBER (*Human Information Behavior in the Electronic Environment – Informačné správanie sa človeka v digitálnom priestore*).

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

AUMONT, Jacques, 2010. *Obraz*. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění. ISBN 978-80-7331-165-0.

DECEMBER, John, 1993. Characteristics of Oral Culture in Discourse on the Net. In: *December.com* [online] [Paper presented at the twelfth annual Penn State Conference on Rhetoric and Composi-

tion, University, Park, Pennsylvania, July 8, 1993]. [cit. 2019-09-01]. Dostupné na: <http://www.december.com/john/papers/psrc93.txt>

FLUSSER, Vilém, 2002. *Komunikológia*. Bratislava: Mediálny Inštitút. ISBN 80-968770-0-3.

GAARDER, Jostein, 2002. Knihy pre svet, ktorý nemá čitateľov? In: *Bibiana: Revue o umení pre deti a mládež* [online]. 2002, roč. 9, č. 4, s. 52 – 56 [cit. 2019-09-01]. ISSN 1335-7263. Dostupné na: http://www.bibiana.sk/sites/default/files/sites/default/files/digital_archive/rocnikix_4_2002.pdf

GEE, James P., 1986. Orality and Literacy: From The Savage Mind to Ways With Words. In: *TESOL Quarterly* [online]. 1986, roč. 20, č. 4, s. 719 – 746 [cit. 2019-09-01]. ISSN 1545-7249. Dostupné na: http://tesol.aau.am/tq_digital/TQ_DIGIT/Vol_20_4.pdf#page=112

GOODY, Jack J. R., 1987. *The interface between the written and the oral*. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-33794-1.

GRAFF, Harvey J., 1991. *The Literacy Myth*. New Brunswick Transaction Publishers. ISBN 0-88738-884-1.

HARRIS, Roy, 1986. *The origin of writing*. Londýn: Gerald Duckworth and Co. ISBN 0-8126-9035-4.

HAVELOCK, Eric A., 1991. The oral-literate equation: a formula for the modern mind. In: OLSON, David R. a Nancy TORRANCE, eds. *Literacy and Orality*. Cambridge: Cambridge University Press, s. 11 – 27. ISBN 0-521-39217-9.

HRDINÁKOVÁ, Ludmila, 2013. Vizuálny obrat verzus gramotnosť. In: RANKOV, Pavol, zost. *Staré a nové médiá – starí a mladí používatelia* [online]. Bratislava: Stimul, s. 5 – 47 [cit. 2019-09-01]. ISBN 978-80-8127-089-5. Dostupné na: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kkiv/Granty_a_projekty/miks/Stare_a_nove_media_stari_a_mladi_pouzivatelia_zbornik.pdf

McLUHAN, Marshall, 2011. *Jak rozumět médiím: Extenze člověka*. 2. vyd. Praha: Mladá fronta. ISBN 978-80-204-2409-9.

ONG, Walter J., 2006. *Technologizace slova: Mluvená a psaná řeč*. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum. ISBN 80-246-1124-4.

ŠUŠOL, Jaroslav, 2003. *Elektronická komunikácia vo vede*. Bratislava: Centrum VTI SR. ISBN 80-85165-88-0.

TRÁVNÍČEK, Jiří, 2011. *Čtenáři a interneti*. Brno: HOST. ISBN 978-80-7294-515-3.

TURNER, Deborah and Warren ALLEN, 2013. Documents, dialogue and the emergence of tertiary orality. In: *Information Research* [online]. 2013, roč. 18, č. 3 [cit. 2019-09-01]. Dostupné na: http://www.informationr.net/ir/18-3/colis/paperC44.html#U3E1-IF_vSm

VALČEK, Peter, [2000]. *Čas kentaurov*. Bratislava: IRIS. ISBN 80-88778-93-X.

BIBLIOGRAFIA

TVORBA AUTORIZOVANÝCH SELEKČNÝCH ÚDAJOV V NÁRODNEJ BIBLIOGRAFII SNK A V KATALÓGU SLOVENSKÁ KNIŽNICA

PhDr. Ľudmila Rohoňová*

V posledných šiestich rokoch sa odbor **Národná bibliografia Slovenskej národnej knižnice** (NB SNK) intenzívne zaoberal aktuálnym stavom tvorby autorizovaných selekčných údajov v katalógu SNK a v katalógu Slovenská knižnica a problémami, ktoré s ňou súvisia. Katalógy nedisponovali dostatočným množstvom autorizovaných selekčných údajov, ktoré by postupne pokrývali a riadili obrovský korpus týchto databáz. Príčiny uvedeného stavu súviseli s pretrvávajúcim personálnym poddimenzovaním týchto činností a s absenciou kooperatívnej tvorby autorít v rámci knižnično-informačného systému tretej generácie (KIS3G).

Odbor Národná bibliografia SNK kriticky a racionálne zhodnotil kvantitatívny rozsah autorizovaných selekčných údajov v oboch katalógoch a vypracoval záväzné postupy s cieľom výrazne zlepšiť situáciu. Bolo zrejmé, že je to problém, ktorý bude pri svojom riešení iba gradovať a nebude riešiteľný bez cieľavedomého a nekompromisného stanovenia postupov v úplne novej situácii, ktorá vznikla digitalizáciou textových dokumentov.

Odbor Národná bibliografia SNK pristúpil v roku 2013 z iniciatívy Oddelenia spracovania kníh a špeciálnych dokumentov k realizácii nového prístupu k tvorbe autorizovaných selekčných údajov v systémovom prostredí Virtua a v katalógu Slovenská knižnica. Táto koncepcia musela zohľadniť niekoľko skutočností.

V prvom rade je to stav katalógu Slovenská knižnica, ktorý je determinovaný jeho samotným vznikom a následným postupným obsahovým a systémovým profilovaním. Jeho najväčším problémom a predmetom kritiky sú duplicity a multiplicity o jednom a tom istom titule s vlastnými holdingmi a záznamami o exemplároch danej knižnice, ako aj kvantitatívne a kvalitatívne straty záznamov Slovenskej národnej bibliografie. Príčinou tohto stavu bola absencia deduplikačného programu v predimportnej fáze do knižnično-informačného systému Virtua a absencia analýzy a kontroly záznamov knižnic pripravovaných na konverziu do systému Virtua. Pre autorizované selekčné údaje SNK to znamenalo, že po konverzii knižnic KIS3G do systémového prostredia Virtua stratili riadiacu funkciu, pretože v importovaných databázach knižnic absentovali. Jednoducho povedané, autority SNK sa ocitli v mori variantných a voľne tvorených personálnych, korporatívnych a vecných záhlaví

rôznych foriem, gramatických tvarov a lexikálnych konštrukcií so statusom dočasná autorita.

Ďalšou skutočnosťou je to, že autorizované selekčné údaje všetkých typov sú v knižnično-informačnom systéme Virtua tvorené priamo v produkčnej databáze, nie v samostatnej databáze autorít. Zjednodušene povedané, sú umiestnené nad databázou a väzba so záhlaviami v konkrétnych bibliografických záznamoch sa vytvára okamžite. To isté platí aj pri editácii autorizovaných selekčných údajov.

So zreteľom na uvedené problémy katalógu Slovenská knižnica, musí tvorbe, resp. editácii autorizovaných selekčných údajov predchádzať editácia a unifikácia indexu Autor a Predmet. Až potom možno uložiť vytvorený autoritatívny záznam do databázy. Systém požaduje unifikáciu indexu príslušného pojmu/mena, až potom dovoľí vytvorenie konkrétnej autority. Bibliografi musia teda pracovať s kompletnou databázou a vzhľadom na špecifickú funkcionality systému Virtua musia pri niektorých editačných operáciách často vstupovať do bibliografických záznamov, čím sa zvyšuje časová náročnosť tvorby autorizovaného selekčného údaja (obr. 1, 2).

Ďalšou významnou skutočnosťou, ktorá ovplyvnila tvorbu autorizovaných selekčných údajov, bola digitalizácia textových dokumentov, ktorá predpokladá zvýšený záujem najmä o autorizované selekčné údaje reprezentujúce osoby a korporácie v úlohe tvorcov a príspievateľov ako jednoznačné selekčné prvky a nástroje riešenia autorských práv pri sprístupňovaní digitalizovaných dokumentov.

Uvedené skutočnosti si vyžiadali prevádzkové zmeny v rámci celého katalogizačného spracovania a prehodnotenie spektra spracovateľských pozícií a kompetencií bibliografov. Na realizácii novej koncepcie spracovania autorizovaných selekčných údajov sa priebežne podieľajú všetky oddelenia Národnej bibliografie SNK.

Kompletizácia súboru autorít v prostredí knižnično-informačného systému Virtua prebieha dvoma spôsobmi – priebežne v rámci katalogizačného spracovania zdrojov (de visu) a retrospektívne na základe editácie a unifikácie indexu Autor a Predmet podľa vopred stanoveného a prekonzultovaného obsahu a rozsahu. Výsledkom priebežnej tvorby autorizovaných selekčných údajov v rámci katalogizačného spracovania je fakt, že bibliografický záznam zdroja nie je uložený do produkčnej databázy bez vytvorenia návrhu autorizovaných selekčných údajov (pokiaľ absentujú), ktorý následne spracujú kompetentní pracovníci.

* Slovenská národná knižnica, Martin
e-mail: ludmila.rohonova@snk.sk

Obr. 1

Obr. 2

Paralelne prebiehajúca rekatalogizácia monografií, ktoré vstupujú do procesu digitalizácie, takisto významne prispieva nielen k tvorbe autorizovaných selekčných údajov, ale aj k deduplikácii bibliografických záznamov monografií v katalógu Slovenská knižnica a k jeho edícii.

Treba ešte povedať, že od roku 2015 prebiehalo výrazné omladzovanie spracovateľských oddelení a Národná bibliografia SNK si postupne vychovala mladých flexibilných knihovníkov, ktorí dokážu plniť aktuálne spraco-

vateľské požiadavky na viacerých úrovniach z rôznych aspektov vzťahov a súvislostí.

Prechod na katalogizačné pravidlá RDA priniesol novú filozofiu autorizovaných selekčných údajov a komplexnejší prístup k ich tvorbe. Odbor Národná bibliografia SNK zabezpečil prechod na RDA v rámci konzorcia KIS3G metodickými materiálmi a nadštandardným počtom metodických školení v rámci celej Slovenskej republiky. Uvedené problémy systémového prostredia, v ktorom ich tvorba prebieha, naďalej pretrvávajú.

Po prechode na katalogizačné pravidlá RDA zodpovedá za tvorbu a koordináciu tvorby autorizovaných selekčných údajov v SNK Oddelenie analytickej bibliografie a autorizovaných selekčných údajov Národnej bibliografie, ktoré sa zaoberá systematickou tvorbou a správou súboru autorizovaných selekčných údajov všetkých typov – personálnych, korporatívnych, vecných/tematických, geografických, chronologických, žánrových. Vytvára autorizované selekčné údaje všetkých typov, spracúva návrhy vytvorené bibliografmi a vykonáva definitívnu kontrolu súboru autorizovaných selekčných údajov katalógu Slovenská knižnica. Súčasťou činnosti oddelenia je aj prieskum používateľských potrieb rôznych typov používateľských skupín a implementácia tohto prieskumu do tvorby, editácie a rozšírenia autorizovaných selekčných údajov, a tým i do procesu vyhľadávania v online katalógu SNK a katalógu Slovenská knižnica.

Významnou platformou nového prístupu k tvorbe autorizovaných selekčných údajov v Národnej bibliografii SNK je kooperácia s Národným biografickým ústavom Odboru správy a výskumu pôvodných prameňov SNK, ktorý eviduje, získava, skúma a odbornou spracúva, uchováva a sprístupňuje biografické dokumenty a materiály o živote a pôsobení reprezentantov slovenskej kultúry, umenia, vedy, techniky, spoločenského a politického života doma i v zahraničí a spracúva biografické údaje formou excerpce z dokumentov:

- monografie, špeciálne dokumenty, periodiká, články,
- verejne nepublikované dokumenty, získané a tvorené v rámci evidenčnej a výskumnej činnosti ústavu – dotazníky, výpisy z matrik.

Kooperačná platforma s Národným biografickým ústavom SNK využíva spoločné znaky spracovania verejne publikovaných zdrojov na obidvoch pracoviskách, ktorými sú informačné pramene obidvoch typov záznamov – autor, názov, zdroj. Pridanou hodnotou pre Národnú bibliografiu SNK sú rozšírené a detailnejšie informácie o osobe abstrahované v záznamoch Národného biografického ústavu SNK. Testovacia dávka biografických záznamov zo všetkých typov zdrojových dokumentov vrátane dotazníkov a výpisov z matrik je s metodickou podporou Národnej bibliografie SNK súčasťou katalógu Slovenská knižnica a obidva odbory majú záujem v tejto úlohe pokračovať a uvažovať o integrácii Národného biografického ústavu Odboru správy a výskumu pôvodných prameňov SNK do knižnično-informačného systému SNK.

Tvorba autorizovaných selekčných údajov jednotlivých typov má svoje špecifiká. Tvorba vecných autorizovaných selekčných údajov je z lexikálneho a syntaktického aspektu najzložitejšia a previazaná s používaním kategórií Konspekt, MDT a anglických ekvivalentov preferovaných záhlaví, ktoré sú ich súčasťou. Riadia používateľom preferované vyhľadávacie kritérium obsahovej analýzy zdroja. V súčasnosti prebiehajú analýzy dostupných tezaurov a odborných slovníkov, ktoré by mali predpoklady a splňali by technické podmienky

implementácie do databázy Produkčná 01 na úrovni autorít. Najväčším problémom je samotný knižnično-informačný systém Virtua, slabá systémová ochrana autorít v tomto systéme a zraniteľnosť celého súboru autorít či už v procese spracovania alebo pri exportných a importných operáciách.

Tvorba autorizovaných selekčných údajov reprezentujúcich osoby a rodiny, teda poskytovanie relevantných selekčných a unifikačných nástrojov nielen v priestore katalógu Slovenská knižnica, ale aj pre potreby Digitálnej knižnice SNK, patrí k prioritám Národnej bibliografie.

Prechod na katalogizačné pravidlá RDA priniesol komplexnejší prístup k ich tvorbe. Najväčšie zmeny oproti pravidlám AACR2 zaznamenal v zázname personálnej autority zápis atribútov entít osoba a rod/rodina na úrovni samostatných štruktúrovaných údajov – ďalšie súvisiace informácie, oblasť pôsobenia, afiliácia, profesia, pohlavie, informácie o rodine, súvisiaci jazyk. Tejto skutočnosti sa prispôbil aj formát MARC 21: Formát pre autority, v ktorom boli na zápis týchto údajov vytvorené nové polia.

Pri tvorbe autorizovaných selekčných údajov reprezentujúcich osoby a rodiny sa kladie dôraz na kompletizáciu súboru autorizovaných selekčných údajov osôb a rodín slovenskej proveniencie a na vyhľadávanie a citovanie kvalitných zdrojov týchto údajov. Primárnymi zdrojmi autorizovanej formy mena Slovákov sú slovenské pramenné dokumenty, diela príslušných osôb, slovenské encyklopédie, príručky, biografické slovníky, špecializované portály evidencie publikačnej činnosti, štátne portály zamestnancov vysokých škôl, portály konkrétnych univerzít, akademických, vedeckých, odborných a vládnych inštitúcií a organizácií atď.

Významným zdrojom je tiež predmetový index Súborného katalógu Články SR s obrovským množstvom personálnych predmetových hesiel, ktoré boli v priebehu existencie katalógu editované a doplňované a stali sa predmetom návrhov personálnych autorít.

Pre tvorbu autorizovaných selekčných údajov osôb slovenskej proveniencie s uzatvorenými biografickými údajmi sa odporúča *Slovenský biografický slovník I. – VI.* (Matica slovenská, 1986 – 1994), *Biografický lexikón Slovenska* (Slovenská národná knižnica, od 2002), renomované lexikografické diela, odborné publikácie z oblasti histórie, genealógie, heraldiky a príbuzných disciplín.

Primárnymi zdrojmi pre tvorbu autorizovanej formy mien osôb mimo slovenskej proveniencie sú databázy zahraničných národných knižníc a VIAF (*Virtual International Authority File*). Pri vyhľadávaní autorizovanej formy mena v spomínaných databázach sa riadime jednoznačnou navigáciou: jazyková a geografická proveniencia príslušnej osoby = databáza knižnice, ktorá jazykovú a geografickú provenienciu osoby vykazuje.

Autorizované selekčné údaje reprezentujúce osoby sa tvoria v plnom rozsahu, osoba vstupuje do vzťahov:

- k iným osobám – rodinné vzťahy (životní partneri, súrodenci, rodičia atď.) a pracovné vzťahy,

- k svojim odlišným identitám – pseudonymy, spoločné pseudonymy,
- k rodine – príslušnosť k rodu/rodine,
- ku skupine alebo korporácii, v ktorej pôsobí, ktorú zastupuje, reprezentuje,
- k miestu, ktoré sa viaže k jeho životným dátumom, kde žije, pôsobí (obr. 3, 4).

V rámci digitalizácie textových dokumentov boli zdigitalizované všetky diely *Slovenského biografického slovníka* na úrovni celého dokumentu a jeho biografické heslá na úrovni článkov. Tak sa mohlo uskutočniť prepojenie autorizovaných selekčných údajov, ktorých zdrojom je *Slovenský biografický slovník*, s úplným textom biografického hesla konkrétnej osoby (obr. 5, 6, 7).

Editor MARC - PRODUKCNA

<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	\$a Kostra, Ján, \$d 1910-1975
<input type="checkbox"/>	370	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	\$a Turčianska Štiavnička, Slovensko \$b Bratislava, Slovensko \$c Slovensko \$f Bratislava, Slovensko
<input type="checkbox"/>	372	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	\$a literatúra \$a poézia \$a literatúra pre deti a mládež \$a maliarstvo \$a esejistika
<input type="checkbox"/>	374	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	\$a básnici \$a maliari \$a esejisti
<input type="checkbox"/>	375	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	\$a muž
<input type="checkbox"/>	377	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	\$a slo
<input type="checkbox"/>	500	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	\$i Pseudonym: \$a Robur, Ján, \$d 1910-1975 \$w r
<input type="checkbox"/>	500	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	\$i Pseudonym: \$a Bača, Ivan, \$d 1910-1975 \$w r
<input type="checkbox"/>	500	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	\$i Pseudonym: \$a Medník, Ján, \$d 1910-1975 \$w r
<input type="checkbox"/>	500	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	\$i Spoločný pseudonym: \$a Benko, Kristián \$w r
<input type="checkbox"/>	500	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	\$i Manželka: \$a Bendová, Krista, \$d 1923-1988 \$w r
<input type="checkbox"/>	665	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	\$a Kristián Benko je spoločný pseudonym Kristy Bendovej a Jána Kostru
<input type="checkbox"/>	670	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	\$a Ave Eva, 1977: \$b t.p. (Ján Kostra)
<input type="checkbox"/>	670	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	\$a Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia, 2001; \$b autoritívna forma; pseudonymy; biografické údaje; profesijné údaje
<input type="checkbox"/>	678	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	\$a Básnik, maliar, esejista, prekladateľ, autor literatúry pre deti a mládež, * 4. december 1910, Turčianska Štiavnička - † 5. november 1975, Bratislava

(z) Authority data (x) Author/Name

MARC 21 Authority: Authority OPAC

OPAC

Obr. 3

Editor MARC - PRODUKCNA

<input type="checkbox"/>	046	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	\$f 1947
<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	\$a Beňačková-Čápková, Gabriela, \$d 1947-
<input type="checkbox"/>	370	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	\$a Bratislava, Slovensko \$c Slovensko \$c Česko
<input type="checkbox"/>	372	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	\$a vážna hudba \$a opera \$a operný spev
<input type="checkbox"/>	373	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	\$a Slovenské národné divadlo (Bratislava, Slovensko). Opera
<input type="checkbox"/>	373	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	\$a Národní divadlo (Praha, Česko). Opera
<input type="checkbox"/>	374	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	\$a operné speváčky
<input type="checkbox"/>	375	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	\$a žena
<input type="checkbox"/>	377	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	\$a slo
<input type="checkbox"/>	400	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	\$i Rodné meno: \$a Beňačková, Gabriela, \$d 1947- \$w r
<input type="checkbox"/>	400	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	\$i Meno získané vydajom: \$a Čápková, Gabriela, \$d 1947- \$w r
<input type="checkbox"/>	500	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	\$i Prvý manžel: \$a Marcinger, Ľudovít, \$d 1932- \$w r
<input type="checkbox"/>	500	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	\$i Druhý manžel: \$a Čáp, Josef, \$d 1946-2001 \$w r
<input type="checkbox"/>	670	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	\$a Kto je kto na Slovensku 1991?, 1991; \$b autoritívna forma; biografické údaje; profesijné údaje
<input type="checkbox"/>	670	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	\$a Kdo je kdo. Who is who : osobnosti české současnosti, 2005; \$b biografické údaje; profesijné údaje
<input type="checkbox"/>	678	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	\$a Česká operná speváčka slovenského pôvodu, sopranistka, * 25. marec 1947, Bratislava
<input type="checkbox"/>	958	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	\$a BX
<input type="checkbox"/>	958	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	\$a CZ

(z) Authority data (x) Author/Name

MARC 21 Authority: Authority OPAC

OPAC

Obr. 4

001			vtls000535065
003			VRT
005			20191125130254.0
008			181017 n az nnaabn a aaa
039		9	\$a 201911251302 \$b csnk01 \$c 201911251258 \$d csnk01 \$c 201911251254 \$d csnk01 \$c 201810171124 \$d VLOAD \$y 200601031201 \$z masnk01
040			\$a SNKMA \$b slo \$c SNKMA \$e rda
042			\$a SNK_NB13
046			\$f 1824 \$g 1852
100	1		\$a Dohnány, Mikuláš, \$d 1824-1852
370			\$a Dolné Držkovce, Slovensko \$b Trnava, Slovensko \$c Slovensko
372			\$a poézia \$a publicistika \$a literárna kritika \$a história \$a prekladateľstvo
374			\$a básnici \$a publicisti \$a literárni kritici \$a historici \$a polygloti
375			\$a muž
377			\$a slo
400	1		\$a Dohnányi, Mikuláš, \$d 1824-1852
400	1		\$a Dohnáni, Mikuláš, \$d 1824-1852
500	0		\$i Pseudonym: \$a Mikuláš z Považia, \$d 1824-1852 \$w r
500	1		\$i Spolupracovník: \$a Štúr, Ľudovít, \$d 1815-1856 \$w r
670			\$a Podmanínovci, 1986: \$b t.p. (Mikuláš Dohnány)
670			\$a Slovenský biografický slovník. 1. zväzok A-D, 1986, \$b autoritívna forma; pseudonym; iné formy mena; biografické údaje; profesijné údaje
678	0		\$a Básnik, redaktor, literárny kritik, polygot, historik, * 28. november 1824, Dolné Držkovce - † 2. jún 1852, Trnava
958			\$a BX
999			\$a VIRTUA40 xslo
999			\$a VTLSORT0010*0030*0050*0080*0390*0400*0420*0460*1000*3700*3720*3740*3750*3770*4000*

(z) Authority data (x) Author/Name

< > MARC 21 Authority: Authority OPAC

OPAC

Obr. 5

Obr. 6

2. 1900, s. 6; *Večerník*, 25. 10. 1900, s. 5; *ČAS* 1, s. 249; *Zeměpisná lexikon 1. Bp 1965*, s. 494–496; *Kritický biografický slovník českých kompozitorů. Moskva 1969*, s. 76; *ES* 1, s. 334.

DOHNÁNY, Frídrieh – prírodovedec, stenograf, stredoškolský učiteľ (13. 6. 1843 Sobotište, okr. Senica – 10. 11. 1909 Bratislava). Manželka Otília, dcéra → Mateja Slabeja, syn → Ernest.

Študoval na gymnáziu v Bratislave, matematiku a fyziku na univerzite vo Viedni. R. 1868 prof. gymnázia v Kremnici, 1869 v Banskej Bystrici, 1873–1905 v Bratislave, od 1905 na dôchodku.

Popredný pedagóg matematiky a fyziky, pripravil viacero neskorších vedcov a vysokošk. učiteľov. Venoval sa prevažne elektrine, zriadil prvý šk. röntgenologické laboratórium v Uhorsku. Účinkoval i v stenografii, vydával príručky, v kt. napr. zohľadňoval aj potreby slovenčiny v tomto smere, od 1888 vydával v Bratislave stenografický mesačník *Panstenographia*. Počas vysokošk. štúdia vo Viedni sa venoval i hudbe, vynikajúco hral na čele, 1874 v Bratislave koncertoval s F. Listom, prvý učiteľ hudby svojho syna Ernesta, zúčastnil sa na vydaní náboženského spevníka pre mládež.

Dielo: *Arenda Lipót alkotta ésszerű könyű és bíztos gyorsírásban*. Bp 1773; *Panstenographia*. Ba 1886; *Az elektromos erő mérésének egy igen egyszerű módjáról*. Ba 1884; *Imák és énekek*. Ba 1895.

Literatúra: *Kamllík, E.: Dohnány Frigyes, egy magyar gyorsíró élete és munkássága. Ba 1937; nekrológ: A kir. kat. gimnázium értesítő 1910*, s. 19; *Sciency 2*, s. 961–962; *Gulyás 6*, s. 24–25.

DOHNÁNY, Jozef – hudobný skladateľ a organizátor (8. 10. 1873 Kremnica, okr. Žiar nad Hronom – 27. 12. 1947 Bratislava).

Maturoval na gymnáziu v Kremnici, štúdium techniky absolvoval vo Viedni, Ing. Inžinier v Linzi, vo Viedni a v Innsbrucku, od 1919 prednosta Riaditeľstva ČSD v Bratislave.

R. 1892–98 pôsobil v spolku Tatra a Národ ako hudlista a vedúci študentskej kapely, vystupoval ako klavirista na komorných koncertoch.

Od 18. 9. 1919 člen kuratória Hudobného a dramatického spolku pre Slov., kt. viedol Hudobnú školu, neskôr Hudobnú a dramatickú akadémiu v Bratislave. Autor hudobných príspevkov v bratislavskom rozhlase. Jeho skladateľská činnosť je menej známa.

Venoval sa aj praktickej botanike, skúmal flóru Slov., zozbieral herbár vzácnych rastlín. Autor štúdie o kvetene oravských borov. Príkopník slov. rýchlhopisu a predsedu Spolku slov. železničných inžinierov; prispieval do *Nár. novín*, *Slov. pohľadov*, *Sborníka MSS* a i.

Dielo: knižné: *Aké bude Slovensko o sto rokov?* Ba 1920; *Železničná výstavka na dunajskom vevtrhu v Bratislave*. Ba (1924); klavirne skladby: *Olga Valse* (1897), *Milica Walzer* (1908), scénická hudba k povesti Sv. H.-Vajanského Vilím (1909).

Literatúra: *Potačík, J.: Súpis slovenských hudobní. Ba 1932*, s. 39; *ČAS* 1, s. 249, 2, s. 1036.

DOHNÁNY, Ľudovít (Dohnányi) – kultúrny pracovník, publicista, právnik (24. 6. 1830 Dolná Držkovec, okr. Topoľčany – 16. 12. 1896 Trenčín). Otec Jozef D., zeman (1800–70), matka Kristína, rod. Budaiová (1800–64), mal 3 bratov, o. i. → Mikuláš. Manželka Pavlína, rod. Bachárová, mal 4 dcéry a 3 synov, z nich JUDr. Ľudovít (1892–?), autor publikácií o Trenčianskom hrade, Ľudovika, vyd. Wagnerová.

Študoval na gymnáziu v Trenčíne, 1840–42 v Győri, 1844–46 v Modre, 1842–44 a 1846–48 na ev. lýceu v Bratislave, 1856–58 na Právnickej akadémii v Bratislave, 1861 získal advokátsky diplom.

R. 1849–62 úradník v Brezovej pod Bradlom, Žiline, Bratislave, Trnave, Malackách, Zvolene, Nitre, Bytči, od 1862 sudca, 1867 advokát v Trenčíne.

Príslušník štúrovského nár. politického hnutia, na jar 1848 krátko redaktor *Slov. nár. novín*, účastník všetkých 3 výprav slov. dobrovoľníkov v slov. povstaní 1848–49. Vystupoval 1861 na memorandovom

zhromaždení v Martine. R. 1861 vo volebnom okr. Bánovce nad Bebravou, 1865 a 1869 Trenčín neúspešne kandidoval so slov. nár. programom vo voľbách do uh. snemu. Jeden z vedúcich predstaviteľov nár. pohybu v Trenčíne, 1871 založil ochotnícky divadelný krúžok, svetský funkcionár ev. cirkvi. Prispieval do časopisov *Korouhev* na Sionu (1880, 1883), *Slov. letopis* (1876), *Cirk. listy* (1887, 1895, 1896), *Nár. noviny* (1874, 1893), *Obzor* (1886).

Literatúra: *Wagnerová, L.: Ľudovít Dohnányi. Ba 1930; Klein, B.: Pred polstoročím. Slov. pohľady*, 39, 1923, s. 302; *Šimčík, M.: Ľudovít Dohnányi (1830–1896). Vlastivědný časopis*, 17, 1968, č. 1, s. 45–46; *jubilejné článok: Považský hlas*, 2, 1946, č. 52, s. 2–3; nekrológ: *Nár. noviny*, 27, 1896, č. 287; *Nár. hlasník*, 30, 1897, s. 1; *Stráž na Sime*, 5, 1897, č. 1. *SNS* 1, s. 324; *ES* 1, s. 534.

DOHNÁNY, Mikuláš (Dohnáni, pseud. Mikuláš z Považia) – spisovateľ, redaktor, historik (28. 11. 1824 Dolná Držkovec, okr. Topoľčany – 2. 6. 1852 Trnava). Otec Jozef D., zeman (1800–70), matka Kristína, rod. Budaiová (1804–64), bratia → Ľudovít, Jozef a Gustáv (1838–).

Základné vzdelanie nadobudol v Trenčíne. Od 1838 študoval v Győri, od 1840 na lýceu v Bratislave, 1844–46 v Levoči, predsedal jednému z kôl Jednoty mládeže slov.

R. 1846 pôsobil ako vychovávateľ v Bytči, 1847 žil na matkinom majetku v Ovičarsku, 1847–48 vychovávateľ v rodine Gy. Szemereho v Levoči, súčasne správca Jednoty a redaktor rkp. zábavníka *Považia*. R. 1849 poručík slov. dobrovoľníckeho zboru, po revolúcii bez zamestnania, žil v Ovičarsku, Dolných Držkoviach a v Žiline, od 1851 redaktor *Slov. pohľadov* v Skalici, od 1852 v Trnave.

Literárne začal tvoriť v levočskom období ako člen Jednoty mládeže slov., písal básne, rozpravu o slov. dráme, hru *Odchod z Bratislavy* (hrali ju 1846 v Levoči, zachovala sa len v rkp. zlomku). Tvorbu zintenzívil po ukončení štúdií. V Orle tatránskom (1847) recenzoval Sládkovičovu *Marínu* a *Pejkov Sklad rozličných spevov*. Poéziu pripisoval významné postavenie pri stvárňovaní nár. života a tieto postuláty uplatňoval najmä v recenzii *Záborského Žehier*, okolo kt. vznikla širšia polemika. Jeho básnická tvorba rozvinula štúrovskú poéziu a vrcholila v diele *Dumy*, kt. spoločne vyšli až posmrtné. Spracúval v nich dobové problémy, nepodliehal beznádeji, ale vyzýval do činorodej práce. V porev. období sa prehlbila formálna vycibrenosť jeho básní, úsilie o metrickú pravidelnosť aj originalita. Prekladal aj zo svetovej poézie (Homér, Byron, Deržavin, Kisfaludy). Časť jeho tvorby vyšla až v súčasnosti.

Teoreticky i prakticky riešil otázky drámy. V príspevku *Slovo o dramate slovenskom* vyjadril názor, že vznik a vývin nár. drámy je podmienený hrdinskou minulosťou národa. V dráme *Podmaňňovci* čerpal zo slov. povestí o lúpežných rytieroch na Považí Rafaelovi a Jankovi Podmaňňovských.

Po návrate zo slov. povstania 1848–49 napísal jeho históriu. V 1. zv. vydanom tlačou zachytil prípravu povstania a zhodnotil prvú slov. výpravu.

Dielo: *Podmaňňovci*. Levoča 1848; *Historia povstaňja slovenskeho z r. 1848*. Skalica 1850; *Dumy*. Ba 1968; *Listy a denníky Mikuláša Dohnányho*. Mč 1971.

Literatúra: *Vajanský, S. H.: State o slovenskej literatúre. Ba 1936*, s. 334–339; *Mikuláš Dohnány. In: Harban, J. M.: Životopisy a články. Ba 1973*, s. 30–35; *Sitavský, O.: Literatúra pre deti a mládež v národnom obrudní. Ba 1973*; *Atlián, O.: Mikuláš Dohnány v redakcii Slovenských pohľadov. In: Literaria 1*, 1938, s. 103–118; *Bráb, R.: Denníky Mikuláša Dohnányho. Tamže 2*, 1939, s. 186–230; *Chmel, R.: Mikuláš Dohnány – život a dielo. Slov. literatúra*, 14, 1967, s. 241–259; *tenže: Mikuláš Dohnány. Romboid*, 9, 1974, č. 10, s. 92–93; *ES* 1, s. 534.

DOHNÁNY, Miloš – umelecký fotograf (4. 1. 1904 Lienz, Rakúsko – 4. 10. 1944 Bratislava).

Študoval na odbornej škole pre železničnú dopravu v Olomouci. Pracoval na riaditeľstve ČSD, potom na Min. dopravy a verejných prác v Bratislave, kde založil a viedol fotografické odd.

Obr. 7

Súčasný stav tvorby autorizovaných selekčných údajov v Národnej bibliografii SNK je pozitívnu odpoveďou na snahy a zmeny priebežne realizované v uplynulom období. Súbor autorizovaných selekčných údajov znamenal evidentný kvantitatívny i kvalitatívny nárast. Majoritne je tvorený podľa pravidiel RDA, ktoré sú dôležitým, perspektívnym a východiskovým medzinárodným štandardom. Sú nástrojom na efektívnu navigá-

ciu v rôznych databázach vrátane digitálnych knižníc. Umožňujú prepojenie všetkých entít (diel, osôb, rodín, korporácií, udalostí, geografík a chronologických údajov atď.). Sú orientované predovšetkým na požiadavky používateľa profilovaného meniacimi sa komunikačnými technikami a technológiami.

Staršie autoritatívne selekčné údaje prechádzajú priebežne revíziou podľa RDA.

Národná bibliografia vytvorila a spravuje v spolupráci s odborom e-Stratégia SNK portál Autority.snk.sk v knižnično-informačnom systéme Koha, ktorým sprístupnila autorizované selekčné údaje všetkých typov knižníc mimo KIS3G.

Portál je aktualizovaný na mesačnej báze a knižnice ho pravidelne využívajú. Autorizované selekčné údaje sú prepojené s VIAF, online katalógom Národnej knihovny ČR, s Wikidata a Wikipédiou, geografické authority sú prepojené s Google mapami (obr. 8, 9, 10, 11).

Obr. 8

Obr. 9

Obr. 10

Obr. 11

Od augusta 2019 je SNK účastníkom VIAF, medzinárodného súboru menných autorít, spoločného projektu, na ktorom sa podieľa viac národných knižníc a súborných katalógov, spravovaného OCLC (*Online Computer Library Center*).

KOOPERATÍVNA TVORBA AUTORIZOVANÝCH SELEKČNÝCH ÚDAJOV

KATALÓG SLOVENSKÁ KNIŽNICA A KIS3G

V rámci konzorcia KIS3G realizuje manažment a tvorbu autorizovaných selekčných údajov zatiaľ iba odbor Národná bibliografia SNK. Na všetkých podujatiach Národná bibliografia cieľavedome iniciovala účasť účastníkov KIS3G na tvorbe autorizovaných selekčných údajov v homogénnom prostredí knižnično-informačného systému Virtua. Účastníci boli priebežne oboznamovaní so súčasným stavom súboru autorizovaných selekčných údajov a boli im prezentované princípy kooperácie a príslušné metodické materiály. Iniciatívy Národnej biblio-

grafie SNK zamerané na kooperatívnu tvorbu autorizovaných selekčných údajov v predchádzajúcich rokoch zlyhali, participujúce knižnice KIS3G sa do nej nezapojili. Dôvodom boli často nedostatočné personálne kapacity na zabezpečenie tejto činnosti v knižniciach. V prípade regionálnych knižníc je neprehľadnuteľný fakt, že bibliografi regionálnych knižníc participujú takmer na všetkých činnostiach domovskej knižnice. Bibliografické pracoviská sú prepojené so službami a študovňami, bibliografi sa podieľajú na informačnej činnosti knižnice (rešerše, poskytovanie bibliograficko-faktografických informácií), vypomáhajú v službách a študovniach, dokonca pri reprofickej službách. Bibliografickej práci nemôžu venovať plný pracovný úväzok.

Kompletizácia súboru autorizovaných selekčných údajov v katalógu Slovenská knižnica na kooperatívnej platforme je pre konzorcium KIS3G nevyhnutnosťou a v nasledujúcom roku bude prioritou aktivít Národnej bibliografie SNK.

Východiskovou platformou kooperatívnej tvorby autorizovaných selekčných údajov v katalógu Slovenská

knižnica je národná interpretácia ich tvorby, metodické materiály, ktoré s ňou súvisia, definícia kritérií obsahového rozsahu a spracovateľskej úrovne návrhov autorít prezentované Národnou bibliografiou SNK a doterajšia spracovateľská prax Národnej bibliografie.

Participantom KIS3G navrhuje Národná bibliografia SNK toto riešenie kooperatívnej tvorby autorizovaných selekčných údajov:

- kooperatívna tvorba súboru autorizovaných selekčných údajov v rámci spolupráce Národnej bibliografie SNK a vedeckých, univerzitných a odborných knižníc,
- kooperatívna tvorba súboru autorizovaných selekčných údajov na úrovni regiónov – regionálne autority.

Principiálnym riešením je vytvorenie profesionálneho tímu/pracovnej skupiny pod metodickým vedením Národnej bibliografie SNK, ktorý:

- bude schopný vytvárať a editovať autorizované selekčné údaje v katalógu Slovenská knižnica,
- bude vykonávať supervíziu a metodiku tvorby autorizovaných selekčných údajov v katalógu Slovenská knižnica.

Cieľom činnosti tejto pracovnej skupiny bude koordinovaný postup pri dodržiavaní a aktualizovaní spracovateľských štandardov interpretovaných Národnou bibliografiou SNK, konzultácia spracovateľských problémov a ich riešení. Pracovná skupina bude pracovať pod vedením metodického pracoviska v Národnej bibliografii SNK. Výsledky konzultácií a prijatých riešení budú spracované metodickým pracoviskom v Národnej bibliografii SNK a distribuované ku všetkým participantom KIS3G.

Vytvorenie takejto pracovnej skupiny si bude vyžadovať prehodnotenie spracovateľskej praxe, spracovateľských pozícií a kompetencií participantov KIS3G, ktorí do kooperatívnej tvorby autorizovaných selekčných údajov vstúpia, ako aj pripravenosti pracovníkov jednotlivých knižníc na odbornú prácu súvisiacu s kooperatívnou tvorbou autorizovaných selekčných údajov. V každej kooperujúcej knižnici budú určené osoby, ktoré budú tvoriť na základe aktuálnych záväzných štandardov autority, alebo kontrolovať návrhy vytvorené bibliografmi svojej knižnice a ukladať ich do katalógu Slovenská knižnica. Definitívnu kontrolu vykonajú supervízori v Národnej bibliografii SNK.

Očakávaným prínosom kooperatívnej tvorby autorizovaných selekčných údajov je výrazný nárast autorít všetkých typov spracovaných podľa RDA v katalógu Slovenská knižnica, čím sa dosiahne prepojenie všetkých entít súvisiacich s textovým zdrojom, ako aj s digitálnym objektom a jeho atribútmi. Vysoká miera granularity údajov v RDA to bezpečne umožní. Očakávaným prínosom je nepochybne aj nová kvalita katalógu Slovenská knižnica a poskytovaných služieb.

Národná bibliografia SNK je na kooperatívnu tvorbu autorizovaných selekčných údajov pripravená. Svoju koncepciu predloží participantom KIS3G na Koordin-

načnej rade pre bibliografickú činnosť decembri 2019. Súčasťou koncepcie je opätovná prezentácia národnej interpretácie tvorby autorizovaných selekčných údajov podľa pravidiel RDA, záväzných metodických dokumentov a harmonogramu odborných školiacich seminárov a praktických spracovateľských cvičení v roku 2020.

AUTORIZOVANÉ SELEKČNÉ ÚDAJE A KNIŽNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

V súčasnosti neexistuje kooperatívna tvorba súborov autorizovaných selekčných údajov v rámci Slovenskej republiky. V porovnaní s inými krajinami sa myšlienka kooperatívnej tvorby autorizovaných selekčných údajov nenaplnila.

Knižnice budujú súbory autorít v prostredí lokálnych databáz s používaním rôznych formátov a v rôznych informačných systémoch. Súbory lokálnych autorít sú v súčasnosti prístupné len v prostredí jednotlivých knižnično-informačných systémov, absentuje online kooperatívna tvorba autorizovaných selekčných údajov v heterogénnom prostredí. Absentuje aj integrácia a zdieľanie súborov autorít na všetkých úrovniach od inštitucionálnej cez komunitnú až po doménovú. Tvorba autorít koncipovaná na báze širšej kooperácie ostávala zatiaľ v teoretickej a koncepcijnej rovine. Pri pohľade do minulosti nájdeme niekoľko faktorov, ktoré viedli k súčasnému stavu. Je to napríklad dominancia potrieb, záujmov a vlastných aktivít jednotlivých knižníc, konzervatívnosť spracovateľských procesov, nedostatočná miera spolupráce medzi knižnicami, nedostatočný rozvoj ľudských zdrojov v knižniciach a v neposlednom rade opakovaná, ale zlyhávajúca iniciácia kooperatívnej tvorby autorizovaných selekčných údajov zo strany SNK.

Výsledkom uvedených zmien v odbore Národná bibliografia SNK a zabezpečenia personálneho zázemia pre autorizované selekčné údaje je príprava modelu kooperatívnej tvorby a modifikácie *Národného súboru autorizovaných selekčných údajov*, ktorý predpokladá kooperáciu s knižnicami SR. Model zohľadňuje využitie praktických príkladov praxe zahraničných knižníc a konzorcií a celosvetových trendov. Rok 2020 sa ponese v znamení finalizácie a prezentácie tohto modelu.

Model definuje formáty a pravidlá pre budovanie všetkých typov autorizovaných selekčných údajov používaných v knižniciach v súlade s pravidlami RDA, určuje základné princípy a postupnosť krokov kooperatívnej tvorby Národného súboru autorizovaných selekčných údajov v heterogénnom prostredí knižníc a navrhuje systémové prostredie a systémové zabezpečenie kooperácie, ako aj realizáciu potrebných vzdelávacích činností pre pracovníkov jednotlivých knižníc, ktorí budú mať záujem participovať na budovaní Národného súboru autorizovaných selekčných údajov.

Očakávaným prínosom kooperatívnej tvorby autorizovaných selekčných údajov je vznik historicky prvého spoločného systémového prostredia pre knižnice SR metodicky riadeného Národnou bibliografiou SNK. Ne-

pochybne je to aj zvýšený objem a kvalita štandardnej tvorby autorizovaných selekčných údajov, ktoré budú mať k dispozícii knihovnícka verejnosť i používatelia, a teda aj jednoduchšia dostupnosť knižničných služieb.

Kooperatívna tvorba autorizovaných selekčných údajov je strategickým problémom slovenského knihov-

níctva a zároveň výzvou pre knižnice SR. Záleží na nás všetkých, do akej miery budeme reflektovať meniace sa spoločenské pomery, komunikačné techniky a technológie, ako efektívne využijeme potenciál siete knižníc pri posune od častí k celku a do akej miery budeme schopní prekonať limity, ktoré sa v procese premeny určite objavia.

Autorizovaným slovenským prekladom štandardu *Resource Description & Access* (Slovenská národná knižnica, 2017) potvrdila Národná bibliografia Slovenskej národnej knižnice rozhodnutie prijať tento štandard, implementovať ho do svojej spracovateľskej praxe a zároveň do spracovateľskej praxe knižníc konzorcia KIS3G. Cieľom prekladu je sprostredkovať slovenskej knihovníckej verejnosti prístup k pravidlám RDA, uľahčiť ich pochopenie, a tým vytvoriť základy pre spracovanie podľa týchto pravidiel. Konzorcium KIS3G pracuje so štandardom RDA od roku 2018.

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE ŠKOLSKÉ KNIŽNICE AKO INFORMAČNÉ A KULTÚRNE CENTRÁ ŠKÔL

13. medzinárodná konferencia, máj 2019

Mgr. Rozália Cenigová*

Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) zorganizovala už 13. ročník medzinárodnej konferencie *Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl*. Podujatie sa konalo 7. mája 2019 v Univerzitnej knižnici v Bratislave a zúčastnilo sa na ňom vyše sto odborníkov z radov pedagogickej a knihovníckej verejnosti zo Slovenska a z Českej republiky.

Medzinárodnú konferenciu otvorila štátna tajomníčka ministerstva školstva Oľga Nachtmannová, ktorá vo svojom príhovore okrem iného ocenila aktivitu školských knižníc: „*Svojou každodennou prácou v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti pomáhate rozvíjať u žiakov schopnosť porozumieť textu, vybrať z neho dôležité informácie, interpretovať ich a využiť ich v bežných životných situáciách.*“ Takisto poďakovala za vysokú angažovanosť a obetavosť všetkým slovenským a českým školským koordinátorom, ktorí sa zapojili do troch projektov metodického centra Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice (ďalej len „metodické centrum pre školské knižnice“) zameraných na podporu čítania. Svoj príhovor ukončila poďakovaním riaditeľom škôl a školským knihovníkom za to, že aktívne využívajú odborné poradenstvo metodického centra pre školské knižnice na skvalitnenie činnosti a prevádzky svojich školských knižníc a za ich osožnú prácu v prospech celej školskej komunity i celej spoločnosti.

Odborný program medzinárodnej konferencie sa začal prednáškou *Analýza stavu školských knižníc za rok 2018 a projekty na podporu čítania*, s ktorou vystúpila ústredná metodička pre školské knižnice **Mgr. Rozália**

Cenigová z metodického centra Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice. Vo svojej prednáške prezentovala prostredníctvom tabuliek, grafov, fotografií a stručných komentárov aktuálny stav školských knižníc na Slovensku, a to na základe údajov o ich knižničnom fonde, používateľoch, výpožičkách a službách, vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatiach, informačných technológiách, personálnom zabezpečení a hospodárení. Živým a kreatívnym spôsobom prezentovala aj výsledky projektov zameraných na podporu čítania a činnosť metodického centra pre školské knižnice.

STAV ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC NA SLOVENSKU

V úvode svojej prednášky ústredná metodička pre školské knižnice uviedla, že základným východiskovým materiálom pre spracovanie analýzy stavu školských knižníc boli štatistické údaje, ktoré uviedli školské knižnice vo *Výkaze o školskej a akademickej knižnici Škol (MŠVVŠ SR) 10 – 01 za rok 2018* (ďalej len „štatistický výkaz“). Doplnujúcimi informáciami boli interné správy a poznatky metodického centra pre školské knižnice, informácie z printových a elektronických médií, riadené telefonické rozhovory s vybranými zriaďovateľmi školských knižníc a so školskými knihovníkmi, ako aj písomne vyžiadané informácie od spravodajských jednotiek.

POČET ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

K 31. decembru 2018 bolo evidovaných **1 543 školských knižníc**, ktoré boli zriadené v súlade s platným právnym stavom (tabuľka 1).

Tabuľka 1 Počet škôl a školských knižníc v rokoch 2017 a 2018

Ukazovateľ	2017	2018	Nárast/pokles (%)
Počet škôl	2 999	3 000	+0,03
Počet škôl so školskými knižnicami	1 525	1 543	+1,18
z toho integrované s verejnou knižnicou	23	23	0

V uvedenom štatistickom období bolo **zrušených 13 školských knižníc** (12 školských knižníc, resp. škôl bolo

vyraďených ministerstvom školstva zo siete škôl a školských zariadení a jedna školská knižnica bola zlúčená s verejnou knižnicou do spoločnej obecnej knižnice). Zriadených bolo **31 nových školských knižníc**. Tieto školské knižnice budú finančne podporené z eurofondovej výzvy na budovanie a zlepšenie technického vyba-

* Ústredná metodička pre školské knižnice
Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava
e-mail: rozalia.cenigova@spgk.sk

venia jazykových učební, školských knižníc a odborných učební rôzneho druhu v základných školách v rámci *Integrovaného regionálneho operačného programu*, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

KNIŽNIČNÝ FOND

Školské knižnice evidovali celkovo **5 822 181 knižničných jednotiek** (tabuľka 2). Po prepočítaní uvedeného počtu knižničných jednotiek s počtom školských knižníc pripadlo na 1 školskú knižnicu približne **3 773 knižničných jednotiek**. Je potrebné poznamenať, že prevažne ide o knižničné jednotky zakúpené v minulých desaťročiach.

Za povšimnutie stojí skutočnosť, že počet knižničných jednotiek po prepočítaní na celkový počet registrovaných používateľov a potenciálnych používateľov vyzeral približne rovnako ako v predchádzajúcich štatistických obdobiach. Na **1 registrovaného používateľa** pripadlo približne **20 zväzkov** a na **1 potenciálneho používateľa** to bolo **12 zväzkov**. Na **1 registrovaného používateľa z radov žiakov** pripadlo približne **23 zväzkov** a na **1 potenciálneho používateľa z radov žiakov** pripadlo **14 zväzkov**.

Počet **titulov dochádzajúcich periodík** po prepočítaní na 1 školskú knižnicu predstavoval približne **0,90 titulu**. V porovnaní s rokom 2017 by sa mohlo zdať, že

úbytok predstavuje až 4,10 titulu, no v skutočnosti bola iba odstránená vážna štatistická chyba, ktorú zistilo a následne vyriešilo metodické centrum pre školské knižnice. V roku 2017 totiž 10 školských knižníc namiesto samotného počtu titulov dochádzajúcich periodík vykázalo celkový počet všetkých čísel periodík, ktoré sa nachádzali v ich školských knižniciach.

Školské knižnice dopĺňali knižničné fondy najmä formou nákupu, darom, výmenou, bezodplatným prevodom a náhradou za stratený dokument. **Ročný prírastok** po prepočítaní na 1 registrovaného používateľa bol **0,30 titulu**, čo predstavuje približne 10% z optimálneho ročného prírastku. *Model školskej knižnice* školským knižniciam odporúča, aby každý rok zakúpili 3 zväzky na 1 registrovaného používateľa.

V roku 2018 mohlo 20 školských knižníc zvýšiť svoj ročný prírastok knižničných jednotiek aj vďaka finančným prostriedkom z Fondu na podporu umenia.

Školské knižnice vyradili zo svojich knižničných fondov **70 985 knižničných jednotiek**, a to najmä pre ich duplicitu, multiplicitu, obsahovú zastaranosť alebo fyzické poškodenie.

Počet knižničných jednotiek **spracovaných automatizovane** tvoril približne **34%** z celkového počtu evidovaných knižničných jednotiek. Z celkového počtu 1 543 školských knižníc malo k 31. decembru 2018 celý knižničný fond spracovaný automatizovaným spôsobom **290 školských knižníc**.

Tabuľka 2 Knižničný fond školských knižníc v rokoch 2017 a 2018

Ukazovateľ		2017	2018	Nárast/pokles (%)
Knižničné jednotky spolu		5 822 523	5 822 181	-0,006
v tom	knihy a viazané periodiká	5 726 251	5 736 080	+0,172
	audiovizuálne a elektronické dokumenty	67 232	56 843	-15,452
	iné špeciálne dokumenty	29 040	29 258	+0,750
Počet titulov dochádzajúcich periodík		6 964	1 394	-79,983
Ročný prírastok knižničných jednotiek		103 673	84 427	-18,564
Úbytky knižničných jednotiek		102 309	70 985	-30,617
Knižničné jednotky spracované automatizovane spolu		1 941 366	1 973 534	+1,657

POČET POUŽÍVATEĽOV

Počet **registrovaných používateľov** tvoril približne **59%** z celkového počtu **potenciálnych používateľov** (graf 1). V **423 školských knižniciach** využívali knižnično-informačné služby všetci členovia školskej komunity.

Ako zaujímavosť môžeme uviesť, že najväčší **percentuálny podiel registrovaných používateľov** z celkového počtu potenciálnych používateľov z **radov žiakov** mali školské knižnice v základných školách (62 %), po-

tom školské knižnice v stredných školách (50 %), ďalej školské knižnice v špeciálnych školách (49 %) a napokon školské knižnice v spojených školách (47 %).

Čo sa týka **percentuálneho podielu registrovaných používateľov** z celkového počtu potenciálnych používateľov z **radov pedagogických a odborných zamestnancov**, poradie je takéto: školské knižnice v základných školách (75 %), školské knižnice v stredných školách (70 %), školské knižnice v špeciálnych školách (65 %) a školské knižnice v spojených školách (62 %).

Celkový počet **fyzických návštev** všetkých návštevníkov školských knižníc bol **1 379 611**, pričom **priemerná ročná návštevnosť 1 školskej knižnice** predstavovala približne **921 fyzických návštev**.

Poradie školských knižníc od najvyššej návštevnosti po najnižšiu návštevnosť bolo takéto: školské knižnice

spojených škôl (1 školská knižnica/približne 978 návštevníkov), školské knižnice základných škôl (1 školská knižnica/približne 914 návštevníkov), školské knižnice stredných škôl (1 školská knižnica/približne 839 návštevníkov) a školské knižnice špeciálnych škôl (1 školská knižnica/približne 496 návštevníkov).

Graf 1 Počet používateľov školských knižníc v rokoch 2017 a 2018

VÝPOŽIČKY

V uplynulom štatistickom období poskytli školské knižnice **1 393 693 výpožičiek** (tabuľka 3).

V roku 2018 si **1 registrovaný používateľ** požičal približne **5 knižničných jednotiek**. Pri prepočítaní výpožičiek s počtom registrovaných používateľov za jednotlivé druhy škôl sa zistilo, že vyšší počet výpožičiek na 1 registrovaného používateľa, než bol celoslovenský priemer, vykázali školské knižnice stredných škôl (7 výpožičiek). Vyšší počet výpožičiek ako celoslovenský priemer bol aj v školských knižniciach spojených škôl (5 výpožičiek), ale menší v školských knižniciach základných škôl a v školských knižniciach špeciálnych škôl (4 výpožičky).

V uvedenom roku 1 školská knižnica poskytovala knižnično-informačné služby v priemere **5 hodín, 29 minút** (v roku 2007 to bolo 5 hodín, 38 minút). Do týchto prevádzkových hodín boli započítané pravidelné vyučovacie hodiny v školskej knižnici, ktoré sa stali pevnou súčasťou prevádzkových – výpožičných hodín danej školskej knižnice. Je potrebné uviesť, že takmer polovica školských knižníc má školskú knižnicu otvorenú buď len **1 hodinu týždenne** (276 školských knižníc), alebo **2 hodiny týždenne** (474 školských knižníc).

Nad rámec *Modelu školských knižníc*, ktorý odporúča, aby bola školská knižnica otvorená 25 hodín týždenne, a to 5 hodín denne a minimálne dvakrát do týždňa aj v popoludňajších hodinách do 16. hodiny, poskytovalo svoje knižnično-informačné služby **54 školských knižníc**.

Tabuľka 3 Výpožičky v školských knižniciach v rokoch 2017 a 2018

Ukazovateľ	2017	2018	Nárast/pokles (%)	
Výpožičky spolu	1 448 164	1 393 693	-3,76	
z toho literatúra	odborná	548 957	564 150	+2,77
	krásna	679 395	687 190	+1,15
Počet prevádzkových hodín pre používateľov za týždeň	8 201	8 164	-0,45	

PODUJATIA PRE POUŽÍVATEĽOV

V roku 2018 školské knižnice v snahe rozvíjať schopnosti, vedomosti a osobný talent žiakov a zároveň ich motivovať k čítaniu a pravidelnej návšteve školskej knižnice

zorganizovali pre svojich používateľov **24 629 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí** (graf 2). Po prepočítaní počtu uvedených podujatí s počtom školských knižníc pripadlo na **1 školskú knižnicu** približne **16 zorganizovaných podujatí**.

Na tomto mieste ako príklad uvádzame **Základnú školu s materskou školou v Brehoch** v okrese Žarnovica, ktorej sa podarilo aj vďaka sponzorským darom od rodičov, priateľov školy či z viacerých grantov zrekonštruovať priestor, predtým patriaci uholnej kotolni, pre svoju školskú knižnicu (<https://zsbrehy.edupage.org/album/>).

Nové priestory začala využívať školská knihovnička na realizáciu rôznych kolektívnych podujatí a rozmanitých akcií zameraných na podporu čítania. Učitelia v nich zasa realizovali vzdelávaciu činnosť. A žiaci okrem čítania a vypožičiavania kníh v školskej knižnici pracovali aj na rôznych školských projektoch alebo tam len relaxovali.

Graf 2 Podujatia pre používateľov v rokoch 2017 a 2018

PROJEKTY METODICKÉHO CENTRA PRE ŠKOLSKÉ KNIŽNICE ZAMERANÉ NA PODPORU ČÍTANIA

Metodické centrum pre školské knižnice v októbri 2018 zorganizovalo **jeden medzinárodný projekt a dva národné projekty**, ktoré boli zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Išlo o česko-slovenský projekt *Záložka do knihy spája školy*, celoslovenský projekt *Záložka do knihy spája slovenské školy* a celoslovenský projekt *Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice*. Na realizácii uvedených projektov sa zúčastnilo **1 483 slovenských a českých základných škôl a stredných škôl** a celkovo **180 787 žiakov** a ostatných členov školských komunit a vzácných hostí.

Podrobnú informáciu o projektoch sme uverejnili v príspevku *Aktivity školských knižníc v roku 2018 (Knižnica, 2019, roč. 20, č. 2, s. 45 – 52)*.

INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE

Takmer všetky sledované ukazovatele v oblasti informačných technológií zaznamenali mierny pokles alebo mierny nárast (tabuľka 4). Napríklad počet **počítačových staníc** v školských knižniciach klesol približne o 2 % a počet **počítačových staníc prístupných používateľom s pripojením na internet** zhruba o 1 %.

Na druhej strane sa počet **automatizovaných knižnično-informačných systémov** zvýšil približne o 8%. Pri tomto ukazovateli je potrebné uviesť, že Centrum vedecko-technických informácií SR zaviedlo novú metodiku, podľa ktorej sa začali akceptovať aj elektronické programy (napr. aScAgenda, eškola), ktorých súčasťou bol modul Knižnica, umožňujúci školským knižniciam evidovať všetky povinné údaje v súlade s platným právnym stavom.

Tabuľka 4 Informačné technológie v školských knižniciach v rokoch 2017 a 2018

Ukazovateľ	2017	2018	Nárast/pokles (%)
Počet počítačových staníc v školských knižniciach	2 306	2 262	-1,91
Počet počítačových staníc prístupných používateľom s pripojením na internet	1 830	1 816	-0,77
Automatizovaný knižnično-informačný systém	478	515	+7,74
Online katalóg školskej knižnice na internete	84	71	-15,48
Webová stránka školskej knižnice	152	143	-5,92

Počet **online katalógov na internete** klesol približne o 15 % a počet **webových stránok** školskej knižnice cca

o 6%. Pri tomto ukazovateli považujeme za dôležité upozorniť na dve veci. Prvou je skutočnosť, že webová

stránka školskej knižnice je súčasťou webového sídla materskej inštitúcie (napr. základnej školy, strednej školy, špeciálnej školy alebo v prípade málotriedky aj webového sídla obecného úradu). Druhou je skutočnosť, že webovú stránku má vytvorenú oveľa viac školských knižníc, ako to bolo vykázané v štatistickom výkaze. Dôkazom je výsledok **revízie platných údajov v Adresári školských knižníc v Slovenskej republike**, ktorú vykonalo metodické centrum pre školské knižnice v období od 14. júna do 4. júla 2017; v tom čase malo vytvorenú webovú stránku **326 školských knižníc**. Predpokladáme, že nezrovnalosť vo vykazovaní tohto ukazovateľa vznikla iba v dôsledku neznalosti termínu pri vyplňovaní štatistického výkazu.

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

V školských knižniciach pracovalo v uplynulom štatistickom období približne **97 % školských knihovníkov bez knihovníckeho vzdelania** a cca **3 % knihovníkov s odborným knihovníckym vzdelaním** (graf 3). Funkciu školského knihovníka vykonávali prevažne učitelia slovenského jazyka a literatúry alebo vychovávatelia.

Zriaďovatelia školských knižníc na finančné odmeňovanie práce školského knihovníka využívali prevažne osobný príplatok a/alebo odmenu v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prípadne poskytli školským knihovníkom náhradné voľno.

Vzdelávaniu školských knihovníkov sa venovalo **Metodicko-pedagogické centrum na regionálnom pracovisku v Banskej Bystrici** v rámci akreditovaného aktualizáčného vzdelávacieho programu *Odborné vedenie školskej knižnice*, ktorý v roku 2018 absolvovalo 26 školských knihovníkov.

Zriaďovatelia školských knižníc spolu so školskými knihovníkmi vo veľkej miere využívali **odborné poradenstvo** metodického centra pre školské knižnice. Za uvedené štatistické obdobie im bolo poskytnutých **2 320 odborných konzultácií**, a to prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky alebo počas osobnej návštevy v školských knižniciach.

Konzultácie sa týkali najmä **výkonu odborných knižničných činností** – vedenia základnej odbornej evidencie knižničného fondu (vedenie prírastkového zoznamu a zoznamu úbytkov), vedenia pomocnej odbornej evidencie (evidencia výpožičiek a evidencia dochádzajúcich čísel periodík), vykonávania revízie knižničného fondu, vyradovania knižničných dokumentov, prípravy podujatí a akcií zameraných na rozvoj informačnej výchovy a čitateľskej gramotnosti, vyplňania štatistických údajov o činnosti školskej knižnice za dané štatistické obdobie, ako aj postupu pri zriadení školskej knižnice alebo jej zrušení, resp. pri zlúčení školskej knižnice s obecnou knižnicou.

Graf 3 Personálne zabezpečenie školských knižníc rokov 2017 a 2018

HOSPODÁRENIE ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

Celkový objem **finančných prostriedkov** na činnosť školských knižníc zaznamenal v porovnaní s rokom 2017 pokles cca o **10 %**; paradoxne sa zvýšili **mzdové náklady** na školských knihovníkov o **6 %** a finančné náklady na **nákup knižničného fondu** o **2 %** (tabuľka 5).

Na základe riadených rozhovorov so zriaďovateľmi školských knižníc – riaditeľmi škôl – sa zistilo, že uvedené údaje je potrebné brať len ako *orientačné údaje*, pretože do celkového objemu finančných prostriedkov vynaložených na činnosť školských knižníc mnohí neza-

počítali všetky finančné prostriedky, ktoré vynaložili na činnosť svojej školskej knižnice zo všetkých dostupných finančných zdrojov (napr. z rozpočtu školy, z finančných prostriedkov občianskych združení a nadácií alebo od Rady rodičov), na nákup kancelárskych potrieb, na vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia, prípadne predplatné na tituly dochádzajúcich periodík a mzdové náklady na školských knihovníkov vyplatené v rámci osobného príplatku a/alebo odmeny za prácu v školskej knižnici.

Približne len 62 % zriaďovateľov školských knižníc si v roku 2018 splnilo svoju povinnosť v súlade s § 4 ods. 2

písm. e) zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014, a to „zabezpečiť činnosť knižnice finančne“.

Finančné prostriedky na činnosť získali školské knižnice napríklad z rozpočtov svojich škôl alebo zo štruktúrnych fondov Európskej únie, z Fondu na podporu

umenia, z rôznych občianskych združení a nadácií alebo od Rady rodičov.

Veríme, že v súhrnnom štatistickom výkaze za rok 2019 nastane konkrétne zlepšenie hospodárenia školských knižníc, a to najmä na základe eurofondovej výzvy na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc a odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Pri školskej knižnici boli totiž stanovené celkové oprávnené výdavky v sume **52 450 €**.

Tabuľka 5 Hospodárenie školských knižníc v rokoch 2017 a 2018

Ukazovateľ		2017	2018	Nárast/pokles (%)
Finančné náklady na činnosť školských knižníc		1 002 575	903 826	-9,85
z toho	mzdové náklady	463 402	480 042	+5,59
	nákup knižničného fondu	348 615	356 551	+2,28

ČINNOSŤ METODICKÉHO CENTRA PRE ŠKOLSKÉ KNIŽNICE

Slovenská pedagogická knižnica je poverená metodickým riadením školských knižníc v oblasti tvorby metodických materiálov a poskytovaním odborného poradenstva. Činnosť metodického centra pre školské knižnice zabezpečuje len **1 zamestnankyňa**, ústredná metodička pre školské knižnice.

Svoje strategické poslanie plnilo metodické centrum pre školské knižnice v roku 2018 týmito spôsobmi a formami:

- **odborné konzultácie pre zriaďovateľov školských knižníc a pre školských knihovníkov** vo forme e-mailovej komunikácie (1 780 konzultácií), telefonicky (537 konzultácií) alebo osobne (3 konzultácie) počas metodických návštev v školských knižniciach,
- **priebežná aktualizácia informácií a metodických dokumentov** v časti Školské knižnice v rámci webového sídla Slovenskej pedagogickej knižnice (<http://www.spgk.sk/?aktuality>),
- **vypracovanie a aktualizácia metodických materiálov** (napr. metodické usmernenie k povinným evidenciám školskej knižnice, metodické usmernenie pre školské knižnice k hmotnej zodpovednosti školských knihovníkov, metodický materiál *Vzorový protokol o odovzdaní a prevzatí agendy školskej knižnice*, metodický materiál *Cenník služieb a sankčných poplatkov*),
- **doplnenie a prepracovanie príručky pre školského knihovníka** (CENIGOVÁ, Rozália. *Príručka pre školského knihovníka*. 2., doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: Slovenská pedagogická knižnica, 2018. 231 s.; dostupné na: <http://www.spgk.sk/?prirucka-pre-skolskeho-knihovnika>),
- **vedenie Adresára školských knižníc v Slovenskej republike** (obsahuje 19 identifikačných údajov o zria-

dených školských knižniciach v súlade s platným právnym stavom),

- **organizovanie vzdelávacích podujatí** (napr. zorganizovanie 12. medzinárodnej konferencie *Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl* a dvoch celoslovenských odborných seminárov zameraných na vedenie odborných evidencií, elektronizáciu školskej knižnice a na vzdelávanie v informačnej gramotnosti),
- **príprava a realizácia projektov zameraných na rozvoj a podporu čitateľskej gramotnosti** (napr. zorganizovanie 9. ročníka česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročných gymnázií *Záložka do knihy spája školy*, 7. ročníka celoslovenského projektu pre stredné školy *Záložka do knihy spája slovenské školy*, 14. ročníka celoslovenského projektu *Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnejmu dňu školských knižníc*),
- **prednášková činnosť** (štyri prednášky),
- **publikačná činnosť** (16 článkov publikovaných v slovenských a zahraničných printových a elektronických médiách),
- **propagačná činnosť** (napr. v slovenských a zahraničných printových a elektronických médiách),
- **edičná činnosť** (napr. vydanie elektronického zborníka z 12. medzinárodnej konferencie *Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl*),
- **členstvo v pracovnej komisii** (napr. Fondu na podporu umenia).

OCEŇOVANIE VÍTAZOV CELOSLOVENSKEHO PROJEKTU „NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKÉJ KNIŽNICE“

Po úvodnej prednáške nasledovalo slávnostné oceňovanie víťazov 14. ročníka celoslovenského projektu *Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnejmu dňu školských knižníc*.

mu dňu školských knižníc 22. októbra 2018. Samotnému slávnostnému aktu predchádzala stručná informácia o priebehu realizácie celoslovenského projektu a jeho vyhodnotení. Slávnostný akt vykonala štátna tajomníčka ministerstva školstva Olga Nachtmannová.

Podrobnú informáciu o školských knižniciach ocenených v rámci tohto projektu sme uverejnili v príspevku *Aktivity školských knižníc v roku 2018* (Knižnica, 2019, roč. 20, č. 2, s. 45 – 52).

ĎALŠÍ PROGRAM MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE

Odborný program konferencie pokračoval vystúpením **PhDr. Víta Richtera** (Knihovnícky inštitút Národnej knižnice ČR v Prahe). Vo svojej prednáške *Čtenářství a prospěch ve škole u dětí a mládeže 9 až 19 let. Výsledky průzkumu „České děti a mládež jako čtenáři 2017“* pútavým spôsobom interpretoval výsledky celoštátneho reprezentatívneho výskumu, ktorý realizovala Národná knižnica ČR v roku 2017 a ktorý skúmal čítanie kníh u detí a mládeže, ich čitateľské správanie, bežné spôsoby trávenia voľného času, ako aj vplyv rodinného zázemia a školského prostredia na vzťah detí ku knihám a k čítaniu všeobecne.

Ďalší hosť z Českej republiky **Vojtěch Hamerský** (Kabinet informačných štúdií a knihovníctva Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne) v prednáške *Jak na vzdělávání v digitálním prostředí* podrobne predstavil tri základné oblasti digitálneho prostredia, a to systémy pre riadenie výroby, tvorbu digitálneho obsahu a digitálne kurátorstvo.

S prednáškou *Školská knižnica v primárnem vzdelávaní* vystúpila školská knihovníčka **PaedDr. Magdaléna Michalíková** (Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovaríšstva vo Veľkom Rovnom), ktorá účastníkom priblížila celoročné aktivity zamerané na rozvoj čitateľských schopností a zručností žiakov 1. stupňa základnej školy vo Veľkom Rovnom a podrobnejšie hovorila aj o podujatí *Veľké Rovné v období 1. Česko-Slovenskej republiky*, ktoré sa stalo víťazom celoslovenského projektu *Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice*.

Rovnako zaujímavá bola prednáška *Projekt Den poezie na škole*, v ktorej **Mgr. Pavlína Lišovská** (Knižnica Jiřího Mahena v Brne) oboznámila účastníkov konferencie s históriou uvedenej akcie, s jej realizáciou a s ďalšími kreatívnymi návrhmi stvárnenia danej témy.

Mgr. Lenka Horáková (Spojená škola sv. Jána Pavla II. v Poprade), niekoľkoročná školská koordinátorka česko-slovenského projektu *Záložka do knihy spája školy*, vo svojej prednáške *So záložkou v knihe v ústrety novým česko-slovenským dobrodružstvám* prezentovala prostredníctvom bohatého obrazového materiálu realizáciu uvedeného projektu vo svojej škole, nadviazanie spolupráce s partnerskou českou školou v Třebořave, jej prehlbova-

nie v priebehu rokov, ako aj výmenné pobyty českých žiakov v Poprade a slovenských žiakov v Třebořave.

Školská knihovníčka **Mgr. Jana Budzáková** (Spojená škola v Lendaku) v prednáške *Rozvoj čitateľskej gramotnosti prostredníctvom školskej knižnice* referovala o realizovaní rozmanitých aktivít zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti a o využívaní netradičných metód a foriem práce s informačnými zdrojmi pri podujatiach určených na podporu čítania. Svoju prednášku doplnila prezentáciou oceneného podujatia *Všetko nejlepší, Česko-Slovensko!*.

Program medzinárodnej konferencie uzavrela **Mgr. Alžbeta Rišová** (Základná škola s materskou školou Jána Bakossa v Banskej Bystrici) prednáškou *S knihou v ruke spoznáваме svet*, v ktorej sa zaoberala predovšetkým aktivitami zameranými na rozvoj čitateľskej gramotnosti počas celého školského roka. V krátkosti predstavila aj ich ocenené podujatie *Dotkni sa histórie*.

ZÁVER

Na základe uvedených skutočností môžeme konštatovať, že pretrváva záujem o podporu rovesníckeho čítania a rozvíjanie informačných schopností a zručností žiakov, veľká angažovanosť samotných zriaďovateľov školských knižníc a školských knihovníkov pri prevádzke a činnosti svojich školských knižníc, rastúci záujem zriaďovateľov školských knižníc o vedenie školských knižníc v súlade s platným právnym stavom a aktívne využívanie rôznych možností financovania činnosti školskej knižnice zriaďovateľmi školských knižníc.

Zároveň veríme, že v najbližších rokoch sa dočkáme lepšieho hospodárenia školských knižníc, a to najmä zásluhou eurofondovej výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zameranej na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách a dvoch eurofondových výziev ministerstva školstva *Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole* a *Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť v gymnáziách*.

A do tretice môžeme opäť s hrdosťou povedať, že sa podarilo naplniť primárny cieľ medzinárodnej konferencie, t. j. charakterizovať špecifiká a úskalia činnosti školských knižníc, vzájomne si odovzdať praxou overené dobré skúsenosti, obohatiť sa o nové podnety, myšlienky a nápady, ktoré sa dajú využiť v praxi, a prehĺbiť úspešnú spoluprácu medzi slovenskými a českými odborníkmi z knihovníckej a pedagogickej oblasti.

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie je sprístupnený aj širokej verejnosti na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk, v časti *Školské knižnice* vo formáte pdf.

SÚBORNÉ KATALÓGY FRANKOFÓNNYCH KRAJÍN

3. časť

PhDr. Darina Janovská*

SÚBORNÉ KATALÓGY BELGICKA

Národná knižnica Belgicka je v súčasnosti známa pod značkou KBR, ktorá vznikla z jej názvov v dvoch jazykoch

– v holandčine (*Koninklijke Bibliotheek*) a vo francúzštine (*Bibliothèque Royale*). Jednotným pomenovaním KBR sa vyriešil nielen jazykový problém, ale aj problém identifikácie inštitúcie, ktorá už nie je iba knižnicou (obr. 1).

Obr. 1 KBR – Národná knižnica Belgicka (<https://www.kbr.be>)

Belgicko sa administratívne člení na Flámsko, Valónsko a hlavné mesto Brusel. Vo Flámsku, ležiacom v severnej časti krajiny, sa hovorí po holandsky, pričom holandčina sa neoficiálne nazýva aj flámčina. Vo Valónsku sa hovorí po francúzsky. Na východe Valónska však žijú aj nemecky hovoriace komunity, preto je nemčina ďalším oficiálnym jazykom Belgicka. Hlavné mesto Brusel sa síce nachádza vo Flámsku, no oficiálne je dvojjazyčné; väčšina jeho obyvateľov hovorí po francúzsky.

Jazyková rôznorodosť sa prejavuje aj pri vytváraní súborných katalógov. Keďže národná knižnica buduje iba vlastný katalóg, celonárodným súborným katalógom je katalóg UniCat.

UniCat – Union Catalogue of Belgian Libraries

<https://www.unicat.be>

UniCat je súborný katalóg belgických knižníc zameraný na akademické a vedecké knižničné fondy. Umožňuje prístup k 16 miliónom dokumentov, ktoré sa nachádzajú v KBR, v univerzitných knižniciach a knižniciach

ďalších vysokoškolských inštitúcií, v patrimoniálnych knižniciach chrániacich literárne dedičstvo vrátane knižnic archívov, v muzeálnych a náboženských knižniciach a v knižniciach vládnych inštitúcií.

Súčasťou katalógu UniCat sú aj knižnice troch knižničných sietí: **Anet** (20 vedeckých knižníc regiónov Antverpy a Limburg), **LIBIS** (20 vedeckých knižníc) a **Boréal** (súborný katalóg troch partnerských inštitúcií – Université de Namur, Université Saint-Louis Bruxelles a Université catholique de Louvain).

Pri rýchlom vyhľadávaní v súbornom katalógu možno využiť kritériá na pravej strane, ktorými sú skratky knižníc, druh dokumentu (kniha, zvuk, obraz, film, neurčené), jazyk a rok. Informácia o lokácii konkrétneho dokumentu sa nachádza pod položkou *Availability* (dostupnosť). Vyhľadávacím jazykom súborného katalógu je angličtina.

Ako príklad sme na vyhľadávanie použili spojenie *Hymne Belge* – belgická hymna (obr. 2).

Po kliknutí na názov knižnice, v ktorej sa dokument nachádza, uvedený pod *Availability*, sa objaví záznam dokumentu v jazyku regiónu, v ktorom sídli knižnica (obr. 3, 4).

* e-mail: darina.janovska@gmail.com

The screenshot shows the UniCat search results for the query 'hymne belge'. The page header includes the UniCat logo and the text 'Union Catalogue of Belgian Libraries'. A search bar contains the query 'hymne belge' and an 'Advanced Search' link. Below the search bar, there is a navigation bar showing 'Listing 1 - 10 of 41' and 'Sort by Relevance'. The main content area displays four search results, each with a document icon and a title. The first result is 'HYMNE BELGE' by VIEUXTEMPS, HENRI, published by Schott frères, BRUXELLES, s.a. The second result is 'Le drapeau belge I Hymne' by Liège Evre Maison Braty Impr. J. De Vleeschouwer. The third result is 'La Brabançonne : hymne belge' by Van Campenhout, François --- Sambin --- Becko, Yves --- Gabriel Parès. The fourth result is 'Royal Hourra! Hymne Belge' by Callaerts, François --- Du Bois, Eugène. On the right side, there is a 'Narrow your search' sidebar with filters for 'Library' (listing KBR, AP, ULB, KU Leuven, Belgian Parliament, EHC, Hogeschool Gent, USLB, AMSAB, ARB) and 'Resource type' (listing book, audio, film).

Obr. 2 Vyhľadavanie v katalógu UniCat

The screenshot shows the KBR document record page for 'La Brabançonne : hymne national belge'. The page header includes the KBR logo and the text 'Inscrivez-vous à la newsletter mensuelle'. The main content area displays the document details, including the title 'La Brabançonne : hymne national belge', the author 'Becko, Yves (1843-2004)', and the publisher 'Columbia Graphophone Company, England'. The page also includes a table of holdings with columns for 'Section', 'Cote', 'Statut', and 'Réserver'. The table shows two holdings in the 'Magasin - Section Musique' section, both with the status 'Disponible' and a 'Réserver' button. The footer includes the KBR logo and the text 'Inscrivez-vous à la newsletter mensuelle'.

Obr. 3 Záznam dokumentu v KBR

The screenshot shows the Hogeschool Gent search results page for the query 'Hymne belge : voor vierstemmig mannenkoor'. The page header includes the Hogeschool Gent logo and the text 'ZOEKEN HO'. A search bar contains the query 'Hymne belge : voor vierstemmig mannenkoor' and a 'Zoeken' button. Below the search bar, there is a navigation bar showing 'Listing 1 - 10 of 41' and 'Sort by Relevance'. The main content area displays the search results, including the title 'Hymne belge : voor vierstemmig mannenkoor', the author 'VIEUXTEMPS, HENRI', and the publisher 'Schott frères, BRUXELLES, s.a.'. The page also includes a 'Tools' sidebar with links for 'Citeren', 'Exporteren na', and 'Voor bibliotheek'. The footer includes the text '© 2016 BYTES & BOOKS Hogent'.

Obr. 4 Záznam v knižnici Hogeschool, Gent

Vo verejných knižniciach sú dva súborné katalógy, existujúce na geografickom, resp. na jazykovom princípe.

Katalóg flámskych verejných knižníc

(<https://www.bibliotheek.be/bibliotheekbe>)

Tento katalóg sa vzťahuje na verejné knižnice v regióne Flámsko s holandským jazykom (obr. 5).

Katalóg valónskych verejných knižníc

(www.bibliotheques.be, potom kliknutie na *Catalogues collectifs*)

Súborný katalóg valónskych verejných knižníc sa nazýva *Samarcande*, a to podľa významného mesta na sta-

rodávnej hodvábnej ceste. Tvoria ho súborné katalógy šiestich ústredných knižníc regiónov Valónska, katalóg periodík a článkov Valónska a knižnica Federácie Valónsko – Brusel s názvom *Espace 27 septembre*. Vo Valónsku a v Bruseli sa hovorí po francúzsky. Katalógy majú vlastný vizuál a v každom treba hľadať osobitne (obr. 6).

Na prvom mieste je uvedený katalóg *Caracol* (<https://www.webopac.cfwb.be>), súborný katalóg budovaný Centrálnou knižnicou valónskeho Brabantska (*Bibliothèque centrale du Brabant wallon*), ktorý umožňuje prístup ku knihám a hrám v miestnych a obecných knižniciach regiónu (obr. 7).

Obr. 5 Katalóg flámskych verejných knižníc

Obr. 6 Súborný katalóg Samarcande

Obr. 7 Súborný katalóg Caracol

Ako príklad sme si vybrali katalóg *Escapages* a v ňom mesto *Braine-L'Alleud* s jeho miestnymi knižnicami, pretože ponúka možnosť výpožičky hier (obr. 8).

Ak nie je známy názov hry, hru možno vyhľadať podľa výrobcu (*Fabricant*) alebo témy. V našom prípade sme si zvolili vyhľadávanie podľa témy, ktoré sú radené abecedne od A po Z.

Vybrali sme si tému *Animaux* – zvieratá a vek 6 rokov (obr. 9). Z databázy hier vyhovovalo kritériu témy

Animaux a kritériu *vek 6 rokov* 81 hier, pričom záznamy uvádzali ďalšie údaje, a to počet hráčov a dĺžku hry.

Po kliknutí na vybranú hru sa objaví bibliografický záznam hry, v ktorom zaujme aj podrobná charakteristika obsahu hry a jej cieľa. Záznam sa končí informáciou o lokalizácii hry – knižnica, oddelenie, signatúra a dostupnosť výpožičky (obr. 10).

Po kliknutí na knižnicu získa používateľ informácie o knižnici, v ktorej si môže hru vypožičať (obr. 11).

Obr. 8 Súborný katalóg Escapages

Obr. 9 Vyhľadávanie hry, vpravo zoznam hier

Obr. 10 Bibliografický záznam hry s lokáciou knižnice

Obr. 11 Verejná knižnica Lasne

SÚBORNÉ KATALÓGY KANADY

Národná knižnica Kanady v Ottawe vznikla v roku 1953. V roku 2004 sa spojila s Národným archívom Kanady a funguje pod názvom **Knižnica a archív Kanady** (obr. 12, 13). Keďže Kanada je dvojjazyčná krajina, ná-

rodná knižnica je známa pod skratkami jej anglického a francúzskeho názvu – LAC (*Library and Archives Canada*) a BAC (*Bibliothèque et Archives Canada*).

Knižnica budovala v rokoch 1994 – 2017 súborný katalóg Amicus, ktorý bol prebudovaný na národný súborný katalóg Voilà.

Obr. 12 Knižnica a archív Kanady v Ottawe

Obr. 13 Webová stránka BAC a LAC (<http://www.bac-lac.gc.ca>)**Národný súborný katalóg Voilà**

<https://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/catalogue-collectif-national/Pages/catalogue-collectif-national.aspx>

Národný súborný katalóg Voilà, sprístupnený 1. februára 2018 na stránke OCLC, predstavuje jediný prístupový bod k fondom kanadských knižníc (obr. 14). Nachádza sa v ňom 35 miliónov záznamov všetkých druhov dokumentov (knihy, periodiká, mapy, zvukové dokumenty, oficiálne dokumenty, dizertačné práce, elektronické dokumenty, ako aj dokumenty v špeciálnych formátoch (v Braillovom písme, s veľkými písmenami pre slabozrakých, audioknihy, video s titulkami).

Vyhľadávanie sa uskutočňuje pomocou rozhrania OCLC WorldCat Discovery (<https://canada.on.worldcat.org>).

Ako príklad sme si zvolili slovo *Slovaquie*, pričom si možno zvoliť vyhľadávanie v knižniciach zaregistrovaných v OCLC (13 608 výsledkov), vo Voilà (3 222 výsledkov), v BAC (317 výsledkov) a vo formáte pre znevýhodnených používateľov (1 audiokniha). V ľavom stĺpci možno nájsť filtre na modifikáciu záznamu (obr. 15).

Na ukážku sme si vybrali knihu *Slovaquie* od Eugena Lazišťana (obr. 16).

Po kliknutí na názov titulu je k dispozícii bibliografický záznam dokumentu (obr. 17), ktorý obsahuje okrem iného aj poznámku, že ide o záznam prevzatý

zo Súborného katalógu Francúzskej národnej knižnice (*Bibliothèque nationale de France*). Ďalej môžeme vidieť zoznam knižníc, v ktorých sa uvedená kniha nachádza (obr. 18).

Po kliknutí na názov vybranej knižnice sa zobrazí stránka s príslušným bibliografickým záznamom (obr. 19).

Katalóg Voilà možno využiť ako zdroj informácií nielen o slovenských dokumentoch preložených do cudzích jazykov, ale najmä o dokumentoch týkajúcich sa Slovenska, ktoré vznikli mimo našej krajiny, a tiež o ich lokalizácii v knižniciach celého sveta zapojených do OCLC.

Obr. 14 Národný súborný katalóg Voilà

Obr. 15 Záznamy so slovom *Slovaquie* v katalógu Voilà (3 222 záznamov)

Obr. 16 Dva záznamy knihy Eugena Lazišťana *Slovaquie* v katalógu BAC

The screenshot shows the Voilà library catalog interface. At the top, there is a search bar with the text 'slovaquie lazistan eugen'. Below the search bar, there are two search results listed. The first result is 'Slovaquie' by Eugen Lazistan, published in 1993. The second result is also 'Slovaquie' by Eugen Lazistan, published in 1993. On the right side, there is a detailed view of the first result, showing the book cover and the following information:

- Publication: Martin : Vydavateľstvo neografic, ©1993.
- Description matérielle: 1 v. (pag. multiple)
- Plus d'informations sur l'auteur/le titre: composé par Eugen Lazistan.
- Langue: Français
- ISBN: 808518642X; 97808085186420
- Numéro OCLC: 56740425
- Sujets: [Slovaquie-Ouvrages illustrés](#)
- Plus de détails: [Notice et cote du catalogue de la Bibliothèque nationale de France](#)
- Base de données: WorldCat

Obr. 17 Bibliografický záznam knihy Eugena Lazistana *Slovaquie*

The screenshot shows the Voilà library catalog interface, displaying the location of the book 'Slovaquie' by Eugen Lazistan. The search results are the same as in the previous screenshot. On the right side, there is a detailed view of the first result, showing the book cover and the following information:

- Langue: Français
- ISBN: 808518642X; 97808085186420
- Numéro OCLC: 56740425
- Sujets: [Slovaquie-Ouvrages illustrés](#)
- Plus de détails: [Notice et cote du catalogue de la Bibliothèque nationale de France](#)
- Base de données: WorldCat

Below the detailed view, there is a section titled 'Vérifier la disponibilité' (Check availability). It shows that the book is available in 1 library. The search results are as follows:

Bibliothèques de recherche:	Lieu de la recherche:	Établissement	Bibliothèques	Distance
Voilà	395 Wellington Street, Ottawa, CA-ON			

Below the table, there is a link to the University of Sherbrooke - Service des bibliothèques et archives, located 395.15 kilometers away. A map icon is also present.

Obr. 18 Zoznam knižníc, v ktorých sa uvedená kniha nachádza

The screenshot shows the University of Sherbrooke's Crésus catalog interface. The search results are as follows:

Recherche simple Recherche avancée Recherche dans les index Recherche par cote Réserve de cours
Aide Mon dossier Pour nous joindre Fermer la session

Retour Précédent Suivant Options d'affichage Notices conservées

Numéro 1 de 1 notice(s) qui correspondent à votre recherche. [Consulter](#)

Auteur : Lazistan, Eugen
Titre : Slovaquie / composé par Eugen Lazistan
Éditeur : Martin : Vydavateľstvo neografie, c1993.
Sujet(s) : Slovaquie--Ouvrages illustrés
Description : 1 v. (pag. multiple).
ISBN : 808518642X
No contrôle du titre : 02-0178325
No de la notice : 02-0178325

Bibliothèque	Cote	Ex.	Type de matériel	Statut	Date de retour	No de document	Service
Bibliothèque Roger-Maltais - Monographie	DB 2713 L39 1993	1	Monographie	Disponible		31156008770904	Prêt entre campus de l'UdeS

The interface also features the 'Link' logo at the bottom left.

Obr. 19 Stránka príslušnej knižnice s bibliografickým záznamom

Mgr. Juraj Valko*

Budúcnosť knižníc úzko súvisí s tým, ako sú vnímané v spoločnosti. Napriek tomu, že vo väčšine knižníc postupne prebieha transformácia najmä v oblasti služieb poskytovaných (nielen) aktívnym používateľom, stále prevláda predstava, že knižnice sú požičovňou tlačných kníh a knihovníci sú osoby, ktoré návštevníkom tieto knihy odovzdávajú pri pulte. Na tom, prirodzene, nie je nič zlé. No v čase, keď internetové vyhľadávače zabezpečujú rýchly a neobmedzený prístup k informáciám z pohodlia domova, keď sa výpožičné služby vykonávajú čoraz efektívnejšími technológiami a keď pravidelne vedené štatistiky poukazujú na akútnu potrebu zvyšovania podpory čítania, knižnice čelia výzvam na viacerých frontoch. Pre zachovanie miesta knižníc pod slnkom je preto posilňovanie identity kultúrneho, vzdelávacieho a spoločenského centra dôležitejšie než kedykoľvek predtým.

Nielen zamestnanci knižníc, ale i tá časť verejnosti, ktorej profesia, štúdium či rôzne voľnočasové aktivity postulujú prácu s relevantnými informačnými zdrojmi, si uvedomujú, aký zúžený je väčšinový pohľad na knižnice. Ako však možno zabrániť tomu, aby vnímanie knižníc výlučne cez prizmu výpožičných služieb neohrozilo ich postavenie v spoločnosti? Ako možno efektívne doručiť informáciu o širokej ponuke aktualizovaných a užitočných služieb knižníc tým, ktorí svojou neznalosťou alebo nezaujmom pomáhajú upevňovať stereotyp zaprášeneho skladu kníh? A dá sa vôbec takýto postoj v súčasnosti revidovať? Na tieto otázky sa pokúšali odpovedať účastníci medzinárodného seminára CASLIN 2019, ktorého podtitul znel *(Ne)uveriteľná knižnica*. Podujatie sa uskutočnilo 6. – 10. októbra 2019 v priestoroch hotela Orea Resort Horizont v Železných Rudách (ČR) pod patronátom Studijní a vedecké knihovny Plzeňského kraja a tematicky bolo venované tvorbe komunikačných stratégií knižníc pre vybrané cieľové skupiny.

CASLIN (*Czech and Slovak Library Information Network*) prešiel od svojho prvého ročníka (1993) pozoruhodným vývojom, a to najmä z hľadiska budovania a koordinácie činnosti konzorcia knižníc spolupracujúcich v rámci tohto projektu.¹ Pre knižnice sídlia v Českej republike a na Slovensku sú dnes zaujímavé predovšetkým podujatia zamerané na vzdelávanie knihovníkov.

Semináre, ktoré sa (až na výnimočné prestávky) každoročne organizujú na rôznych miestach Česka a Slovenska, boli spočiatku tvorené sériou prednášok dopl-

ňovaných praktickými cvičeniami. Tie boli pod gesciou domácich i zahraničných odborníkov zamerané na rôzne aktuálne výzvy knihovníckej profesie (napr. metódy riadenia ľudských zdrojov či spôsoby automatizácie pracovných procesov). Neskôr do programu podujatí pribudla organizovaná diskusia, tzv. akvárium. V jeho priebehu sú vybraní zástupcovia zúčastnených tímov pred moderátorom i pred zvyškom publika nútení prezentovať názory a postoje svojej skupiny a zároveň formulovať a obhajovať navrhnuté strategické tézy, ktoré sú výsledkom niekoľkodňovej práce. Dlhoročný člen programového výboru podujatia Ing. Martin Svoboda (Národní technická knihovna) charakterizoval akvárium ako efektívny formát hľadania konsenzu v konfliktných situáciách, počas ktorého „*sedia protagonisti protichodných názorov a najprv medzi sebou a potom s účasťou auditória obhajujú svoje chápanie diskutovanej témy. Moderátor usmerňuje a zaznamenáva vývoj debaty často vedúcej k zblíženiu postojov.*“²

Pred niekoľkými rokmi sa stala ťažiskovým nástrojom vedenia seminárov metóda tvorby stratégie organizácie, známa ako scenario planning workshop, ktorá participantom umožňuje aktívne sa zapájať do budovania konštruktívnych návrhov budúceho vývoja knižníc v kontexte vybraných problémových okruhov. Workshop zahŕňa kombináciu brainstormingu približne desaťčlenných kohezívnych skupín, ktorý je limitovaný vopred nastavenými časovými intervalmi a priebežne usmerňovaný zo strany trénerov, ako aj pravidelnými prezentáciami výstupov práce v skupinách pred zvyškom účastníkov. Výsledkom tak nie je iba papier popísaný nesúrodými teoretickými poznámkami, ale komplexná predstava o procese systematického strategického plánovania s perspektívou reálneho uplatnenia nadobudnutých poznatkov v praxi.

Zatiaľ čo v roku 2018 bolo nosnou témou hájenie existencie a postavenia knižníc vo svete budúcnosti, ktorý významne ovplyvňovali neočakávané politické, ekonomické či spoločenské udalosti, zameraním na komunikáciu knižníc navonok sa v aktuálnom roku programový tím držal bližšie pri zemi. Aj tentoraz však CASLIN tematicky prekročil rámec knihovníckeho odboru a poskytol účastníkom viacero príjemných prekvapení, čo nemožno hodnotiť inak ako pozitívne.

TROCHU TEÓRIE NA ZAČIATOK

Východiskom ďalšej práce skupín sa stala prednáška PhDr. Víta Richtera (Národní knihovna ČR) s názvom *Vnímání a hodnocení veřejných knihoven ve světle domácích i zahraničních průzkumů* prezentovaná v úvode programu. Jej obsah tvorili výsledky prieskumov číta-

* Slovenská národná knižnica, Martin
e-mail: juraj.valko@snk.sk

nia detí a dospelých realizovaných v ČR (2007 – 2018) a prieskumov postojov dospelaj americkej populácie k verejným knižniciam (2008 – 2018). Zozbierané dáta poukázali nezávisle od seba na skutočnosť, že vnímanie verejných knižníc je prepojené s významnými technologickými, ekonomickými a demografickými zmenami, aké svet zaznamenal v priebehu poslednej dekády. Máme na mysli najmä prudký vzostup toku informácií, adaptáciu na nové komunikačné prostriedky, striedanie ekonomických cyklov či starnutie obyvateľstva. Na druhej strane prieskumy implikujú niekoľko všeobecne platných zistení, ktoré sa týkajú tak bližšej identifikácie tradičných používateľov knižníc (napr. to, že množina aktívnych používateľov pozostáva majoritne zo žien alebo že počet mužov, ktorí nikdy nenavštívili knižnicu, a súčasne počet mladistvých, ktorí sú presvedčení o zbytočnosti knižníc, stúpa), ako aj percepcie týchto osôb vo vzťahu ku knižniciam, či už boli tieto ukazovatele pozitívne (knižnica ako cenná súčasť komunity najmä z hľadiska prístupu k informáciám a vzdelanosti, knižnice ako nerušený priestor a i.), alebo negatívne (pokles záujmu o knižničné služby a významu knižnice pre komunitu, nepriaznivý imidž knižnice atď.).

Platnosť záverov vyplývajúcich z daných prieskumov potvrdil aj dotazníkový prieskum realizovaný priamo pre potreby seminára CASLIN na vzorke do 200 respondentov. Jeho výsledky priblížila publiku **Lenka Hanzlíková** (Městská knihovna v Praze) v prednáške *Když se řekne knihovna*. Neprekvapí, že absolútna väčšina respondentov vyhľadáva knižnice kvôli výpožičným službám, pričom až 75 % z nich využíva knižnice aj z iných dôvodov (nerušený priestor, získavanie informácií, účasť na vzdelávacích a kultúrnych podujatiach, prístup k bezplatnému internetu a pod.), a tiež to, že za najväčšieho konkurenta knižníc z hľadiska prístupu k zdrojom informácií bol označený internet.

AKO SA PRIPRAVUJE POSOLSTVO KNIHOVNÍCKEMU SVETU

Deväťdesiat minút. Presne toľko ukrojil v prvý deň programový výbor z harmonogramu práce na teoretickú prípravu. Po pripočítaní času vyhradeného na predstavenie jednotlivých fáz pracovných úloh a metodickú prednášku **Andrewa Lassa**, amerického profesora kultúrnej a sociálnej antropológie, pod záštitou ktorého projekt CASLIN v 90. rokoch minulého storočia vznikol, prekročila pasívna forma účasti na seminári dohromady sotva tri hodiny. Zvyšný čas mal byť venovaný aktívnej práci v skupinách, pričom tvorba čiastkových výstupov trvala spravidla do neskorých nočných hodín. Tak ako v minulých rokoch aj tentoraz sa dôraz kládol na striktné dodržiavanie precízne stanoveného časového rozvrhu. Výnimku netvorili ani prezentácie výstupov práce jednotlivých skupín, ktorými sa začínal každý ďalší pracovný deň. Pokiaľ prednášajúci prekročil stanovený limit (10 minút), nebolo mu dovolené v prezentácii pokračovať. Takmer „vojenské“ podmienky, ktoré nútili účastníkov

prekonávať únavu, umocňovali už aj tak dosť intenzívny pracovný zážitok.

Každému z piatich pracovných tímov bola v úvode zadaná úloha vytvoriť komunikačnú kampaň orientovanú na konkrétnu cieľovú skupinu. Hoci knižnice slúžia všetkým občanom, v rámci seminára sa súbor vybraných skupín zúžil na ľudí v strednom veku, mladých dospelých a ľudí, ktorých kompetencie umožňujú ovplyvňovať činnosť knižníc („*decision makers*“). Ukázalo sa, že pre mnohých bolo najväčšou výzvou podujatia hneď úvodné zadanie – pripraviť podklady a potom priamo v teréne realizovať dotazníkový prieskum zameraný na zisťovanie postojov verejnosti ku knižniciam. Zber primárnych dát však neraz znamenal vystúpenie z komfortnej zóny. Násť totiž vhodnú vzorku respondentov na mieste konania podujatia (už tradične sa koná čo najďalej od „civilizovaného sveta“) bolo nereálne, a tak sa pracovné skupiny museli prepraviť do príľahlých juhočeských miest (Klatovy, Nýrsko atď.) a tam hľadať ľudí ochotných odpovedať na pripravené otázky. Tie sa týkali predovšetkým návštevnosti knižníc, rozsahu využívaných knižnično-informačných služieb a dostupnosti ďalších zdrojov relevantných informácií. Účastníkov seminára zaujímali tiež návrhy občanov na rozšírenie portfólia poskytovaných knižnično-informačných služieb a odpovede na otázky takmer filozofického charakteru (napr. akú úlohu podľa nich knižnice plnia v spoločnosti). Pochopiteľne, so zreteľom na krátkosť času, veľkosť vzoriek a spôsob ich výberu prieskum nemohol byť reprezentatívny, napriek tomu zhromaždené údaje výborne poslúžili ako vstupné dáta pre druhú fázu projektu – analýzu konkurenčného prostredia knižníc a jej strategického riadenia.

Ako nástroj rozboru mali účastníci použiť *Porterov model piatich síl*, jeden z najlepších postupov na vyhodnocovanie strategických príležitostí organizácie a potenciálnych hrozieb zo strany konkurencie. Pracovné skupiny sa usilovali identifikovať najvýznamnejšie konkurenčné sily knižníc, určiť možné riziká súvisiace so substitúciou ich služieb (napr. získavanie informácií prostredníctvom efektívnejších internetových vyhľadávačov), zamyslieť sa nad rôznymi príležitosťami, ktoré vstup konkurencie do sféry pôsobnosti knižníc priniesie (napr. poskytovanie dôveryhodných informácií), a napokon uvažovať o tom, či sú knižnice schopné rozvíjať vlastné konkurenčné výhody a ubrániť tak svoju pozíciu v modernej spoločnosti. Vypracovaná analýza sa stala východiskom koncipovania komunikačnej kampane ako súčasť dlhodobej komunikačnej stratégie knižnice.

Predpokladom úspešných marketingových aktivít je zameranie komunikácie na konkrétne typové skupiny spotrebiteľov (v našom prípade používateľov). Aby účastníci pochopili, koho chcú službami knižnice osloviť, museli určenú cieľovú skupinu v prvom rade „očistiť“ od vágnych zovšeobecnení a vytvoriť tzv. persónu. V kontexte obsahového marketingu ide o profil fiktívnej osoby reprezentujúcej príslušnú cieľovú skupinu, teda potenciálneho príjemcu komunikačnej kampane – ty-

pického používateľa poskytovanej služby. Okrem biografických údajov či informácií týkajúcich sa sociálneho zázemia, vzdelania a zamestnania bolo pre určenie príslušnej kampane dôležité vymedziť nielen charakteristické rutinné činnosti daných osôb a potrieb, ktoré sa mali ponúkanými službami uspokojiť, ale aj komunikačné prostriedky, ktoré sa mali na vzbudenie záujmu osoby využiť. Pri zostavovaní profilu osoby mohli účastníci aplikovať osobné skúsenosti, informácie z výskumov aj čerstvé poznatky z absolvovaného terénneho prieskumu.

Konečne dozrel čas na prípravu samotnej marketingovej kampane. Výsledný materiál mal obsahovať údaje o cieľoch, zameraní i prostriedkoch, pomocou ktorých mala kampaň prebiehať. Či už išlo o propagáciu konkrétnej služby alebo celkový imidž inštitúcie, kampaň musela vysielat' jednoznačný odkaz. Mala prispieť k zmene postoja verejnosti? Spôsobit' špecifický zážitok? Vyvolať jedinečnú emóciu?

Rozhodujúcim komponentom kampane boli vhodné zvolené komunikačné nástroje a kanály, prostredníctvom ktorých sa mal šíriť jej obsah. Preto sa museli hľadať čo najefektívnejšie spôsoby oslovenia potenciálnych používateľov. Napokon cieľom komunikačnej kampane bolo forsirovať činnosť rozpočtovej organizácie, nútenej neustále si strážiť všetky priame i nepriame výdavky.

Pred záverečnou etapou programu, ktorá spočívala vo formulovaní všeobecne platných téz v oblasti marketingovej komunikácie knižníc, dostali účastníci za úlohu identifikovať slabiny skoncipovanej komunikačnej kampane a revidovať dosiahnuté výsledky skupinovej práce aplikáciou *metódy pre-mortem*. Ide analýzu, prvý raz definovanú Garym A. Kleinom v roku 1998 ako „predsmrtnú analýzu“, ktorá, hľadajúc príčiny neúspechu ešte predtým, než nastane, funguje ako preventívne opatrenie pred formálnym schválením zásadného rozhodnutia manažmentu organizácie. Hlavný prínos metódy spočíva v tom, že umožňuje subjektom, ktoré určité rozhodnutie primárne podporujú, spochybnit' ho a uvažovať o možných ohrozujúcich faktoroch. Jednotlivé skupiny tak boli nútene zamyslieť sa nad výsledkami svojej práce a uvažovať o príčinách a dôsledkoch nezdaru komunikačnej kampane.

„A NAČO STE TAM VLASTNE BOLI?“

Záver trojdňového snaženia jednotlivých pracovných skupín boli prezentované a následne podrobené konštruktívnej kritike v priebehu moderovanej panelovej diskusie, už spomenutého akvária. Je pozoruhodné, že hoci sa každý pracovný tím orientoval na inú cieľovú skupinu a na ceste k uspokojivým výsledkom využíval rôzne metódy, jednotlivé výstupy sa až na drobné detaily takmer zhodovali. Pretavené do formy záverečných téz poskytujú odporúčania, čo môžu knižnice robiť pre to, aby si udržali pozíciu plnohodnotných kultúrno-vzdelávacích organizácií pre svojich používateľov, širokú verejnosť i pre zriaďovateľov.

Tézy pre (ne)uveriteľnú knižnicu

1. Aktívne vyhľadáva a oslovuje skupiny, ktoré ju nevyužívajú. Žiadna z používateľských skupín a ich potrieb nesmie stáť bokom. Realizuje prieskumy (ne) používateľských potrieb, pýta sa, analyzuje potreby cieľových skupín a sústreďuje sa na dizajn a inovácie služieb. Hľadá nové cesty (komunikácie, služieb, financovania...). Nebojí sa prispôbovať svoje tradičné roly digitálnej dobe a robiť veci, ktoré nerobí nikto iný.
2. Vysvetľuje komunikačnú stratégiu smerom k zamestnancom, pripravuje ich na zmenu a vzdeláva ich v oblasti komunikácie (najmä sociálnej). Zamestnanci tak prijímajú stálu premenu knižnice a aktívne jej pomáhajú. Pravidelne analyzuje správnosť/platnosť toho, čo robí, a kladie si otázku, či sú jej služby aktuálne a pre zvolené cieľové skupiny relevantné.
3. Predpokladom úspešnej komunikácie je hľadanie lídrov, spojencov a inšpirácie mimo knižnice s cieľom inovovať priestory, služby a posúvať myslenie knižnice. Vhodní lídri a spojenci inšpirujú a priťahujú ďalších. Používatelia sa nesmú cítiť príliš zviazaní pravidlami, knižnica nie sú knihy, knižnicu tvoria ľudia pre ľudí.
4. Presadzuje svoje záujmy aj tam, kde sa to dnes systematicky nerobí. Nejde o jednorazovú komunikačnú kampaň, ale o dlhodobý proces aktívnej advokácie. Knižnica informuje zriaďovateľov o PR stratégii a kampaniach a vŕha ich do rozhodovacích procesov a inovácie služieb. Usiluje sa o to, aby zriaďovatelia vedeli, prečo je knižnica pre obec dôležitá. Cieľom je, aby zriaďovatelia vedeli, ako vyzerá a čo ponúka knižnica 21. storočia.³

Zásadná otázka po skončení seminára znie: Sú členovia pracovných skupín schopní pripraviť komunikačnú kampaň a vypracovať dlhodobú stratégiu pre svoje knižnice bez supervízie profesionálnych PR agentúr? Odpoveď znie: Nie. Porozumieť efektívnej marketingovej komunikácii nie je možné v obmedzenom čase vyhradenom na splnenie opísaných krokov a predovšetkým bez toho, aby si osvojili teoretické i praktické vedomosti a orientovali sa v aktuálnych trendoch. Aj napriek tomu však možnosť oboznámiť sa so základmi budovania dôveryhodnej značky, uvedomiť si slabiny súčasného prístupu knižníc k problematike komunikácie smerovanej k používateľom a zriaďovateľom a začať vnímať proces oslovovania verejnosti z inej perspektívy predstavuje mimoriadne cenný prínos pre prax.

POZNÁMKY

- 1 Historie CASLINU [online]. Cit. 2019-12-18. Dostupné na: <https://caslin.net/#minule-rocniky-konference>
- 2 Tamtiež.
- 3 (Ne)uveriteľná knižnica se nebojí zmeny [online]. Cit. 2019-12-18. Dostupné na: <https://caslin2019.svkpk.cz/zavery/>

AKTUALITY

150. VÝROČIE POHLADNICE A POSTCROSSING

PhDr. Darina Janovská*

Pod pohľadnicou tradične rozumieme dokument spravidla obdĺžnikového tvaru vytlačený na kartónovom papieri, ktorý má na jednej strane obrazový motív a na druhej predznačené miesto na napísanie adresy prijímateľa, nalepenie poštovej známky na úhradu poštovného za doručenie prijímateľovi a priestor na napísanie krátkej správy. Rozmer pohľadnice sa po druhej svetovej vojne ustálil na medzinárodný formát 145 × 105 mm. V Česko-slovensku platila najprv norma ON a potom norma ČSN 88 4674, ktorú pod rovnakým číslom prevzala aj STN. Od 1. decembra 1996 platí norma STN 88 5420.

História pohľadníc je spojená s rozvojom poštových služieb a odráža pokrok v oblasti rozvoja polygrafie a fotografie. Odborníci sa však v názoroch na vznik pohľadnice rozchádzajú. Podľa najpravdepodobnejších a najčastejšie deklarovaných teórií cestu k pohľadnici

otvorili korešpondenčné lístky, ktoré však boli odlišné od ich súčasnej podoby. Preto by sme súhlasili skôr s termínom korešpondenčné karty. Ich iniciátorom bol profesor ekonómie na Vojenskej akadémii vo Viedni Emanuel Herrmann, ktorý v článku publikovanom v časopise *Neue Freie Presse* navrhol praktickejší a lacnejší spôsob zasielania krátkych správ ako dovtedajšie odosielanie listov v obálke. Jeho odporúčania zaviedla do praxe rakúsko-uhorská pošta, ktorá 1. októbra 1869 vydala ako prvá na svete korešpondenčný lístok (nem. *Korrespondenz-Karte*). Išlo o svetlohnedý obdĺžnik v troch grafických variáciách s rozmermi 8,5 × 12 cm, s priestorom na napísanie adresy na prednej strane, s priestorom na napísanie krátkej správy na zadnej strane a s vytlačenou známku v nominálnej hodnote dva grajciare, čo bola polovica nominálnej ceny známky listu.

Korrespondenz-Karte vydaná Rakúsko-uhorskou c. k. poštou 1. 10. 1869

Aj keď k pohľadnici v takej podobe, ako ju poznáme dnes, viedla ešte dlhá cesta, uvedený dátum sa považuje

za vznik pohľadnice. Dňa 1. októbra 2019 si svet teda pripomenul 150. výročie vzniku pohľadnice.

Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo viac ako sto podujatí v 24 krajinách, z toho 11 výstav, osem workshopov a šesť

seminárov. Zároveň boli vydané štyri pamätne pohľadnice a dve poštové známky.

Múzeum komunikácie v Berlíne, výstava k 150. výročiu pohľadnice

Pamätná pohľadnica vydaná v Poľsku k 150. výročiu vzniku pohľadnice

S uvedeným dátumom vzniku pohľadnice nie sú stotožnení všetci odborníci. Nezhodujú sa najmä v základnej otázke: Čo vlastne možno považovať za pohľadnicu? Jej podoba je výsledkom dlhého vývoja a premien, čo je dôležitý prvok pri posudzovaní rôznych historických prvenstiev. Niektorí bádatelia pripisujú prvenstvo nemeckým, iní francúzskym, srbským či iným vydavateľom.

O pohľadniciach a ich histórii existuje pomerne bohatá literatúra, ktorá podrobne informuje o medzníkoch v ich vývoji v súvislosti so zdokonaľovaním tlačiarenských strojov a s uplatňovaním nových vynálezov a postupov v oblasti polygrafie; ide napríklad o pre-

chod od čiernobielych pohľadníc k farebným, zmenu rozmerov a umiestnenia obrázkov a ilustrácií, využitie fotografie, zmenu miesta na napísanie textu, rozdelenie strany adresáta na miesto určené na napísanie adresy a na napísanie správy, zmenu rozmerov pohľadnice, uplatnenie rôznych motívov a tematiky, a teda o vznik širokého spektra rôznych druhov pohľadníc a pod.

S tým súvisí aj samotný názov pôvodného korešpondenčného lístka či korešpondenčnej karty. V angličtine a vo francúzštine sa ujal termín poštová karta (franc. *Carte postale*; angl. *Postcard*), slovenčina zaviedla termín pohľadnica.

Pohľadnice sa stali dôležitým dokumentom pre historikov, architektov a reštaurátorov, keďže verne zachytávajú atmosféru každého obdobia. Okrem tradičných pohľadníc poznáme aj ich netradičné formy, ako sú pískacie karty, reliéfné pohľadnice, pohľadnice vyrobené z rôznych materiálov a rôznych tvarov a i. Zaujímavým artefaktom s výpovednou hodnotou sa možno stanú aj digitálne pohľadnice, ktorých vznik súvisí s informačnými a komunikačnými technológiami 21. storočia.

Postcrossing je online platforma, ktorá umožňuje registrovaným členom posilať a dostávať pohľadnice z celého sveta. Autorom projektu je Portugalec Paulo Magalhães, ktorý 14. júla 2005 spustil webovú stránku www.postcrossing.com s cieľom spájať ľudí zbierajúcich pohľadnice a priniesť im radosť z ich posielania a prijí-

Pohľadnice sa veľmi skoro stali predmetom zberateľstva – **filokartie**. Je to zberateľský odbor, ktorý sa zaoberá pohľadnicami, ich štúdiom, využitím, adjustáciou a prezentáciou. Jeho súčasťou je aj história vývoja pohľadníc, umelecká tvorba a polygrafická výroba vrátane osobností a firiem, ktoré zabezpečujú ich produkciu. S rozvojom internetu sa klasické papierové pohľadnice posielajú čoraz menej, a preto filokartisti hľadajú rôzne cesty získavania pohľadníc. Jednou z nich je postcrossing.

mania, a to nezávisle od krajiny, veku, pohlavia, rasy alebo viery. Postcrossing sa stal veľmi rýchlo celosvetovým fenoménom a 11. apríla 2008 zaznamenal prvý milión vymenených pohľadníc. K 27. decembru 2018 to bolo už 50 miliónov. Poslednú zverejnenú aktualizáciu k 23. septembru 2019 vidíme v nasledujúcich tabuľkách.

Krajiny s najväčším počtom používateľov

Poradie	Krajina	Užívatelia
1.	Rusko	99 194
2.	Taiwan	94 556
3.	Čína	72 546
4.	Spojené štáty	72 050
5.	Nemecko	54 752
6.	Holandsko	40 547
7.	Poľsko	33 180
8.	Bielorusko	30 486
9.	Ukrajina	26 037
10.	Fínsko	21 815
11.	Česká republika	21 361
12.	Spojene kráľovstvo	17 560
13.	Francúzsko	15 901
14.	Turecko	11 149
15.	Kanada	10 549

Krajiny s najviac zaslanými pohľadnicami

Poradie	Krajina	Odoslané pohľadnice
1.	Nemecko	8 000 007
2.	Rusko	6 527 800
3.	Spojené štáty	5 716 026
4.	Holandsko	4 184 600
5.	Fínsko	3 372 571
6.	Taiwan	2 369 272
7.	Čína	2 345 860
8.	Bielorusko	2 249 323
9.	Česká republika	1 446 001
10.	Ukrajina	1 453 627
11.	Poľsko	1 369 810
12.	Japonsko	1 209 286
13.	Francúzsko	1 097 099
14.	Spojene kráľovstvo	1 055 071
15.	Kanada	866 787

AKO FUNGUJE POSTCROSSING

Používateľ sa musí najprv zaregistrovať na www.postcrossing.com v angličtine. Pri registrácii uvedie svoje používateľské meno, vloží svoju fotografiu, vymenuje jazyky, v ktorých môže korešpondovať a bližšie sa predstaví, pričom uvedie aj typ pohľadníc, ktoré chce dostávať. Zaregistrovaním sa stane *postcrosserom* a po kliknutí na *Sign up* sa už neskôr dostane priamo na svoju stránku. Postcrosser má dve možnosti:

1. Send a postcard – Požiadať o adresu, na ktorú má poslať pohľadnicu

Kliknutím na *Send a postcard* mu systém prideliť adresu s identifikačným číslom pohľadnice, ktorú musí odoslať. Spolu s adresou vidí aj fotografiu a údaje, ktoré o sebe zadal do systému príjemca, dátum jeho pripojenia, dátum narodenia (väčšina udáva len deň a mesiac) a tiež počet odoslaných a získaných pohľadníc.

Na základe týchto údajov odosielateľ vie, o aký typ pohľadníc má príjemca záujem a v akom jazyku mu môže napísať. Adresu možno vytlačiť a nalepiť na pohľadnicu, čo je výhodné najmä pri adresách ázijských krajín. Na pohľadnicu treba bezpodmienečne napísať pridelené identifikačné číslo odosielanej pohľadnice, inak by príjemca nemohol získať pohľadnicu zaregistrovať a systém by odosielateľovi za ňu nepridelil adresu nového príjemcu. Identifikačné číslo tvorí skratka krajiny (napr. SK) a poradové číslo pridelené systémom, ktoré v systéme požiadavku jednoznačne identifikuje.

2. Register a postcard – Zaregistrovať získanú pohľadnicu

Príjemca, ktorý dostane pohľadnicu od iného postcrossera, ju musí zaregistrovať pomocou identifikačného čísla pohľadnice, ktoré na ňu odosielateľ napísal alebo nalepil. Súčasťou registrácie je aj správa

pre odosielateľa, v ktorej príjemca reaguje na prijatú pohľadnicu alebo len prosto poďakuje. Odosielateľ je o registrácii jeho pohľadnice príjemcom informovaný systémom na svojej e-mailovej adrese, pričom systém mu pošle kópiu príjemcovej správy. Vtedy je oprávnený požiadať systém o adresu iného postcrossera. Spočiatku mu systém prideli päť adries, čím viac pohľadníc však posiela, tým viac pridelených adries dostáva. Systém zároveň zabezpečuje, aby si tí istí postcrosseri vymenili pohľadnice iba raz. Stáva sa, že pohľadnica sa cestou stratí, resp. príjemca odosielateľovi nepotvrdí jej prijatie. V takom prípade systém po 50 dňoch považuje požiadavku za expirovanú a odosielateľovi prideli novú adresu.

V čase od získania adresy prijímateľa pohľadnice až po jej zaregistrovanie prijímateľom je pohľadnica na ceste (*traveling*). Počet odoslaných a prijatých pohľadníc by mal byť zhruba rovnaký, čo znamená, že postcrosser by mal za každú odoslanú pohľadnicu dostať pohľadnicu od iného postcrossera náhodne vybraného systémom. U každého postcrossera sa zobrazujú informácie:

- o odoslaných pohľadniciach (ID odoslanej pohľadnice, krajina prijímateľa, dátum odoslania a prijatia),
- o prijatých pohľadniciach (ID prijatej pohľadnice, krajina odosielateľa, dátum odoslania a prijatia).

V obidvoch prípadoch je uvedené aj užívateľské meno postcrossera a často je pripojená i digitálna kópia pohľadnice. Okrem toho systém posiela postcrosserovi štatistiku jeho aktivít za predchádzajúci mesiac.

Postcrossing ponúka i ďalšie služby (napr. *Direct swaps*, výmenu pohľadníc mimo projektu, t. j. priamou dohodou s konkrétnou osobou o výmene konkrétnych pohľadníc), blog, fórum s rôznymi hrami a lotériou, pomoc a i.

Za 14 rokov existencie si postcrossing získal v celom svete veľkú popularitu. Zareagovali naň aj správy pôšt niektorých krajín, pretože v ňom videli formu popularizácie poštových služieb a používania poštových známok, čo môže priniesť pozitívny komerčný dopad na ich činnosť. Postcrossing podporili vydaním poštových známok s „postcrossingovým“ námetom. Zatiaľ ide o tieto krajiny: Alandy, Bielorusko, Bulharsko, Česko, Fínsko, Guernsey, Holandsko, India, Indonézia, Írsko, Kazachstan, Litva, Maďarsko, Malajzia, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Švajčiarsko a Ukrajina. Podľa zistených informácií Slovenská pošta, resp. POFIS zatiaľ o podpore postcrossingu neuvažuje.

Niektoré ďalšie krajiny vydali s postcrossingovým námetom pohľadnice (Nemecko, Poľsko), pohľadnice s natisnutou známokou, tzv. celinové (Austrália, Rusko), alebo používali príležitostné poštové pečiatky (Bielorusko, Česko, Moldavsko, Rakúsko, Ukrajina).

V digitálnom veku, keď ľudia uprednostňujú zasielanie správ formou SMS a digitálne pohľadnice, postcrossing výrazne prispieva k obnoveniu záujmu o tradičné papierové pohľadnice, čím podporuje nielen rozvoju filokartie, ale aj filatelie. Pravidlá postcrossingu si totiž vyžadujú ofrankovanie pohľadnice papierovou známku, nie poštovou pečiatkou.

Postcrossingu sa venujú aj tisíce Slovákov, hoci na Slovensku je tento projekt málo propagovaný.

LITERATÚRA

KARPAŠ, Roman. *Pohlednice: historie listků. Které zmenšily svět*. Liberec: RK, 2005. ISBN 80-903033-5-8.

KURKA, Ladislav. *Sbíráme pohlednice*. Praha: Ústřední kulturní dům železničářů, 1991. ISBN 80-85106-15-9.

URMINSKÝ, Alexander. *Pohľadnice: prostriedok komunikácie, poznávania a zbierania: filokartia*. Košice: Slovenská filatelistická akadémia, 2017. ISBN 978-80-972642-0-8.

KNIŽNICA ROKA 2018

Výsledky 1. ročníka súťaže o najlepšiu slovenskú verejnú knižnicu

PhDr. Emília Lačná*

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súlade so štatútom súťaže *Knižnica roka*, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2018, vyhlásilo prvý ročník súťaže *Knižnica roka*. Súťaž sa riadi *Pravidlami súťaže a rokovacím poriadkom odbornej poroty súťaže Knižnica roka*, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2018 a sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Cieľom súťaže *Knižnica roka* je každoročne oceniť jednu regionálnu a jednu obecnú, resp. mestskú knižnicu, ktoré trvalo poskytujú kvalitné knižnično-informačné služby, zvyšovať profesionalitu výkonov a vytvárať tvorivé konkurenčné prostredie v knižniciach.

Prvý ročník súťaže bol vyhlásený 18. mája 2018 pri príležitosti *Medzinárodného dňa múzeí* spolu so súťažou *Múzeum roka/Galéria roka*. Hodnotilo sa obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

Knižnice súťažili vo dvoch kategóriách: do kategórie **regionálna knižnica** sa prihlásilo šesť knižníc a do kate-

górie **obecná/mestská knižnica** sa prihlásili tri knižnice, teda spolu deväť knižníc.

Pri príprave a realizácii súťaže Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky spolupracovalo so Slovenskou národnou knižnicou, Slovenskou asociáciou knižníc a Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc.

Zapojené knižnice hodnotila päťčlenná odborná porota zložená zo zástupcov ministerstva a spolupracujúcich inštitúcií.

V prvej oblasti boli hodnotené štatistické výsledky knižnice dosiahnuté za rok 2018 – napríklad počet zakúpených kníh na 1 obyvateľa mesta alebo obce za rok, počet prevádzkových hodín pre verejnosť za týždeň, počet vypožičaných kníh, finančné prostriedky získané vlastnou aktivitou knižnice z iných zdrojov.

V druhej oblasti odborná porota hodnotila činnosť knižnice – napríklad publikačné aktivity knižnice, webové sídlo knižnice, budovanie informačných databáz o regióne, v ktorom knižnica pôsobí, realizáciu celoslovenského alebo medzinárodného podujatia pre verejnosť, významný počin (rekonštrukcia knižnice).

* Sekcia kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR, Bratislava
e-mail: emilia.lacna@culture.gov.sk

Vítazom súťaže *Knižnica roka 2018* v kategórii **regionálna knižnica** sa stala **Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou**.

Podľa bodov získaných v obidvoch súťažných oblastiach bolo celkové poradie v kategórii **regionálna knižnica** takéto:

1. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou – 70 bodov,
2. Kysucká knižnica v Čadci – 67 bodov,
3. Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach – 66 bodov,
4. Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni – 63 bodov,
5. Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove – 50 bodov,
6. Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove – 42 bodov.

V kategórii **obecná/mestská knižnica** sa stala víťazom **Mestská knižnica mesta Piešťany**. Celkové poradie podľa získaných bodov bolo takéto:

1. Mestská knižnica mesta Piešťany – 74 bodov,
2. Miestna knižnica v Petržalke – 65 bodov,
3. Mestská knižnica M. Matunáka v Šuranoch – 48 bodov.

Okrem toho odborná porota navrhla udeliť **Čestné uznanie za bohatú edičnú činnosť Kysuckej knižnici v Čadci**.

Slávnostné odovzdávanie ocenení súťaže *Knižnica roka 2018* sa konalo 28. júna 2019 v Dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Titul *Knižnica roka 2018* v kategóriách regionálna knižnica a v kategórii obecná/mestská knižnica a čestné uznanie odovzdala víťazom ministerka kultúry Ľubica Laššáková. Víťazi súťaže získali osvedčenie o udelení a užívaní titulu *Knižnica roka*, finančnú odmenu vo výške 2 500 € a plaketu symbolizujúcu udelenie titulu *Knižnica roka*.

Máme za sebou prvý, premiérový, štartovací ročník súťaže. S uspokojením môžeme konštatovať, že počas jeho prípravy a realizácie sa nevyskytli nijaké vážne problémy, a tak bola súťaž *Knižnica roka* uvedená do života.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súlade so štatútom súťaže vyhlásilo 2. ročník súťaže *Knižnica roka*. Hodnotí sa obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019. Do súťaže sa môže prihlásiť verejná knižnica, ktorá je evidovaná v Zozname knižníc Slovenskej republiky vedenom ministerstvom. Prihlášky do súťaže musia knižnice poslať do 28. februára 2020 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Prihláška do súťaže *Knižnica roka*, štatút a pravidlá súťaže sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

OCENĚNÍ PRO NEJLEPŠÍ KNIHOVNY ROKU 2019

Tisková zpráva

Dne 3. října 2019 předal ministr kultury Lubomír Zaorálek v Zrcadlové kapli Klementina ceny Ministerstva kultury ČR *Knihovna roku 2019*.

Knihovnou roku 2019 v kategorii „základní knihovna“ se stala **Místní knihovna Větrný Jeníkov** z kraje Vysočina, vedená knihovnicí Evou Šamánkovou.

Zvláštní ocenění a diplom v této kategorii získaly **Obecní knihovna Lomnice** z Karlovarského kraje, vedená knihovnicí Jiřinou Němečkovou, a **Místní knihovna ve Svijanech** z Libereckého kraje, vedená knihovnicí Šárkou Kalferstovou.

Hlavní cenu v kategorii „informační počin“ získala **Severočeská vědecká knihovna** v Ústí nad Labem za projekt *Poradenského a edukačního centra* jako prvního metodického centra pro spolupráci škol a knihoven v rámci neformálního vzdělávání. Zvláštní ocenění a diplom v této kategorii obdržel **doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc.**, za publikaci *Dějiny veřejných lidových knihoven v českých zemích*, která v úplnosti reflektuje kontinuitu knihovnické práce, její nepostradatelnost pro rozvoj demokratické společnosti a uchování jejích hodnot.

Ocenění „Městská knihovna roku 2019“, které uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Svaz měst a obcí ČR, získala **Městská knihovna Písek** z Jihočeského kraje.

Ceny předal předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků Roman Giebisch a místopředseda Svazu měst a obcí Vlastimil Písek.

Tlačovou správu poskytl **PhDr. Vít Richter** (skráceně)

e-mail: vit.richter@nkp.cz

ZO ZAHRANIČIA

PREHĽAD ZAHRANIČNEJ ODBORNEJ LITERATÚRY

Prof. Jacek Wojciechowski*

Dnes si môžeme len ťažko predstaviť vedecké odbory či disciplíny, ktoré by boli úplne hermetické, precízne oddelené od ostatných vied a zameriavali sa výlučne na „svoje“ úzko vymedzené oblasti a javy. Takýmto spôsobom by totiž nemohli nič objasniť. Prirodzene, existujú široko zamerané odbory s mnohými doteraz neobjasnenými vnútornými otázkami, lenže veda o knihovníctve, teda knižničná veda (nie bibliológia – knihoveda) k nim nepatrí.

Preto sa podľa možností pokúsím upozorniť aj na tematicky širšie zamerané publikácie, ktoré môžu prispieť k pochopeniu a objasneniu mnohých zaujímavých otázok. Je iste veľa takýchto štúdií, no je potrebné nahliadnuť i do zriedkavejšie sledovaných inojazyčných oblastí vedy. Celkovo ich totiž nie je veľa a treba dlho hľadať, kým sa nájde hodnotný text.

KRITÉRIÁ SKUTOČNEJ VEDY [*****]

ALVESSON, Mats, GABRIEL, Yiannis, PAULSEN, Roland. **Return to Meaning. A Social Science with Something to Say.** Oxford: Oxford University Press, 2017. 164 s. ISBN 978-0-19-878709-9.

* Jagelovská univerzita, Krakov, Poľsko
e-mail: jwck@wp.pl

Trojica švédskych profesorov, ktorí pôsobili a stále pôsobia na rozličných univerzitách i mimo Švédska, sa pokúsila prinavrútiť vede jej pôvodný zmysel. Samozrejme, vychádzali z predpokladu, že tento zmysel vede priam dramaticky chýba. Týka sa to najmä spoločenských vied, ale nepochybne to platí aj o celej vede.

Hneď na začiatku musíme konštatovať, že ide o vynikajúcu publikáciu. Je múdra, kritická a konštruktívna, hoci jej obsah vyznieva tak trochu trpké. Ak by som mal na to právo a bolo by to reálne, odporúčal by som ju prečítať každému, kto má s vedou niečo spoločné.

V prvom rade autori upozorňujú, že vedecké publikovanie prebieha chaoticky a bezhlavo, podľa pravidla „publish and perish“, teda „publikuj a vytrať sa“, a nie podľa pravidla „čítaj a uč sa“. To znamená, že nás čoraz viac zaplavuje lavína nezmyselných, bezobsažných publikácií, navyše podporených citovaním hocičoho. Takéto publikácie v podstate nikto nečíta, pretože ide len o prázdne mlátenie slamy.

Žiaľ, existuje veľa autorov, ktorí nevedia povedať nič užitočné, ale veľmi veľa píšú, lebo také sú mechanizmy, ktoré boli zavedené vo vede. Podľa švédskych autorov sú to „vedecké mŕtvolky“, ktoré sú v početnej prevahe a zaplavujú vedu pochybnými názormi.

Možno by som nemal používať také drastické vyjadrenie, no nedokážem s autormi polemizovať. Degradácia vedy je totiž evidentná, a to nielen vo vyjadreniach profesorov zo Švédska.

Podľa nich máme do činenia s množstvom vedeckých publikácií, ktoré buď signalizujú, alebo nesignalizujú nejaký vysielač význam. Sú to však iba vysvetľujúce návrhy, kým skutočné vedecké obsahy a hodnoty môžu vznikáť jedine z prijatých, internalizovaných a kumulovaných významov.

Zatiaľ však o problematike recepcie vieme veľmi málo a kumuláciu vedeckého obsahu vôbec nevidieť. Každý sa sústreďuje iba na to, čo hovoria tí druhí, a to takmer výlučne z najbližšieho okruhu. Výsledkom je, že obraz vedy je vo veľkej miere fatamorgánou. Vedci sa posudzujú nie na základe ich diela a skutočného prínosu, ale prostredníctvom posledných publikácií: funguje teror noviniek. Z tohto dôvodu ľudia píšú veľa a rýchlo, ale hocičo a hocijak. Významy sa utápajú v záplave prázdnych rečí, knihy sú nahradzované časopismi (je to rýchlejšie, kratšie a jednoduchšie) a cieľom nie je objav, pochybnosť alebo nový záver, ale samotné publikovanie. Prázdny obsah je maskovaný slangom, *socspeakom*, úlohu dôkazov plní množstvo poznámok a dokonca už zaniklo overovacie pravidlo dosahovania rovnakých či podobných výsledkov pri opakovaní experimentov.

Samozrejme, autori publikácie veľmi dobre vedia, že hlavné negatívum má systémový charakter. Vedu kazíme nie pre lenivosť či fantáziu, ale jednoducho preto, že také sú hodnotiace mechanizmy.

Iba malé segmenty niektorých vied možno priamo overovať prostredníctvom ich praktického prínosu a uplatňovania v praxi, podľa čoho sú aj financované. Všetky ostatné prežívajú z verejných zdrojov ovládaných byrokratmi, ktorí nevedia nič o vedeckej práci, no uzurpujú si právo posudzovať jej výsledky a o nich aj rozhodovať (keďže majú peniaze...) na základe *jednoduchých*, a preto pre nich zrozumiteľných meracích nástrojov. Povedzme si to otvorene: na to predsa boli vytvorené – aj s naším príspevom – tie všakové Hirschove a odvodené indexy, zúfale naháňanie bodov, pomocné meracie nástroje, ktoré sa však používajú ako jediné a na našu veľkú hanbu majú pomenovanie *bibliometrické*. Konečným výsledkom muselo byť ožobračovanie vedy.

Smutné je to, že keď už raz takýto systém vznikol, nemožno rátať s rýchlym a úplným uvoľnením z jeho zovretia. Napríklad v Poľsku sa len nedávno uskutočnila jeho široko zameraná prestavba, no určite nie preto, aby sa okamžite začalo s jeho demontážou či úpravami. Jediné, čo môžeme urobiť, je vzájomne sa ubezpečovať, že nebudeme podliehať aspoň tým najdeštruktívnejším trendom.

Viem, že to nie je a nebude ľahké, pretože „tkanivo“ skutočnej vedy – nech je akákoľvek – je prerastené „rakovinou“ byrokratickej a edukačnej vedy v podobe funkčnej kariéry a vzdelávacieho fundamentalizmu. Vzdelávanie ako také je totiž vždy prínosné, bez ohľadu na jeho rozsah, obsah, efektívnosť a dokonca i použiteľnosť, a aj z tohto dôvodu vytvára rôzne úradnícke štruktúry. Práve preto sa rozmáha taký záujem o druhostupňové vysokoškolské vzdelávanie – „doktormánia“ („pán doktor“, „pani doktorka“ – neznie to dobre?), na kvalite a prínose výsledkov nezáleží.

Krízu v spoločenských vedách pozorujeme už takmer sto rokov. V týchto vedách dlhodobo prevládajú neproduktívne, veľmi všeobecné alebo zbytočne široko zamerané výskumy a analýzy, na druhej strane sa náročné a prácne výskumy považujú za nerentabilné. V našom vednom odbore je to príznačné najmä pre ruskú prax, kde starší autori pokladajú za zavŕšenie svojej práce *pomenovanie* čohosi, čo neznamená nijaký prínos. Švédski autori to stotožňujú s egocentrizmom a rýchlym sebauspokojením, ktoré vylučuje akékoľvek kritické a racionálne uvažovanie. V tom majú pravdu.

Podľa autorov sme svedkami veľmi rýchlej byrokratizácie univerzít, čo nemožno poprieť. Prejavuje sa to pribúdaním množstva funkčných miest, ktoré sa obsadzujú na základe počtu publikovaných prác. A práve to je príčinou spustenia invázie bezobsažných či neustále sa opakujúcich textov. Nuž, keď si to systém vyžaduje, etické brzdy prestávajú fungovať... Zároveň klesá hodnota a celková spoločenská prestíž diplomov: je príliš veľa doktorandov a následne doktorov. Devalvujú aj profesorské tituly. Napríklad v Poľsku sa titul prof. používa pre tri rozličné hodnosti, v ostatných krajinách je takýchto

variantov ešte viac, a tak nemožno očakávať, že s uvedeným titulom sa bude spájať autentická evalvácia. Výsledkom je, že dobrí vedeckí pracovníci neraz prehrávajú s priemernými. Stáva sa to až príliš často.

Ďalší problém vyplýva zo skutočnosti, že náklady na vedu pochádzajú prevažne z verejných zdrojov, pričom nie je jasné, ako a do akej miery by sa veda mala uplatňovať vo verejnej praxi. Veda nemôže jestvovať bez teórie, no môže existovať bez uplatňovania svojich výsledkov v realite? Aké by mali byť hodnotiace nástroje, aby sa dalo posúdiť, čo je prínosom a čo nie? Bibliometriu autori odmietajú, pretože podľa nich je jej jediným výsledkom znásobovanie počtu citácií prameňov bez ich čítania.

Teoreticky by mohol fungovať akýsi lakmusový papierik. Aspoň niektoré vedecké publikácie by totiž mohli byť zaujímavé a verejnosťou i overené, ak by boli pre ňu dostupnejšie. Na tom však nikomu nezáleží. Vydavateľia nie sú ochotní platiť licenčné poplatky, no ceny kníh neprimerane dvíhajú. Niektoré priemerné knihovedné publikácie stoja aj 1 200 € (!), čo je vyslovené zlodejstvo. Prirodzene, potom nemajú čitateľov a chýba posúdenie odbornou verejnosťou.

Autori nástojčivo nastoľujú požiadavku rehabilitácie prednášok a skvalitnenia vyučovacieho procesu, ktorého hlavným cieľom by malo byť formovanie kritického myslenia. Doterajšie prieskumy však ukazujú, že napríklad až 40% amerických študentov nemá nijaký osôh z toho, čomu sa venujú na vysokých školách. A zrejme to tak nie je iba v USA... Žiaľ, povest' vysokých škôl a ich financovanie sa všade zakladá nie na didaktike, ale na manipulovaní s bodmi. V tom spočíva podstata problému.

Autori si nerobia ilúzie: neveria na rýchlu a racionálnu prestavbu systému vedy. V záujme obnovenia jej skutočných hodnôt sa odvolávajú na svedomie a rozum všetkých, čo sa venujú vede, a požadujú, aby sa upustilo od primitívnych pravidiel. A to už by bolo niečo!

Podľa autorov je vedcom ten, kto číta, študuje, skúma a premýšľa, nie ten, kto manipuluje s dátami. Zdôrazňujú, že to hlavné, čo sa od neho očakáva, je čítať (čo je pre nás osobitne dôležité) a podľa možnosti čo najkonštruktívnejšie písať a okrem toho, samozrejme, analyzovať a overovať – bezpodmienečne mnohorozmerne, interdisciplinárne a aj transparentne.

V knihe sa viac ráz opakuje požiadavka na anonymitu recenzného procesu. Nepochybne je správna, ale treba si robiť ilúzie. V odboroch, ako je knihovníctvo, nie je ťažké odhaliť autora, a to ani vtedy, keď sa nepodpíše. O to dôležitejší je seriózny prístup k recenziam. Každá by mala byť vecná a konštruktívna a jej myšlienky a pripomienky by mal autor prijímať ako prospešné rady. Žiaľ, v mnohých prípadoch to tak nebýva. Napríklad viac ráz sa mi stalo, že v hodnotených správach z výskumu som nachádzal nepravdivé zistenia, takže redakcia istého časopisu ich odmietala uverejňovať, no po istom čase boli publikované v inom periodiku. A to je rozhodne chyba.

Systém vedy je taký, aký je, nedá sa zmeniť na počkanie. O kvalitatívnu úroveň našich disciplín sa však vo

ZO ZAHRANIČIA

veľkej miere môžeme starať my sami. Spoliehať sa na druhých je iluzórne.

O EFEKTIVITE VO VEDE [****]

BRADSHAW, J. A. Corey. *The Effective Scientist. A Handy Guide to a Successful Academic Career.* Cambridge: Cambridge University Press, 2018. 276 s. ISBN 978-1-316-62085-4.

V zjavnej, hoci dosť náhodnej nadväznosti by som rád poukázal na publikáciu prof. Bradshawa z Flinders University v Adelaide, ktorý predkladá podobné názory, úvahy a postrehy ako autori predchádzajúcej publikácie. Jeho myšlienky síce nie sú až také výstižné a hlboké, no rovnako ako švédski autori potvrdzuje krízu vo vede.

Už v samotnom názve publikácie Bradshaw nabáda k realizovaniu účinných výskumných prác, teda takých, ktoré prinášajú konkrétny úžitok. Samozrejme, treba vedieť, čo je užitočné, akými cestami to dosiahnuť a ako to spropagovať. Ďalej je dôležité, aby bol vedecký názor prezentovaný precízne a zároveň bol pochopiteľný pre širokú verejnosť. To sa však darí iba zriedkavo. Vo vedeckých textoch totiž verejnosť často naráža na neznáme skratky, nezrozumiteľné pojmy, chaotické závery a pod., a tak sa do ich čítania ani nepúšťa. Aký je teda zmysel vedeckého bádania? Autor je presvedčený, že hlavným nedostatkom súčasnej vedy je neobratné a neefektívne informovanie o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti.

Čiastočne má pravdu, ale realita je trochu iná. V skutočnosti je úroveň výkladu v textoch niektorých autorov – jazykovedné disciplíny nevynímajúc – veľmi nízka. Preto by si mali frekventanti minimálne doktorandského štúdia dôkladne osvojiť zručnosti písomného prejavu.

V prvom rade si treba uvedomiť, že vedecký text sa odlišuje od obyčajného textu a nie je určený každému, pretože jeho pochopenie si vyžaduje isté kvantum poznatkov. S prihliadnutím na túto skutočnosť je žiaduce, aby bola vedecká spisba primerane zrozumiteľná. Zároveň je veľmi dôležité, ako sú napísané *propagačné* texty, ktoré sa týkajú vedeckých prác. Tie by mali byť dvojakého druhu – jedny by mali byť adresované širokej verejnosti, druhé odborníkom v praxi. Napríklad v niektorých poľských časopisoch, považovaných za vedecké, sa neraz objavujú texty napísané takým zlým štýlom, že sa vôbec nedajú pochopiť. V časopisoch sa zasa objavujú príspevky preplnené príliš rozsiahlym poznámkovým aparátom, čo odradzuje aj ostrieľaných čitateľov. Celková symbióza vedeckosti a popularizácie je ako spojenie zásady s kyselinou – výsledkom je niečo príšerne slané. Buď jedno, alebo druhé! Obidva zámery by sa teda mali realizovať oddelene. Bradshaw však nič také nenaznačuje, keďže nejestvujú nijaké mechanizmy, ktoré by k tomu motivovali. Pravdou je, že propagovanie poznatkov vedeckými pracovníkmi sa často považuje za zbytočnosť a mrhanie časom. Viem to, lebo sa už dlhé roky venujem vede a písaniu a ešte nikdy som nestrelol nikoho, kto by priznal, že také texty číta. Možno sú druhí autori na tom lepšie...

Bradshaw ďalej pripomína, že veda nefunguje vo fragmentoch, nie je a nemala by byť rozdrobená. Je to systém poznatkov, štruktúra postavená na už jestvujúcich základoch, ktoré treba – aj v postavení príjemcu – poznať, občas sa na ne odvolávať a podľa potreby ich aj korigovať.

Zhon či upínanie sa na hociake aktuality v spojení s bežnou ignoranciou vyúsťujú do nespoľahlivých a/alebo neužitočných výsledkov.

Žiaľ, k slovu sa završuje aj obyčajná lenivosť. Staršie práce nie sú totiž dostupné na internete, čo stačí na to, aby sa nehľadalo, nečítalo, neanalyzovalo, nekonfrontovalo... Je to vôbec ešte veda?

Na druhej strane vedecký proces nemá lineárny priebeh. Ide o súhrn úsilia, pokusov, úspechov i porážok, tých dávnych, dnešných a iste aj budúcich, o proces, ktorý si vyžaduje neustále a dôkladné spracovávanie a overovanie. K tomu dodávam, že je to proces fascinujúci, ale zároveň mimoriadne náročný. Tí, čo si na vedeckú prácu netrúfajú, mali by si nájsť iný spôsob obživy.

Vedecká práca nie je prechádzka ružovou záhradou. Treba vedieť prijať aj kritiku a pripomienky a pokiaľ sú konštruktívne, racionálne ich využiť. Pokiaľ také nie sú, treba ich vedieť ignorovať, čo tiež patrí k vedeckým zručnostiam.

Bradshaw upozorňuje na často vyslovované obvinenia z nedostatku inováčnosti. V mnohých prípadoch sú však nepodložené, používajú sa mechanicky ako nejaké zaklínadlo, lebo teraz je to v móde. Mali by sa brať s odstupom, ale na druhej strane by sme sa im mali vyhýbať, keď sa budeme musieť my sami vyrovnávať s povinnosťami recenzenta.

Autor zastáva názor, že veda musí byť sčasti abstraktná, t. j. teoretická, no nie iba teoretická a nie ako celok.

Jej nadväznosť na prax je vítaná, niekedy veľmi potrebná, a to najmä v takých odboroch, ako je ten náš, pretože odtrhnutie od reality by bolo takmer samovraždou. Navyše bez nadväznosti na prax nemožno rátať s finančnou podporou. Sponzori potrebujú presne vedieť, na čo sa používajú ich príspevky. Treba im to vedieť objasniť takým spôsobom, aby to nielen pochopili, ale aj akceptovali. To nie je vždy jednoduché.

Ďalej autor opätovne nabáda na zrozumiteľné a emotívne pôsobivé približovanie vedeckých aktivít. Malo by to byť spojené aj so zdôvodnením, prečo a pre koho sú dôležité. Podľa mňa v tom má Bradshaw pravdu, ale to, čoho sa dovoľáva, nie je vždy možné.

V záverečnej časti knihy kladie autor zdanlivo triviálnu, no zároveň zásadnú otázku: *Stojí to všetko za to?* To množstvo práce, úsilia a prekážok, ktoré treba prekonať? Výsledný efekt a námahu ocení v konečnom dôsledku iba málokto. Nikto sa nepoďakuje a tobôž slušne zaplatí. Pritom body potrebné na prežitie na vysokej škole sa dajú získať inakšie a ľahšie.

Na tomto mieste Bradshaw konštatuje, že jediným nástrojom na efektívne rozširovanie objektívneho ľudského poznania je *seriózna* veda. Preto by ju mal niekto racionálne realizovať.

Zdá sa, že autor publikácie si všima to, čo vidíme aj my, a nielen u nás. Práve preto je jeho kniha hodná pozornosti. Pravdou je, že jeho výroky by mohli byť lepšie zdôvodnené, no v každom prípade stoja za zamyslenie.

MYŠLIENKY O KNIŽNICIACH BUDÚCNOSTI

[*****]

SMITH-ALDRICH, Rebekkah. **Sustainable Thinking. Ensuring Your Library's Future in an Uncertain World.** Chicago: ALA Editions, 2018. 194 s. ISBN 978-0-8389-1688-9.

Americká asociácia knižníc (*American Library Association, ALA*) je najstaršie, najväčšie a najvplyvnejšie knihovnícke združenie na svete (existuje už viac ako 140 rokov) a má také možnosti, o akých môžu knihovnícke asociácie iných krajín iba snívať. To sa napokon prejavuje i v jej praxi. Všetko je teda v poriadku, okrem vydavateľskej činnosti ALA. Vydáva toho veľa, ale úroveň väčšiny textov je slabá, navyše nie je ľahké ich kúpiť a už vôbec nie sú lacné, lebo vydavateľstvo sa neunúva predávať ich mimo USA a Kanady.

Z týchto dôvodov do nich nazerám iba zriedkavo. Tentoraz som však objavil užitočnú a zaujímavú knihu. Jej autorka Rebekkah Smith-Aldrich pracuje v newyorskej sieti verejných knižníc (*Mid-Hudson Library System*), a preto veľmi dobre vie, o čom píše. Aj keď na niektorých miestach sklzla do zbytočného rečenia a necháva sa strhnúť emóciami, celkovo si jej text udržuje úroveň zmysluplného výkladu.

Autorka približuje v publikácii svoje myšlienky o tom, ako by sa mali verejné knižnice už dnes pripravovať na efektívne fungovanie v budúcnosti, pričom vychádza zo správneho predpokladu, že momentálne pežijávajú zložitú obdobi. Všetky média totiž vyhlasujú, že v dobe internetu sú knižnice prežitkom a navyše veľká časť spoločnosti ani netuší, čo sú knižnice a aké je ich poslanie. A hoci pred niekoľkými rokmi prof. W. A. Wiegand tvrdil niečo úplne iné,¹ bola to iba jeho zdvorilostná poklona knižniciam. No autorka publikácie sa pohybuje v reálnom svete a tvrdí, že skutočný zápas o budúcnosť knižníc bude prebiehať v persuzívnej oblasti. Preto je potrebné čo najširšej verejnosti vysvetľovať, aký je, resp. aký môže byť prínos knižníc pre miestne spoločenstvo. Treba im to vysvetľovať zrozumiteľne, prístupným jazykom, bez zbytočných fráz, teda tak, aby to každý pochopil. Nie je to jednoduché, najmä ak berieme do úvahy všetko to, čo vypisujú a deklarujú autori z oblasti informačných vied a dokonca i z knihovníctva. Lenže iná cesta, ako prežiť, nejestvuje, je potrebné zaoberať sa reálnou prácou. A nielen to: k spolupráci treba pritiahnúť vplyvných členov príslušnej komunity, miestnych lídrov a skupiny zamerané na podporu knižníc. Toto si vyžaduje dnešná doba!

V súčasnej situácii je veľmi dôležité mať dobrý prehľad o dianí nielen v miestnej komunite, ale aj na vysokých školách a školách nižšieho stupňa, zisťovať, čo ľudia od knižníc očakávajú a ako sa ich očakávania a požiadavky menia.

Nepochybne chcú mať slušnú životnú úroveň, príjemné životné prostredie, pocit bezpečia (to je odpísané od Maslowa) a azda aj trochu altruizmu, aby boli prospešní pre druhých. Nebolo by zlé, keby sa takéto postoje dali identifikovať a prepojiť s ponukou knižníc, ba pokúsiť sa aj o komunitnú aktivizáciu v prospech rozličných cieľov.

S typickou americkou asertivitou autorka navrhuje, aby sa do takýchto aktivít bez zábran zapájali miestni lídri, spriatelene autority a celkovo všetky významnejšie osoby. Určite má pravdu, pokiaľ ide o New York, no inde je to asi ťažšie. Aktuálna je tiež otázka, kto by to mal ro-

biť. Autorka je presvedčená, že by to malo byť vedenie knižnice, prípadne vedúci či vedúca knižničného kolektívu. Podľa mňa je to chyba. Vedenie má mať prehľad, nabádať, podporovať, ale na uvedenú činnosť – nazvime to *komunitné knihovníctvo* – by sa mal špecializovať niekto zo zamestnancov. Tá by mala spočívať v rekognoscácii očakávaní, v monitorovaní zmien a v tvorbe a realizácii prítlačných programov. A to nemožno prideliť človeku, ktorý sa venuje riadeniu určitej knižničnej štruktúry.

Za najväčšiu hodnotu prezentovanej knihy považujem jej úprimné a kompetentné pomenovanie problémov, ktoré je v protiklade so záplavou knihovedných a informatologických textov, kde všetci vedia, aká bude budúcnosť knižníc... Na túto otázku autorka poctivo odpovedá: *To nevieme*. Táto neznalosť, zahmlenosť vyvoláva nepokoj a obavy. Nevie sa, čo robiť v tejto profesii, s touto profesiou a pre túto profesiu, a tak sa objavujú rozličné návrhy. Napríklad ten, že knižnice by mali splynúť s miestnym spoločenstvom, čo najviac sa doň integrovať a prípadne spolu s ním vytvárať víziu budúcnosti celej komunity. Takýmto spôsobom budú ľahšie čeliť neočakávaným situáciám a krízam a tiež sa púšťať do zaujímavých aktivít. Knižnica mala byť podnecovateľom diania. Je jasné, že to nemôže robiť knihovník zvonka.

Na predloženie takejto predstavy o činnosti knižnice sa nezmohla ani jedna knižničnovedná teória. Jednoducho preto, že v nej niet miesta na teoretizovanie, ale treba v nej byť doma. Presne tak ako autorka knihy.

Hoci nemožno súhlasiť so všetkým, čo autorka píše, oceňujeme jej názor, že knižnice treba vytvárať na základe intelektuálnej slobody a voľného prístupu k rozličným obsahom vrátane vzdelávania. Prínosný je aj návrh zriaďovať centrá dokumentácie – súbežnej i archívnej – o komunitnom dianí. Knižnica by mala byť komunitným centrom diskusie, relaxácie a zábavy. Nejde o nové myšlienky, pretože v knižničnej obci sa už objavovali a objavujú, lenže teraz sa čoraz viac strácajú v záplave prázdnych rečí o elektronickej komunikácii a umelej inteligencii. Preto potrebujeme viac racionálnych reakcií triezvo uvažujúcich odborníkov, ktorí vidia realitu takú, aká je...

Nikto nemôže zaručiť, že knižnice dokážu prežiť v meniacich sa podmienkach, no treba sa o to usilovať. Je to naša profesionálna povinnosť! Takisto treba registrovať signály zo spoločenstva, sledovať, čo požaduje verejnosť, ako vníma knihovníkov a knižnice. A následne tomu prispôbovať svoju činnosť a meniť ju podľa potreby. Je celkom možné, že sa to bude musieť robiť sústavne, i keď nie naraz a všade. Žijeme však v dobe inovácií, ktorá si vyžaduje spoločné uvažovanie o budúcnosti, energiu a pozitívne myslenie. Možno to nie je jednoduché, ale nepochybne je to zaujímavé. A tak sa knihovnícka profesia, ktorú už dlho obviňujú z konzervatizmu, môže prezentovať viac než ktorákoľvek iná ako avantgardná.

V závere autorka pomerne jednoducho, ale výstižne tlmočí, o čo jej vo svojich úvahách ide. V prvom rade sa nazdáva, že je potrebné urobiť niečo skutočne užitočné

pre knihovnícku obec a knihovnícku profesiu. To je hlavný dôvod predkladania jej návrhov. Ide jej tiež o to, aby nič nepredstierala a nepresadzovala nič, čo je vopred odsúdené na neúspech.

Tou najhoršou cestou je podľa nej pasivita, ktoré môže viesť k agónii profesie a zániku knižníc. V súčasnosti však neexistuje žiadny dôvod na ústup z bojiska.

KNIŽNÁ KULTÚRA NAD VLTAVOU [*****]

Zpráva o českém knižním trhu 2016/2017. Praha: Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 2017. 27 s. ISBN 978-80-907020-0-4 [elektronický dokument].

Zväz českých knihkupcov a vydavateľov v pravidelne vydávanej súhrnnej správe opisuje fungovanie knižného trhu v Českej republike. Posledná správa, ktorá sa mi dostala do rúk (*Zpráva o českém knižním trhu 2016/17*) u mňa vyvolala značné znepokojenie, pretože úroveň čítania a fungovania knižného trhu v Čechách som pokladal vždy za veľmi vysokú. Tentoraz je však badateľný istý regres. Dúfajme, že iba krátkodobý, lebo kladné ukazovatele tamojšej knižnej kultúry majú význam aj pre naše krajiny: sú pre ne povzbudením a dopingom.

V prvom rade je zreteľný úbytok počtu vydaných knižných titulov v roku 2016 – bolo ich 15 500, čo je o 1 100 menej ako v roku 2015. Výrazný pokles ponuky vedeckých monografií sa vysvetľuje jednak vysokými nákladmi na tlač, jednak nerešpektovaním autorských práv. Obidva uvedené dôvody platia aj v iných krajinách. Najmä pohľadové zaobchádzanie s autormi sa stalo bežnou praxou a následky sú všeobecne známe. No je to aj výsledok súčasných kritérií hodnotenia vedeckých pracovníkov: keďže byrokratizácia vedy vytlačila monografie mimo

okruhu hodnotených prác a obmedzila ho iba na digitálne časopisy, kto a prečo by takéto monografie písal!

V štruktúre českej vydavateľskej produkcie tvorí beletria 45,1% titulov a detská literatúra 12,1% titulov, teda pomerne málo. Približne tretinu publikácií tvoria preklady, polovicu z toho preklady z angličtiny. Z poľštiny bolo preložených 69 titulov (1,1%), čo je o 76 menej ako v predchádzajúcom roku. Naozaj je to tak, že ešte stále máme spoločné hranice?

Priemerná cena knihy bola 251 Kč (cca 9,6 €), teda o 13 Kč menej ako v predchádzajúcom roku. Najvyššiu DPH na knihy v Európe má Dánsko (25%), za ním nasleduje Bulharsko (20%); v Poľsku je to 5% a nulovú DPH na knihy majú v Albánsku, Írsku, Nórsku a vo Veľkej Británii.

V Česku je 21 veľkých vydavateľstiev, ktoré vydávajú viac než 100 titulov do roka. To nie je veľa. Nevieme, v akom stave sú, no isté je, že sa musia spoliehať iba sami na seba. Hoci tam existuje grantová podpora, je pomerne skromná a zameraná predovšetkým na detskú literatúru a na preklady diel českých autorov do cudzích jazykov. Prekvapujúce je, že predaj elektronických kníh predstavuje len 1,5% celkového objemu obratu na knižnom trhu. U nás sa totiž niektorí „experti“ vyjadrujú tak, akoby už okrem e-kníh neexistovalo nič iné.

Celkovo je v Česku 5 354 knižníc (ich pomer k počtu obyvateľstva je podobný ako v Poľsku), využívajú ich však iba 13,3% populácie (v Poľsku je to 24%); do tohto počtu sa nezahŕňajú používatelia školských knižníc.

Porovnanie rozličných foriem propagácie kníh, najmä detskej literatúry, ukazuje, že český knižný systém je ako celok veľmi aktívny. Vidieť to aj na stúpajúcej popularite knižných veľtrhov. Na najväčšom knižnom veľtrhu *Svet Knihy Praha* sa stretáva 400 vystavovateľov a 44 000 návštevníkov. Je to veľa, hoci na poslednom knižnom veľtrhu v Krakove bolo 700 vystavovateľov a 68 000 návštevníkov. Predpokladám, že klesajúci trend v Českej republike nemusí byť trvalý, tamojšia knižná kultúra by však potrebovala istú podporu. Nepochybne by jej prospel návrat k predchádzajúcej sadzbe DPH na knihy a takisto usilovnejšia práca miestnych knižníc, ktorých spoločenský vplyv je prekvapivo nízky.

O DIGITÁLNEJ KOMUNIKÁCII [***]

Knižničná a informačná veda. XXVII. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. 205 s. ISBN 978-80-223-4439-5.

Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave už dávno nemá nič spoločné s knihovníctvom. Sústreďuje sa na informačnú vedu a je príkladom kvalitatívneho poklesu, ktorý je však zjavný nielen na Slovensku, ale aj v susedných krajinách, kde informatológia doslova zničila knižničnú vedu (knihovodu), no sama nepredstavovala nijaký prínos.

Bratislavská katedra už dlhé roky vydáva zborník *Knižničná a informačná veda*. Posledný, XIII. ročník je venovaný najmä otázkam digitálnej komunikácie a v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom sa zdá lepší. Určite sa oplatí prečítať aspoň niektoré príspevky, hoci dva z nich sú publikované v angličtine. Je to čudný zvyk, ktorý sa rozšíril vo východnej Európe a ktorý svedčí o zakomplexovanosti a provincionalizme – medzi príspevky v rodnom jazyku vsúvať iné, hlavne v angličtine. Už vidím záujemcov z Nigérie, Pakistanu či Nového Zélandu listovať slovenské, poľské alebo bieloruské periodiká a knihy a hľadať v nich texty v angličtine. Považujem to nielen za nezmysel, ale aj za opovrhovanie rodným jazykom. Na propagáciu v zahraničí treba vydávať publikáciu ako celok v angličtine. (A ešte lepšie v čínštine, keďže Číňanov je podstatne viac.)

Michal Sliacky a Marta Španiová vo svojom nie veľmi konkrétnom príspevku konštatujú, že tlačené slovo prestalo byť hlavnou formou vedeckej explikácie a vraj to už nebude inak. Toto tvrdenie nijako nedokazujú. Ďalej uvádzajú, že vďaka digitalizácii bude mať nová infraštruktúra vedy interdisciplinárny charakter. Osobne nechápem súvislosť týchto otázok, na čom zakladajú svoj názor a aké je jeho opodstatnenie.

V zborníku sa nachádza aj text oslavujúci *Open Access*, teda bezplatný prístup k prameňom, chýba však hlbšie zamyslenie nad touto formou sprístupňovania obsahu a najmä uvedomenie si skutočnosti, že tá bezplatnosť sa týka aj autorstva. Ak si niekto myslí, že serióznu vedu možno robiť za obyčajné „ďakujem“, mal by naliehavo požiadať o radu odborníka (ale za poplatok).

V inom príspevku sa Marta Španiová a Miriam Ondrišová zaoberajú otázkou rozvoja digitálnej humanistiky, ktorá sa už považuje za osobitnú vednú disciplínu a ktorá si vyžaduje úplne nové kompetencie. Síce nie

je jasné, aké, ale na tom až tak nezáleží. Obidve autorky tvrdia, že *Humanities Computing* predstavuje autonómne digitálne prostredie na tvorbu nových modelov a objasňovanie vedeckých procesov.

Znie to záhadne, ale v ďalšom texte sa dozvieme, že ide o bibliometriu, teda o kvantitatívne hodnotenie prenosu obsahov. Za tým nasleduje príklad rozboru na základe *Scopus*, žiaľ, s extrémne nejasným výsledkom. Hoci bibliometrické ukazovatele môžu byť pri hodnotení vedeckých zámerov a výskumných správ užitočné, ich povýšenie na jediné ukazovatele možno považovať za veľké nedorozumenie.

Autorky okrem toho tvrdia, že vďaka digitalizácii sa posilňuje medzinárodná spolupráca vo vede, najmä týchto krajín: USA – Kanada, UK – Austrália a Francúzsko – Belgicko. Čo to má spoločné s digitalizáciou?

V publikácii nájdeme aj stať o digitálnej komunikácii, ktorá mi pripadá racionálna a zaujímavá. Andrea Hrková, Katarína Buzová a Milan Regec približujú jej prednosti aj nevýhody. Nedá sa totiž prehliadnuť, že *Facebook* má už 1,87 miliardy používateľov. Pritom si musíme uvedomiť, že sa v ňom uplatňuje pokročilé filtrovanie a dôveryhodnosť správ je obmedzená. Okrem toho na internete prevláda zameranie na senzáciu a jeho používanie má charakter závislosti. A hoci tam fungujú programy zamerané na propagáciu vedeckých poznatkov, ich význam by sa nemal preceňovať. Určite ide aj o oblasť sprístupňovania vedeckých informácií, no rozhodne nie je jediná. Na internete sa vyskytujú informácie o výskumoch, správy z vedeckých konferencií a sťahujú sa aj niektoré vedecké časopisy, hoci tam často fungujú ako hybridné. Nie je známe, či to tak bude i naďalej.

Sieť takisto vytvára možnosti (i keď v obmedzenej miere) na vedenie vedeckých konverzácií, hoci obsah sa v nich v rôznom kontexte často zahmlieva. Z tohto dôvodu mnohí vedeckí pracovníci nechcú využívať komunikovanie prostredníctvom internetu.

Autori príspevku sa zdržanlivo vyjadrujú o otázke bibliometrického hodnotenia s využitím internetu. Píšu, že takáto metóda existuje a podrobnejšie charakterizujú *Scopus* a *Google Scholar*, ktoré sú vo svete najrozšírenejšie. Moje dlhoročné skúsenosti s *Google Scholar* sú veľmi zlé. Ide o nedokonalý systém hodnotenia, ktorý sa výrazne rozchádza s pravdou. A vraj lepší ani neexistuje...

Zaujímavý je tiež príspevok Martiny Porubčinovej o digitálnych kompetenciách slovenských detí, ktorý je z neznámych dôvodov uverejnený v angličtine. Z rozborov vyplýva, že slovenské deti majú prvý kontakt s internetom približne vo veku päť rokov (hlavne doma) a vedia si s počítačom celkom dobre poradiť; 88 % ich rodičov má podobné zručnosti, takže s deťmi si v tejto záležitosti rozumejú. Digitálne kompetencie detí na Slovensku sú podstatne lepšie, ak majú doma knihy, pochádzajú z dobre situovaných rodín a ich rodičia majú vyššie vzdelanie. Najvyššiu úroveň vyhľadávacích schopností dosahujú deti vo veku 14 – 17 rokov, intenzita online nákupov je najvyššia vo veku 25 – 34 rokov. Tieto javy považujem za racionálne.

Rozpačito pôsobí príspevok Jakuba Fázika, ktorý na jeho začiatku ohlasuje zámer opísať rozličné modely informačných kompetencií, no vzápätí zostáva na úrovni úvodných vysvetlení. Konkrétne uvádza, že to môže byť súbor štandardných (teda vlastne akých?) zručností v získavaní informácií. Áno, môže, ale čo z toho vyplýva? A kde je ten model?

Podobný charakter majú aj ostatné texty v zborníku, preto ich nebudeme rozoberať. O to viac, že znižujú dôveru k informačnej vede ako vednému odboru.

RETRO KNIHOVEDA [**]

KUFAJEV, Michail. **Knigovedenie, bibliografovedenie. Izbrannye raboty.** Moskva: JUrait, 2018. 175 s. ISBN 978-5-53405-3364.

Bez nadšenia konštatujem, že v rámci vedeckých disciplín, ktoré sa zaoberajú knižnicami, sa odohrala akási forma „štátneho prevratu“, „revolučná“ zmena, na ktorú vlastne nikto nereagoval.

Z hlavného zorného poľa bádateľov totiž bola odstránená knihoveda, teda bibliológia, ktorá údajne existovala 2 700 rokov. Niektorí, kto zrejme nebol celkom kompetentný, premenovali knižničnú vedu práve na *bibliológiu*, čo sa odohralo bez výhrad a protestov zo strany odbornej verejnosti. A to aj napriek skutočnosti, že knihovedci stále existujú, hoci nie všetci majú pracovné pozície v štátnych inštitúciách.

Knihoveda, teda bibliológia mala a naďalej má vlastný bádateľský priestor, svoje výskumné výsledky a svoju vlastnú metodológiu. Jestvuje predsa ich presná a dôkladná charakteristika.²

To však nie je všetko. Nedávno vydanú *Encyklopédiu kníh*, ktorá je bibliologickou publikáciou, treba zaradiť do zoznamu najlepších poľských knihovedných a knižnično-vedných monografií.³ Lenže čo z toho?

Patrím do generácie, ktorá si dobre pamätá éru knihovedy, poľskej aj zahraničnej. V minulosti sa za poprednú považovala takisto sovietska knihoveda, no žiada sa spresniť, že išlo hlavne o litovskú knihovedu, hoci ruská bola tiež vysoko hodnotená.

Kedysi dávno som čítal text Michaila Kufajeva a vtedy som z neho nič nepochopil. Predpokladal som, že nemám dostatok znalostí, čo ma naozaj mrzelo. Prednedávnom som si na to spomenul, lebo v Rusku vyšlo súborné dielo uvedeného autora. Tak som si Kufajevove texty prečítal znova a zistil som, že veľká časť jeho úvah je skutočne nezrozumiteľná. Čiastočne za to môže vydavateľstvo a redakcia – namiesto toho, aby texty upravili a doplnili primeranými vysvetleniami, keďže od ich vzniku ubehlo niekoľko desiatok rokov, vytvorili akési zhľuky textov so všetkými zneniami a sloganmi typickými pre kolorit stalinského obdobia. Takýmto spôsobom sa dá znemožniť každý autor a každý text.

Na publikáciu Kufajeva som sa rozhodol upozorniť preto, aby som priblížil starší spôsob uvažovania o knihách, knihovede a bibliografii. Tým chcem dokumentovať, že dnešné poznatky (nielen o knihách a vede o knižniciach) sa formovali dlhé roky na základe pokusov a omylov, a to aj v časoch mimoriadne neprajných.

Jedinou stopou práce redaktora na publikácii je rozdelenie jej obsahu na tri časti – na knihovednú, bibliografickú a čitateľskú, pričom knihoveda je na začiatku. Kufajev túto disciplínu výrazne uprednostňoval a bol považovaný za jej popredného predstaviteľa. Podľa mňa je však práve táto časť najslabšia, najmenej premyslená a po rokoch i najmenej prijateľná.

Podľa Kufajeva by mala byť knihoveda akousi nadväzujúcou disciplínou pre ďalšie vedy, ktoré sa zaoberajú všetkým, čo by mohlo mať súvislosť s knihami, prípadne by ju mať ani nemuselo. Označoval ju ako *systém poznatkov o knihe*, ktorý sa zrodil už v 7. storočí pred n. l. a ktorý sa prejavoval teoretickými a empirickými rozbormi javov spojených s knihou. Kufajev tieto javy jasne nešpecifikuje, raz hovorí o živote a vývoji knihy v jej dávnej a neskoršej podobe, inokedy o čitateľských procesoch. Z tohto chaosu sa nedá odvodiť nijaká súvislá a odborne prínosná teória. Hoci sa Kufajev nedíšťancoval od panscientizmu, v rámci knihovedy vymedzil tri oblasti – dejiny kníh, dejiny knižného obchodu a knižník a bibliografiu. Neskôr to doplnil bibliopsychológiou, bibliopsychológiou (po N. A. Rubakinovi) a knižničnou vedou (ako vidíme, tri neznamená vždy tri). Na tomto mieste opakovane pripomínam, že bibliografia už dlho existuje autonómne ako vážena a rešpektovaná vedecká disciplína. Kedykoľvek sa niekto pokúša byrokraticky členiť vedu, je to nezmysel.

Napokon pre vtedajšiu sovietsku vedu bol príznačný formálny opis, t. j. definovanie a pomenovanie čohokoľvek bez ohľadu na prínos. Stopy takýchto praktík možno

vidieť aj dnes: je to pseudoveda. A tak aj Kufajev začína definovaním knihy, pretože je to hlavný predmet tejto disciplíny. Jeho charakteristika je však mizerná a časový odstup tu nehrá nijakú úlohu.

Objektívnych formulácií je veľa, ale nie sú konzistentné: kniha je spojité znamenie ľudského génia; je to dielo jednotlivca, ktoré funguje v spoločnosti a má historický pôvod; je to nositeľ myšlienok a slov (?) vyjadrených pomocou viditeľných znakov; alebo ešte inak, je to súbor ručne popísaných alebo potlačených listov papiera, ktoré vyjadrujú autorove myšlienky a slová. A za tým nasleduje ďalšie vymedzenie, podľa ktorého je kniha relatívny pojem.

Najviac ma však šokoval názor, že v dejinách knihy (ak si odmyslíme technologické aspekty) neexistuje nijaký pokrok ani regres. Aký zmysel má v tomto prípade jeho návrh zaoberať sa dejinami knihy? Kufajevove tvrdenia celkovo dokazujú, že sovietska knihoveda bola na míle vzdialená od knihovedy poľskej.

O niečo konkrétnejšie sú informácie týkajúce sa bibliografie, ktorá patrila v tom čase a aj neskôr k významným vedeckým disciplinám. Kufajev sa však domnieval, že nie každý vo vtedajšom Rusku zastával takýto názor, a preto vystúpil s jej apológiou na 1. zjazde sovietskych bibliografov. To mu však nebránilo v jej podriadení knihovede.

Samotnú bibliografickú prax zúžil na popisovanie kníh, samozrejme, metódou de visu, ale vyhýbal sa otázkam triedenia, čo zdôvodňoval tým, že môže rušivo zasahovať do bibliografických procesov (nevedno prečo). Rovnako oceňoval zriadenie centrálnej bibliografickej inštitúcie v Rusku a Sovietskom zväze, no zároveň popieral jej oprávnenie určovať a presadzovať jednotné riešenia v celoštátnom meradle. To isté platí o katalogizácii.

Dnes je to ťažké pochopiť. V tom čase to však bola skrytá forma protestu proti centralizácii celoštátnej bibliografie v neknižničnej inštitúcii, akou bola Všeľvazová knižná palata.⁴ Čo platí v Rusku aj naďalej.

V texte sa nachádza aj opis knižnice Alexandra Puškina, ktorý je absolútne nejasný. Je tam tiež absurdný názor na bibliofíliu, ktorú si autor často pletie s bibliomániou. Kufajev sa totiž nazdával, že pre bibliofíla kniha nie je cieľ (?), ale prostriedok na dosiahnutie cieľa, nástroj na analýzu problémov a v praxi sa uprednostňuje obsah pred formou. Problém je však v tom, že podľa autora by to tak nemalo byť a že je to *zlé!* Ťažko sa to vôbec komentuje.

Na druhej strane nájdeme v publikácii aj text, ktorý sa vyznačuje prekvapivo vysokou kvalitou a týka sa *čítania* (akoby to písal úplne iný autor). Úprimne priznávam, že najmä pre tento text som sa rozhodol predstaviť knihu v našom prehľade.

V časoch pred objavnými vysvetleniami poľského filozofa Romana Ingardena bol rozšírený názor, že v procese komunikácie sa verzie odoslaných a prijatých textov (aj písomných) nelíšia a musia byť identické. S podobnými názormi sa stretávame aj dnes, nie každý

totiž chápe, čo znamená *interpretácia*. V bibliometrickej praxi sa dokonca uplatňuje pravidlo *kvantifikácie* obsahu.

V tom čase Stalin spolu s poslušnou skupinou pseudointelektuálov (Anatol Lunačarskij, Nadežda Krupská) považovali svoje vlastné spôsoby recepcie textov za jediné správne, a preto doslova kastrovali ruskú literatúru a tamojšie knižnice. Odstránili mnohých vynikajúcich spisovateľov, iných umučili v lágroch a zakázali vydávať ich diela. V tomto kontexte sú úvahy Kufajeva naozaj pozoruhodné.

Inak tento autor tvorivo nadviazal na N. A. Rubakina, ktorý bol viac samoukom než vedcom a ktorého knihy vydávali v Sovietskom zväze napriek tomu, že žil vo Švajčiarsku. Nikto ich však asi nečítal a ani im nerozumel.

Kufajev zopakoval najmä jeho názor, že čítanie je rozhovor, diskusia, ktorá si vyžaduje recepčnú aktivitu založenú na prepojení textových podnetov s myšlienkami čitateľa a na výslednom vytvorení syntetickej predstavy počas vnútorného prijímania textu. V súčasnosti je to štandardný predpoklad uvažovania nielen o čítaní, ale o komunikácii vôbec, lenže vtedy to takto nikto nechápal.

K tomu Kufajev pridáva výstižný postreh, že pri čítaní je najdôležitejšie sústrediť sa a zamerať sa na duševnú činnosť. Tiež napísal, že čítanie hocičoho je strata času,

ale rozumný čitateľ si vie z každej lektúry odnieť niečo prospešné.

Uvedená publikácia by bola určite zaujímavejšia, keby ju pripravil solídny redakčný tím. Samozrejme, v terajšej podobe odhaľuje skresľujúci vplyv času, ten vždy fungoval a naďalej funguje.

Veď aj to, čo dnes uverejňujeme a čítame, sa bude zdať po nejakom čase možno nedostatočne spracované, neúplné či dokonca plytké. To však neznamená, že by sme sa mali tejto práce vzdať.

POZNÁMKY

- 1 WIEGAND, A. Wayne. *Part of our lives. A people's history of the American public library*. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- 2 MIGOŃ, Krzysztof. Bibliologia – nauka o kulturze książki. In: *Encyklopedia książki*. T. 1. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, s. 23 – 32; Krzysztof Migoń. *Nauka o książce: zarys problematyki*. Wrocław: Ossolineum, 1984.
- 3 *Bibliotekarstwo*. Red. Zbigniew Żmigrodzki. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 1998; *Bibliotekarstwo*. Red. Anna Tokarska. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2013; Jan Muszkowski. *Życie książki*. Warszawa/Łódź: Wydawnictwo SBP/Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 (poprz. ed. 1936, 1951).
- 4 *Rossijskaja knižna palata: Slavnoje prošloje i nadiožoje buduščee*. Red. Konstantin Suchorukov. Moskva: ITAR-TASS, 2017.

Preložil Mgr. Tomasz Trancygier

POZVÁNKA NA 2. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE REMESLO A KNIHA

Pozvánka

Slovenská národná knižnica Vás pozýva na 2. ročník medzinárodnej konferencie

Remeslo a kniha*

so zameraním na:

- * konzervátorské a reštaurátorské zásahy,
- * reverzibilitu verus trvalé ošetrovanie,
- * multidisciplinárnu spoluprácu,
- * výskum a nové technológie v oblasti reštaurovania a konzervovania,
- * problematiku sprístupňovania a využitia písomného kultúrneho dedičstva.

Konferencia sa uskutoční v priestoroch Slovenskej národnej knižnice **31. marca – 2. apríla 2020.**

Viac informácií nájdete na www.snk.sk

* Slovenská národná knižnica

Slovenská národná knižnica
Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
Slovenská republika
nora.rapava@snk.sk
T+ 421 43 245 1259

KNIŽNÁ KULTÚRA

KRÁTKE ROZPRÁVANIE O ZAKÁZANEJ LITERATÚRE (1948 – 1989)

30. výročie pádu komunistického režimu

Mgr. Peter Cabadaj*

Pri príležitosti nedávneho 30. výročia pádu komunistického režimu vo vtedajšom Československu pripravila Slovenská národná knižnica projekt „30 rokov slobody slova“. Prejavy slobodnej tvorby – a rozhodne ich nebolo málo! – však registrujeme aj v období, ktoré predchádzalo udalostiam zo 17. novembra 1989. Nasledujúci príspevok v stručnosti rekapituluje tieto odvážne snahy, ktoré by nemali zapadnúť prachom ľahostajnosti dnešných generácií.

Po februári 1948, v krajne zložitých podmienkach a pomeroch, sa začína postupne formovať neoficiálna, resp. disidentská literatúra, ktorá nezávisle od exilovej produkcie tiež poukazovala na odvrátenú tvár a praktiky nového komunistického systému.

Najvýznamnejším básnikom, ktorému ani brutálna perzekúcia kňazov nevzala odvahu vyjadrovať veršami svoj odpor voči režimu, bol **Janko Silan** (1914 – 1984). Dôkazom sú napríklad básne z oddielu *Slávim*, v ktorých otvorene komentoval väznenie kňazov; v polemicko-satirickej poéme *Ja som tma* dokonca pranieroval kolaborantskú poddajnosť svojich oltárnych spolubratov. Napriek protirežimovému polemickému vyhroteniu dokázal Silan udržať vlastný protest na úrovni perfektného básnického tvaru (štvorveršia, sonety, sestíny) a tlmočiť ním aj vyznania neochvejného kresťanského presvedčenia. V niekoľkých rukopisných zbierkach potvrdil nielen majstrovstvo jemnej spirituálnej reflexie, ale i vnútornú silu, vďaka ktorej si pomocou paradoxu dokázal osvojiť aj tie najnegatívnejšie stránky života ako pozitívnu výzvu. Osobitne platia tieto slová najmä o jeho zbierke *V zakliatej krajine* (1949 – 1958), ktorá bola publikovaná až v roku 1998 v 7. zväzku básnikovho *Súborného diela*.

Janko Silan predstavuje v slovenských reláciách ústrednú postavu katolíckeho literárneho disentu, čo dokumentuje celý rad rukopisných básnických zbierok, knižne vydaných až po roku 1989.

Arambe

*Arambe, rozprávky, lásky...
Kedy to bolo? Bolo?
Na lúke kvitli kašky
a smútok v srdci holom.*

*Smutná je, smutná zem naša.
A nebude už iná?
Keď trpí, k výškam sa vznáša
a spieva domovina.*

*Všetko nám zobrali, berú.
Komu to píšem básne?
Ľudia už nemajú vieru.
Ľudia už kde sú vlastne?
Nebude ovocia mieru
v otrockom kraji bázne.*

Janko Silan, 28. 5. 1951,
uverejnené v samizdatovom časopise
Fragment, č. 1/1987

Inou fascinujúcou osobnosťou podobnej nezlomnosti ducha a básnickej invencie bol **Štefan Sandtner** (1916 – 2006). Jeho prvá zbierka *Noctes et dies* vyšla v zahraničí, presnejšie v talianskom meste Padova (1966), v domácej podzemnej tlači až v roku 1988. Ide o súbor modlitbových a reflexívnych básní, ktoré tvoril počas väznenia v Leopoldove, Ilave a Mírove. Autor uviedol knihu ako „verše k breviáru“ s poznámkou „*Za všetkých, ktorí mi zne- možnili 3 292 dní modliť sa breviár.*“

Poéziu začal tvoriť vo vyšetrovacej väzbe v Leopoldove, keď musel každú hodinu robiť drepy. Popri modlitbe si tak aj básňou vedel skrášliť deň a spraviť ho znesiteľnejším. Aby toho nebolo málo, celkovú situáciu mu komplikovala skutočnosť, že v žalári sa nesmeli a ani nemalo na čo písať. Básnika to však neodradilo. Písal a prekladal v hlave... Naspamäť vedel vyše 1 100 veršov z *Loretánskeho svetla* od väzneného Václava Renča. Rovnaký počet veršov vyšiel v jeho preklade, ku ktorému sa „premodlil z originálu“. Sandtnerove súbory básní a prekladov kolovali najprv ako samizdaty. Knižne začali vychádzať až v druhej polovici 90. rokov.

Pripomeňme, že v zahraničí vyšli v roku 1955 pod názvom *Modlitby v putách* verše väznených slovenských tvorcov, prepašované zo žalárov. Knihu vydal vlastným nákladom Imrich Kružliak (1914 – 2019).

Aj profilová osobnosť našej medzivojnovnej a vojnovnej poézie **Ján Smrek** (1898 – 1982) jasnozrivo vycítil, že s príchodom komunistov k moci nastúpil vek poroby a ľudského poníženia. Prakticky až do svojej smrti sa nezmieryl s komunistickou diktatúrou a v početných bás-

* e-mail: petercabadaj5@gmail.com

ňach, ktoré ukrýval v osobnom archíve, komentoval beh udalostí, ako ich prinášal čas a krutý totalitný systém.

Cez motívy politických procesov, popráv, predajnosti spisovateľov a všeobecnej bezohľadnosti v medziludských vzťahoch v Smrekových veršoch oživa súveký politický režim a s ním aj vtedajšie krivdy a bezprávia. Citlivý básnik reagoval na „zlobu“ doby tak, že sa utiekal do prírody, zamýšľal sa nad poslaním umenia a mobilizoval v sebe vnútorné sily, aby mohol zvládnuť všetko, čím ho skutočnosť zraňovala. V prvom rade si však prehľboval vieru v Boha, v ktorej videl nielen útechu či záchranu z ponižujúcej ľudskej situácie, ale priamo zmysel života. „Básne vnútorného exilu“ (1948 – 1956) Jána Smreka vyšli knižne pod názvom *Proti noci* až v roku 1993.

*V noci píšem básne, vo dne prózu.
Sú to užitočné okamžiky?
Neviem. Zaháňam však nimi hrôzu,
ktorá ide na mňa z politiky.*

*Jeden druh môj básnickým bol lordom,
druhý kritikom bol na Parnase.
Teraz ich reč má len farbu bordó,
nepatria už sebe. Patria mase.*

*Masa je vraj božstvo. Človek sluha.
Takto básnik, takto kritik veští.
Je však jar. Masa šla kvety trhať.
Nestojí o reči na námestí.*

Ján Smrek, 22. 4. 1948

Z hľadiska našej témy si osobitnú pozornosť zasluhuje katolícky disent, vyrastajúci od konca 40. rokov z aktívnej tajnej cirkvi. Jeho hlavnými a literárne relevantnými osobnosťami boli už spomínaní Janko Silan a Štefan Sandtner, ďalej Jozef Kúttník-Šmálov, Ladislav Hanus, Pavol Strauss, Ján Chryzostom Korec, Július Pašteka, Rudolf Lesňák... Keďže žili pod stálym dohľadom štátnej bezpečnosti, ich činnosť sa mohla realizovať len v podmienkach prísnej konšpirácie. Texty, ktoré sa im podarilo prepašovať do zahraničia, vychádzali prevažne v edíciách Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, odkiaľ sa ilegálne prepravovali späť na Slovensko. Dôležitú úlohu pri ich šírení zohrávali aj Vatikánsky rozhlas, Rádio Slovenská Európa, Hlas Ameriky či BBC.

Keď sme spomenuli meno Júliusa Pašteku, pripomíname, že tento mimoriadne všestranný a rozhladený humanitný vedec, znalec kresťanského umenia, editor a vysokoškolský profesor nás v úctyhodnom veku 95 rokov symbolicky opustil v čase tridsiateho výročia Nežnej revolúcie a pádu komunistického režimu (16. 11. 2019).

ODESELI SI NIEKOĽKO TISÍCROČÍ

Katolícke podzemie malo napriek sledovaniu a permanentne hroziacim represiam dobre vybudovanú fungujúcu vydavateľskú i kolportérsku sieť. Vďaka nej vznikli

stovky ilegálnych kníh, brožúr a letákov a vychádzali časopisy. Pochopiteľne, v týchto svojpomocne realizovaných publikáciách dominovali náboženské texty, no nezriedka sa objavili aj literárne ladené príspevky (poézia, poviedky, spomienky, eseje). Z tohto dôvodu si periodiká ako *Orientácia*, *Náboženstvo a súčasnosť* a najmä *Bratislavské listy* zasluhujú pozornosť aj z literárneho hľadiska.

V týchto súvislostiach básnik, spisovateľ, dramatik a prekladateľ v jednej osobe **Ľubomír Feldek** uvádza, že „*slovenský disent 50. rokov, ktorý prežil tie najťažšie skúšky, mal vraj príliš špecifický religiózny charakter. No ja si myslím, že pokiaľ sa niekto stretne s totalitou v boji za jedno zo základných ľudských práv – a sloboda náboženského presvedčenia medzi ne patrí –, tak sa to nemôže nazvať špecifickým religióznym dissentom, lebo je to taký istý disent, ako každý iný. To znamená – demokratický. Keď si pozriete Mikloškovu knihu *Nebudete ich môcť rozvrátiť, tí ľudia, o ktorých píše, si odsedeli dokopy niekoľko tisícročí. To teda nie je málo! Zaslúžia si rovnakú pozornosť a úctu ako veľké postavy disentu iných krajín – Havel, Uhl, Walesa či Michnik. Historik Ivan Kamenec vraví, že utrpenie nie sú ľahkoatletické preteky. Súhlasím, ale predsa mi to nedá, aby som sa znova a znova neopakoval: vracajme sa aj pri výročiach nežnej revolúcie k tomu najväčšiemu utrpeniu a tým najväčším obetiam, lebo práve tie už v zárodok a základoch oslabili totalitu*“ (2007).*

OBČIANSKY LITERÁRNY DISENT

Najznámejšou disidentskou skupinou boli tvorcovia orientovaní na pražské centrum *Charty '77*, ktoré malo silnú medzinárodnú publicitu. Patrili do nej Dominik Tatarka, Milan Šimečka, Ivan Kadlecík, Pavel Hružík, Miroslav Kusý, Hana Ponická a z mladších Martin M. Šimečka, Oleg Pastier, Jiří Olíček či Ivan Hoffman.

Priame kontakty s pražským intelektuálnym hnutím a skutočnosť, že niektorí žili vo vidieckej izolácii (Kadlecík v Pukanci, Hružík najmä v Banskej Bystrici, Ponická v Lukavici), spôsobili, že nepocítovali potrebu budovať vlastné inštitúcie a podzemnú vydavateľskú bázu, akú v Prahe predstavovali napríklad Domové divadlo, Tajná univerzita či samizdatové vydavateľské centrá Česká edice, Petlice a i. Svoje texty uverejňovali najmä v českom nezávislom vydavateľskom prostredí, v exilových nakladateľstvách (Sixty-Eight Publishers v Toronte – Josef Škvorecký a Zdena Salivarová, Index v Kolíne nad Rýnom, Arkýř v Mníchove...) a v časopisoch (*Horizont*, *Proměny* a i.).

Dominik Tatarka (1913 – 1989) aj napriek nesmierne zložitej existenčnej situácii, perzekúciám a systematickému eštebáckemu dozoru na literárnu činnosť nerezignoval. Rukopisy svojich diel koncipoval s vedomím, že nikdy nevyjdú tlačou. Zároveň však priznával, že písaním sa zachraňuje, že vlastnými „pisačkami“ si vydobýja slobodu, ktorú mu odníмали. Jeho rukopisy napokon knižne uzreli

svetlo sveta v slobodnom zahraničí, kde ich na vydanie pripravil historik Ján Mlynárik. Zásluhou piatich Tatarkových titulov (*Sám proti noci, Písачky, V ne-čase, Listy do věčnosti, Navrávačky*), ktoré z výpovedného hľadiska predstavujú kompaktný celok, v slovenskej umeleckej literatúre dôstojne pretrvala línia nekonformnej tvorby, vzdorujúca tlaku a represáliám komunistického režimu. (Tatarka podpísal v decembri 1976 ako prvý Slováč *Chartu '77*. V tom čase sa ako disident už veľmi často zdržiaval v Prahe, kde okrem Václava Havla nadviazal priateľské vzťahy aj s filozofom Karlom Kosíkom a s literátmi Karlom Peckom, Ludvíkom Vaculíkom a ďalšími.)

Pavel Hružík (1941 – 2008), keďže nemal oficiálny zákaz publikovania, provokatívne zasielal krátke prózy do redakcií literárnych súťaží. Počas pobytu v Prahe (1976) poslal do súťaže vydavateľstva Mladá fronta poviedku (napriek tomu, že získala 3. cenu, uverejnená nebola) a s Ludvíkom Vaculíkom dohodol vydanie rukopisu *Zvuky ticha* v samizdatovej edícii *Petlice* (1976, náklad 30 exemplárov). Štyri kratšie prozaické útvary a rámcujúca alegorická poviedka o človeku strácajúcom sa v neludskom arktickom priestore tvoria základ knihy *Pereat* (1991). V roku 1977 publikoval Hružík tri texty v samizdatovom zborníku *Československy fejton*. Rukopisom novely *Oči kuričove* inicioval program nemilosrdného odhalovania iluzórnosti komunistického zriadenia a strhania masiek dobroprajnosti z jeho tváre, ktorý začne presakovať do oficiálneho obehu po roku 1988 a po Novembri 1989 sa stane hlavnou tematickou líniou slovenskej prózy. Spomenutý manuskript poslal Hružík v roku 1978 do súťaže Slovenského literárneho fondu. Po zistení autorstva ho zo súťaže vyradili a dielo vyšlo knižne až v roku 1996.

Ivan Kadlečík (1938 – 2014) sa sprvoti usiloval aj v disente publikačne preraziť ako literárny kritik. Postupne sa však zamerával na autobiografickú reflexiu dobových spoločenských pomerov a diania, aktivít nezávislej scény i vlastného súkromného života. Prvému súboru textov, ktoré sa pohybujú v žánrovom rozmedzí fejtónu, eseje a autobiografickej črty, dal názov *Rapsódie a miniatúry* (Praha, edícia *Petlice*, 1981). Od roku 1988 začal v samizdatovom časopise *Fragment-K* uverejňovať texty, ktoré predstavovali základ knihy *Vlastný horoskop* (1991).

Po obhajobe *Charty '77* a následnom vylúčení zo spisovateľského zväzu sa v kruhu disidentov ocitla **Hana Ponická** (1922 – 2007), predtým známa najmä ako autorka detskej literatúry. V knihe voľne komponovaných záznamov príhod a reflexií, ako aj dokumentov o živote v disente z rokov 1977 – 1978 *Lukavické zápisky* (Toronto 1989) zvolila dokumentárne komplexnejší prístup ako Tatarka vo svojich *Písачkách* alebo Kadlečík vo svojich nekončiacich sa variáciách na príbužnú tému.

Najmladším príslušníkom disidentského zoskupenia bol **Martin M. Šimečka** (1957). Debutoval zbierkou povie-

dok *Vojenská knížka* (1981), ktorá vyšla v edícii *Petlice*. Tam mu uverejnili aj kratšie novely *Výpoveď* (1982), *Žabí rok* (1983) a *Džin* (1987).

Samizdatové básnické diela – výnimkou je zbierka **Miroslava Piusa** *Ťarcha a milost'* (1976) – síce v 70. a začiatkom 80. rokov nevychádzali, ale poéziu písali viacerí odmlčaní, resp. proskribovaní tvorcovia (Albert Marenčin, Ivan Laučík...). V súvislosti s **Albertom Marenčinom** treba uviesť, že o jeho surrealistické verše prejavili záujem najmä v zahraničí (Francúzsko, Švajčiarsko), kde bol známejší ako doma. Marenčinovo dielo poznalo na Slovensku iba niekoľko najbližších priateľov.

UYTVORENIE PUBLIKAČNÉHO PRIESTORU

Plynutím času mladšia garnitúra nezávislých tvorcov čoraz intenzívnejšie pociťovala nevyhnutnosť vytvoriť vlastný publikačný priestor.

Prvým disidentským časopisom bol časopis *Kontakt* (1981 – 1983), ktorý plnil prioritne funkciu udržiavania vzťahu s pražským hnutím a so skupinami v Bratislave a Košiciach. V roku 1987 sa **Martin M. Šimečka** a **Ján Budaj** pokúsili oživiť vydávanie *Kontaktu* a pod značkou K pripravili tri čísla tohto časopisu. **Oleg Pastier** a **Jiří Olíč** začali paralelne vydávať časopis *Fragment*. Začiatkom roka 1988 boli uvedené časopisy zlúčené a ďalej vychádzali pod názvom *Fragment-K*. Redaktorom periodika (Oleg Pastier, Ivan Hoffman, Martin M. Šimečka) a okruhu jeho prispievateľov a spolupracovníkov sa podarilo vytvoriť kvalitnú revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a politiku. Od marca 1990 už časopis vychádzal oficiálne, od roku 1992 pod skráteným názvom *Fragment*.

Mimo Bratislavy sa najpozoruhodnejšími aktivitami prezentovalo voľné zoskupenie tvorcov z rôznych sfér umenia s kryptorecesným názvom *Lesní speváci* (Košice). Vedúcou osobnosťou združenia bol básnik a esejista **Marcel Strýko**, zo známejších literátov tam patrili básnik a vydavateľ **Erik Groch**. Popri organizovaní rôznych neformálnych stretnutí a invenčných akcií vydali formou rozmnoženín aj dva samostatné zborníky – *Trinásta komnata* (1978 – 1980) a *Nacelle* (1983 – 1984).

Ekologickí aktivisti, s ktorými aktívne kooperovali aj niektorí literáti (Martin Bútor, Gustáv Murín, Andrej Ferko a i.), vydali v roku 1988 samizdatovú publikáciu o zdrojoch ekologického ohrozenia metropoly Slovenska *Bratislava nahlas*.

V tomto období sa už prakticky verejne kolportovali v podzemí tlačene časopisy (*Fragment-K*, *Bratislavské listy*, *Hlas kotolne*) a čoraz častejšie boli publikované otvorene kritické a alternatívne názory aj v oficiálnych médiách a knihách. Naznačeným odstredivým tendenciám a protirežimovým pohybom, ktoré boli mocensky zvládnuteľné už len formou rizikových policajných represii, uvoľnil priechod k úplnej legalizácii November 1989.

KNÍŽNÁ KULTÚRA

„Hoci sme časopis alebo knihu vyrobili len v desiatich exemplároch, rozdali sme ich ďalším ľuďom, ktorí boli ochotní prepisovať ďalej. Bola to reťaz,“ píše Oleg Pastier a pokračuje: „Náklad sa teda pohyboval od 50 do 150 kusov. Neskôr sme prešli na ručný cyklostyl, ktorý sme si sami vyrobili podľa vzoru našich priateľov v Poľsku. Ak by toto jednoduché rozmnožovacie zariadenie videli dnešní mladí ľudia, mysleli by si, že je z doby kamennej, ale fungovalo fantasticky. Takže dnes už nikto nezistí, v akom náklade napokon vychádzal český, slovenský, poľský, maďarský alebo ruský samizdat... Nikto to nevedel skontrolovať ani overiť, lebo sme sa o tom nerozprávali, aby sa to neprezradilo. Od roku 1978 do roku 1989 sme vydali asi 250 titulov. A po Novembri sa mi priznávali úplne cudzí

ľudia, ktorých som v živote nevidel, že sa im dostávali do rúk takéto knižky. Bola to pre nás najväčšia satisfakcia“ (2007).

Uvedeným citátom zo spomienok Olega Pastiera, ktorý bol v osemdesiatych rokoch 20. storočia jednou z kľúčových postáv neoficiálnej slovenskej literárnej a kultúrnej scény, môžeme ukončiť krátke rozprávanie o tejto síce zaujímavej, ale nie veľmi medializovanej téme. Naším hlavným cieľom nebolo detailne objasniť všetky rozmanité zretele a súvislosti zakázanej (samizdatovej) literatúry, pri príležitosti 30. výročia konca komunistického režimu sme len chceli pripomenúť, že nie všetci slovenskí básnici, spisovatelia či publicisti kolaborovali s totalitnou mocou a jej ideológiou.

DETSKÁ LITERATÚRA MARTINA HRANKA

Mgr. Mária Pitáková, PhD.*

Tento rok uplynulo 120 rokov od narodenia slovenského spisovateľa Martina Hranka. Narodil sa 4. marca 1899 v Žibritove v rodine malorolníka, no od štyroch rokov ho vychovávala stará matka. Po absolvovaní gymnázia v Banskej Štiavnici študoval filozofiu, históriu a zemepis, v rokoch 1919 – 1923 v Prahe a v rokoch 1924 – 1925 v Bratislave. V rokoch 1923 – 1924 pôsobil ako stredoškolský profesor vo Zvolene, potom dva roky v Bratislave a od roku 1925, až do svojej smrti 12. apríla 1940, opäť vo Zvolene.

Martin Hranko sa popri pedagogickej práci venoval aj literárnej činnosti. Bol autorom próz pre dospelých i pre deti a mládež, písal úvahy, črty, beletristické texty. Menšie práce uverejňoval v časopise *Slniečko*.¹ Jeho príspevky sa objavovali aj v *Lidových novinách*, v prílohe určenej pre deti, v časopise *Vesna*,² v rozhlase a pod. Bol aj funkcionárom spolku Živena, telovýchovného spolku Sokol, Matice slovenskej a tiež tajomníkom mestskej knižnicej a kultúrnej rady vo Zvolene.³

Martin Hranko patrila spolu s Fraňom Kráľom, Martinom Rázusom, Ľudmilou Podjavorinskou, Jozefom Cigerom Hronským a ďalšími k spisovateľom, ktorí sa zriekli didaktickej tvorby pre deti. Boli to autori, ktorí vo svojich dielach rešpektovali estetické a etické čítanie detských čitateľov a otvárali okná i dvere slovenskej detskej literatúry do sveta umenia. Na kongrese spisovateľov v Trenčianskych Tepliciach v roku 1936 dve skupiny autorov polemizovali o úlohe a náplni detskej literatúry.

Hronský presadzoval koncepciu, že detská literatúra by mala byť azylom pred svetom dospelých. Opačný názor zastával Martin Hranko, ku ktorému sa neskôr pridala väčšina autorov literatúry pre deti a mládež. Tí tvrdili, že deti treba na svet dospelých pripravovať, zorientovať ich v ňom a nezamlčovať im ani kruté a smutné stránky života. Hranko odmietol byť autorom zdanlivej detskej beletristiky. Svoj model beletristického textu pre deti zdôrazňoval slovami: „Ja mám kresliť romantiku tam, kde sluch nemôže nasýtiť žalúdok.“

HRANKOV POHĽAD NA SVET

Martin Hranko bol spisovateľ, historik a filozof. Jeho diela sú preniknuté prirodzeným, typickým hrankovským humorom, ktorý dokáže čitateľa rozosmiať a zároveň poučiť. Mal silne vyvinutý zmysel pre pravdu. Neznášal hlúposť, slepú poverčivosť a pokrytectvo. Držal sa zásady, že inteligencia je vrodená a že vzdelanie môže získať každý vlastnou iniciatívou.⁴ Patrila medzi veľkých odporcov fašizmu a slovenského autonomizmu a bol presvedčený, že vtedajšie Hitlerove víťazstvá sú len dočasné. Jeho ideálom bolo, aby sa Slovania spojili a svorne si budovali podmienky na lepší život.

Vystupoval aj proti sociálnemu útlaku a nespravodlivosti, poukazoval na škodlivosť spoločenských rozdielov a usiloval sa o duchovné i hmotné pozdvihnutie chudoby.⁵

Ako funkcionár Matice slovenskej a člen osvetovej komisie organizoval vo Zvolene a po okolitých dedinách prednášky, v ktorých poslucháčom živo a pútavo rozprával o životoch mysliteľov a oboznamoval ich aj s niekto-

* Slovenská národná knižnica, Martin
e-mail: maria.pitakova@snk.sk

rými otázkami z oblasti psychológie a pedagogiky. Veľkú pozornosť venoval etickým otázkam. Keď zomrel, jeho žiaci v smútočnej reči spomínali, ako im hovorieval: „*Deti moje, plakať to nie je slabosť. Slabý je len ten, kto ide s nožom. Áno, slabý je len ten, kto vie raniť. Svojich žiakov učil milovať pravdu a lož nenávidieť.*“⁶

LITERÁRNE ZAČIATKY

Martin Hranko sa začal literárne prejavovať začiatkom 20. rokov 20. storočia krátkymi beletristickými textami pre dospelých, v ktorých ironizoval dvojtvárnú morálku vtedajšej malomeštiackej spoločnosti.

Knižne debutoval zbierkou moralisticko-kritických a autobiografických poviedok s dedinskou a malomestskou tematikou *Bodliaky* (1928). Dielo redigoval Anton Šalát a autor ho venoval učiteľovi Dr. Pavlovi Bujnákov. Hranko síce hovoril o poviedkach, no v diele sú poviedky iba dve – *Pomsta a Zbojník*, ostatné sú črty, drobné obrázky so satirickou tendenciou, v ktorých sa autor vysmieva pokrytctvu, duševnej prázdnote, megalománii, namyslenej pýche a iným ľudským slabostiam. Podľa niektorých názorov sú Hrankove *Bodliaky* príliš vulgárne, miestami triviálne. Kritici im vyčítali aj používanie mnohých bohemizmov, akoby autorovi nezáležalo na čistej spisovnej slovenčine.

Dvojtvárnú malomeštiacku morálku ironizoval Hranko aj v rozsiahlom humoristicko-satiristickom románe *Martahríbel*, ktorý vychádzal v rokoch 1938 – 1939 na pokračovanie v denníku *A-Zet*.⁷ V románe sa spomína postava rímskokatolíckeho farára, preto sa vtedajší poslanec za Hlinkovu slovenskú ľudovú stranu farár Anton Šalát postaral o to, aby bolo vydávanie časopisu *A-Zet* práve kvôli tomuto románu zastavené. Celý román doteraz nebol uverejnený a ani vydaný knižne.⁸ V roku 1938 Gejza Vámoš⁹ Hrankovi vytýkal, že román *Martahríbel* obsahuje priveľa naturalizmov a že v ňom používa namiesto vlastných cudzie rýmovačky.¹⁰

S uverejňovaním a vydávaním prác mal Hranko neraz ťažkosti, pretože cenzúra odmietala ich pokrokovosť.

ZVIERACIE ROZPRÁVKY

Hranko sa výraznejšie presadil v detskej literatúre, keď sa zaradil medzi najtalentovanejších tvorcov medzivojnového obdobia.¹¹ V tejto oblasti sa pokúšal o rôzne žánre, písal poviedky, dramatické útvary, prípadne dramati- zoval rôzne poviedky (v dramatickej tvorbe napísal dve kratšie hry, ďalších deväť zostalo v rukopise).

Hrankove diela určené deťom sú plné situačného humoru, no nechýba v nich ani súcit so slabšími a s utláčanými a lyrický vzťah k prírode a zvieratám.

Martin Hranko bol zakladateľom animovanej autor- skej rozprávky a prostredníctvom žánru zvieracej roz- právky sa snažil priblížiť deťom, na pozadí konfrontácie sveta ľudí a zvierat, zložitost' medziľudských a spoločenských vzťahov. Platí to najmä o knižných dielach *Ježkovci* a *Burko. Vrabčiak Tulko*.

Satirou na vzťahy medzi ľuďmi, národmi a štátmi bola próza *Rosnička* (1935), v *Kukučke* (1935), v príbehu zo ži- vota vtákov, autor realistickým videním prírody stvára jej zákony, využíva pochmúrnosť a alegorickosť, pričom prenášaním ľudských vlastností na prírodu nenarušuje prírodopisnú znakovosť hrdinov zvieracích príbehov. Sústreďuje sa na prezentáciu prírodopisno-poznávacie- ho zretela so zdôraznením etického štatútu prírodného sveta a na mravnú podstatu ľudského spoločenstva. *Ku- kučka* vychádzala na pokračovanie v časopise *Slniečko* (8. roč., 1934 – 1935), knižne vyšla v roku 1935. Všetky uvedené diela prezrádzajú hlbokú lásku autora k zvieratám.

Hrankovo najznámejšie dielo *Ježkovci* tiež vychá- dzalo na pokračovanie v časopise *Slniečko* (1929, 1930) a hneď v roku 1930 ho Matica slovenská vydala knižne s ilustráciami Jaroslava Vodrážku.¹² Nosnou myšlienkou príbehu je ľudskosť, čestnosť a šlachetnosť. Dej sa odo- hráva uprostred lesa, kde žije svoj prostý život, naplnený poctivým úsilím o rodinné šťastie a spokojné živobytie, rodina ježkov. Hranko bral ohľad na psychickú zrelosť detí, ktorým knihu venoval. Jeho cieľom bolo prebudiť u nich ľudskosť a zmysel pre ušľachtilosť. *Ježkovci* sú podobenstvom ľudskej spoločnosti, zvieratká sú však antropomorfované len vnútorne. Rozmýšľajú, konajú a cítia ako ľudia, no navonok si uchovávajú svoju zvie- raciu podobu.

Príbehová osnova rozprávky je založená na konfron- tácii zákona ľudí a zákona zvierat „kružín“, dvoch proti- kladných spoločenských hodnotových systémov. Výsled- kom tejto konfrontácie je prvoplánové víťazstvo zloby a agresie, ktorú zosobňuje ľudský dravec, „tvor s puš- kou“, nad humánnejšou víziou sveta reprezentovanou spoločenstvom zvierat. Hrankov pochmúrny fenomén preto nie je synonymom nesmelého životného postoja autora.¹³ Je to prostriedok, ktorým autor paradoxne vy- jadruje svoj pozitívny vzťah k životu a jeho hodnotám. Korene pochmúrnosti Hrankových rozprávok treba hľa- dať v prostredí, v ktorom vyrastal a ktoré formovalo jeho talent.¹⁴

Na umeleckej hodnote a štylistickej úprave *Ježkovcov* mal veľký podiel Rudolf Klačko, zakladateľ a redaktor edície *Dobré slovo*,¹⁵ ktorý svojimi redaktorskými zá- sahmi vybrúsil štýl celého diela a vystupňoval jeho dra- matickosť. *Ježkovcov* nemožno pokladať za depresívnu rozprávku. Vyznenie príbehu je síce smutné, no zdôraz- ňovaním ľudskosti je zároveň optimistické.

O druhé vydanie knihy *Ježkovci* sa pričínilo vydavateľ- stvo Slovenský spisovateľ. Tu vyšla v edícii *Kridla* v roku 1958 a tiež s ilustráciami Jaroslava Vodrážku. Tretie vyda- nie ilustroval Vincent Hložník.

Ježkovci mali veľký ohlas a zdá sa, že inšpirovali aj iných autorov. Viliama Kopečného s jeho knihou *Palko Ježúrik* (1945) považovali dokonca za Hrankovho napo- dobnovateľa. Hoci nešlo o čistú imitáciu, predsa len pou- žil Hrankov motív. Na druhej strane by možno povedať, že Martin Hranko mohol byť ovplyvnený českým spiso- vateľom Janom Karafiátom, ktorý napísal nezabudnuteľ- né dielo *Chrobáčky*.¹⁶

O *Ježkovcov* bol veľký záujem. Svedčí o tom napríklad list Pavly Mráčkovej z roku 1946, v ktorom Márii Hrankovej, vtedy už vdove, ponúkala, že knihu *Ježkovci* preloží do češtiny. V tom čase však už Mária Hranková mala zmluvu na preklad *Ježkovcov* uzatvorenú s Nakladateľstvom Karola Červenku.¹⁷

V ďalšom príbehu pre deti nazvanom *Burko* (1931) autor zachytáva spomienky na verného kamaráta z čias svojho detstva – na psíka so smutným osudom, ktorý musel znášať neustále ústrky a kopance. Žiaľ, príbeh čitateľov neoslovil a nezbudil u nich spontánny súcit s týraným zvieratom. Jednou z príčin mohla byť štylisticky značne povrchná a neprirodzená reč s množstvom slovenských úsloví.¹⁸ Napriek tomu Štátne nakladateľstvo súhlasilo s vydaním poviedky v časopise *Úsmev*. *Burko* bol uverejnený v roku 1929 v 5. čísle časopisu a ilustroval ho Jan Hála.¹⁹

Pochmúrnosť ako vonkajškové špecifikum autorovej činorodej metódy je prítomná aj v dvojknihe *Burko*. *Vrabčiak Ťulko* (1931). Za úrovňou *Ježkovcov* však obidva texty zaostávajú.

Hranko chcel napísať „veselú detskú poviedočku“, v ktorej by na existenciálne problémy ľudského spoločenstva reagoval prostredníctvom satirickej hyperboly. Snažil sa o to v spomínanej animovanej rozprávočke *Rosnička* (1935). V skutočnosti text neprojektoval ako satirickú alegóriu, ale ako antropomorfizované podobstvo pripomínajúce zvieracie príbehy Ľudmily Podjavorinskej. Na rozdiel od Podjavorinskej mu však chýbala presvedčivejšia humornosť a predovšetkým charakterová typovosť.²⁰ Na druhej strane sa mu podarilo vysmiať zo snobstva a z nadutosti.²¹ Autor venoval knihu svojim dvom dcéram.

K zvieracím hrdinom sa Hranko vrátil v knihe *Furko a Murko* (1947), ktorou nadviazal na svoj detský debut. Tentoraz však opisoval iba osudy mladých ježkov Furka a Murka.

Celá rozprávka je prežiaraná úsmevnou atmosférou a radostným detstvom.²² Na rozdiel od *Ježkovcov* v nej upustil od konfrontácie zákona ľudí a zákona kružín a zameril sa výlučne na evokovanie svetlých stránok detstva. Úsmevná atmosféra rozprávky nie je teda výsledkom situačnej komiky, ale vyplýva z vystihnutia detskej psychiky.²³ Druhé vydanie knihy *Furko a Murko* vyšlo v Mladých letách s ilustráciami Ondreja Zimku.

Pozornosť si zasluhuje aj Hrankov rukopis scény *Kráľ Bumbaj*, ktorá je satirou na postavy kráľov a vznešených ľudí. Autor v nej vyzdvihuje silu a životaschopnosť jednoduchého človeka, pričom vychádzal z jeho pohľadu na tzv. panskú spoločnosť a poukazoval na zdravé životné názory prostého ľudu.²⁴ Dramatický klub v Bratislave po posúdení tejto hry rozhodol, že dej je málo pôsobivý a hra by mala mať aspoň tri dejstvá.

OSUDY KNÍH PO SMRTI AUTORA

Po Hrankovej smrti sa vdova Mária Hranková snažila, aby manželove knihy ďalej vychádzali. Bolo to aj zo so-

ciálnych dôvodov, pretože ostala sama s dvoma deťmi. V Hrankovej pozostalosti sa zachovala jej korešpondencia s viacerými vydavateľstvami. Žiaľ, na otázky, ktoré sa týkali vydávania diel jej nebohého manžela, dostávala prevažne záporné odpovede.

V roku 1946 oslovila Nakladateľstvo O. Trávniček v súvislosti s vydaním románu *Martahríbel*. V tomto prípade jej nakladateľstvo prisľúbilo, že vydajú Hrankove poviedky *Furko a Murko*, *Vtáci Mikuláš*, *Pán Ucho*, *Krumpeľ a Kocúr Maťo* a rozprávky *Zázračná škatuľa*, *Vareška a Pod stromčekom*. Práce upravil Hrankov žiak J. F. Kunik sedem rokov po smrti autora a ilustroval ich Vincent Hložník. Napokon vyšli v jubilejnom 25. roku nakladateľskej činnosti rozprávkových knižiek a románov pre mládež.²⁵

V roku 1947 dostala Mária Hranková list od Nakladateľstva Karola Červenku, v ktorom ju informovali, že kniha *Ježkovci* (vydali ju v češtine) sa veľmi zle predáva, pravdepodobne kvôli jej ilustráciám. Predalo sa iba 1 100 výtlačkov, preto vznikol problém so zaplatením honoráru.²⁶ Mária Hranková podala na nakladateľstvo žalobu, pretože sľúbený honorár jej nebol vyplatený.

Vo februári 1947 odpovedala Matica slovenská na list Márie Hrankovej v tom zmysle, že druhé vydanie *Ježkovcov* neplánuje. Zamietavú odpoveď dostala v roku 1952 aj z vydavateľstva Práca, ktoré ju informovalo, že sa špecializuje na vydávanie technickej literatúry, a odporučilo jej, aby román *Martahríbel* poslala do vydavateľstva Slovenský spisovateľ.²⁷ Jeden list napísala Mária Hranková dokonca farárovi, pretože podľa nej bolo na vianočnom knižnom trhu málo kníh pre deti. Chcela, aby sa vydali knihy *Rosnička* a *Kukučka*. Odpoveď na tento list sa nezachovala.²⁸

V Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice je uchovaná aj korešpondencia Márie Hrankovej s Nakladateľstvom Karola Müllera a Nakladateľstvom Práca, ktoré pôsobili v Bratislave.²⁹ V listoch sa ich pýtala, či by nemali záujem vydať manželov román *Martahríbel*. S vydaním pravdepodobne nesúhlasili, pretože odpoveď neprišla ani od jedného vydavateľa.

ZÁVER

Hovorí sa, že pre deti by mali písať kvalitní umelci a skutoční spisovatelia, ktorí píšu i pre dospelých. Takým bol nepochybne aj Martin Hranko. Jeho diela svedčia o tom, že bol výborným pozorovateľom a veľkým milovníkom prírody. Vzťah k prírode sa u neho vyvíjal už od útleho detstva. V prírode nachádzal osvieženie a oddych, tu zabúdval na svoje sklamanie a ťažkosti.

Martin Hranko výrazne obohatil umeleckú literatúru pre deti. Animovanú rozprávku nasýtil posolstvom o slobode a túžbou po čistých ľudských vzťahoch. Vo svojom poslednom diele sa upriamil na detskú hravosť, čím prekonal tzv. pochmúrny fenomén svojho debutu.

Hranko bol rozprávkár síce miestami náročný pre detského čitateľa, ale bol to rozprávkár realistický a optimistický. Taký, ktorý nenadbíhal deťom a nedal sa strhnúť

obdivom k ich rozmarnej hravosti. Detskej dôverčivosti a detským túžbam nastavoval zrkadlo v podobe príjemných aj nepríjemných zážitkov. Slovenská detská literatúra v ňom predčasne stratila svojho aktívneho prispievateľa. A príroda veľkého ochrancu a čitateľa.

Hrankovu pozostalosť uloženú v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice tvorí prevažne jeho korešpondencia aj korešpondencia jeho manželky (najmä z obdobia po jeho smrti) s rôznymi vydavateľstvami, ktorá sa týkala vydávania Hrankových prác. Sú tu uchované aj literárne práce autora, poviedky pre deti a osobné dokumenty.

POZNÁMKY

- 1 Najstarší slovenský umelecký mesačník pre deti. Okrem pôvodnej slovenskej tvorby sa v časopise uverejňovali ľudové rozprávky a povesti. Redaktori sa snažili detského čitateľa oboznamovať aj so svetovou klasickou a súčasnou literatúrou, vďaka čomu našli v časopise uplatnenie i prekladatelia.
- 2 Časopis zameraný na umenie a literatúru.
- 3 *Biografický lexikón Slovenska III G – H*. Martin: Slovenská národná knižnica: Národný biografický ústav, 2007, s. 615 – 616, 739.
- 4 *Časopis Ľud. Bratislava: Strana slovenskej obrody, 1948 – 1990*. Bratislava: Obzor, (1963) – 26. 2, č. 1.
- 5 *Časopis Ľud. Bratislava: Strana slovenskej obrody, 1948 – 1990*. Bratislava: Obzor, (1963) – 26. 2, č. 1.
- 6 *Život a dielo Martina Hranka* (Fond Martin Hranko). Slovenská národná knižnica – LA, signatúra 47 C 25.
- 7 SLIACKY, Ondrej. *Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1960*. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2007, s. 101.
- 8 Vámoš, Gejza – Martin Hranko (Fond Martin Hranko, korešpondencia). Slovenská národná knižnica – LA, signatúra 47 A 20.
- 9 Slovenský prozaik a lekár.
- 10 Vámoš, Gejza – Martin Hranko (Fond Martin Hranko, korešpondencia). Slovenská národná knižnica – LA, signatúra 47 A 20.
- 11 SLIACKY, Ondrej. *Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež M – Ž*. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2005, s. 60.
- 12 Český ilustrátor, grafik, maliar a spisovateľ. Istý čas pôsobil v Martine ako spolupracovník Matice slovenskej. Jeho návrhy obálok kníh a ilustrácie mali živé veselé farby, ktoré sa však pre vtedajšie nedostatky tlače nedali v knižkách presne zachytiť. Spoločne s prof. Rudolfom Klačkom založili v matičnom vydavateľstve edíciu *Dobré slovo*, v ktorej publikovali hodnotné diela svojich súčasníkov (diela Márie Rázusovej-Martákovéj, Jozefa Horáka, Jozefa Cígera Hronského či Ľuda Ondrejova). Jaroslav Vodrážka sa zaslúžil o založenie a systematický rozvoj edičnej činnosti pre deti na Slovensku. Spolupracoval s detským časopisom *Včelka, Detským kútikom* a najmä s najkvalitnejším medzivojnovým časopisom pre deti *Slniečko*, ktorému dodal originálnu ilustračnú podobu.
- 13 SLIACKY, Ondrej. *Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1945*. Bratislava: Mladé letá, 1990, s. 151.
- 14 KOPÁL, J. Pochmúrný rozprávkár Martin Hranko. In: *Zlatý máj*, 12, 1968, č. 7, s. 458 – 461.
- 15 *Dobré slovo* sa hneď po svojom založení stalo známou a obľúbenou edíciou. Vychádzali v nej knihy pre deti so zaujímavým obsahom a s vysokou umeleckou hodnotou. Matica slovenská vychádzala zo zásady, že detský čitateľ má dostať do rúk len dobrú knihu, lebo

človek si už v detskom veku utvára trvalý vzťah ku knihe a od knihy závisí, aký tento vzťah bude. V edícii *Dobré slovo* vychádzali rozprávky, poviedky, povesti, romány pre mládež, dobrodružné príbehy, cestopisy aj náučná próza. Rozprávky boli buď autorské, alebo ľudové, autorsky prerozprávané. Knihy z tejto edície boli bohato ilustrované a graficky veľmi dobre upravené. Okrem niekoľkých výnimiek prekladov, keď boli ilustrácie prevzaté z pôvodného originálu, všetky ilustrovali naši poprední ilustrátori. Osobitne treba vyzdvihnúť prácu matičných ilustrátorov Jaroslava Vodrážku a Karola Ondreičku.

- 16 *Život a dielo Martina Hranka* (Fond Martin Hranko). Slovenská národná knižnica – LA, signatúra 47 C 25.
- 17 Mráčková, Pavla – Mária Hranková (Fond Martin Hranko). Slovenská národná knižnica – LA, signatúra 47 A 37.
- 18 *Súpis slovenskej literatúry 5: Literatúra v rokoch 1918 – 1945*. Bratislava: Veda, 1984, s. 812.
- 19 Štátne nakladateľstvo, Bratislava – Martin Hranko (Fond Martin Hranko). Slovenská národná knižnica – LA, signatúra 47 A 19.
- 20 SLIACKY, Ondrej. *Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1960*. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2007, s. 102.
- 21 KOPÁL, J. Pochmúrný rozprávkár Martin Hranko. In: *Zlatý máj*, 12, 1968, č. 7, s. 458 – 461.
- 22 *Súpis slovenskej literatúry 5: Literatúra v rokoch 1918 – 1945*. Bratislava: Veda, 1984, s. 808.
- 23 SLIACKY, Ondrej. *Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1945*. Bratislava: Mladé letá, 1990, s. 153.
- 24 *Život a dielo Martina Hranka* (Fond Martin Hranko). Slovenská národná knižnica – LA, signatúra 47 C 25.
- 25 Nakladateľstvo Trávnicek, Žilina – Mária Hranková (Fond Martin Hranko). Slovenská národná knižnica – LA, signatúra 47 A 29.
- 26 Nakladateľstvo Karol Červenka, Praha – Mária Hranková (Fond Martin Hranko). Slovenská národná knižnica – LA, signatúra 47A 28.
- 27 Martin Hranko – Vydavateľstvo Práca (Fond Martin Hranko, korešpondencia). Slovenská národná knižnica – LA, signatúra 47 A 34.
- 28 Nezistený – Mária Hranková (Fond Martin Hranko). Slovenská národná knižnica – LA, signatúra 47 A 44.
- 29 Nakladateľstvo Karol Müller – Mária Hranková (Fond Martin Hranko). Slovenská národná knižnica – LA, signatúra 47 A 40.

POUŽITÁ LITERATÚRA

- ÁBELOVSKÝ, Ján. *Ján Hála*. Bratislava: Pallas, 1978. 56 s.
- Biografický lexikón Slovenska III G – H*. Martin: Slovenská národná knižnica: Národný biografický ústav, 2007, s. 615 – 616.
- Časopis Ľud: Bratislava: Strana slovenskej obrody, 1948 – 1990*. Bratislava: Obzor (1963) – 26.2, č. 1.
- Dejiny slovenskej literatúry V. Literatúra v rokoch 1918 – 1945*. Bratislava: Veda, 1984. 852 s.
- HRANKO, Martin. *Furko a Murko*. Bratislava: Mladé letá, 1971. 40 s.
- HRANKO, Martin. *Furko a Murko a iné rozprávky*. Žilina: O. Trávnicek, 1947. 67 s.
- HRANKO, Martin. *Rosnička*. Žilina: O. Trávnicek, 1935. 89 s.
- JENERÁLOVÁ, Mária. Edícia Matice slovenskej pre deti a mládež *Dobré slovo*. In: *Kniha, 90*, 1990, s. 97 – 107.
- KOPÁL, Ján. Pochmúrný rozprávkár Martin Hranko. In: *Zlatý máj*, 12, 1968, č. 7, s. 458 – 461.
- Slovenská národná knižnica – Literárny archív. Fond Martin Hranko.
- MARUNIAKOVÁ, Anna. *Martin Hranko*. Martin 1969. 13 s.

KNIŽNÁ KULTÚRA

MAŤOVČÍK, Augustín. *Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia*. Bratislava – Martin: Vyd. Spolku slovenských spisovateľov – Slovenská národná knižnica, 2001, s. 160 – 161.

POLIAK, J. *Literatúra, mládež a súčasnosť*. Bratislava 1963. 198 s.

SLIACKY, Ondrej. *Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež*. Bratislava: LIC, 2005, s. 125 – 126.

SLIACKY, Ondrej. Túžba po čistom ľudskom svete čiže dielo Martina Hranka. In: *Zlatý máj*, 29, 1985, č. 4, s. 211 – 216.

SLIACKY, Ondrej. *Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1945*. Bratislava: Mladé letá, 1990. 275 s.

ZÁVADOVÁ, Katarína. *Jaroslav Vodrážka : výber z diela*. Martin: Matica slovenská, 1984. 256 s.

STREDOVEKÉ RUKOPISNÉ FRAGMENTY NA TLAČIACH 16. STOROČIA

PhDr. Klára Komorová, PhD.*

LAZORÍK, Eduard. **Stredoveké rukopisné fragmenty na tlačiach 16. storočia z fondu františkánskych knižníc Slovenskej národnej knižnice**. Martin: Slovenská národná knižnica, 2019. 275 s. ISBN 978-80-8149-114-6.

Slovenská národná knižnica v Martine v roku 2019 vydala vedeckú publikáciu *Stredoveké rukopisné fragmenty na tlačiach 16. storočia z fondu františkánskych knižníc Slovenskej národnej knižnice*. Publikácia vznikla ako bakalárska práca, ktorú autor Eduard Lazorík obhájil na Ústave pomocných vied historických a archívniectva Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Práca nadväzuje na staršie kodikologické výskumy v slovenských knižniciach, resp. v zahraničných knižniciach so slovacikálnymi vzťahmi, ktoré vykonal Július Sopko¹

a vydal ich katalógy kódexov. Ako autor predkladanej práce konštatuje, už v roku 1965 na zasadnutí Komisie pre medievalistiku sa uvažovalo nielen o výskume, spracovávaní a katalogizácii kódexov, resp. zachovaných torz, ale aj o výskume fragmentov stredovekých rukopisných kníh, kódexov. Pristúpiť k výskumu tohto fenoménu nebolo v minulosti jednoduché, pretože fragmenty dokumentujúce dejiny knižnej kultúry, ktoré sa nachádzali na väzbách starých kníh, sa v priebehu reštaurovania korpusu knihy z kníh často snímali a neboli zdokumentované pôvodné nosiče, čo znemožnilo identifikovať pôvodný nosič fragmentu, a tým spájať viaceré fragmenty do jedného celku a identifikovať ich. Zreštaurované fragmenty Matice slovenskej, resp. Slovenskej národnej knižnice v Martine boli potom uložené v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice, z ktorých 69 následne skatalogizoval Július Sopko.

* e-mail: klariska10@azet.sk

V rámci výskumných projektov² sa výskumu týchto vzácnych dokumentov knižnej kultúry venovali Eva Ve-

selovská a Juraj Šedivý, ktorí publikovali k danej téme čiastkové štúdie³. V súčasnosti sa v Slovenskej národnej knižnici v procese reštaurovania pôvodný rukopisný materiál použitý pri väzbe starých tlačí sníma a po ošetrovaní sa vkladá do pôvodného korpusu knihy, takže pri spracovávaní starých tlačí sa v rámci katalogizácie zaznamenávajú aj tieto informácie.

Predkladaný katalóg Eduarda Lazoríka nadväzuje na spomínané diela a projekty. Ako vyplýva už zo samotného názvu práce, podkladom na jeho výskum sa stali fragmenty stredovekých rukopisných kníh, kódexov, ktoré sa zachovali ako väzobný materiál kníh 16. storočia z františkánskych knižníc uchovávaných v Slovenskej národnej knižnici. Ako podkladový a východiskový materiál autorovi pri výskume slúžil III. zväzok *Generálneho katalógu tlačí 16. storočia*⁴, v ktorom sa nachádza detailný popis 2 182 tlačí 16. storočia z františkánskych knižníc uchovávaných v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

Práca je rozdelená na kapitoly, v rámci ktorých autor v úvode predstavuje cieľ a zámer práce a približuje fond tlačí 16. storočia z františkánskych knižníc s historickým prehľadom zakladania františkánskych kláštorov na našom území.

V kapitole *Obsahová štruktúra zlomkov* vymenúva obsahovú skladbu fragmentov; prevažujú liturgické a náboženské texty – misály, breviáre, rituál, martyrológium, antifonáre, graduály, biblické texty, spisy cirkevných otcov, ako aj právnické texty a tiež *Remedia amoris Ovidia*.

Vysoko erudovaným spôsobom pristupuje autor k samotnému paleografickému rozboru uvádzaných zlomkov. Najstaršie fragmenty pochádzajú z druhej polovice 12. storočia a sú písané karolínskou minuskulou; ďalej autor vymenúva jednotlivé písárske techniky, štýly písma v nasledujúcich storočiach (gotická minuskula, rotunda, gotická kurzíva), notáciu fragmentov a pod.

V kapitole *Možnosti určenia proveniencie* sa autor zamýšľa nad možnosťami určenia vlastníkov pôvodných kódexov, z ktorých sa tieto torzá zachovali; či boli tvorcami a vlastníkmi kódexov samotní františkáni, z ktorých sa ako makulatúry použili na väzby novších kníh. Túto teóriu však zamietá, pretože v rámci tureckého nebezpečenstva a nepokojov viaceré františkánske kláštory zanikli a boli obnovené až v 17. storočí. Tu by som však čiastočne oponovala autorovi, keď tvrdí, že jednotlivé kláštory nemali knižnice s väčším počtom kódexov. Mnohé kláštorné knižnice sa rozmáhali aj zásluhou cudzích darov, dostávali knihy z materských kláštorov i od jednotlivcov a medzi nimi mohli byť aj vzácne kódexy, na čo upozorňujú viaceré maďarské výskumy. Samozrejme, prebádať také zlomkové časti kódexov, na ktorých absentujú základné identifikačné znaky, nehovoriac už o samotných vlastníkoch, je mimoriadne ťažké a výsledok nemusí priniesť úspech. Počas svojho výskumu vo fonde františkánskych knižníc autor práce objavil na siedmich tlačiach, ktoré obsahujú komentáre kardinála, talianskeho právnicka Niccola de Tedeschi (1386 – 1445), množstvo zlomkov rôznych veľkostí pochádzajúce z jedného kódexu. Je to výnimočný

prípád, a tak sa autor snažil zrekonštruovať aspoň čiastočne dnes už neexistujúci kódex právnického obsahu. Na základe jeho analýzy do katalógovej časti zaradil 14 objavených zlomkov.

V ďalšej kapitole nazvanej *Kníhviazačská práca* sa autor venuje problematike kníhviazačského umenia v rámci našich teritórií. Upozorňuje, že dejinám kníhviazačstva sa pri výskume dejín knižnej kultúry na Slovensku doteraz nevenovala dostatočná pozornosť, a preto nemožno kvalifikovane konštatovať, kde, kým a kedy sa používali tieto makulatúry kódexov.

V nasledujúcej kapitole *Štruktúra katalógu* autor objasňuje členenie katalógovej časti do skupín a podskupín podľa ich obsahu a čiastočne aj formy. Prvou skupinou je *Biblistica, patristica, sermones*, druhou *Universitaria et scholaria*, najväčšiu skupinu tvoria zlomky s liturgickým obsahom *Liturgica* a poslednú skupinu fragmenty, ktoré sa nedali prečítať a ani zaradiť do predchádzajúcich skupín, t. j. *Textus illegibiles*.

V rámci jednotlivých skupín je chronologické radenie. Samotný záznam, popis daného fragmentu zodpovedá zásadám kodikologického popisu, je však prispôbený charakteristike fragmentu. V záhlaví je uvedená signatúra dokumentu, z ktorého bol sňatý a ktorému slúžil ako makulatúra väzby, ďalej sa tam uvádza podrobný popis veľkosti a formátu zlomku, meno autora a názov, bibliografický popis materského dokumentu, t. j. tlače 16. storočia a citácia diela, v ktorom bol publikovaný daný materský dokument. Ku každému fragmentu je pripojené jeho farebné vyobrazenie. Celý katalóg obsahuje 97 fragmentov so spomínanými kodikologickými popismi a vyobrazeniami.

Na záver autor pripojil registre – register signatúr, chronologický register, register písem, register notácií, register proveniencií, obsahový register, register spevov; právne knihy, ostatné knihy a skratky.

Predkladané dielo prináša mimoriadny vklad do dejín našej knižnej kultúry a je obdivuhodným predstavením zlomkov kódexov, ktoré sa zachovali na väzbách kníh. Tým sa začala ďalšia etapa odkryvania najstarších kníh, keďže autorovou snahou je v danej oblasti pokračovať a odkrývať stopy dávnej minulosti na väzbách i ďalších nosičoch, a tak sa zapojiť do celoeurópskej databázy *Cantus Database*⁵.

POZNÁMKY

- ¹ SOPKO, Július. *Stredoveké latinské kódexy v slovenských knižniciach*. Martin: Matica slovenská, 1981; SOPKO, Július. *Stredoveké latinské kódexy slovenskej proveniencie v Maďarsku a Rumunsku*. Martin: Matica slovenská, 1982; SOPKO, Július. *Kódexy a neúplne zachované rukopisy v slovenských knižniciach*. Martin: Matica slovenská, 1986.
- ² VESELOVSKÁ, Eva. *Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovaciae. Tomus I – IV*. Bratislava: Ústav hudobnej vedy SAV, 2008, 2011, 2014, 2015.
- ³ Napríklad VESELOVSKÁ, Eva. *Hudobnopaleografické špecifiká stredovekých rukopisov v Archíve literatúry a umenia SNK*. In: *Knižnica*. Martin: Slovenská národná knižnica, 2010, 11 (2 – 3), s. 28 – 39;

ŠEDIVÝ, Juraj. Písmo na pergamene napísaných, celistvo alebo fragmentárne zachovaných textov v Archíve literatúry a umenia SNK. In: *Knižnica*. Martin: Slovenská národná knižnica, 2010, 11 (2 – 3), s. 39 – 52.

⁴ KOMOROVÁ, Klára – SAKTOROVÁ, Helena. *Tlače 16. storočia vo fran-tiškánskych knižniciach*. Martin: Slovenská národná knižnica, 2014. 703 s. ISBN 978-80-8149-036-1.

⁵ <http://cantusdatabase.org/>

BIBLIOGRAFIA ALMANACHOV, ROČENIEK A ZBORNÍKOV NA SLOVENSKU

Mgr. Eva Augustínová, PhD.*

PYTLOVÁ, Zlatica, AMBRÚŽOVÁ PORIEZOVÁ, Miriam a Lívia KURUCOVÁ. *Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku 1701 – 1918*. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2018. 310 s.

Tri skúsené bibliografky Univerzitetnej knižnice v Bratislave pripravili v minulom roku chronologicky a retrospektívne zostupne ďalší zväzok bibliografie almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku, tentoraz za roky 1701 – 1918. Predkladaný zväzok posúva informácie o nepravých poloperiodikách až na začiatok 18. storočia, do obdobia, keď už vydané práce tohto typu majú svoje bibliografie a mapujú ich do roku 1965. Bibliografia sa vracia k podložíu starších výskumov, ktoré prebehli v 70. a 80. rokoch 20. storočia, keď na ich základe vznikol provizórny súpis autorov Evy Kovačičovej a Štefana Štvrteckého.

* Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline
e-mail: eva.augustinova@fhv.uniza.sk

Univerzitná knižnica v Bratislave, resp. pracovisko retrospektívnej bibliografie nenechalo tento provizórny súpis upadnúť do zabudnutia a doplnilo potrebné informácie k 850 titulom almanachov, ročeniek a zborníkov a 114 divadelným almanachom, ktoré sa postupne vyvinuli z almanachov literárnych a majú aj v rámci tejto publikácie vyčlenené samostatné miesto.

Predkladaná bibliografia ako sekundárny dokument predstavujúci súpis špecificky usporiadaných záznamov vytvorila systém poznatkov, ktorý je dôležitým sekundárnym prameňom pre historický výskum v interdisciplinárnom kontexte.

Univerzitná knižnica ako špecializované pracovisko pre spracovanie nepravých periodík vytvorila súbor údajov založený na dvoch aspektoch slovacity, jazykovom a územnom, čím bolo nevyhnutné otvoriť priestor na bádanie nielen v slovenských pamäťových inštitúciách, ale aj v zahraničných inštitúciách, a to najmä v stredo-európskom priestore, t. j. v Maďarsku, Česku a Rakúsku, kde sa predpokladal i potvrdil ich výskyt (vo viac ako 30 domáciach a zahraničných inštitúciách).

Okrem samotnej bibliograficko-popisnej časti, ktorá dodržiava všetky predpísané štandardy bibliografického popisu a prehľadne prezentuje základné i nastavbové informácie o jednotlivých tituloch poloperiodík v abecednom poradí, disponuje aj informáciami s prídavnou hodnotou, napríklad záverečnou poznámkou, ktorá stručne charakterizuje konkrétny titul, jeho vychádzanie a obsah.

Potešujúci je fakt, že autorky nezabudli ani na analytickú časť. Hoci analytický súbor nie je vydaný tlačou, v online databáze obsahujúcej rozpis článkov sa dostupné údaje dajú jednoznačne a intuitívnymi nástrojmi vyhľadať.

Dôležité je vyzdvihnúť a všimnúť si erudovanú vstupnú historicko-prehľadovú štúdiu Miriam Ambrúžovej Poriezovej a Angely Škovierovej, ktorá špecifikuje a predstavuje kultúrno-spoločenské predpoklady vydávania almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku v analyzovanom období. Čitateľ a používateľ takýchto diel je väčšinou zvyknutý na postupný a chronologický pohľad na obdobie, aby boli ozrejmene hlavné momenty, ktoré

mohli ovplyvniť vydávanie tohto typu literatúry. V štúdiu však takmer úplne absentuje prvá polovica 18. storočia, keď sa tiež diali spoločenské a kultúrne zmeny, ktoré mohli mať vplyv na tento typ literatúry. Samozrejme, to nijako neovplyvňuje kvalitnú interpretáciu ďalších historických období.

Základ všetkých takýchto typov publikácií tvorí bibliograficko-popisná časť, ktorá by však bola bez prídavného aparátu vo väčšine prípadov nepoužiteľná. Týmto aparátom rozumieme najmä metodický úvod a registre, ktoré sú bezprostrednou pomôckou pri špecializovanom vyhľadávaní, najmä ak obsahujú informácie interdisciplinárneho charakteru.

Metodický úvod nám okrem historického exkurzu do dejín vydávania nepravých periodík poskytuje nielen základné informácie o tom, aké publikácie boli zahrnuté do spracovania, ale aj dôležité informácie o štruktúre bibliografického záznamu. Metodický úvod síce nie je preložený do troch jazykov, ako je to v prípade resumé, autorky však do resumé zaradili niektoré informácie, ktoré bude zahraničný bádateľ určite potrebovať pri vyhľadávaní.

Neoddeliteľnou súčasťou bibliografií sú registre. Autorky využili všetky potrebné typy registrov, ktoré predstavujú pre používateľa vynikajúci vyhľadávacie nástroje. No rozdeliť registre pre almanachy, ročenky a zborníky osobitne a divadelné almanachy osobitne nepovažujeme za najlepšie riešenie. Napriek tomu, že bibliograficko-popisná časť ich vníma tiež oddelene, bolo by vhodnejšie, v záujme lepšej orientácie, uvádzať ich spolu a rozlíšiť ich formou iného číslovania či označenia.

Prezentovaná *Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku 1701 – 1918* je ďalším významným krokom v plnení *Programu Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie v rámci dejín knižnej kultúry*. Je len škoda, že do dnešného dňa neexistuje na Slovensku tzv. bibliografický portál, ktorý by zhromažďoval všetky významné práce vytvorené v rámci retrospektívnej bibliografie, resp. by obsahoval databázy odkazované z jedného miesta. Takýto portál by bol priestorom na sústredenie všetkých bibliografických údajov z retrospektívnych bibliografií a zároveň by bol portálom na propagovanie a prezentáciu najnovších výskumov v tejto oblasti.

POZVÁNKA NA MEDZINÁRODNÚ KONFERENCIU DEJÍN KNIŽNEJ KULTÚRY

Medzinárodná konferencia

Náboženská literatúra v kontexte dejín knižnej kultúry

Slovenská národná knižnica si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú konferenciu **Náboženská literatúra v kontexte dejín knižnej kultúry**, ktorá sa bude konať v dňoch 19. – 21. mája 2020 v priestoroch sídlovej budovy SNK. Cieľom konferencie je priniesť nové poznatky z oblasti prepojenia religiozity a knižnej kultúry. Náboženstvo a cirkvi mali v minulosti nezastupiteľnú úlohu v spoločenskom, sociálnom, politickom aj kultúrnom živote Európy, v dôsledku čoho sa vo veľkej miere podieľali na podobe a rozvoji knižnej kultúry. Prítomnosť širokého spektra žánrov teologickej literatúry nie je jedinou konsekvenciou cirkevného vplyvu, jeho dosah sa prejavoval aj v obsahovej podobe vedeckých a odborných diel. Rozšírenie knižnice zohrávalo významnú úlohu aj v procese šírenia rôznych náboženských myšlienkových prúdov, hlavne reformácie a protireformácie. V rámci jednotlivých tematických okruhov by sme radi privítali príspevky na nasledujúce témy:

- náboženský element v knižnej kultúre – diela s teologickou tematikou alebo liturgické diela (teologické spisy cirkevných otcov a učencov, homiletické diela, kazne, breviáre, misály, kancionály, buly, náboženské disputy, katechizmy);
- Biblia – preklady Biblie a jej rôzne verzie, knihy Starého a Nového zákona, komentované vydania;
- náboženská literatúra a jej miesto v knižniciach – v osobných, šľachtických, školských, spolkových;
- rehoľné knižnice ako miesto kumulácie teologických diel – zariadenie, vývin, správa a v stredo- a juhozápadnej Európe;
- ďalšie cirkevné knižnice (farské, zborové, seniorátne, biskupské) – obsahová skladba fondov cez prizmu náboženskej literatúry;
- tlačiari, vydavatelia, knihkupci a rôzne korporácie, ktoré sa venovali (vylučne alebo čiastočne) tlačeniu a vydávaniu diel s náboženskou tematikou;
- príspevky týkajúce sa najnovších zistení v oblasti dejín knižnej kultúry a tiež informácie o prebiehajúcich či ukončených vedeckých projektoch.

Rokovacia reč: slovenčina a angličtina. Vydavky spojené s konferenciou hradí vydávateľská organizácia. Príspevky z konferencie budú uverejnené v recenzovanom zborníku *Kniha 2020*. Prihlášky s názvom príspevku a krátkou anotáciou prosíme zaslať do **15. marca 2020** na nižšie uvedenu adresu.

Konferencia poskytne priestor na stretnutie vedeckých pracovníkov z pamätových inštitúcií – knižníc, múzeí, archívov a vysokých škôl, akademií vied, ktorí v interdisciplinárnom pohľade na problematiku predstavujú aktuálne odborné poznatky a výsledky výskumu z oblasti dejín knižnej kultúry a príbuzných tém.

Tešíme sa na Vašu účasť a odborný prínos k danej problematike.

* Mgr. Daniela Škulová, Odd. spracovania HKD a HKE, T. +421 43 2451 336, daniela.skulova@snk.sk

ARCHÍV

KÚPELE SLOVENSKA NA POHĽADNICIACH LITERÁRNEHO ARCHÍVU SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE

Mgr. Ivana Weissová*

ÚVOD

Pozitívne účinky minerálnej vody vyvierajúcej z hĺbín zeme poznali už staroveké orientálne národy, ktoré im okrem liečivých účinkov pripisovali aj posvätný význam a kúpanie v prameňoch bolo pre nich súčasťou náboženských obradov.

Liečba minerálnymi vodami bola známa a rozšírená aj v antickom Grécku, kde sa využívali kúpele horúcim vzduchom, známe ako *laconica* (okolo roku 500 pred n. l.).

Prvé rímske *thermae* vznikli o 475 rokov neskôr. Snáď najväčší rozmach dosiahlo kúpeľníctvo práve v Rímskej ríši. Rimania si okrem rôznych typov kúpeľov užívali masáže, zabávali sa na športoviskách a využívali ponuky blízkych reštaurácií.

Od roku 737 n. l. boli kúpele populárne i v Japonsku. Najskôr sa stali verejnými horúce pramene – *onsen*, v ďalších stáročiach tu bol postavený prvý *ryokan*, kde mali ľudia popri vonkajších a vnútorných kúpeľoch k dispozícii ubytovanie, stravovanie a Zenove záhrady.

Fínska sauna sa objavila o 300 rokov neskôr a jej cieľom bolo dôkladne sa vypotiť a následne si ochladiť telo v ľadovej vode.

Rimania pri svojich výbojoch zakladali kúpeľné mestá aj v Európe (napr. Baden-Baden, Wiesbaden, Aix les Bains a i.). So zánikom Rímskej ríše kúpeľníctvo v Európe na dlhý čas upadlo. Renesancia kúpeľov nastala až začiatkom 16. storočia. V miestach výskytu horúcich prameňov sa obnovovali staré a vznikali nové kúpele po celej Európe. Na našom území vznikli v tomto období Piešťany a Trenčianske Teplice.

Za najstarší dôkaz využívania termálnych prameňov na území Slovenska považujeme odliatok mozgu neandertálcov v Gánovciach, ktorý sa podľa výskumov v čase smrti kúpil v teplom minerálnom prameni. Ďalším dôkazom sú vane vysekané v travertíne (pochádzajú z obdobia Rímskej ríše), do ktorých sa privádzala minerálna voda. Nachádzajú sa napríklad v známom kúpeľnom meste Dudince.

Prvým písomným prameňom o liečivých účinkoch prameňov na našom území je kniha *Hovory k sebe samému*, v ktorej Marcus Aurelius píše o využívaní chladných kúpeľov a o liečebnej jazde na koni. Naša krajina tak patrí ku kúpeľným destináciám s dávnou históriou, ktorá sa spája so vznikom prvých osídlení v blízkosti minerálnych či termálnych prameňov.

Za zakladateľa balneografie na Slovensku sa považuje významný humanista a lekár Juraj Wernher (1497 – 1567), ktorý v roku 1551 v rozprave o vodách v Bazileji predniesol svoje poznatky o podivuhodných vodách Uhorska.

Aj známy lekár, balneológ a epidemiológ Tomáš Jordán (1539 – 1585) skúmal účinky liečivých vôd a minerálnych prameňov a v *Knihe o vodách hojitedlných neb tepliech moravských* (1580) opísal liečivé pramene v Trenčianskych Tepliciach. V tomto období už na našom území fungovali aj ďalšie kúpele – Turčianske Teplice, Bojnice, Bardejov, Herľany a i. Uchovaný súpis minerálnych a termálnych prameňov v Rakúsku-Uhorsku z roku 1763 obsahuje 128 lokalít minerálnych vôd na Slovensku.

K využívaniu liečivého potenciálu prameňov výrazne prispelo aj založenie prvej lekárskej fakulty v Uhorsku (1770), ktorá sa nachádzala v blízkosti nášho najstaršieho kúpeľného mesta Piešťany. Koncom 18. storočia už prekvitali kúpele v Trenčianskych Tepliciach, Piešťanoch, Turčianskych Tepliciach, Sliači, Rajeckých Tepliciach, Bardejovských Kúpeľoch, Vyšných Ružbachoch a i. V tom čase v kúpeľoch nepôsobila bežná zdravotnícka služba, ale nahrádzali ju kúpeľníci a ráhhojčí.

Rozvoj prírodných vied, predovšetkým fyziky, chémie a geológie, zvyšoval záujem o poznanie a využívanie minerálnych vôd, ktoré sa stávali vďačným objektom analytickej chémie. Jej výsledky umožňovali lekárom spresniť indikácie a kontraindikácie na kúpeľnú liečbu rôznych chorôb.

Vďaka výnimočnému prírodnému bohatstvu, čistému vzduchu a pokojnému prostrediu v lone prírody fungovalo začiatkom 20. storočia na Slovensku približne 80 kúpeľov. Ich rozkvet v medzivojnovom období bol spôsobený nárastom českej klientely. Najväčší úpadok zaznamenalo naše kúpeľníctvo pravdepodobne po roku 1948, keď sa znarodňovali súkromné majetky. Stav kúpeľov na Slovensku sa výrazne zlepšil v 60. rokoch 20. storočia, najmä zásluhou ich propagácie v zahraničí a investíciami do infraštruktúry.

Slovensko má vynikajúcu geografickú polohu a na minerálne a termálne vody je mimoriadne bohaté. Na našom území je registrovaných celkovo 1 824 minerálnych vôd a 123 termálnych prameňov, ktoré sú vzácnym prírodným bohatstvom a významnou súčasťou prírodného dedičstva krajiny.

Literárny archív Slovenskej národnej knižnice (LA SNK) uchováva v **Zbierke fotodokumentov miest** množstvo historických pohľadníc a fotografií, ktoré zobrazujú

* Slovenská národná knižnica, Martin
e-mail: ivana.weissova@snk.sk

kúpeľné mestá Slovenska. Keďže ide o rozsiahly materiál, predstavíme len niektoré z nich.

PIEŠŤANY

Piešťany ležia na západnom Slovensku pri rieke Váh na úpätí Považského Inovca. Kúpele sa nachádzajú na Kúpeľnom ostrove ohraničenom riekou a tzv. Obtokovým ramenom Váhu. Náleziská kostí pravekých zvierat a stopy osídlenia pravekým človekom svedčia o tom, že do úrodného údolia ich prilákali horúce pramene. Vzácnym nálezom je soška ženy z mamutieho kla, známa ako Moravianska Venuša, ktorej vek sa odhaduje na 22 860 rokov.

Legendy hovoria, že liečivé účinky prameňov objavili rímske légie. Po namáhavej ceste boli ich kone také unavené, že nemohli pokračovať v ceste. Po oddychu na rozbahnenej lúke pri Váhu vraj boli neobyčajne svieže.

Prvá písomná zmienka o obci Piešťany pochádza z roku 1113. Budúca sláva a medzinárodná známosť tohto kúpeľného mesta sa začala rodiť v druhej polovici 17. storočia.

Prvým známym lekárom, ktorý na liečenie ordinoval piešťanské bahno, bol Ján Crato z Kraftheimu (1519 – 1585). V tom čase si chorí priamo pri Váhu vyhlbili jamu, do ktorej vtekala termálna voda a dno si vyložili vetvami. V roku 1778 dal Ján Nepomuk Erdödy (1723 – 1789) postaviť prvú drevenú budovu vaňových kúpeľov. V tejto práci pokračoval jeho syn Jozef Erdödy (1754 – 1824), neskorší nitriansky župan a štátny minister viedenskej vlády, ktorý dal okolo roku 1806 na mieste drevenej budovy postaviť budovu murovanú; tá tvorí s ďalšími, neskôr postavenými budovami dnešné Napoleonské kúpele. Od roku 1889 až do zoštátnenia v roku 1940 boli kúpele v prenájme rodiny Winterovcov a ich zásluhou sa stali z Piešťan skutočné kúpele svetového mena.

Zbierka fotografií a pohľadníc Piešťan patrí k tým najrozsiahlejším archívnym zbierkam fotodokumentov miest. Obsahuje množstvo záberov s pohľadmi na kúpele (Hotel Thermia, Kúpele Irma, budovy hotelov, kúpeľný park a i.), preto v krátkosti spomenieme len niektoré najstaršie zachované a uložené v neskatalogizovanej časti zbierky.

Prvou je kolorovaná litografická pohľadnica odoslaná podľa poštovej pečiatky 21. augusta 1899 barónke Margit Révayovej do Štiavničky, ktorá je uchovaná pod príj. č. 247/1980.

Pohľadnica zachytáva sedem čiastkových pohľadov zdobených drobnými kvietkami ružovej a žltej farby so zelenými vetvičkami. Nápis v maďarskom a nemeckom jazyku je umiestnený na pravej strane pohľadnice spolu s menom nakladateľa (Verlag von Bernas, Pöstyén in Wien). Vľavo hore vidieť komplex tzv. Starých kúpeľov (dnešné Napoleonské kúpele), v strede a vpravo je zachytená Kúpeľná dvorana (*Kursalon*) postavená v roku 1894 bratmi Ľudovítom a Imrichom Winterovcami, ktorá sa stala centrom kultúrneho a spoločenského života v meste. Centrálnou časťou budovy je bohato zdobená sála,

nachádzala sa tu aj reštaurácia, kaviareň, čítareň a herňa a nechýbali salóniky a hostovské izby. V strede vľavo je zobrazený Hotel Fischer (na jeho mieste bol v roku 1912 postavený Hotel Lipa) a vedľa vidíme kúpeľné divadlo z roku 1893, stojace v blízkosti Kúpeľnej dvorany. Na posledných záberoch vidíme budovu tzv. Parkvily a piešťanských infanteristov, ktorí prepravovali na dvojkolesových vozíkoch ťahaných ľuďmi (často aj ženami a deťmi), podobných rikši, kúpeľných hostí z miesta ubytovania do kúpeľov na procedúry a späť. Pre miestnych obyvateľov to bol zdroj príjmu. Infanteristi patria k symbolom Piešťan a sú unikátnym javom nielen v rámci Slovenska. Zobrazení sú na viacerých historických pohľadniciach, napríklad aj na pohľadnici označenej príj. č. 3436/1971 a odoslanej v roku 1900.

Litografia Pozdrav z Piešťan, postou prešla v roku 1899. Nakladateľ A. Bernas (zo zbierok LA SNK)

Litografia Piešťan, postou prešla v roku 1900. Nakladateľ H. Gipsz (zo zbierok LA SNK)

Iná kolorovaná litografia Piešťan, označená príj. č. 246/1980, je cenná aj tým, že na jednom zo štyroch čiastkových záberov zachytáva obchodnú budovu nakladateľa A. Bernasa z Viedne, ktorý vydal mnohé historické pohľadnice. Na ďalších záberoch môžeme vidieť evanjelický kostol, časť kúpeľnej ulice a Kúpele Františka Jozefa. Táto dnes už neexistujúca honosná budova bola pomenovaná po panovníkovi Františkovi Jozefovi I. a slávostne ju otvorili 3. júla 1898. Budova bola vybavená tzv. zrkadliskom, termálnym bazénom na spoločné kúpanie, tzv. kniežacím kúpeľom, samostatnými kabínami na individuálne bahenné a vaňové kúpele, inhalatóriom, sprchami, šatňami, čakárňou a ďalším balneoterapeu-

tickým zariadením. Pohľadnica má dlhú adresu a nad každým čiastkovým záberom je nápis v nemeckom a maďarskom jazyku, zdobená je len drobným ružovým kvietkom na ľavej strane. Podľa poštovej pečiatky bola odoslaná v roku 1899 barónovi Júliusovi Révayovi do Štiavničky.

Litografia Pozdrav z Piešťan, poštou prešla v roku 1899. Nakladateľ A. Bernas (zo zbierok LA SNK)

podobne ako iní vydavatelia a tlačiarci zakúpil v litografickej tlačiarni pohľadnice s predtlačeným prázdny litografickým štvorlístkom, do ktorého dotlačal miestne zábery. Takáto pohľadnica je v archívnych zbierkach uchovaná v neskatalogizovanej časti a označená príř. č. 188/2018/33.

Litografia Trenčianske Teplice, poštou prešla v roku 1901. Vydavateľ Leopold Gansel (zo zbierok LA SNK)

TRENČIANSKE TEPLICE

Kúpele v Trenčianskych Tepliciach patria k najstarším a vďaka svojej polohe a vynikajúcej prírodnej sírnej termálnej vode aj k najnavštevovanejším kúpeľom na Slovensku.

Podľa starej povesti objavil liečivé pramene chromý pastier, ktorý pri hľadaní zatúlanej ovečky našiel malé jazierko s horúcou vodou. Šíril sa z neho sírový zápach, no po niekoľkých kúpeľoch v jazierku sa pastier uzdravil.

Pravdepodobne už začiatkom nášho letopočtu teplé pramene poznali lovecké národy Kvádov a Markomanov a poznali ich aj rímske légie (nápis na trenčianskej hradnej skale z roku 179). Prvý písomný záznam o tepľých prameňoch však pochádza až z roku 1247.

Od 13. do 19. storočia patrili Trenčianske Teplice s termálnymi prameňmi majiteľom Trenčianskeho hradu. Rozvoj kúpeľov sa spája s panstvom rodiny Ilešházióvcov (Illésházióvcov), ktorej patrili 241 rokov. V roku 1835 kúpil kúpele viedenský finančník barón Georgius Sina (1783 – 1856), ktorý ich prebudoval a zmodernizoval.

V Zbierke fotodokumentov miest sa nachádza množstvo historických a hodnotných fotografií aj pohľadníc so zábermi Trenčianskych Teplíc. Cenné sú predovšetkým štyri litografie, na troch z nich je ako vydavateľ uvedený Leopold (Lipót) Gansel (1826 – 1905). V roku 1850 založil v Trenčíne tlačiareň, ktorá sa dlhé roky považovala za najvýznamnejší podnik nielen v meste, ale na celom strednom Považí. Výroba litografických pohľadníc bola náročná, preto sa tlačili len na niekoľkých miestach rakúsko-uhorskej monarchie. Tak je to aj v prípade našich litografií, na ktorých je uvedený len názov vydavateľa Leopolda Gansela. Tlač koláže Trenčianskych Teplíc v ďateľinovom štvorlístku bola zjavne dielom inej tlačiarne, napriek tomu sa okrem mena Lipóta Gansela neuvádza žiadna tlačiareň. Je pravdepodobné, že aj Gansel si

Podľa poštovej pečiatky na druhej strane a textu na prednej strane prešla poštou 4. júla 1901, hoci mohla vzniknúť o niekoľko rokov skôr.

Aj na ďalšej litografii chýba údaj o jej výrobcovi, známy je len vydavateľ Gansel. Podľa výtvarného stvárnenia však môžeme predpokladať, že bola vyhotovená v litografickom umeleckom ústave Karla Schwidernocho vo Viedni, ktorý svojou rozsiahlou produkciou pokrýval územie celého Rakúsko-Uhorska. Pri identifikácii nám môžu pomôcť zlaté ornamenty okolo jednotlivých obrázkov a zelené vetvičky s ružovými kvietkami, ktoré boli typické pre jeho firmu.

Litografia Pozdrav z Trenčianskych Teplíc, poštou prešla v roku 1899. Vydavateľ Leopold Gansel (zo zbierok LA SNK)

Táto kolorovaná litografia pozostáva z piatich čiastkových záberov na mesto Trenčianske Teplice. V jej hornej časti je zobrazená panoráma mesta, ktorá patrila k častým námetom tvorcov pohľadníc, po bokoch sa nachádzajú pohľady na Vilu Turóczy, Vilu Bartl a Vilu Attila. Na ľavej strane v spodnej časti vidíme časť ulice s komplexom Sina (súčasťou zbierky je aj fotografia historickej budovy a prameňa Sina). Litografia označená príř. č. 3913/1970

má dlhú adresu, ktorá sa písala na celú zadnú stranu pohľadnice. Na napísanie textu bola vyčlenená obrazová časť s prázdnu plochou v dolnej časti. Podľa pečiatky bola pohľadnica odoslaná Mařence Špátovej do Světlej nad Sázavou 26. júla 1899.

Cenná je aj tretia litografia s dlhou adresou, ktorá je na rozdiel od predchádzajúcich pohľadníc čiernobiela. Označená je príř. č. 106/2016/30 a do zbierok LA SNK bola odkúpená, podobne ako mnohé iné, od zberateľa pohľadníc Michala Franeka zo Žiliny. Pozostáva zo štyroch čiastkových záberov, ktoré dopĺňajú tri včielky, vetvičky a drobné kvetinky. V hornej časti pohľadnice je zobrazená panoráma mesta a Kúpeľná dvorana (*Kursalon*), ktorá bola centrom kultúrneho života v kúpeľoch (v zbierke sú uchované aj dobové pohľadnice tohto historického objektu). V dolnej časti ľavej strany vidíme turecký vaňový kúpeľ Hammam v orientálnom maurskom slohu, ktorý nechala v roku 1888 pristaviť k zrkadlisku Sina Ifigénia D'Harcourt, dcéra Šimona Sinu (1810 – 1876) a vnučka baróna Georga Sinu. Ide o najväčšiu historickú pamiatku zachovanú dodnes. Posledný záber zobrazuje Hotel Teplitz, z ktorého neskôr vznikol po prestavbách a úpravách najluxusnejší hotel v Trenčianskych Tepliciach.

Názov v maďarskom jazyku je umiestnený pod obrázkami uprostred pohľadnice, krátky pozdrav z výletu v kúpeľnom meste od pisateľa Františka Kahouna je v dolnej časti. Adresátom pohľadnice je Ján Klement z Prahy a podľa pečiatky mu bola odoslaná v roku 1901.

Súčasťou zbierky fotografií Trenčianskych Teplíc je množstvo historicky cenných pohľadníc a fotografií, medzi ktorými môžeme nájsť aj historickú budovu vodnej elektrárne, ktorá sa využíva ako výstavná miestnosť, kúpeľný park (v jeho hornej časti vzniklo tzv. Labutie jazero), zrkadliská, budovy hotelov a i.

BARDEJOVSKÉ KÚPELE

Prvá zmienka o Bardejovských Kúpeľoch pochádza z roku 1247. V tom čase uhorský kráľ Béla IV. daroval územie dnešných kúpeľov s prameňmi mestu Bardejov. Do 15. storočia správy o týchto kúpeľoch neexistujú, no známe je, že v roku 1505 boli vybudované kabíny na kúpanie pre chorých, ktorí sem prichádzali zo širokého okolia. V roku 1777 postavili v blízkosti prameňov murovanú budovu s dvanástimi izbami.

Postupne sa chýr o kúpeľoch rozšíril po celej Európe. K ich návštevníkom patrili mnohé významné osobnosti – rakúsko-uhorský cisár Jozef II., Mária Lujza (manželka cisára Napoleona), ruský cár Alexander I., poľská kráľovná Mária Kazimiera Sobieska, cisárovná Alžbeta Bavorská (známa ako Sissi) a i.

Bardejovské Kúpele zaznamenali najväčší rozkvet v prvej polovici 19. storočia. Bol postavený nový kúpeľný dom, pribudli viaceré obytné budovy a využívalo sa 13 minerálnych prameňov.

V archívnej zbierke sa nachádza množstvo cenných pohľadníc a fotografií Bardejovských Kúpeľov. Spome-

nieme z nich aspoň dve vzácne litografie, vyhotovené v spomínanom litografickom umeleckom ústave Karla Schwidernocha vo Viedni, ktorého pohľadnice patrili svojim výtvarným stvárnením k európskej špičke. Obe dve sú uchované v neskatalogizovanej časti a archív ich získal v roku 2018 od Michala Franeka.

Prvá z nich, označená príř. č. 188/2018/1, je kolorovaná a pozostáva z piatich čiastkových záberov na Hlavný prameň a časť promenády, hotel Deák postavený v roku 1893 (neskôr Zborov, v súčasnosti Alžbeta, v ktorom bývala cisárovná Alžbeta v roku 1895), Alžbetin prameň s parkovou úpravou a hotel Szechényi postavený v roku 1895 (neskôr Slávia, v súčasnosti Dukla). Pohľadnica je zdobená zelenými vetvičkami s ružovými, modrými a žltými kvietkami uprostred a na okrajoch obrázkov. Má dlhú adresu s poštovou pečiatkou, ktorá je nečitateľná, na prednej strane sa nachádza text v maďarskom jazyku.

Litografia *Pozdrav z Bardejovských Kúpeľov*. Vyhoto-
vená vo firme Karla Schwidernocha (zo zbierok LA SNK)

Schwidernochova firma využívala pri tlači jednofarebných pohľadníc papier zelenej farby, čo potvrdzuje druhá litografia Bardejovských Kúpeľov s príř. č. 188/2018/2. Aj na tejto pohľadnici je v spodnej časti uvedený názov firmy a katalógové číslo. Litografia obsahuje päť čiastkových záberov na Hlavný prameň, Hotel Szechényi a Hotel Deák, časť ulice a zrúcaniny Zborovského hradu. Zdobenie je v porovnaní s ostatnými Schwidernochovými pohľadnicami jednoduchšie, tvorí ho iba jeden kvietok s vetvičkou uprostred pohľadnice. Má dlhú adresu a poštou prešla v roku 1899.

ČÍŽ

Prvá písomná zmienka o obci Číž (pod súčasným názvom) pochádza z roku 1274, no archeologické nálezy svedčia o osídlení lokality už v staršej dobe kamennej. Počas tureckých vojen bola dedina vypálená a až po porážke Turkov nastal jej rozmach.

Liečivý prameň v obci Číž bol objavený náhodne v roku 1862, keď miestny občan pri vŕtaní studne narazil na slanú vodu. Potvrdilo sa, že prameň slanej vody, ktorý dostal meno *Themis*, obsahuje prvky jód a bróm.

Prvá kúpeľná sezóna bola otvorená v roku 1889. Kúpele pozostávali z budov postavených na spôsob

švajčiarskych zotavovní, ktoré postavili pri prameňoch *Hygiea* (našiel sa v hĺbke 35 m a viac ako 150 rokov sa využíva ako pitná kúra) a *Neptún* (využíval sa na vaňové kúpele podobne ako *Themis*). O tom, že liečivá voda v obci patrí medzi svetové unikáty, svedčia medzinárodné certifikáty a uznania. Najväzácnejší certifikát je z roku 1879 z výstavy v Bruseli v Belgicku a strieborná medaila zo svetovej výstavy v Saint Louis v USA v roku 1904.

Centrálnu časť kúpeľov tvoril Liečebný dom Neptún s príľahlým prameňom *Hygiea*. Ako môžeme vidieť na kolorovanej pohľadnici, priestor pred domom tvorilo akési námestie s parkovou úpravou. Budova bola postavená koncom 19. storočia a slúžila na ubytovanie kúpeľných hostí. V pozadí za Liečebným domom vľavo sa nachádza evanjelický kostol postavený v rokoch 1879 – 1881. Táto pohľadnica, skatalogizovaná pod signatúrou PČ 23/1, bola vydaná okolo roku 1912 a poštou prešla v roku 1915. Súčasťou zbierky mesta Číž je aj čiernobiela fotografia vydaná ako pohľadnica s detailnejším záberom na túto budovu a s kúpeľnými hosťami v parku pred budovou. Iná kolorovaná pohľadnica vydaná okolo roku 1910 a označená príř. č. 1980/2017 je uložená v ne-skatalogizovanej zbierke. Zobrazuje kúpeľný dom a časť parku, ktorý slúžil na oddych a rekreáciu kúpeľných hostí.

Pre zaujímavosť uvádzame, že podľa kúpeľného poriadku z roku 1912 bol na vstup do parku predpísaný elegantný odev. Pohľadnica signovaná 7. júla 1912 je bez akýchkoľvek vydavateľských údajov.

SLIAČ

Pohľadnica Kúpeľov Číž, poštou prešla v roku 1912 (zo zbierok LA SNK)

V liečebných kúpeľoch Sliač sa nachádza prameň prirodzenej izotermickej teploty s vysokým obsahom oxidu uhličitého (vo svete sú známe štyri kúpeľné miesta, v ktorých vyvierajú). Tieto termálne a minerálne pramene uprostred močaristých lúk a strání nad dedinou Rybáre vzbudzovali veľkú pozornosť už v minulosti, a to nielen u bežných ľudí, ale aj u pisateľov a učencov. Záhadou bol totiž náhly úhyn vtákov a zvierat v okolí prameňov, keďže celé okolie prameňov bolo zamorené voľným oxidom uhličitým.

Prvá a najstaršia písomná zmienka o sliačskych prameňoch pochádza z roku 1243 (1244), z čias kráľa Bela IV.,

keď povýšil Zvolen na slobodné kráľovské mesto. Pri opise jeho okolia a vytyčovaní hraníc chotára sa spomínajú aj minerálne pramene neďaleko mesta.

V historických dokumentoch sa správy o liečivých prameňoch začínajú sporadicky objavovať na prelome stredoveku a novoveku.

Teplé minerálne pramene poznali ľudia už dávno. V polovici 16. storočia boli medzi miestnymi obyvateľmi známe ako *Teplice* (*Teplicae*) a vo vyšších kruhoch sa stáročia udržiaval ich oficiálny názov *Rybárske kúpele* (*Thermae Ribariensis*), pretože sa nachádzali v chotári obce Rybáre.

Pramene navštívil i samotný kráľ Matej Korvín s manželkou Beatrix (1478) a pre ich liečivé účinky k nim chodili aj lekári a mnohí spisovatelia.

Koncom 17. a začiatkom 18. storočia začali byť kúpele čoraz vyhľadávanejšie. O ich rozvoj sa zaslúžil aj zvolenský župan gróf Štefan Esterházy. V roku 1812 bol postavený hotel Buda (dnešný Liečebný dom Bratislava), ktorý zachytáva kolorovanú pohľadnicu s príř. č. 3645/1970.

Pohľadnica Kúpeľov Sliač (zo zbierok LA SNK)

Pôvodne jednoposchodovú stavbu dal Georg Andrej Lenoir po roku 1882 nadstaviť o ďalšie poschodie. Vedľa neho sa nachádza klasicistická budova hotela Pest, postaveného v roku 1863. Po tom, ako hotel v roku 1886 vyhorel, bol zrenovovaný a získal súčasnú podobu. V medzivojnovom období bol známy ako hotel Praha a k dispozícii mal 34 izieb. Spolu s hotelom Hungária boli prepojené krytou ochodzou na úrovni prvého poschodia. Okolo objektov vidíme veľmi pekne upravené okolie s bohatou zeleňou a kvetinovou výsadbou. Pohľadnica je od Júliusa Motala, svetlotlačiaru z Luhačovíc a archív ju do svojich zbierok získal v roku 1970.

Iná zaujímavá pohľadnica zobrazuje časť kúpeľného parku okolo roku 1910, ktorý bol založený po roku 1812. V rokoch 1880 – 1893 bol doplnený o ďalšiu výsadbou a skleníkom pre teplomilné rastliny. Celý areál obklopuje lesný porast. Súčasťou parku je klasicistická Kaplnka sv. Hildegardy z polovice 19. storočia. Spomínaná kolorovaná pohľadnica je v maďarskom jazyku a je označená príř. č. 27/1974. Podľa poštovej pečiatky bola odoslaná 23. júna 1911 do Bratislavy. Na zadnej strane je pozdrav z kúpeľov od pisateľky Mariany. Adresátom pohľadnice je osvetová pracovníčka, učiteľka a speváčka Olga Kraf-

tová-Staneková, ktorá sa aktívne zapájala do národného života a ako jediná žena bola dlhoročnou členkou kura-tória Hudobnej a dramatickej akadémie pre Slovensko v Bratislave.

RAJECKÉ TEPLICE

V písomných prameňoch sa Rajecké Teplice prvý raz spomínajú v listine uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého z roku 1376 ako *villa Tapolcha* – „dedina Teplice“. Začiatkom 17. storočia tu vybudovali prvý kúpeľný dom s hostincom a tri bazény. Liečebné kúry boli zamerané na ochorenia pohybového systému a na kožné choroby.

Pravidelným návštevníkom kúpeľov bol aj uhorský palatín Juraj Thurzo, ktorý tam dal postaviť dom so siedmimi izbami. Po jeho smrti však kúpele začali pustnúť.

Nový rozkvet kúpeľov sa začal až koncom 18. storočia, keď dal barón Ján Kalis postaviť murovaný dom so 14 izbami. Kúpele boli rozdelené na osobitné časti pre šľachtu, mešťanov a ľud a mali tri kryté bazény – panský, spoločný a bedársky.

V novodobej histórii nastal najväčší rozmach kúpeľov po druhej svetovej vojne. Boli zaradené do siete štátnych kúpeľov a po roku 1996, po zmene majiteľa, sa uskutočnila ich veľká rekonštrukcia.

Najstaršie zachované zábery Rajeckých Teplíc v zbierke LA SNK sú zachytené na pohľadnici vydané okolo roku 1892 vo Viedni pod katalógovým číslom 263. Táto litografická pohľadnica neprešla poštou a má dlhú adresu. Je kolorovaná s ôsmimi čiastkovými zábermi a zdobená vetvičkou s drobnými ružovými kvietkami na ľavej strane. Označená je príř. č. 151/2017/25 a do zbierok bola odkúpená v roku 2017 od Michala Franeka.

Kúpele sa rozprestierajú uprostred Rajeckej doliny pri sútoku Rajčanky s Kuneradským potokom. Na západe sú ohraničené Strážovskou vrchovinou a na východe hrebeňom Malej Fatry. Skalné útvary Skalky vznikli zvetrávaním dolomitov a vápencov. Popod bralá viedla cesta smerom od Žiliny. Spočiatku zabezpečovali spojenie konské povozy, po vybudovaní železnice medzi Žilinou a Rajcom sa prístup do kúpeľov značne zjednodušil.

Na ďalšej kolorovanej litografickej pohľadnici s dlhou adresou a s príř. č. 2114/1956, ktorú vydala firma Chromolith. Ritter & Kloeden v Norimbergu, máme možnosť vidieť bralá pri ceste do kúpeľov.

Podľa poštovej pečiatky na zadnej strane a textu na prednej strane z 25. augusta, poštou prešla v roku 1902. Môžeme však predpokladať, že bola vyhotovená o niekoľko rokov skôr, pretože v archívnych zbierkach v albume Amálie Ormisovej je uložená rovnaká pohľadnica, odoslaná už 15. augusta 1899 Amálii Ormisovej do Zvolenskej Slatiny.

Adresátkou pohľadnice je Oľga Helvighová, rod. Šenšelová z Očovej, ktorá pochádzala z významnej rodiny (jej brat Ľudovít bol publicista a cirkevný hodnostár, sestra Anna organizátorka výšivkárstva a manžel Július Helvig bol školský a osvetový pracovník).

Litografia Rajecké Teplice, poštou prešla v roku 1902. Vyhotovená vo firme Chromolith. Ritter & Kloeden (zo zbierok LA SNK)

Rovnaká firma vydala aj ďalšiu zaujímavú litografiu s dvoma čiastkovými zábermi, na ktorej môžeme vidieť hotel Agrarius okolo roku 1900. Postavili ho Valér Szmiolovszky so strýkom Alojzom Pichlom, ktorí kúpele kúpili na verejnej dražbe v roku 1882. Prestavali budovu so 16 izbami pri kúpeľnom dome, ktorá dostala meno Gizela, a prestavbou starej papierne vznikla vila Štefánia. V rokoch 1884 – 1885 pristavili ku kúpeľnému domu ďalšiu budovu so štyrmi vaňovými kúpeľmi. V nasledujúcich dvoch rokoch prestavali ďalšie časti kúpeľov a postavili vilu Resurekcia a drevenú krčmu. V roku 1895 postavili okrem iného vodoliečebný ústav a spomínaný hotel Agrarius. Táto cenná pohľadnica s dlhou adresou je v maďarskom jazyku a poštou prešla 10. júna 1900. Uložená je v neskatalogizovanej zbierke pod príř. č. 151/2017/26.

ZANIKNUTÉ KÚPELE

V minulosti sa na území Slovenska nachádzalo okolo 120 kúpeľných miest, ktoré v 20. storočí z rôznych dôvodov postupne zanikali (nedostatočná vybavenosť kúpeľných zariadení, odlahosť a zlé dopravné spojenie, nepriaznivá politická a spoločenská situácia počas prvej a druhej svetovej vojny, nedostatok financií na prevádzku zariadení a pod.). Počet kúpeľov bol zredukovaný aj v dôsledku štátnych zásahov. Napríklad v roku 1947 boli kúpele rozdelené do troch kategórií: 1. kúpele medzinárodného významu, 2. kúpele celoštátneho významu, 3. kúpele miestneho významu (pre nedostatok investícií postupne upadali, zanikli alebo sa preorientovali na iný účel). Informácie o zaniknutých kúpeľoch môžeme nájsť v publikáciách, na mapách, fotografiách a pohľadniach, propagačných materiáloch a pod.

KORYTNICA

Minerálne pramene kúpeľov boli známe už v stredoveku. V roku 1873 získala minerálna voda z Korytnice prestížne ocenenia na svetovej výstave vo Viedni a v roku 1904 v americkom St. Louis. V rokoch 1908 – 1974 premávala do kúpeľov úzkorozchodná železnica (smer Ružomberok – Korytnica), ktorá okrem hostí prepravovala drevo, poštu a iný materiál. Kúpele slúžili ako miesto oddychu

pre šľachtu a liečil sa tu aj rakúsky cisár František Jozef I. či národný buditeľ Ľudovít Štúr.

V Korytnici sa nachádza najchladnejší prameň zo všetkých slovenských prameňov s teplotou 5,4 °C (prameň Vojtech). Voda z korytnických prameňov sa na konci 19. storočia začala predávať a postupne aj vyvážať do zahraničia. Korytnica prežila dva veľké požiare (1911 a 1921), v roku 1927 boli kúpele obnovené. Po druhej svetovej vojne boli zaradené do siete Československých štátnych kúpeľov. V deväťdesiatych rokoch 20. storočia ešte fungovali, no v roku 2001 sa dostali do konkurzu a ako kúpele zanikli.

V zbierke LA SNK sa v neskatalogizovanej časti nachádza viacero historických pohľadníc a fotografií s celkovými i čiastkovými pohľadmi na toto kúpeľné mestočko. Cenná je čiernobiela pohľadnica s dlhou adresou označená príj. č. 2245/1980, ktorá bola vydaná okolo roku 1899.

Pohľadnica kúpeľov v Korytnici, vydaná okolo roku 1899 (zo zbierok LA SNK)

Uprostred pohľadnice je obrázok kúpeľného mestočka ležiaceho v hlbokoj nízkotatranskej doline obkľúčenej lesmi. Na ľavej strane je meno vydavateľa Eléka Ivánzského z Banskej Bystrice, v dolnej časti v strede názov v maďarskom jazyku. Adresátom je Oľga Vraná, dcéra českého učiteľa Václava Vraného, ktorú si po smrti matky vzali k sebe a vychovávali ju ako vlastnú bezdetnú manželku Vansovci – spisovateľka Terézia Vansová a evanjelický kňaz, učiteľ, náboženský spisovateľ, publicista a osvetový činovník Ján Vansa. Medzi pisateľmi pohľadnice, ktorá neprešla poštou, môžeme vidieť mená viacerých známych osobností, ako sú Milan Ivanka, Oľga Čajdová, Anna Búľovská, Ľudmila Galandová, Oľga Hrušovská, Etela Cablková, J. Ruman, Viera Dulová, Mariška Ivanková, Marietta Petrikovichová a i.

V zbierke je uložená aj kolorovaná pohľadnica s podobným záberom na mestočko. Známý ružomberský vydavateľ Komor Testvérek vydal v roku 1912 ďalšiu hodnotnú pohľadnicu, ktorá zachytáva atmosféru kúpeľov s Grand hotelom a časťou ulice. Táto pohľadnica má na rozdiel od predchádzajúcich krátku adresu a je na nej pozdrav z kúpeľov adresovaný Darine Trnovskej do Lipovského Mikuláša, manželke verejného činiteľa, publicistu a cirkevného hodnostára Ľudovíta Šenšela. Darina Trnovská pochádzala zo zemianskeho rodu, jej otec

bol garbiar a sestra Anna Trnovská-Šachová bola prvou slovenskou očnou lekárkou. Podľa dátumu na zadnej strane pohľadnica bola odoslaná 31. júla 1916 priateľmi Dariny Trnovskej (M. Bodickou, L. Bodickým, V. Figussom, E. Hubáčkom a i.). Pohľadnica je v hnedom tóne a uložená je pod príj. č. 2833/1958.

Na ďalších historických pohľadniciach uchovaných v archívnej zbierke môžeme vidieť aj minerálny prameň Žofia, kúpeľný dom Pannonia v roku 1912, budovu pošty okolo roku 1913 a i.

KÚPELE SLANÁ VODA

Slané jódo- bromové pramene pri Oravskej Polhore boli známe už v 16. storočí a na varenie ich využívali aj obyvatelia z okolia. V 19. storočí prišiel s myšlienkou využiť túto vodu v prospech regiónu poslanec Uhorského snemu a rodák z oravského Klina František Skyčák. Na základe priaznivých analýz v roku 1864 odkúpil pozemky, dal postaviť kúpeľný dom s vaňami, domy pre lekára a personál, desať drevených obytných pavilónov s izbami pre hostí a reštauráciu. Rozvoj kúpeľov zastavila prvá svetová vojna. Opustené budovy boli vyrabované miestnym obyvateľstvom a napokon zanikli.

Čiernobiela litografická pohľadnica vydaná M. Scheinom v Námestove zachytáva, podľa poštovej pečiatky na zadnej strane, atmosféru kúpeľov okolo roku 1901. Obrázok je umiestnený v strednej časti pohľadnice, ľavá strana je zdobená šiestimi margarétkami. Pozdrav od pisateľky Jany sa nachádza v dolnej časti spolu s názvom v maďarskom jazyku uprostred. Ide o pohľadnicu s dlhou adresou, a tak je adresát, v tomto prípade Kamila Klinovszka z Námestova, uvedený na jej zadnej strane. Litografia získaná od Aleny Repickej z Krupiny je uložená v neskatalogizovanej časti zbierky fotodokumentov Oravskej Polhory pod príj. č. 8470/1957.

Kúpele Slaná Voda pri Oravskej Polhore, poštou prešla v roku 1901. Vydaná M. Scheinom (zo zbierok LA SNK)

LUBOCHŇA

Kúpele vznikli z iniciatívy vtedajšieho riaditeľa lesnej správy Alberta Bodóa. V roku 1890 dal lesný erár postaviť vilky na oddych pre vyšších úradníkov, o sedem rokov neskôr sa toto štátne letovisko aj oficiálne zmenilo

na klimatické kúpele. Po rozpade Rakúsko-Uhorska sa kúpele dostali pod správu Československej republiky. Počas prvej svetovej vojny návštevnosť kúpeľov postupne klesala a v roku 1958 boli na základe rozhodnutia Povereníctva zdravotníctva zrušené. Zriadili tu špecializovaný liečebný endokrinologický ústav.

V zbierke LA SNK sú uchované tri litografické pohľadnice s čiastkovými pohľadmi na Ľubochňu. Najstaršia je pohľadnica s dlhou adresou z roku 1896, ktorá však prešla poštou až 26. júla 1898 (prír. č. 151/2017/19). Je ručne kolorovaná so štyrmi čiastkovými zábermi a zdobená zlatými ornamentmi a troma bielymi kvietkami v dolnej časti. Názov v maďarskom jazyku s pozdravom je umiestnený v ľavej časti.

Cenná je tiež veľmi dobre zachovaná a nepoškodená litografická pohľadnica, ktorá neprešla poštou (prír. č. 106/2016/11). Zachytáva šesť čiastkových záberov na Ľubochňu a je bohato zdobená bielymi a ružovými kvietkami a zlatým ornamentálnym motívom okolo obrázka s pohľadom na nový hotel.

Vzácnny typ pohľadnice s dlhou adresou predstavuje posledná pohľadnica, ktorá je charakteristická kombináciou fotografie s pohľadom na mesto a s litografickou kresbou v pozadí (prír. č. 151/2017/20). Aj táto pohľadnica je v maďarskom jazyku a signovaná je 31. júla 1905.

Litografia Pozdrav z Ľubochne, poštou prešla v roku 1905 (zo zbierok LA SNK)

Všetky tri pohľadnice sú uložené v neskatalogizovanej časti a archív ich kúpil v rokoch 2016 – 2017 od zberateľa Michala Franeka zo Žiliny.

TURZOVE KÚPELE V GELNICI

Kúpele boli pomenované po šľachtickej rodine Turzovcov (Thurzo), ktorá vlastnila Gelnický hrad. Pre vhodné podmienky tu boli v roku 1890 zriadené klimatické kúpele, krátko po dokončení výstavby ich však vtedajšia akciová spoločnosť pre finančné problémy predala gelnickému mešťanovi Gutnerovi. Vybuodovali sa viaceré vily s izbami pre hostí, telocvičňa, kolkáreň, knižnica a tenisový kurt.

Krátko po prvej svetovej vojne kúpele zanikli a po roku 1945 sa zmenili na rekreačné stredisko a neskôr na školu v prírode.

Cenná kolorovaná litografická pohľadnica vydaná Karlom Schwidernochoom, označená príř. č. 8486/1957, pozostáva z piatich čiastkových záberov na kúpele a je zdobená ornamentmi a rôznymi kvetinkami s vetvičkami. V hornej časti môžeme vidieť budovu pohostinstva a vilu Baník, v strednej časti vilu Budapešť a časť kúpeľov, v dolnej časti je zobrazené Turzovo jazero, na ktorom sa mohli kúpeľní hostia člňkovať. Táto aktivita sa využívala aj ako terapeutický prostriedok a indikoval ju kúpeľný lekár. Podľa pečiatky na zadnej strane bola pohľadnica odoslaná Ferdinandovi Klinovszkemu do Námestova 2. júla 1901.

Litografia Pozdrav z Turzových kúpeľov, poštou prešla v roku 1901 (zo zbierok LA SNK)

ZÁVER

V zbierke LA SNK sa nachádzajú aj pohľadnice a fotografie ďalších zaniknutých kúpeľov, o ktorých sme sa v príspevku nezmienili. Sú to Belušské Slatiny známe od 18. storočia, Čiernohorské kúpele založené v roku 1847, Kúpele Revúca (vznikli v prvej tretine 19. storočia), Sobranecké kúpele (liečivé pramene a bahno boli známe už v stredoveku) a Kúpele Želovce známe pod meno Šósár.

Kúpele na Slovensku majú dlhú tradíciu a hostia ich vyhľadávajú najmä pri liečbe rôznych ochorení, no mnohí spoznávajú aj ich okolie a historické pamiatky, s ktorými sa môžeme oboznámiť prostredníctvom fotografií a pohľadníc uchovaných v zbierkach LA SNK.

POUŽITÁ LITERATÚRA

KOSTELNÍK, Michal. *Kúpele na starých pohľadniciach*. 1. vyd. Bratislava: DAJAMA, 2013, 96 s. – ISBN 978-80-8136-019-0.

ČELKO, Juraj a kol. *Liečivé vody a kúpele na Slovensku*. 1. vyd. Bratislava: MEDIA SVATAVA, 2006. 159 s. – ISBN 80-969210-2-9.

<https://kupele-slovenska.webnode.sk/historia-kupelov-a-kupelnictva-na-slovensku/>

<http://www.magistra-historia.sk/historia-kupelov/>

<https://www.teplice.sk/historia.html>

<https://www.kupele-bj.sk/historia>

<http://www.kupeleciz.sk/-historia>

<http://www.kupelesliac.sk/Najstarsia-historia.11.0.html>

<https://www.spa.sk/sk/o-nas/historia/historia-a-sucasnost>

<https://www.retromania.sk/1960-1969/kupele-korytnica-slava-a-pad>

<https://vedanadosah.cvtisr.sk/zaniknuty-klenot>

<http://kupele.piestany-spa.info/kupele-piestany-historia.html>

ODIEVANIE V MARTINE V POLOVICI 18. STOROČIA

Na príklade archívneho dokumentu z Literárneho archívu
Slovenskej národnej knižnice

Mgr. Eva Pástorová*

Ako vyzeral odev našich predkov a aké pravidlá odievania u nás platili v minulosti? Odpoveď na túto otázku nám ponúkajú písomnosti v archívoch, portréty osôb a z neskoršieho obdobia – najmä z druhej polovice 19. storočia – aj fotografie.

Ak by sme chceli získať konkrétne údaje o odievaní v Martine, do konca 17. storočia sa pramene nezachovali. Predpokladá sa však, že odievanie bolo podobné v celom turčianskom regióne, pričom záviselo predovšetkým od jeho nositeľa, najmä od jeho príslušnosti k sociálnej a spoločenskej vrstve. Takisto naň malo vplyv prostredie – mesto, rodina a móda v danom období. Viac prameňov k odievaniu v Turci pochádza z obdobia od 18. storočia.

Odev vyššej šľachty na Slovensku podliehal v tomto období móde cisárskeho dvora vo Viedni, t. j. v podstate európskemu trendu, ktorý sa často označoval slovami „obliekať sa po nemecky“.

Stredná a nižšia šľachta – zemianstvo sa obliekali „po uhorsky“. Vzhľadom na to, že v turčianskom regióne prevládala práve stredná a nižšia šľachta, nosila sa prevažne táto uhorská forma odevu.

OBLEČENIE ŽIEN

Ženy nosili vystužený živôtik tesne priliehajúci k telu, s hlbokým výstrihom. Košeľa mala tiež veľký výstrih, rukávy bývali zakončené čipkami, stiahnuté na dolnom okraji a siahali po lakeť. Vrchné sukne boli naberané a ušité z rôznych materiálov (hodváb, brokát, zamat, vlna). Pevnú súčasť odevu tvorila zástera, ktorá bola kratšia ako sukňa. Nosila sa počas sviatkov i pracovných dní. Odevy na každodenné nosenie mali tmavšie farby a šili sa z lacnejších materiálov, odevy určené na sviatky mávali jemnejšie a svetlejšie farby. Vrchné ošatenie tvorila aj mentieka. Vydaté ženy nosili na hlave čepiec, pevný a vystužený; jeho vrchná strana bývala zvyčajne zo zamatu alebo z hodvábu s našitými striebornými či zlatými čipkami. Typické boli veľké, prevažne trojrohé šatky z jemného textilu, vpredu prekřížené, aby zakryli veľký výstrih. Postupne sa začali nosiť krátke kabátiky prispôbené tvaru tela, ktoré sa zapínali na gombíky.

* Slovenská národná knižnica, Martin
e-mail: eva.pastorova@snk.sk

OBLEČENIE MUŽOV

Muži nosili košeľu, priliehavý kabátec s dlhými úzkymi rukávami a so zapínaním do pása a k tomu priliehavé nohavice. Dlhšia voľnejšia mentieka, podšitá a lemovaná kožušinou a zopnutá drahocennou retiazkou, sa zvykla nosiť voľne prehodená cez plece. Mužský odev mal obyčajne tmavšiu farbu, druh a kvalita jeho materiálu, ako aj výzdoba a šperky súviseli s príslušnosťou k spoločenskej a sociálnej skupine a s príležitosťou, na akú sa používal.

NARIADENIA TÝKAJÚCE SA ODIEVANIA

V Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice sa zachoval v Zbierke jednotlivín pod signatúrou J 2389 dokument – nariadenie prijaté na generálnej kongregácii Turčianskej župy 22. augusta 1757 o zákaze nosenia niektorých druhov odevu a obuvi a použití materiálov a výzdoby. V tomto nariadení sa podrobne uvádza, ako sa majú obliekať muži, ženy, mešťania, remeselníci a sedliaci. Súčasne je stanovená cena, druh a farba materiálu, z ktorého má byť odev zhotovený, a tiež druh a materiál výzdoby. Napriek ťažkým časom a biede (práve prebiehala Sedemročná vojna) sa totiž mnohí ľudia obliekali „neslušne a neprináležejúce šaty nadherne“. Uvedená je aj výška peňažných pokút pri nedodržaní jednotlivých bodov nariadenia.

Ako sa napríklad obliekali ženy remeselníkov a mešťanov a čo mali zakázané?

„... mentičky ze sukna obicejneho ordinarskeho se nositi dopujšteji, tak ale aby cena višše zlateho višši nebila, čipku opramovane, a koškami barančiny podšíte, šnúrami hedbabnymi a spolu i gombami ozdobene, jestliže jinačej sporadane budau, dva zlate za pokutu položi.

Sukne z materie totiž mizolanu (mezulán, polovlnená látka – pozn. aut.) neb z kronrašu (druh vlnenej látky – pozn. aut.) a pagu (páj, druh súkna – pozn. aut.), maji sobe dati sporadat, jestliže z jiné dražší materie miti chceji pol zlateho pokuta ustanovena.

Čepce z domaciho tenšišho plátna, sribrem tež a hodbabe šite a tkane na spusob uhersky a zemansky se ozdobiti dopujšteji, cena pak jejich at neni velka, kdo se pak jinačej opovaži, pol zlateho pokutu položiti musi.

Spodničky dluhe z domaciho platna čipkami domajšni-mi, bistrickými, neb moravskými, neb hedbabem predkava-

ne a šite, k tomu z ... mušelínu bez čipak zlatich a bez stribrných se nositi dopujštejji, kdo se proti tomuto stavěti bude, pol zlateho pokutu zloži.

Oplecička z ordinarskeho tenkeho domaciho platna, na kterych goliere a priramnice zlatem, sribrem a hedbabem šite a predkavane se nositi dopu(jšte)jji, jestli netco okrom toho neslušneho bude, pol zlateho pokutu položi.

Letnice (letná sukňa – pozn. aut.), a barchanice (spodná sukňa – pozn. aut.), z platna tenkeho jakeho koli... obšite se dopujštejji, kdo se jinače opovaži, pol zlateho položiti musi.

Fertušky z bieleho platna, neb kartunu, Ty který se na spôsob uhersky... tež z racafatelu se dopujštejji, tak aby ale goliere a opasky zlate(ma ni)tami neozdobovali, okrem pamuku, jestli kdo proti tomuto činiti jisto pul zlatyho...

Brušleky (živôtik – pozn. aut.) na spôsob nemecky neb uhersky šite jestli vyšše zlateho... platiti, a to jakakoli materia, zlaty jeden položiti povina bude.

Čižmy z tureckeho kordovanu žlute aneb čierne kdo nositi... (zlaty) jeden položiti pokutu musi.

Podobne sa v nariadení opisuje oblečenie mužov – remeselníkov a mešťanov, sedliakov a gazdov, ich manželiek a dcér. U sedliackych žien – na rozdiel od mešťianskych žien – sa nariaďujú „čepce s pamukom... bilimi čipkami obšite“, čižmy majú byť „z domaciho baraniho a telacihove mena“. Veľké rozdiely tu nie sú, oblečenie je však jednoduchšie, menej zdobené a z lacnejších materiálov.

PRAMENE

Slovenská národná knižnica – Literárny archív, Zbierka jednotlivín, sign. J 2389.

LITERATÚRA

ZUBERCOVÁ, Magdaléna M. *Tisícročie módy : Z dejín odievania na Slovensku*. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1988, s. 124 – 125, 130 – 137.

JERŠOVÁ, Marie. Příspěvek k dějinám kroje v turčianskej stolici. In: *Český lid*, 1932, roč. 32, č. 3, s. 128 – 130.

Odev dievčaťa a turčianskeho olejkára podľa kresby J. H. Bikkessyho z roku 1820 (Prevzaté z knihy Hrozičnik, J. *Turčianski olejkári a šafraníci*. Bratislava 1981)

BIOGRAFISTIKA

TVORCA JEDINEČNÝCH VRCHÁRSKÝCH PRÓZ

Sto rokov od narodenia Pavla Hrtusa Jurinu

Originálny prozaik a esejs-
ta Pavol Hrtus Jurina (1. 10.
1919 Turzovka-Klokočov –
31. 12. 1994 Melbourne, Au-
strália) bol jedným z mála
povojnových exilových li-
terátov, ktorí sa dožili nie-
len pádu komunizmu, ale
aj vzniku samostatnej de-
mokratickej Slovenskej re-
publiky. Tento spisovateľ

sa po roku 1989 dožil i vy-
dania dvoch svojich kníh na Slovensku – *Návrat na výš-
ny* (1991) a *Pred anjelským trúbením* (1994). Neskôr k nim
pribudli tituly *Diera do sveta* (2000), *Daň z krvi* (2006),
Exulant, ktorý neodišiel (2008) a *Zlatá kysucká kniha Pavla
Hrtusa Jurinu* (2019).

Pri príležitosti 75. výročia narodenia Pavla Hrtusa Jurinu
pripravila Matica slovenská na pôde Slovenskej národ-
nej knižnice výstavu a vedeckú konferenciu, reflektujú-
cu tvorcov nevšedný život a jeho dielo (október 1994).
Účastníci podujatia poslali jubilantovi do Melbourne
vlastnoručne podpísanú zdravicu, ktorá ho hlboko do-
jala. Mimochodom, bola mu doručená len niekoľko
dní pred smrťou... Zborník zo spomínanej „jurinovskej“
konferencie je dodnes najkomplexnejším príspevkom
k štúdiu tejto osobnosti.

SPOČIATKU PÍŠAL VERŠE

Pre dielo Pavla Hrtusa Jurinu je charakteristická silná ob-
razotvornosť a pôsobivá metaforickosť literárneho jazyka,
determinovaná viacerými faktormi. Popri citlivom vnímaní
osudového kysuckého prostredia k tomu do značnej mie-
ry prispel aj básnický fortieľ spisovateľa. Poézii sa intenzív-
ne venoval už v časoch stredoškolských štúdií a najmä ver-
še publikované v časopise *Rozvoj* dávali tušiť, že v osobe
začínajúceho literáta ide o talentovaný zjav (svoje básne
uverejňoval pod pseudonymom Paľo Jarin). V jeho prvom
tvorivom období zohral nezanedbateľnú úlohu básnik,
„katolícky modernista“ Janko Silan, ktorý vypožoroval dis-
pozície mladého Kysučana a snažil sa mu podľa možnos-
tí čo najviac pomôcť pri realizovaní literárnych zámerov.

Na margo uprednostnenia prózy pred poéziou uviedol
o vyše 40 rokov neskôr Jurina toto: „*Hádam na vine
bol tak trochu Karol Strmeň, s ktorým som sa osobne vte-
dy ešte nepoznal, ale chlap mal predsa toľko odvahy po-
vedať mi to tak po lopate, čo si o mojej poézii myslel: vraj
mi to poetické, ak tam vôbec nejaké je, preteká cez prsty.*“

Súvekú kultúrnu verejnosť však v roku 1943 určite pre-
kvapilo, keď Jurina knižne nedebutoval zbierkou poézie,
ale prózou. Tento krok, ktorému predchádzalo zverejnie
niektorých drobných próz časopiseckou formou, sa
mladému tvorcovi vydaril, o čom svedčilo aj pozitívne
prijatie zbierky noviel *Preťaté ohnivá* dobovou kritikou.
Tá poukázala najmä na skutočnosť, že dielo svojím no-
vým štylistickým a kompozičným výrazom motivujúco
zasiahlo do procesu nášho literárneho vývoja. Autor vy-
pustil zo svojho literárneho jazyka všetky zbytočné or-
namenty upadajúceho impresionizmu a zvolil metódu
opakovania vetných a myšlienkových celkov. Do textov-
ých kompozícií potom umne aplikoval rôzne náznako-
vé formy, ktorými zauzľoval dej a premyslene nechával
čitateľa v zajatí tajomného napätia.

S KYSUCAMI HLBOKO V SRDCI

V porovnaní s *Preťatými ohnivami* je román *Kameň na
kameni* (1947) tematicky prehľadnejší. Ohnisko plno-
krvného deja predstavuje dedina, ktorá sa stáva arénou
mnohých dramatických konfliktov, intríg a zrád. Keďže
prozaik dôverne poznal opisované prostredie, otvorene
odkryl jeho klady aj tieň, pričom neponúkal lacné ver-
bálne konštrukcie, samoúčelné efekty či prázdne gestá.
Pre súdobého recenzenta bol tento román „*novým dô-
kazom, že dedina ostáva naďalej prítiažlivým a pozoru-
hodným stredobodom v našom domácom živote i v jeho
vyšších snaženiach. Hrtusov román, hlboko zakorenený do
najvnútornejších záhybov života dediny, túto skutočnosť
potvrzuje celou svojou váhou*“ (J. Butvin).

Zbierka noviel *Preťaté ohnivá* a román *Kameň na ka-
meni* otvorili akýsi vnútorne prepojený cyklus vrchár-
skych próz, do ktorých tvorca plnohodnotne vložil svoje
naračné majstrovstvo, umocnené osobitým lyrickým
cítением.

Z tohto zorného uhla sa jeho lyrizovaná próza radí
k tomu najlepšiemu, čo v uvedenom žánri slovenská
umelecká spisba obsahuje. Na tejto strohej konštatácii
nič nemení ani skutočnosť, že naše učebnice literatúry
a oficiálna literárna veda a história Jurinovo dielo prak-
ticky až doteraz nepochopiteľne ignorujú. Jednoznačne
však treba zdôrazniť, že slovenská lyrizovaná próza, resp.
slovenský naturizmus to nie sú iba Margita Figuli, Dob-
roslav Chrobák, František Švantner či Ludo Ondrejov, ale
aj Pavol Hrtus Jurina!

Pre takmer každý prozaický text Pavla Hrtusa Jurinu
je príznačná dômyselná hra s vlastnými možnosťami
literárneho jazyka, v nijakom prípade však nemôžeme
hovoriť o samoúčelnosti či prehnanej alebo nefunkčnej

ekvilibristike. Jurina svoj zápas s kompozíciou a formálnou stránkou vlastných diel zvládol presvedčivo, pričom nám pred očami oživuje dávny svet kysuckých kopaníc a lazov, v ktorých má každá ľudská figúrka svoje nezastupiteľné miesto a význam. Naznačené prebúdzanie odumretého sveta podáva spisovateľ prostredníctvom reflexií, vzdychov, komentárov, sarkazmov, originálnych poznámok... To všetko vedno s chutnou esenciou ľudovej múdrosti a dôkladnou znalosťou zvykoslovia ponúka celistvý umelecký obraz kysuckého sveta, ktorého jednotlivé mozaikové časti sú v istom zmysle slova auto-

nómnymi literárnymi útvarmi. A nad tým všetkým dominuje hrdý majestátny nepokorených Kysúc! V tejto súvislosti sa tvorca v rozhovore, ktorý publikoval v roku 1979 *Kalendár Kanadskej slovenskej ligy*, vyjadril takto: „Kam sa len pozrieš, pohľad ti drgne do vrchov, a tam sa celá tá mystéria začína. Od najútlejšieho detstva ma fascinovalo, či je svet naozaj taký malý, či za Javorovou, za hlavičiarskymi a bigosovskými vrchmi už naozaj niet ničoho?... A tak sa mi vidí, že prvá epizódk, na ktorú sa pamätám, má čosi spoločné s tým, čo som práve spomenul: s túhou po poznaní a rozriešení tajomstva.“

REPREZENTANT PRÓZY KATOLÍCKEJ MODERNY

Nevedno, či Jurina odchádzal v roku 1948 do doživotného exilu „s túhou po poznaní a rozriešení tajomstva“. Vlastne o prvých rokoch jeho pôsobenia v Austrálii vieme stále žalostne málo. A doposiaľ nevieme ani to, či sa našiel v uplynulých desaťročiach na Slovensku nejaký záujemca, ktorý by sledoval zjavnú kontinuitu autorovej exilovej spisby s domácou produkciou. Faktom však ostáva, že ani v emigrácii neostal Jurina nič dlhý svojej povesti rafinovaného žongléra tak so slovenským slovom, ako aj s tematickou dimenziou vlastného diela.

Pochopiteľne, možnosti slovenského slova boli v krajine protinožcov obmedzené na minimum, no ani táto tvrdá skutočnosť neodradila Jurinu od literárnych plánov. S ohromným pamäťovým potenciálom, ale aj s pomocou príbuzných na Slovensku (korešpondenčný styk) pustil sa do ďalších literárnych projektov. A tak sa v ďalej Austrálii rodili prozaické celky, ktoré presvedčivo potvrdili a demonštrovali bytostnú zrastenosť autora s rodným Slovenskom, s Kysucami, ich tajomnými vrchmi, romantickými baladami, jedinečnou ľudovou tradíciou, ale i s chudobnou realitou medzivojnového obdobia.

Jurina sugestívne uvažuje o prežitých časoch a reáliách, ktoré vďaka jeho senzibilite, obrazotvornosti a metaforickosti jazyka dostávajú pôsobivú lyrizovanú tvár, na ktorej možno pozorovať vrstvenie a prelínanie dávnych vrchárskych tónov a nálad, explicitne tlmených šerosvitom a racionalizmom literárnych a životných skúseností. Tieto slová plne potvrdzujú knihy *Dávno a potom* (1969), *Daň z krvi* (1972), *My vrcháři* (1979), *Šlapaje* (1982) či *Návrat na výšiny* (1991).

Čiastočnú výnimku tvorí azda iba zbierka krátkych próz *Jazva*, ktorú vydal vlastným nákladom v roku 1979. Spomínaná kniha sa opiera o menej identifikovateľné, možno až vymyslené situácie, vystupuje v nej množstvo fiktívnych exotických postáv a z obsahového hľadiska predstavuje rafinovanú hru sujetov. Táto voľná hra rôznych dejových línií vyúsťuje podľa Blažejka Beláka „*buď do tragického rozuzľovania nadhodených osudov, alebo do nečakanej, vždy krásnej pointy*“.

Osobitnú pozornosť si zasluhuje autorov neopakovateľný literárny jazyk. Ako reprezentant prózy katolíckej moderny, ktorá do značnej miery korešpondovala s poetikou lyrizovanej prózy, a ako tvorca, o ktorom vieme, že sa do polohy „človeka z hôr“ nemusel štylizovať, uprednostňoval Jurina v rámci svojej lexiky „*viaceré dru-*

hy expresívnych výrazov. V jeho textoch k nim patria predovšetkým početné nárečové slová, a to jednak špecifické kysucké, a jednak širšie známe. Osobitné miesto tu majú aj špecifické nárečové podoby všeobecnejšie rozšírených dialektizmov“ (J. Mlacek).

DRAHO SME PLATILI ZA DÚŠOK SLOBODY

Tematika Kysúc osudovo poznačila spisovateľov život i jeho tvorbu. Pravdepodobne hlboký úprimný vzťah k rodisku v tej podobe, akú malo za Jurinových detských a mládeneckých liet, zabránil návratu po rokoch domov. Splnila sa mu však túžba vidieť na sklonku života niekoho zo svojich blízkych. Prišla za ním sestra Terézia Korčeková s dcérou a so synom. Štvrťhodinu pred tým, ako definitívne odišiel z pozemského sveta, prosil sestru, aby mu rozprávala rečou rodného kraja o ľuďoch, Klokočove a Kysuciach... Pri poslednej rozlúčke sypali na Jurinovu rakvu zem, ktorú z rodiska priniesla sestra Terézia Korčeková. Išlo o jeho posledné želanie.

Nateraz posledným knižným dielom, kde sa možno stretnúť s tvorbou Pavla Hrtusa Jurinu, je antológia slovenskej eseje v zahraničí *Medzi dvoma domovmi 3*, ktorá vyšla v roku 2010. Môžeme v nej čítať tieto autorove myšlienky: „... *Veď hej, o fantáziu nikdy nebola bieda. Bieda bola a je údelom slovenského spisovateľa v exile. Ale tak nám treba. Aj na prvácku abecedu nám treba privyknuť. Bolo mi všelijako, keď sme toť vlani preberali v škole istý americký román. Hneď na prvej stránke obálky mi to dávajú poňuchať. Píše sa tam veľkými literami, aby mi to bilo do očí: táto kniha vyšla zatiaľ v náklade jedenásť miliónov exemplárov! Tu si tie nuly domýšľame a fantáziou pridávame. Alebo si pohrávame s nimi ako kocúr s myšou pre vlastnú pasiu. Alebo im dávame metaforický význam, že je to vlastne o nás reč a o hodnote, na ktorú sme zredukovaní. Draho sme platili za dúšok slobody. Nulami.*“

Už sme spomenuli, čo všetko výrazným spôsobom rezonuje v Jurinovej celoživotnej literárnej tvorbe – je to neúnavné hľadanie a nachádzanie koreňov, v ktorých tkvie fundament našej osobitosti, národnej hrdosti, ale najmä kresťanskej viery a nevyčerpatelnej mravnej sily. Hoci sa spisovateľovi napokon novou vlasťou stala „krajina protinožcov“, na svoje rodné Slovensko nikdy nezabudol. Svedectvo o tom podal aj v rozhovore pre *Literárny týždenník* (1991), keď s jemnou dávkou humoru uviedol, že „*zo mňa tak ľahko Austráľčan nebude*“. Kto by chcel o tom zapochybovať, môže sa kedykoľvek presvedčiť na vlastné oči. Literárne dielo hovorí totiž v prípade Pavla Hrtusa Jurinu za všetky komentáre.

Mgr. Peter Cabadaj

JAŠÍKOVE ZBRANE NEBOLI SLEPÉ, SLOVOM TRIAFAL PRESNE

Osobné hľadanie človeka preložil do literárnej reči

Brilantná je tá kniha, ktorá v nás rezonuje ešte dlho po jej prečítaní. Tá, ktorá v nás žije svoj nový príbeh. Nie každý vie tak písať, osloviť. Rudolf Jašík to vedel. Vedel odovzdať na stránkach knihy trefné a pravdivé svedectvo o človeku. Keby nám zo svojej spisby zanechal iba „Námestie svätej Alžbety“, už len pre túto výpoveď by mu hviezda na literárnom nebi nikdy nezhasla. Našťastie, zanechal toho viac, hoci pre svoju náhlu smrť zároveň veľmi málo. Celou jeho tvorbou sa tiahne vzácne poslanstvo, ku ktorému vyzýva: hľadať človeka

Spisovateľ a žurnalista Rudolf Jašík
(zo zbierok LA SNK, SJ 44-1)

V decembri tohto roku si pripomínáme 100. výročie narodenia spisovateľa. Pre literatúru bol podkutý, ako mnohí z jeho generácie, najtvrším železom. Detské roky prežíval v ťažkých časoch hospodárskej krízy a blížiacej sa druhej svetovej vojny, a tak veľmi rýchlo dospel. Aj jemu prišlo veľavravné „ďalší Hemingway“. Sformoval sa na zrelého muža s názorom, na poeta, prozaiika, novinára, ale aj na rebela. Ako jeden z mála vstúpil do slovenskej literatúry v pozícii rešpektovaného nováčika. Ako hotový spisovateľ. A kritika sa pýtala, kde bol tak dlho. Žiaľ, na škodu čitateľov – prišiel neskoro, odišiel príliš skoro. Svoj vymeraný čas však naplno využil.

OD REBÉLIE V MLADOSTI K ZRELÉMU MUŽOVI

Rudold Jašík sa narodil 2. decembra 1919 v Turzovke na Kysuciach. Už jeho rané detstvo bolo plné skúšok. Ako najstarší z troch bratov sa čoskoro zapojil do starostlivosti o rodinu. Otec po skrachovaní mäsiarskeho remesla

odišiel nenávratne do Kanady a rodina zostala v opatere matky a starej matky. Smrť starej matky priniesla mladému chlapcovi prvú výraznú konfrontáciu so životom. S jej odchodom, čo vysvetlil vo svojej biografii, pochopil, že má pred sebou náročnú cestu. „Keď som pochovával starú mať, bol som ešte mladý, bál som sa jej a vidíš, ako ma rada mala a ja ju... Potom som sa rozplakal, ale nie nad smrťou starej matere, ale nad sebou, že tak málo viem o živote, tak málo o smrti.“¹

Matka spisovateľa so synmi v roku 1926,
sedemročný Rudolf druhý sprava
(zo zbierok LA SNK, SJ 44-42)

Život ho učil rýchlo, a tak sa i jeho životná kniha rýchlo naplnila zaujímavými kapitolami. Dobrodružne začal už na gymnáziu v Kláštore pod Znievom, ktoré nedokončil. Vycestoval za bratmi do obuvníckej fabriky v Zlíne, no v roku 1938 ho odtiaľ vyhodili a vylúčili aj z Baťovej obchodnej školy, kde študoval popri zamestnaní.

Študentské časy mladého Kysučana sa rýchlo skončili (zo zbierok LA SNK, SJ 44-23)

S bratmi v Zlíne v roku 1935, Rudolf Jašík v strede (zo zbierok LA SNK, SJ 44-37)

Začal sa totiž politicky aktivizovať. Vrátil sa na Kysuce a v ilegalite pracoval pre komunistickú stranu. Za letákovú akciu proti Vojtechovi Tukovi ho uväznili, po prepustení hneď narukoval a so slovenskou armádou sa dostal na východný front. Nestotožnený s vývojom udalostí v spoločnosti a s núteným odchodom na vojnu videl únik v plánovaní diverzných akcií. Dvakrát chcel prebehnúť k Červenej armáde. Väzenie počas vojenskej služby

si vyslúžil za buričstvo na fronte a hlasné protivojnové reči. Počas ústupu pred vojskami Červenej armády na Kaukaze jeho vojenský oddiel cielene ničil dôležitý vojenský materiál. Jašíka postaveného pred súd čakal najvyšší trest. Pred smrťou ho zachránila iba prezidentská amnestia.

Počas vojny z dlhej chvíle písal verše, ktoré končili v ohni. Pamätný je jeho príhovor, ktorý napísal pre veliteľa jednotky po návrate domov v roku 1943. Odznel pred davom ľudí na trnavskom námestí. „Tešíme sa, že sme medzi vami. Že sme živí medzi vami! Ale tých, čo padli, čo zomreli, tých nikto nevíta. Možno ani nemajú svoj hrob. Vojak nezomiera na poliach slávy, o svoj úbohý život príde v blate a už ho nikdy nepokryje rodná zem. Mŕtvych vojakov nevíta už nikto...“² zaznelo v príhovore, ktorého hlavné posolstvo sa stalo motívom románu *Mŕtvi nespievajú*. Za prednesenú reč si vyslúžil facku, no „cítiteľ zadostučinenie za seba i za všetkých, ktorým vojna nebola dychovkou, hrdinstvom a metálmi, ale svinstvom, ponižovaním a zabíjaním“³.

NADREALISTICKÁ BRATISLAVA HO PRINÚTILA ODÍŠŤ

Koncom roka 1943 sa na základe rozkazu dostal do vojenského rozhlasu Ministerstva národnej obrany v Bratislave. Vo svojich pamätiach spomína, ako mu bratislavské prostredie dalo okúsiť pôvaby nadrealistickej poézie so všetkým, čo k tomu patrí. Tu vznikla aj báseň *Sen*, prvá, ktorú neroztrhal. Stala sa základom zbierky básní *Ypsilon*.

No Bratislava bola podľa neho aj zničujúcim prostredím. „Pocítil som horúcu túžbu ujsť z tohto prostredia rozbitých a vlhkých pohárov, kde ľudia na seba pokrikovali vo veršoch. Preč z tohto hnusu, von! Do života, kde sú skutoční ľudia, a nie iba tiene.“⁴

Ukážka Jašíkovho rukopisu. Rád písal ceruzkou i plniacim perom. Jeho vlastnoručný životopis je uložený v LA SNK. (archív autorky)

A tak odišiel a obdobie anarchie poézie uzamkol do zbierky básní *Dve rieky*: „Konečne sa mi podarilo ulapiť človeka. Nie komedianta, ani zhýralca a anarchistu, ani človeka zo záhrobia s povýšeným smútkom, ktorý prekrstili

na svetobôľ, lež jednoduchého človeka s jeho žiaľom a radosťami. Prekvapilo ma, že jednoduchý človek je krajší ako všetky príznaky dohromady, ktoré som doteraz stvoril.“⁵

Bratislavu však vystriedalo väzenie za otvorené protivojnové názory a po vypuknutí Slovenského národného povstania odchod k partizánom na Hornú Nitru, kde zostal až do skončenia vojny.

SLOVU SA UČIL V NOVINÁRSKOM REMESLE

Je bežné, že spisovatelia si svoj typický jazyk cibria pri dennom novinárskom chlebičku. Jašík získaval novinársku rutinu zahľbený do problémov bežných ľudí v Partizánskom. Tu ako šéfredaktor závodného časopisu Národnej správy Baťových podnikov *Slobodná práca* pracoval do roku 1949. Začínal úvodníkmi, článkami o živote spoločnosti, v ktorých rozoberal ekonomické, hospodárske aj kultúrne problémy. Jeho články pôsobili suverénne, presvedčivo a naznačovali, že ich autor patrí do generácie, ktorá sa snaží o spoločenskú zmenu. Jeho názorom na sociálnu politiku, istoty a prácu ľudí bez zneužívania sa venoval vo svojej monografickej štúdií o Jašíkovi aj Alexander Matuška. Podľa neho tieto názory vychádzali zo silnej osobnej skúsenosti spisovateľa v detstve a počas vojny. „Jašíkovo komunistické presvedčenie sa utváralo na cestách života. Jeho východiskom je v každom prípade skutočnosť, nie teória, emócia, nie intelekt, citový prístup, nie rozumová analýza.“⁶

Priamo od pracovného stola podal osobné svedectvo o Jašíkovi i jeho redakčný kolega Ladislav Stískal: „Jašík patril k tej generácii národa, jej intelektuálnej časti, ktorá nielen túžila, ale bola odhodlaná urobiť všetko pre to, aby vymanila Slovensko z biedy a zaostalosti a dostala ho z periférie do hlavného prúdu európskej civilizácie.“⁷

V týchto súvislostiach musíme zdôrazniť, že Rudolf Jašík bol vždy otvorený dialógu. Svedčí o tom aj časopis *Buditeľ*, ktorý redigoval. So spolupracovníkmi v ňom viedli verejnú diskusiu o horúcich spoločenských témach. Osudným sa stal Jašíkovi príspevok *Kritikou k lepšiemu človeku*, v ktorom porovnával socializmus ako spravodlivý systém so skutočnosťou prezentovanou činmi vtedajších funkcionárov. Tí sa neskôr postarali aj o to, aby časopis po desiatich číslach zanikol.

Obdobie hľadania samého seba ako autora uzavrel Jašík románom *Biely chlieb*; väčšinu z neho zničil a ponechal si len fragmenty. Nezničil však vnútorné ambície vypísať zo seba človeka.

BOJUJÚCI ŤA POZDRAVUJÚ! NEČAKAJ SLÁVU...

Pre samotného Jašíka bol vstup do literatúry neplánovane veľkolepý. S obavami, že jeho prvotinu budú porovnávať s tematicky podobným dielom Petra Jilemnického *Pole neorané*, no veriaci v silu vlastnej výpovede, prišiel s románom *Na brehu priezračnej rieky*. Je to sonda do života chudobných Kysučanov, ktorá vykresľuje širokú škálu ľudských osudov, starých i mladých, ich vzájomné interakcie, pričom odkrýva ducha kopaničiarskej spoloč-

nosti, zatrpknutého a presvedčeného o nemennosti sveta. Autor tu svojím osobitým spôsobom vysvetľuje pocit osudovej bezmocnosti, ktorý je veľmi ťažké prelomiť, no zároveň prináša nádej, že premena je možná – a tú môže urobiť len sám človek.

Kritika na seba nenechala dlho čakať. Jašík a jeho román dostal ústretové prijatie od jedného z najpovolanějších, od Vladimíra Mináča, ktorý zhodnotil Jašíkov vstup do literatúry ako „neopakovateľný: to je znamenie, že prichádza do slovenskej literatúry osobnosť. Pokúša sa zavolať na privítanie. Nie každý deň vstupuje do literatúry talent taký výrazný a taký pomerne hotový. Teda: vitaj v aréne. Bojujúci Ťa pozdravujú! Nečakaj slávu, nebudeš ju mať. Sláva prichádza, aby predznamenala porážky... Odvahu! Odvahu neklamať sám seba, odvahu stvoriť a vysloviť svoj vlastný svet. Viacej, oveľa viac odvahy byť samým sebou!“⁸

NADČASOVÉ ČÍTANIE NIELEN O LÁSKE

Cibrenie vlastnej literárnej výpovede Jašíka pohltilo. Jeho manželka Hedviga Jašíková krátko po smrti manžela v istom rozhovore uviedla, že keď nemohol písať a oživovať literárne postavy, bol nervózny a nevrly, hoci inak to bol milý človek. Prispela k tomu i ďalšia téma, ktorá ho oslovila pri písaní *Pamätnej knihy mesta Nitry*. To už „v meste pod viničným vrchom“, ako on nazýval Nitru, vykonával funkciu inšpektora pre múzeá a pamiatky. Kronikárske zápisky z vojnového obdobia prvej slovenskej republiky mu ponúkli námet na napísanie románu *Námestie svätej Alžbety*, druhého a posledného románu, ktorý vyšiel za jeho života. Popri veľkej a stále nevyčerpatelnej téme lásky – v románe tragickej lásky chudobného Igora a židovského dievčaťa Evy – tu Jašík realisticky vykresľuje kolorit vtedajších zložitých čias, keď dianie v spoločnosti i konanie jednotlivcov ovplyvňovala vojna, šíriaci sa fašizmus a rasová nenávisť, keď všetko „valcovali“ peniaze a legalizovali sa zločiny na ľudských životoch... Spôsob, akým autor spracoval tému, svedčí nielen o dôkladnej znalosti vojnovéj doby na Slovensku, ale najmä o jeho osobnostnej vyzretosti. Charakteristika postáv, i tých najmenších, opis situácií a prostredia sú v mnohom úsečné, no vo svojej skratkovitosti mimoriadne výrečné, obrazotvorné. Text dynamicky posúva, pričom dôverne nakúka do útrob vojnových čias, no nečaká na nikoho a odnáša epizódy románu rýchlo preč. Zároveň však pre svoju bohatú výraznosť v minime pretrváva dojomom.

Z tohto hľadiska možno označiť Jašíka za výnimočného. Nadčasového a stvoreného aj pre nás. Nejde totiž o nejakú zaprášenú literatúru zo zadnej police. Román *Námestie svätej Alžbety* je v mnohom sprievodcom zložitosti nášho života. Nášho sveta. No nielen minulého, ale i súčasného, pretože v ňom nachádzame až bolestne pravdivé paralely s dneškom... Desiatky rokov po vojne, desiatky rokov po Jašíkovej výpovedi. Veď už len jediný, vytrhnuté konštatovanie – „život zlacnel“ – je akosi vždy prítomné. „Jašík má ambíciu ukázať nielen veci markant-

ne viditeľné, ale zaznamenať všetko, čo zapríčiňuje šesť na plúcach človečstva; je autorom so silným humanistickým akcentom, umelcom, ktorý nezjednodušuje, ale vo svojich najlepších prózach predkladá čitateľovi mnohdimenziálnu podobu sveta.“⁹

slovenských vojakov. Svojich hrdinov charakterizuje práve cez tento moment narastania nespokojnosti a zlomu v ich myslení. Hlavným charakteristickým prostriedkom stáva sa mu tak rozhovor s vlastným svedomím, pomocou ktorého sa dostáva do vnútra svojich hrdinov.“¹⁰

Fond SNK obsahuje prvé vydania, reedície aj zahraničné preklady Jašíkových diel. Perličkou je román *Námestie sv. Alžbety* s osobným venovaním autora. (archív autorky)

Nedokončený magnus opus. V zbierke SNK sú originálne zápisky románu *Mŕtvi nespievajú*. Autor už tretí, posledný diel nestihol pre náhlu smrť dopísať. (archív autorky)

Jašíkove diela boli preložené do viacerých svetových jazykov, nechýba angličtina ani francúzština. (archív autorky)

Kratochvíľa – na zadných stranách Jašíkových pracovných zošitov nájdeme počty, kresbičky i texty piesní. (archív autorky)

VRCHOLNÉ DIELO NEDOKONČIL

Jašík cielavedome formoval svoj svet. Bol na seba veľmi prísny. Týždenné plány písania si spríjemňoval chvíľami tichého rybárčenia a pri rannej káve škrтал svoje zápisky. Sústreďoval sa totiž na veľkú osobnú výpoveď, v ktorej chcel vlastné skúsenosti z vojnového frontu a partizánskeho odboja spracovať v zamýšľanej románovej trilógii *Mŕtvi nespievajú*.

Podľa Jašíka je človek v hraničných situáciách „málo tým, čo má od iných, a najviac tým, čo má sám od seba“. Na fronte videl zblízka postupný prerod slovenských vojakov, ktorí bojovali za cudzie záujmy. Nechceli sa na tom podieľať, no najmä nechceli na fronte zomrieť.

Dialógy a mnohé vnútorné monológy pôsobia v tomto románe ako obnažené životné pravdy, výstižné, bez okras – no napriek tomu vyslovené poetom situácie. „Jašík jedinečne vyhmatal práve myšlienkový a citový kvas

Niž myšlienok spisovateľa však pretrhla jeho náhla smrť po operácii žalúdka. Po mladom, len 40-ročnom spisovateľovi tak zostalo veľa plánov, mladá rodina, nedokončený román a zaskočená kultúrna obec. Dva diely románu *Mŕtvi nespievajú* boli vydané až posmrtné.

Pozornosť si zaslúžia aj kratšie literárne útvary Rudolfa Jašíka – poviedky a novely *Čierne a biele kruhy*, *Povešť o bielych kameňoch*, *Vianočná balada*, *Mŕtve oči*, *Mesiac na vode* či *Popolavá vrana*. Autor sa v nich tematicky opakovane vracia domov na Kysuce a do detských rokov.

Jeho literárne dielo sa, pochopiteľne, dočkalo prekladov do češtiny, francúzštiny, angličtiny, maďarčiny, poľštiny, ruštiny a nemčiny.

OBJAVME SVOJHO JAŠÍKA

„Znova a znova čítať. Každá generácia si musí nanovo objaviť autora, a to priamo dotykom s jeho textom, nie

sprostredkovane. Rudolf Jašík veru stojí za to, aby sa znova objavoval.“¹¹ Toto napísal pred štyrmi desaťročiami na adresu Jašíkovej tvorby Vladimír Mináč. A tak si ho aj dnes pripomíname ako nadčasového autora, ktorý má potenciál oslovit' každú ďalšiu generáciu.

Navzdory spisovateľským vzorom a trendom zostal Rudolf Jašík vždy sám sebou. Do literatúry vstúpil ticho, neryl sa dopredu. Hoci jeho literárna „stáž“ trvala iba päť rokov, stihol odovzdať posolstvá, ktoré sú nám veľmi blízke.

Rudolf Jašík dokázal nadviazať pevné spojenie s čitateľom, vtiahnuť ho do deja, do svojho času, polemík, do vlastného videnia sveta. Akoby sedel s nami večer za stolom a diskutoval. Kládol otázky, ktoré si kladieme i my. Napriek inej dobe a iným podmienkam nájdeme veľa spoločných odpovedí. Často vyjadroval nahlas to, nad čím uvažujeme aj my a nemáme odvahu to pomenovať. Nachádzal a ukazoval človeka, ktorý (ne)žije, žije s tým, čo má. Človeka so širokou škálou citového a emocionálneho vesmíru. Život vonkoncom nebaladizoval, zobrazoval ho vo svojej komplexnosti, nevyhýbal sa protipólom ani komplikovanosti. Nech zasadil príbeh človeka do hocijakého priestoru a času, zakaždým oslovil zdanlivo jednoduchou výpoveďou. No obyčajnosť mohla byť iba prvým dojmom, za ním nasledovala doslova vyšperkovaná úvaha.

Jašíkovo dielo zanecháva pocit, že ho môžeme, chceme čítať viac. Lebo Jašíkovi sa podarilo to, čo si svojho času zaumienil. *Nájsť človeka.*

■ SNK uchováva vo svojom fonde literárne práce Rudolfa Jašíka, žurnalistické príspevky, vedecké aj publicistické práce o jeho tvorbe. Čitateľ môže držať v rukách

prvé vydania jeho diel, ich reedície aj tituly preložené do cudzích jazykov.

- Literárny archív SNK má bohatý rukopisný materiál autora, ktorý je k dispozícii pre bádateľov.
- Na počesť Rudolfa Jašíka vznikla celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov *Jašíkove Kysuce*. V roku 2019 sa konal už jej 51. ročník.

POZNÁMKY

- ¹ JAŠÍK, Rudolf. 1966. *Ponurý most*. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1966. s. 124.
- ² ŠTRELINGER, Peter. 1978. *Podobizne: Dramatické pásmo o Rudolfovi Jašíkovi*. Bratislava: Československý rozhlas. Vysielaný 18. 10. 1978, 19:15-20:00.
- ³ ŠTRELINGER, Peter. 1978. *Kto proti osudu II*. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1978. s. 265.
- ⁴ JAŠÍK, Rudolf. 1966. *Ponurý most*. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1966. s. 172.
- ⁵ Tamtiež, s. 177.
- ⁶ MATUŠKA, Alexander. 1964. *Rudolf Jašík*. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1964. s. 18.
- ⁷ STÍSKAL, Ladislav. 1995. Zriekame sa Jašíka? Osobné svedectvo o Rudolfovi Jašíkovi. In: *Literárny týždenník*, roč. 8. 1995, č. 38, s. 12.
- ⁸ MINÁČ, Vladimír. 1956. Byť sám sebou. In: *Mladá tvorba*, roč. 1, 1956, č. 44, s. 32 – 33.
- ⁹ RAKÚS, Stanislav. 1979. Dve poznámky k problematike Jašíkovo prozaického diela. In: *Rudolf Jašík. Seminár o živote a diele*. 1. vyd. Bratislava: Smena, 1979. s. 22.
- ¹⁰ ŠTEVČEK, Ján. 1969. *Lyrická tvár slovenskej prózy*. Bratislava: Smena, 1969. s. 219.
- ¹¹ MINÁČ, Vladimír. 1979. Úvodom. In: *Rudolf Jašík. Seminár o živote a diele*. 1. vyd. Bratislava: Smena, 1979. s. 6.

Mgr. Zuzana Stančíková, PhD.

VILIAM JÁN GRUSKA

(1936 – 2019)

Dňa 29. septembra 2019 sa v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave konala posledná rozlúčka s významným folkloristom, tanečníkom, choreografom, etnografom, scénografom, televíznym a filmovým architektom, kultúrnym historikom, projektantom veľkých prírodných amfiteátrů, pamiatkarom, ochránom, dramaturgom, režisérom, scenáristom, pedagógom a prvým ponovembrovým predsedom Matice slovenskej doc. Ing. Viliamom Jánom Gruskom (24. 9. 1936 Ružomberok – 23. 9. 2019 Bratislava). Pripomeňme, že v čase, keď viedol Maticu slovenskú, bola Slovenská národná knižnica jej organickou súčasťou.

RODOSTROM SLOVENČINY

Priestorové dôvody nám neumožňujú ani len strohý výpočet všetkého dôležitého, čo Viliam Gruska v rámci svojej obdivuhodne bohatej šesťdesiatročnej tvorivej činnosti inicioval a uskutočnil. Srdcu blízka mu bola aj história materinskej reči a pôvodnej literatúry. Napríklad

audiovizuálny *Rodostrom slovenčiny* (1987) venoval 200. výročiu prvej (bernoľákovskej) verzie spisovnej slovenčiny. Fascinujúci multižánrový program, v ktorom nebolo jediného tanečného kroku, zaujal a udržal pozornosť množstva divákov na všetkých 23 vystúpeniach po celom Slovensku (amfiteátre, veľké sály kultúrnych domov). Slovo, hudba, pieseň, interpreti – s priemerným

vekom 73 rokov (!) – upúťali natoľko, že dielo sa dočkalo aj úspešného televízneho spracovania. Onedlho prišiel rad i na ďalšie Gruskove jedinečné audiovizuálne kompozície. Majstrovsky reflektovali aktuálne spoločensky rezonujúce jubileá osobností a udalostí našich dejín (P. O. Hviezdoslav, M. R. Štefánik, M. Benka, K. Plicka).

Medzi invenčné scénické opusy, čerpajúce z intenzity podzemných prúdov domácej ľudovej kultúry, patrili fresky *Rodostromov národa* vo viacerých pokračovaniach, cyklus *Rodokmeň zeme*, slovesné programy koncipované z dobovej korešpondencie, archívnych dokumentov, autentických zvukových záznamov, rozprávok Slovákov z Rumunska... Dlhé hodiny strávil v študovni dnešného Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice, kde hľadal a našiel to, čo potreboval na uskutočnenie svojich premyslených zámerov.

Monumentálne Gruskove javiskové predstavenia so stovkami krojovaných účinkujúcich z rôznych kútov našej vlasti mali fundament v celistvej základni tvorbovej kreativity a intuície, v širokom vedomostnom rozhlade, organizačných dispozíciách spolupracovníkov, ktorých roky poznal a dôveroval im, v dôkladnej znalosti prostredí, kde tradície prežívajú celé generácie, a v neposlednom rade vo vlastnom neochvejnom kresťanskom presvedčení.

„Roky som prežíval pocity úspechu ako sólista *Lúčnice*,” uviedol Gruska pri istej príležitosti a vzápätí rozvinul svoju myšlienku: „*Potlesk obecnstva, ktorý hneď ako zaznel, zanikol v silných dojmach z ďalších výkonov. Tak v nás dokáže mnohé rýchlo vyprchať. Dávnejšie som si uvedomil, že mám ťažiadost' byť pri zrode medzných činov a byť na ne hrdý aj potom, keď takmer nik okrem mňa nevie, ako to bolo na začiatku a z čoho dôležitého, čo bolo dávno predtým, to vyrastalo*“ (2009).

Viliam Ján Gruska
(osobný archív autora)

PRESEDA MATICE SLOVENSKEJ

Málo medializovanú kapitolu Gruskovej biografie predstavuje jeho nedlhé pôsobenie vo funkcii predsedu Matice slovenskej. Príspevky, ktoré reagovali na jeho úmrtie, sa tejto látke vyhli širokým oblúkom.

Užšiu kooperáciu s najstaršou národnou kultúrnou inštitúciou rozvinul v roku 1989 pri príležitosti 70. výročia jej oživotvorenia. Počas augustových matičných slávností v Martine zhliadli diváci scénickú fresku *Rodostrom národa*, na pôde Matice slovenskej ešte v tom istom roku uviedol pásmo *Hviezda tisícročia* o živote a diele P. O. Hviezdoslava pri príležitosti 140. výročia básnikovho narodenia. Dňa 20. januára 1990 bol Viliam Gruska na bratislavskom zasadnutí ministrom kultúry menovaného ponovembrového výboru zvolený za predsedu Matice slovenskej. Vedenie ustanovizne prevzal 22. januára 1990 v budove Slovenskej národnej knižnice v Martine – po odvolaní Vladimíra Mináča. Treba pripomenúť, že túto funkciu vykonával bezplatne, popri súkromných povinnostiach, rozsiahlej tvorivej a organizačnej práci. Pri slávnostnom inaugurovaní okrem iného povedal: „*Vnímal som iba historickú funkciu Matice slovenskej a to, že bola zatlačená do úzadia celou svojou aktivitou, som počítaval ako krivdu alebo neprimerané postavenie vzhľadom k tomu, čo Matica v dejinách slovenského národa znamená.*“

V rámci svojho ambiciózneho širokospektrálneho (v niektorých bodoch, žiaľ, nepochopeného) programu kládol Gruska hlavný dôraz na legislatívne otázky, keďže sa pripravovala kľúčová novela zákona o Matici slovenskej z roku 1973. Cieľom bolo zosúladiť charakter, obsahové zretele a smerovanie inštitúcie s dôsledkami ponovembrových politických, spoločenských a kultúrnych zmien. Vyvinul tiež enormné úsilie o nadviazanie hlbších kontaktov a zmysluplnej spolupráce so Slováckmi žijúcimi v zámorí, ktorí boli totalitným režimom ignorovaní a škandalizovaní. Dvakrát v tejto súvislosti (vo februári a opakovane v máji 1990) absolvoval ako člen delegácie prezidenta Václava Havla, resp. Slovenskej národnej rady pracovné cesty do USA, Kanady, Južnej Ameriky, Austrálie a západnej Európy. Pokračoval v rozvíjaní intenzívnej kultúrnej spolupráce s krajanmi v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a Bulharsku.

V oblasti vnútornej matičnej činnosti sa pokúsil modernizovať vydavateľské plány a oživiť i aktivizovať členské hnutie revitalizáciou starých a konštituovaním nových miestnych odborov, zameraných najmä na podporu a prezentáciu tradičných foriem ľudovej kultúry a folklóru. Uvažoval tiež o čo najskoršom zriadení všestranne fungujúcich matičných domov v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.

Počas príprav na Valné zhromaždenie Matice slovenskej Viliam Gruska 30. júna 1990 dobrovoľne rezignoval na predsednícku funkciu. Dôvody abdikácie označil za privátne – signalizoval to už na zasadnutí Výboru Matice slovenskej 20. júna 1990. Svedkovia majú istotne v živej pamäti, ako ostro a konfrontačne vystúpil na oži-

vujúcom valnom zhromaždení 10. augusta 1990 v martinskom kine Moskva. Nemilosrdnej kritike podrobil matičné orgány, prácu správcu i jednotlivcov z inštitučnej zložky. Navonok sa deklarovalo, že išlo o kompetenčné, programové a finančné spory, hlavnou príčinou konfliktu však bola skutočnosť, že vtedajšia matičná garnitúra nejavila interes a porozumenie ohľadom Gruskových strategických (sčasti nerealistických) plánov a zámerov.

Konkrétnym výsledkom neskoršej ojedinelej Gruskovej spolupráce s Maticou slovenskou bolo zostavenie reprezentatívnej knihy *Cesty a ozveny diela Milana Rúfusa* pri príležitosti 65. výročia básnikovho narodenia (1994) a participácia na záverečnom galaprograme Matičného svetového festivalu slovenskej mládeže *Žiara vlasti predkov* (Martin, 17. 7. 1995). O to intenzívnejšie navštevoval Literárny archív Slovenskej národnej knižnice, komunikoval a spolupracoval s niektorými jej zamestnancami.

Plynutím času začal Gruska verejne stupňovať kritiku fungovania a činnosti Matice slovenskej. Pred jej valným zhromaždením, ktoré sa konalo 18. – 19. októbra 2013 v Martine, sa v médiách vyjadril i k dvadsaťročnému predsedníckemu účinkovaniu Jozefa Markuša. Podľa Gruskovho hodnotenia bol príčinou matičnej stagnácie „nedostatok vízií, a ako sa ukázalo, iné záujmy pána predsedu a ďalších členov vedenia. Za celé roky Markušovho vedenia sa nevytvoril jediný koncept prekračujúci skostnatené, staré... Namiesto toho, aby sa upriamila pozornosť na to, čo vyžaduje súčasnosť, valnému zhromaždeniu sa predkladali rok čo rok tie isté nekonkrétne a prežité ciele.“

VYTRHNÚŤ KRÁSU Z PAŽERÁKA ČASU

Gruskov koncept vnímania a prezentácie slovenskej ľudovej kultúry a umenia v istom zmysle rozvinul myšlienkový a tvorivý odkaz Karola Plicku. Hoci v diametrálne odlišných historických érach a uplatnením iných zobrazovacích prostriedkov a interpretačných foriem, obidvaja túžili vytrhnúť krásu z pažeráka času. Neúnavne pre to robili maximum. Spájalo ich vytrvalé úsilie povýšiť okamih ponad jeho historicky obmedzenú platnosť ale-

bo zastaviť pohyb presne vo chvíli, keď bolo cezeň vidieť kontúry večnosti. Aj Gruska, rovnako ako pred ním Plicka, sa roky rokúce oduševnene túlal po slovenských dedinách a dolinách a umelecky povyšoval krásu doznievajúceho na silu budúceho. Vďaka úžasnému tvorivému nasadeniu, hĺbke poznania a prirodzenému šarmu dokázal zachytiť azda posledné prejavy harmónie medzi prírodou a človekom. Cez zánik bolo potrebné dotknúť sa večnosti – keďže večnosť a zánik vnímal ako blízkych verných príbuzných.

NÁRODNÝ PÚTNIK

Časy boli ťažké a stávajú sa ešte ťažšími. Hodnoty boli pokrivené a krivia sa neustále. To je, žiaľ, svätá pravda. Ale vôbec nie je pravda, že sa nedalo a nedá. Dalo sa a dá sa. Ale iba máloktoľ dokázali. Verili, vedeli a vydržali. Viliam Gruska bol takouto vzácnou osobnosťou. Veľa nám ich už neostalo...

Odišiel do večnosti národný pútnik. Vyrovaný a vyvážený poznaním, ktoré niesol na svojich ramenách z obidvoch strán. Dumajúci o Božích zákonoch, prírodných javoch a ľudských vlastnostiach. Uznávajúci ľudí, ktorí boli svetlom pre ľudstvo, národ a ktorí ukazovali cestu záchrany a možnosti, ako prísť do cieľa alebo sa aspoň k nemu priblížiť. Večne nespokojný, hľadajúci a zároveň úprimne sa tešiaci z magického čara ľudskej jednoduchosti a prirodzenosti.

Odišiel do večnosti charizmatický človek, malý veľký muž mnohých umeleckých tvárí, ktorý inšpiratívne zasiahol do životných príbehov a osudov plejády svojich kolegov, priateľov, folkloristov, študentov, obdivovateľov či známych. Slovensko nebolo pre neho krajinou medzi krajinami. Ale osud a poslanie – najmä poslanie, ku ktorému bol doslova predurčený. Netreba však smútiť, že už ho medzi nami niet – tvorca by to kategoricky odmietol. Môžeme byť akurát radi a šťastní, že tu medzi nami bol a svojou mimoriadne všestrannou činnosťou zanechal trvalú stopu v čase a priestore.

Čeť pamiatke Viliama Jána Grusku!

Mgr. Peter Cabadaj

ŽIVÝ AJ MŔTVY KUKUČÍN PRECESTOVAL KUS SVETA

Jeden Kukučín „cestuje“ i v kozme

Na pôde Slovenskej národnej knižnice sa podarilo presondovať nové skutočnosti o osude Martina Kukučina, o prevážaní jeho ostatkov a o záchrane jeho sochy od svetoznámeho sochára Ivana Meštroviča. Na základe nových informácií získaných z dostupného archívneho, galerijného i múzejného materiálu pripravila pracovníčka Literárneho múzea PhDr. Mária Rapošová scenár výstavy „Tri odysey Martina Kukučina“. Slovenská národná knižnica sa preto pripravuje na otvorenie veľkej výstavy, ktorú ponúkne verejnosti pri príležitosti 160. výročia narodenia zakladateľa novodobej slovenskej prózy. Kustódka tejto výstavy nám v rozhovore ponúkla krátku ochutnávku, ktorá je predzvesťou mimoriadneho zážitku.

Pani Rapošová, osobnosť Martina Kukučina skúmate už niekoľko desaťročí. Bol veľmi čínorodým človekom, takže môžete verejnosti o ňom veľa ponúknuť. Ale v čom bude pripravovaná výstava oproti dávnejším iná?

V tom, že nepredstaví Martina Kukučina, ale Mateja Bencúra. To znamená, že nebude zameraná na literárnu tvorbu spisovateľa (i keď aj tá tam bude), ale na jeho osud, a to hlavne na jeho cestovanie. Mal mimoriadne zaujímavý osud, a to nielen za života, ale aj po smrti. Bude to vlastne až trojvýstava, pričom každá jej tretina by sa dala exponovať i samostatne. V prvej tretine poskytnete informácie o Kukučinovom cestovaní za života, v druhej o prevážaní jeho ostatkov z Pakraca do Záhrebu, potom cez Maribor, Alpy a Viedeň do Bratislavy a cez Trnavu, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Žilinu do Martina. Záverečná tretina bude sledovať odyseu Kukučinovej medzinárodnej sochy od svetoznámeho sochára Ivana Meštroviča. Fotografiami a dosiaľ neznámymi archívnymi materiálmi predstaví príbeh tvorenia sochy v Amerike i jej sťahovanie cez dva oceány a tri kontinenty sveta.

Bude exponovaných veľa nových dokumentov a fotografií? Chystáte aj niečo „unikátne“?

Približne pred 40 rokmi som sa zoznámila so vzácnou ženou, americkou slovakistkou Normou Leigh Rudinskou. Prekladala poviedky Kukučina a publikovala o ňom štúdie v USA aj v Taliansku. Spolu s manželom sa zaslúžili o záchranu už spomínanej sochy Martina Kukučina, ktorá „hynula“ v Južnej Amerike. Meštrovičova plastika tam totiž existovala viac rokov iba v sadre, takže hrozilo jej rozpadnutie. Z rodinných úspor a z vysokej pôžičky v banke zaplatili manželia Rudinskí dva bronzové odliatky. Za veľmi ťažkých podmienok vybavili a zaplatili aj prevoz dvoch odliatkov z Južnej Ameriky na dva iné kontinenty. Jeden do Severnej Ameriky, kde sa im podarilo vybrať pre sochu dôstojné miesto na verejnom priestranstve pred knižnicou Oregonskej štátnej univerzity v meste Corvallis. Druhý odliatok dostali až po rokoch – po náročných diplomatických rokovaníach – do Európy na Slovensko. Ale aj ten odliatok musel ísť najprv

cez Severnú Ameriku, lebo bol zaplatený severoamerickými dolármi. Okrem týchto dvoch odliatkov objednali Slováci v Severnej Amerike ešte jeden, ktorý nezaplatili manželia Rudinskí. Ten bol postavený v parku Slovenského kultúrneho a duchovného strediska v meste Galt v Kanade. Keď stredisko predali, sochu presťahovali na predmestie Toronto, do mesta Mississauga.

Príbeh tejto sochy predstavuje najunikátnejší osud sochy slovenského spisovateľa v našich dejinách. Dráma trvala mnoho rokov a dotýkala sa tisícov Slovákov aj cudzincov, priaznivo naklonených nášmu národu. Norma Leigh Rudinská archivovala o tom dokumentáciu a umožnila mi vstupovať do tohto fondu v čase, keď to ešte iní robiť nemohli a keď hovoriť či písať o tom v socialistickom Česko-Slovensku bolo politicky neprípustné.

Dozvieme sa aj o putovaní Kukučina za jeho života i po smrti?

Áno, práve o to ide. Výstava je adresovaná širokej verejnosti, aby ľudia hlbšie spoznali dramatický osud nášho slovenského Odysea Mateja Bencúra. Teda jeho putovanie za života po Slovensku, Čechách, Maďarsku, Rakúsku, Dalmácii, Slovinsku, Srbsku, Čiernej Hore, Čile, Argentíne, Francúzsku, ale i zložitú „európsku“ prevážanie jeho ostatkov. Najprv zo Slavónie z mesta Pakrac, kde umrel, do Záhrebu, kde mal štátny pohreb za medzinárodnej účasti. Odtiaľ ho po niekoľkých mesiacoch prevážali chorvátske železnice v osobitnom novom, dovtedy nepoužitom vagóne cez Chorvátsko, Slovinsko, rakúske Alpy, Viedeň a Moravské pole do Bratislavy. Keď sa v Slovenskom národnom divadle za dva dni poklonili pri Kukučinovom katafalku tisíce Slovákov, vypravovali ho na ďalšiu púť vlakom na sever Slovenska so zastávkami a s pietnymi rozlúčkami v Trnave, Novom Meste nad Váhom, Trenčíne a Žiline. Konečné uvítanie truhly s ostatkami spisovateľa sa konalo 28. októbra 1928 večer v Martine. Na ďalší deň sa pohrebná sv. omša konala na hlavnom martinskom námestí, odkiaľ previezli truhlu na čiernom koči ťahanom konským štvorzáprahom a spre-vádzanom biskupom a tisíckami Slovákov na Národný cintorín.

Aké bolo prevážanie sochy spisovateľa?

Ešte zložitejšie a oveľa dlhšie. Hlavne preto sme zvolili nezvyklú trojvýstavu s jedným motívom odyseovského putovania. Nazdávame sa, že najväčšiu pozornosť priťahne práve putovanie a zložitý osud Kukučínovej sochy, ktorá nemohla byť pre nedostatok peňazí, pre politiku, štátne predpisy a konflikty ľudí celé roky odliata do bronzu a umiestnená na verejnom priestranstve ani v Čile, ani v Argentíne, ani v Česko-Slovensku. Preto ju najprv prijala Kanada a USA.

Výstava bude osobitá aj tým, že na nej budeme prvý raz vystavovať kópiu tejto sochy v 3-D podobe vo veľkosti originálu. Takú raritu sme tu ešte nemali.

Literárny archív a Literárne múzeum SNK získali do svojich zbierok zaujímavé artefakty zo života Martina Kukučína. Čím sa môže múzeum pochváliť?

Z vecných pamiatok na Martina Kukučína chceme vystaviť aj naše, ale aj požičané zbierky, napr. jeho pero, vreckové hodinky, medaily a diplomy, ktoré dostal v Amerike a v Európe. Po jeho smrti ich získala Matka slovenská. Lenže ona vtedy neopatrovala vecné pamiatky, tak ich darovala Slovenskému národnému múzeu. Takže teraz si ich požičiavame na výstavu zo Slovenského národného múzea.

Z umeleckých diel Literárneho múzea SNK plánujeme exponovať podobizne Mateja Bencúra, napr. uhľokresbu od Miloša Alexandra Bazovského, olejomalbu od Vojtecha Stašika, kresbu tušom a ceruzou od Emila Makovického, drevoryt od Edity Ambrušovej, olejomalbu od Eleny Lazinovskej, uhľokresbu od Ľudovíta Ilečku, olejomalbu od Františka Šestáka, ale aj plastiky od Ladislava Beráka a plakety od Eleny Bellušovej a Petra Bukovského. Z ilustrácií Kukučínových literárnych diel použijeme originály ilustrácií od Emila Makovického a kresby amerického výtvarníka Alexandra Rudinského.

Z kníh vystavíme popri ukážkach Kukučínovho diela zo SNK najväzácnejšie vydania prekladov Kukučínových prác z cudziny, a to americký (anglický) preklad poviedok *Seven Slovak Stories*, vytlačený však v Ríme v roku 1980 a prvú knihu Kukučína vydanú v Afrike v roku 2018. Preložená bola do starobylého etiópskeho jazyka amharčiny. Tá kniha sa nedá na Slovensku kúpiť, nemá ju ani Slovenská národná knižnica, preto sme si ju požičali z Literárneho informačného centra z Bratislavy. Je zaujímavé, že vydavateľia oboch týchto zahraničných vydaní použili na obálkach práve celostranové farebné fotografie medzinárodnej sochy Kukučína od Ivana Meštroviča. Aj to svedčí o vzácnosti tej sochy a pravdaže upozorňuje to aj na úctu voči Kukučínovi aj voči sochárovi Meštrovičovi vo svete.

Nebude chýbať kuriózna vkladná knižka?

Nebude. Dáme ju do osobitného vysvieteného skleneného boxu spolu s najväzácnejšími Kukučínovými prekladmi. O Kukučínovej vkladnej knižke vie málokto, pretože bola darovaná Literárnemu múzeu až v roku 2000. Je to svetový bankový aj literárnómúzejný unikát, ktorý

sa dostal aj do Svetovej digitálnej knižnice (WDL). Táto vkladná knižka nebola vystavená na občianske meno Matej Bencúr, ale na spisovateľský pseudonym Martin Kukučín. O jej existencii Matej Bencúr možno ani nevedel, hoci boli na nej uložené jeho skromné honoráre za niekoľko zväzkov *Zobraných spisov*. On osobne na ňu nič nevložil, ani z nej nikdy nič nevybral, pretože žil v Amerike. Napriek tomu vklady a výbery uskutočňoval ktosi po niekoľko rokov aj bez Bencúrových podpisov. Posledný výber je zapísaný 7. novembra 1916. Vtedy ostalo na vkladnej knižke len 11 korún a 62 halierov.

Divácky príťažlivá bude i pamiatka na manželku Mateja Bencúra Pericu – jej kefa na šaty s pekným dizajnom i jej monogramom. A možno jej ihlice na pletenie a vreteno z Dalmácie, ktoré zapožičalo na výstavu Slovenské národné múzeum.

V expozícii aj v kinosále si budú môcť návštevníci pozrieť dokumentárny film o Kukučínovi a vzácny historický film scenáristu Jozefa Dučáka o reštaurovaní Meštrovičovej sochy Kukučína v Bratislave a tiež o jej inštalovaní a odhalení v Medickej záhrade hlavného mesta Slovenska za účasti slovenskej vlády.

Povinná literatúra má u mladých pachuť núteného čítania. Aký odkaz nesie tvorba Martina Kukučína, ktorý môže osloviť aj súčasnú mládež?

Kukučín vždy oslovoval a bude oslovovať čitateľov. Lenže zanietenejších čitateľov nie je veľa, lebo ľudia sú zahltení inými činnosťami. U tých nezanietenejších je potrebné prebudiť zvedavosť, čo to bol za človek, ten Kukučín. Prečo ho objavili a vydávajú na iných kontinentoch aj po vyše sto rokoch? Prečo vznikla jeho medzinárodná socha? Prečo putovala roky po svete? Prečo sa tri odliatky sochy nachádzajú na dvoch kontinentoch a prv boli na troch? Takej cti sa predsa nedostalo žiadnemu slovenskému spisovateľovi. Prečo sa socha roky nemohla dopraviť na Slovensko a prečo to trvalo tak dlho?...

Ak je človek zvedavý, siahne aj po vyše storočných dielach. Kukučín môže priťiahnuť záujem svojím osobitým štýlom, múdrou životnou filozofiou, láskavým humorom i podivne vtipne zašifrovanou iróniou nad neudhmi v ľudských charakteroch či v spoločnosti. Neopoznám iného spisovateľa, ktorý by tak jemne kriticky a s láskou vedel ukázať chyby, hĺbku pováh a spoločenských javov a presne vystihnúť ich pozitíva i negatíva. Aj tým bude večne príťažlivý.

Zvedavosť na Martina Kukučína by sa dala prebúdzat aj hojnejšou vizualizáciou osobnosti, napr. sochami, výstavami, obrázkami v učebniciach, časopisoch, na internete, filmami o ňom, ale aj vedomostnými a literárnymi súťažami a tvorením umeleckých prác v súvislosti s ním. Mne už v detstve učarila jeho pekná fotografia v učebnici, akú tam nemal žiaden spisovateľ. Oslovil ma milý, trochu šibalský úsmev a hlavne dobrotivé oči. Už vtedy som pocítila zvedavosť a rozhodla sa, že ho chcem hlbšie poznávať a čítať. No a potom nasledovalo objavenie jeho jedinečného štýlu v krásnych poviedkach... A na-

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO

pokon objavenie až neuveriteľne komplikovaného svetového príbehu jeho sochy od Ivana Meštrovića, čo by si zaslúžilo napísanie románu a sfilmovanie.

S tým súvisí posledná otázka. Stal sa Martin Kukučín inšpiráciou pre iných umelcov? Koho výrazne podnietil k vlastnej tvorbe?

Pravdaže inšpiroval mnohých, aj v literatúre, aj vo výtvarnom umení. To je široká, skoro nekonečná téma. Viacerí publicisti a kritici označovali za druhého Kukučína Jozefa Cígera Hronského. Ale Hronský sa voči tomu ohradil. Ak by slová publicistov znamenali iba vyzdvihnutie kvalít Hronského, tak naozaj bol po Kukučínovi naším azda najpríťažlivejším prozaikom. Vo svojich prvých dedinských prózach mal ku Kukučínovi blízko. Lenže niektorí by si takéto zaradenie Hronského mohli vysvetlovať ako napodobovanie Kukučína, čo nie je pravda. Hronský šiel predsa vlastnou cestou.

Určite aj iní umelci, nielen spisovatelia, siahajú po Kukučínových knihách a tvoria umelecké diela ovplyvňované jeho prózami a jeho životným príbehom. V našom Literárnom múzeu máme viacero umeleckých stvárnení Kukučína, niekoľko ilustrácií jeho diel a nahrávok rozhlasových adaptácií jeho próz, dokumentárnych aj hraných filmov. Zo zahraničia máme originály ilustrácií Kukučino-

vých poviedok z USA, ktoré vytvoril americký výtvarník Alexander Rudinský. Škoda, že zahynul mladý pri autohavárii. Pozvali by sme ho na výstavu, lebo jeho práce sú hodnotné a chceme ich vystaviť.

Ozaj, koľko ľudí vie, že Kukučína si ctíli nielen umelci, ale aj prostí sedliaci, ktorí si chodili do Martina kupovať kalendáre s jeho prózami, hoci inak literatúru nečítali. Ctíli si ho aj lekári, aj bankári, aj pacienti, aj Čilský a Francúzsky Červený kríž, aj čilský prezident s bratom, aj chorvátsky kráľ Petar I., aj niektorí slovenskí prezidenti, aj súčasní astronómovia, ktorí po ňom pomenovali novú hviezdu objavenú v kozme. Sviati nám všetkým. Aj tým, čo nepíšu a nečítajú. Kukučínovo svetlo totiž na nich odrážajú tí šťastnejší, na ktorých Kukučínovo duchovné svetlo už dopadlo.

Vážia si ho aj niektorí cestovatelia, ba i obyčajní turisti, ktorí putujú po jeho stopách do Prahy, Rijeky, Splitu, na Brač, do Dalmácie, na Čiernu Horu, do Dubrovníka, Boky Kotorskej, do Santiaga v Čile, Punta Arenas, Patagónie, k jazeru Lago Argentino, pod Kordillery... Ktovie, či sa raz nenájdu aj takí, ktorí si pôjdu pozrieť Kukučínovu hviezdu do kozmu, aj keby bola hocako malá a nehostinná...

Za rozhovor ďakuje Zuzana Stančíková

Plagát výstavy Tri Odysey Martina Kukučína

Pohľadnica mladého Martina Kukučina s podpisom, ktorú vytvoril Pavol Sochán v Turč. Sv. Martine

Busta spisovateľa a jeho tajné písmo, ktoré sa podarilo rozlúštiť až po rokoch

Rudinský, Alexander: *Dies irae*. Ilustrácia z amerického vydania poviedky Martina Kukučina (*Seven Slovak Stories by Martin Kukučín*. Cleveland – Rím, 1980)

Prvá kniha Martina Kukučina vydaná v Afrike v roku 2018 preložená do amharčiny, starobylého etiópskeho jazyka

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO

„Záchrankyňa“ sochy Martina Kukučina Norma Leigh Rudinská so švagrinou a s jej vnúčikom v USA pri soche spisovateľa

Vkladná knižka Turč. Sv. Martinskej účastníarskej sporiteľne č. 3050 na meno vkladateľa Martina Kukučina z rokov 1910-1916

Vkladná knižka Martina Kukučina, svetový bankový a literárnomúzejný unikát, ktorý sa dostal aj do Svetovej digitálnej knižnice

Ukážka tajného písma Martina Kukučina

Výstava: *Tri odysey M. Kukučina* – od 20. decembra 2019 do 9. mája 2020
Miesto: Literárne múzeum SNK, M. R. Štefánika 11, Martin
Architektonicko-výtvarné riešenie a grafická realizácia výstavy: Juraj Ondreas a David Kalata
Autorská koncepcia výstavy, katalógu a programu, kurátor Literárneho múzea: PhDr. Mária Rapošová
Exponované zbierky: z fondov Literárneho múzea SNK, Slovenského národného múzea v Martine a Literárneho informačného centra v Bratislave
Použitie fotografie a informácie: Literárne múzeum SNK, Literárny archív SNK, rodina Rudinských z USA a zo Slovenska, Mária Galanová a jej známi z USA a Kanady, mesto Pukanec a jeho historici

KÚPELE SLOVENSKA NA STARÝCH POHLADNICIACH

Nahliadnutie do Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice, tentoraz prostredníctvom bohatého výberu vzácných historických pohľadníc a fotografií najznámejších slovenských kúpeľov uložených v Zbierke fotodokumentov miest, ponúka Mgr. Ivana Weissová v príspevku *Kúpele Slovenska na pohľadniciach Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice* na s. 68 – 75. (foto zo zbierok LA SNK)

Literárne múzeum SNK*
M. R. Štefánika 11, Martin
www.snk.sk

Pozývame Vás
na kultúrny program pred
160. výročím narodenia spisovateľa

Tri odysey

Martina
Kukučina

Súčasťou podujatia
bude premietanie
dokumentárnych filmov
o živote a diele M. Kukučina
aj o jeho medzinárodnej soche.
Vyvrcholením bude odhalenie
3D sochy M. Kukučina
a komentovaná prehliadka výstavy.

Účinkujú
člen Slovenského komorného divadla
v Martine Viliam Hriadel'
a huslista Marián Kramár

30. január 2020
o 16 h

* Slovenská národná knižnica
Výstava bude verejnosti prístupná do 9. mája 2020

Pozvánka na výstavu *Tri odysey Martina Kukučina* (20. december 2019 – 9. máj 2020) usporiadanú Literárnym múzeom Slovenskej národnej knižnice pri príležitosti 160. výročia narodenia spisovateľa. Krátkou ochutnávkou nových skutočností a zaujímavostí o spisovateľovi je rozhovor s kustódkou výstavy PhDr. Máriou Rapošovou, ktorý pripravila pod názvom *Živý aj mŕtvy Kukučín precestoval kus sveta. Jeden Kukučín „cestuje“ i v kozme* Mgr. Zuzana Stančíková, PhD., na s. 88 – 92.